

HfH
Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1
Studiengang Sonderpädagogik
PSS- BB 09-12

Masterthese

Entwicklungsfördernde Elemente im Spiel

Verfasserin: Irene Gehring

Begleitung: Meike Wolters

Abgabe: 8. Januar 2012

Dank

Ich möchte mich bei allen Personen, die mir beim Verfassen dieser Arbeit geholfen haben, ganz herzlich bedanken.

Ich bedanke mich bei den Kindergärtnerinnen der Beobachtungskindergärten und der „Kollegin M.“ für ihre Arbeit, bei den Kindern und Eltern für ihr Vertrauen.

Ich bedanke mich bei meiner Schulleitung und bei meinen Arbeitskolleginnen für ihr Verständnis und ihre Unterstützung.

Meinen Freunden verdanke ich, dass mein Sozialleben während dieser Arbeit nicht gänzlich verkümmerte.

Meinen Eltern danke ich für ihre humorvolle Art, die Geduld, die Kompetenz und die Selbstverständlichkeit, mit welcher sie mich wenn immer nötig unterstützt haben.

Abstract

In dieser Arbeit befasste ich mich mit dem freien Spiel von Kindergartenkindern. Es wurden Beobachtungen vom freien Spiel in drei Kindergartenklassen anhand eines Kategoriensystems analysiert mit dem Ziel, bestimmte entwicklungsrelevante Fähigkeiten und Handlungen nachzuweisen, von welchen es in der Literatur heisst, dass sie im oder durch Spiel erworben oder geübt werden. Die qualitative Analyse der Videoaufzeichnungen der Freispielsituationen anhand des theoriebasierten Kategoriensystems zeigt, dass die Kinder der drei Kindergärten im freien Spiel solche Fähigkeiten und Handlungen anwenden oder üben. Damit wird eine Verbindung zwischen der Theorie und der Praxis hergestellt, die ich als Argument für die Förderung des Spiels im Kindergarten verwende.

Inhalt

1.	Ausgangslage	2
2.	Theoretische Grundlagen	2
2.1.	Begriffsklärung „Spiel“	2
2.2.	Die Spielformen	6
2.2.1.	Explorationsspiel	7
2.2.2.	Bau- und Konstruktionsspiel	8
2.2.3.	Phantasiespiel / Symbolspiel	9
2.2.4.	Rollenspiel	10
2.2.5.	Regelspiele	12
2.3.	Das Freispiel im Kindergarten	13
2.4.	Definitionen von Entwicklung und Lernen	14
3.	Lern- und Entwicklungsprozesse bzw. Fähigkeiten, die gemäss der Literatur im Spiel gefördert werden	15
3.1.	Sprache und Interaktion im Rollenspiel	15
3.2.	Literale Fähigkeiten	16
3.3.	Mathematische Grundfertigkeiten im Rollenspiel	17
3.4.	Technische Fähigkeiten	18
3.5.	Motorik	19
3.6.	Emotionale Entwicklung	20
4.	Zusammenstellung	20
5.	Fragestellung, Hypothesen und Zielsetzung	21
6.	Forschungsmethodisches Vorgehen und Rahmenbedingungen	21
6.1.	Darstellung des methodischen Vorgehens	21
6.2.	Rahmenbedingungen	26
6.2.1.	Die Freispielsituation der Kindergärten nach den Antworten im Fragebogen	26
6.3.	Erhebung der Daten	28
7.	Analyse der Spielsituationen – Auswertung der Daten	28
7.1.	Raster für die kategorienbasierte Auswertung der Videosquenzen	28
7.2.	Sprache und Interaktion	32
7.2.1.	Metakommunikation	32
7.2.2.	Verbal/ nonverbal Kontakt aufnehmen und halten	36
7.2.3.	Rollenannahme und Perspektivenübernahme	38
7.2.4.	Objektumwandlung	39
7.3.	Literale Fähigkeiten	42
7.3.1.	Erzählen fiktiver Geschehnisse und Dekontextualisierung	42

7.2.3.	Wissen über die Verwendung von Symbolen und Schrift, Erfahrungen mit Schrift	43
7.4.	Mathematische Grundfertigkeiten	43
7.4.1.	Klassifikation, Seriation und Eins-zu-eins-Zuordnung	43
7.4.2.	Zahlenvorwissen	45
7.4.3.	Erste Rechenfertigkeiten	47
7.4.4.	Formwahrnehmung, Raumorientierung und räumliches Vorstellungsvermögen	48
7.5.	Technische Fähigkeiten	51
7.5.1.	Physikalisches Wissen: Statik und Mechanik	51
7.5.2.	Handlungsplanung	52
7.5.3.	Problemlösen	53
7.5.4.	Konzentration und Ausdauer	55
7.6.	Motorik	57
7.7.	Emotionale Entwicklung	60
7.7.1.	Empfinden von Zufriedenheit, Freude und Selbstwirksamkeit	60
8.	Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse	63
9.	Das Verhalten der Pädagoginnen	64
9.1.	Zusammenfassung der beobachteten Handlungen der Kindergärtnerinnen	69
10.	Beantwortung der Fragestellung	70
10.1.	Verifizierung der Hypothesen	70
11.	Diskussion der Ergebnisse	73
11.1.	Reflexion der Untersuchung	73
11.2.	Zusammenfassung der Gespräche zur kommunikativen Validierung	75
11.3.	Konsequenzen für den Unterricht	76
12.	Ausblick	81
	Literatur	82
	Anhang separat	
1.	Transkript	1
2.	Fragebogen zur Freispielsituation im Kindergarten	32
2.1.	Kopien der ausgefüllten Fragebogen	35
3.	Auszüge aus dem Gespräch zur Validierung der Zuordnung der Spielbeispiele	41
	Lebenslauf	50

1. Ausgangslage

Als Kindergärtnerin befasse ich mich täglich mit dem Spiel der Kinder. Ich betrachte es als Musterfall für offenen Unterricht und selbstgesteuertes, eigenaktives Lernen. In einer optimalen Freispielphase beschäftigen sich alle Kinder zur gleichen Zeit mit etwas, das ihrem Interesse und ihrem Entwicklungsstand entspricht. Ich stelle fest, dass viel über den Kindergarten als Bildungsinstitution diskutiert wird, zum Beispiel bei den Abstimmungen über die Verwendung von Hochdeutsch oder Mundart und über das Einschulungsalter oder in meinem beruflichen Umfeld über verschiedene Förderprogramme im kognitiven Bereich, die dazu führen, dass die freie Spielzeit der Kinder oft gekürzt wird. Die Frage, wie und mit welchen Massnahmen die Kinder im Kindergarten auf die Schule vorbereitet werden können, wird oft diskutiert, wobei dem Spiel im Vergleich zu den von der Kindergärtnerin initiierten Aktivitäten wenig Aufmerksamkeit zukommt. Möglicherweise darum, weil man annimmt, dass die Kinder von Natur aus spielen können, und man das Spiel im Kindergarten als etwas Selbstverständliches betrachtet oder aber auch darum, weil die Bedeutung des Spiels für die Entwicklung der Kinder in Frage gestellt wird. Verschiedene Kindergärtnerinnen erzählen von Eltern, die sich besorgt erkundigen, ob denn ihr Kind im Kindergarten auch etwas lerne oder ob dort nur gespielt werde. Offenbar wird das Spiel nicht überall als wichtiges entwicklungsförderndes Phänomen betrachtet und nicht jeder sieht das „Spiel als Modus des Lernens“ (Hauser, 2005, S. 149) oder so wie der Lehrplan, der sagt:

Vom Standpunkt des Lernens aus ist Spielen eine nahezu perfekte Form ganzheitlichen Lernens... Alle Voraussetzungen erfolgreicher Bildungsprozesse sind im Spiel enthalten und kommen bei einem produktiven Spiel zum Tragen: sprachliche und kommunikative Kenntnisse; soziale persönliche und moralische Erfahrungen; die genaue Wahrnehmung und die Fähigkeiten zu Gestaltungen; die Bewegung des Körpers und die Koordination der Motorik; das Wissen über Natur und Technische Abläufe und das Wissen über Ordnungen, Mengen, Formen und Muster. (Lehrplan für die Kindergartenstufe des Kantons Zürich, 2008, S. 15)

Damit das Spiel die oben erwähnte Bedeutsamkeit erhält, muss es sich, so der Lehrplan, um "produktives Spiel" handeln. Längst nicht alle Kinder können aber bei ihrem Eintritt in den Kindergarten bereits spielen, was heisst, dass sie die freie Spielzeit im Kindergarten nicht für produktives Spiel nutzen können und die oben genannten Voraussetzungen erfolgreicher Bildungsprozesse in ihrem Spiel nicht zum Tragen kommen, wenn sie das nicht lernen. Da der Kindergarten die einzige Institution ist, in welcher das Spiel bis jetzt einen festen Platz hat, denke ich, dass es eine der zentralen Aufgaben der Kindergärtnerinnen ist, die Kinder dazu zu befähigen „produktiv“ zu spielen, wenn das Spiel tatsächlich die oben beschriebene Form ganzheitlichen Lernens sein soll. Aber ist es denn wirklich so, dass im Spiel alle Voraussetzungen erfolgreicher Bildungsprozesse enthalten sind? Kann man diese Voraussetzungen beobachten?

Ich möchte mich im Rahmen meiner Masterarbeit mit dem Spiel im Kindergarten auseinandersetzen und untersuchen, ob ich bestimmte, in der Literatur beschriebene Fähigkeiten, die im Spiel angeblich erworben und unterstützt werden, in der Praxis beobachten kann.

2. Theoretische Grundlagen

2.1. Begriffsklärung „Spiel“

Nicht nur in der Kindergartenpädagogik wird das Wort „Spiel“ für viele verschiedene Aktivitäten verwendet. Es gibt Fußballspiel, Flötenspiel, Theaterspiel, Mienenspiel, Ränkespiel, Lernspiele, Brettspiele, Regelspiele, Kreisspiele, Bewegungsspiele, Freispiel, Rollenspiel, Konstruktionsspiel usw. In manchen Fällen meint es Tätigkeiten, die mit Spiel verwandt sind und die zwar einen spielerischen Charakter, aber mit echtem Spiel wenig gemeinsam haben. Trotzdem beschreibt man in unserer Sprache all die oben erwähnten Tätigkeiten mit dem selben Wort. Einsiedler wie auch Scheuerl weisen darauf hin, dass in der englischen Sprache verschiedene Spielbegriffe existieren, nämlich „play“ und „game“. „Play“ bedeutet Spiel im freien, phantasievollen, flexiblen Sinn, „game“ bezeichnet regelgelenkte, unflexible Spiele (vgl. Einsiedler, 1999, S. 10; Scheuerl, 1994, S. 11). Nach Lazarus (um 1883) kommt das heute verwendete Wort „spielen“ vom altdeutschen „spilan“, welches eine leichte, schwankende Bewegung beschreibt:

Spielen heisst eine leichte, schwankende, ziellos schwebende Thätigkeit. In solchem Sinne reden wir von einer Spielart, welche zwischen zwei Arten sich gleichsam in Bewegung befindet: von dem Herüber- und Hinüberspielen des Weberschiffleins, von dem Spiel der Wasser im Springbrunnen und dem Spiel der Wellen in der Quelle und von dem Spielraum, den eine Sache haben muss, um sich frei zu bewegen... Das Wichtigste aber für den psychologischen Gewinn aus der Deutung des Wortes fliesst eben daraus, dass spielen eine Bewegung bezeichnet, welche in sich selbst zurückkehrt, zu keinem Ziele hinstrebt... Hiermit ist nun der eigentliche Kernpunkt im Charakter des Spiels ausgesprochen; es ist eine freie, ziellose, ungebundene, in sich selbst vergnügte Thätigkeit. (Lazarus, zit. nach Scheuerl, 1997, S. 65)

Diese Beschreibung wirkt romantisch verklärt, der fließende Charakter des Spiels wird aber zum Beispiel auch von Oerter beschrieben. Er beschreibt den Zustand, in den ein wirklich intensiv spielendes Kind gerät, als Flow- oder Flussenergie und nennt dafür Merkmale wie die optimale Beanspruchung des Handelnden, einen flüssigen Handlungsablauf, hohe Konzentration ohne aktive Konzentrationsbemühungen („wie von selbst“), ein verschobenes Zeiterleben und das Aufgehen in oder Verschmelzen mit der eigenen Tätigkeit (vgl. Oerter, 1999, S. 6-7).

Ich finde den im Lehrplan verwendeten Begriff „produktiv“ im Zusammenhang mit „Spiel“ problematisch, da beim Spiel das Produkt eben nicht im Zentrum steht. Ich werde hier den Begriff „echtes Spiel“ verwenden, wenn ich ausdrücklich betonen möchte, dass es sich um Spiel im eigentlichen, im erstrebenswerten Sinn handelt.

Echtes Spiel definiere ich nach den fünf Merkmalen von Kinderspiel nach Einsiedler (1999) und Hauser (2005, S. 149):

- **Intrinsische Motivation:** Etwas selber wollen, es aus freier Wahl und mit ernsthafter Beteiligung und innerem Interesse ausführen:

Die Spieltätigkeit wird meist spontan und aus eigenem Antrieb begonnen. Das Kind beschäftigt sich mit einer Sache, weil es seinem Bedürfnis entspricht. Die Motivation ist tätigkeitszentriert und entsteht aus dem Interesse des Kindes an der Sache respektive an der Tätigkeit selbst. Das Kind erlebt sich als selbstwirksam – es kontrolliert seine Aktivität selbst und kann das Spiel jederzeit abbrechen, wenn es nicht mehr spielen will. Echtes Spiel entsteht nicht unter Zwang und Fremdkon-

trolle. Auf der Abbildung unten wird das Verhältnis von Intrinsischer Motivation und Spielverhalten anschaulich dargestellt (Levy in Heimlich, 2001, S. 30):

Abb. 1: Merkmale der Spieltätigkeit (nach Levy 1978, S. 19)

-Mittel vor Zweck: Die Tätigkeit wird nicht mit einem direkten oder unmittelbaren Zweck verbunden, nicht das Produkt steht im Zentrum, sondern das Tun selbst:

Während bei den meisten Handlungen das Ergebnis beziehungsweise die Folge der Handlung das Wichtigste ist, ist beim Spiel die Handlung an sich zentral und nicht so sehr deren Ergebnis. Wenn die Folge der Tätigkeit ins Zentrum rückt, wird das Spiel zu Arbeit. Dabei muss man beachten, dass die Kinder im Spiel oft zielgerichtet handeln, um sich die Umstände zu schaffen, die sie für ihr Spiel brauchen; wenn sie zum Beispiel Piraten spielen und sich ein Schiff aus Tischen und Tüchern bauen, dann könnte man meinen, das Bauen des Schiffs sei Arbeit; da die Kinder sich aber während dem Bauen gedanklich in ihrem Piratenspiel befinden, sind auch die zielgerichteten Handlungen nicht Ernst, sondern Spiel. Umgekehrt gibt es Kinder, die von einem konkreten Vorhaben ausgehen, dann aber von ihrer Tätigkeit so sehr in Anspruch genommen sind, dass sie den ursprünglichen Zweck vergessen. Etwa dann, wenn die Kinder ein Schloss bauen möchten und vom Aufhängen der Tücher und dem Stapeln der Klötze so begeistert sind, dass das Schloss selbst eigentlich gar nicht mehr wichtig scheint. Bruner meint, dass so Fertigkeiten geübt und kombiniert werden, die das Kind unter funktionalem Druck, also unter dem Druck, ein Ergebnis zu erreichen, wohl kaum probiert hätte (vgl. Bruner in Oerter, 1999, S. 6). Die Leichtigkeit, mit der die Kinder in solchen Situationen zum Teil recht anspruchsvolle „Aufgaben“ meistern, scheint nahe zu liegen, dass sie praktisch jede Arbeit mit Freuden ausführen, sofern diese nur in ein Spiel verpackt ist. Die Kinder durchschauen aber diese Verkleidung meist, denn solche Tätigkeiten entsprechen nicht dem Spielbedürfnis der Kinder; die intrinsische Motivation fehlt.

- So-tun-als-ob: Das zentrale Merkmal des Phantasie- und Rollenspiels; das Tun hat keinen Ernstfall-Charakter, Aggression ist gespielt, Dinge werden umgedeutet, Rollen verteilt: „...das wäre jetzt das Auto, du wärst jetzt der Hund.“

Im Spiel konstruieren die Kinder eine andere Realität. Im Rollenspiel wird „die objektive Realität des Alltags durch das gemeinsame Handeln der Akteure, die sich im gleichen kulturellen Kontext befinden, konstituiert“ (Mead, zit. nach Oerter, 1999, S. 9). Die Spielenden setzen sich also über die „gültige Realität“ hinweg und erschaffen parallel dazu eine andere Realität, die ihren Bedürfnissen entspricht und Situationen erlaubt, die im Alltag (noch) nicht möglich wären. Wenn die Kinder sich aus Stühlen einen Bus bauen, sich ans Steuer setzen und „losfahren“, wenn sie vom selbstgebauten Piratenschiff aus Haifische füttern oder im Spital in der Puppenecke dem Patienten den Bauch operieren, dann sind das alles Situationen, die zwar von Erlebnissen der Kinder geprägt sind, die aber nicht wirklich so geschehen und – das ist zentral – in welchen die Kinder in der Realität das Geschehen nicht selber beeinflussen können, sondern meist eine passive Rolle einnehmen müssen. Der Sinn der Realitätsumwandlung im Spiel liegt unter anderem darin, dass das Kind, das mit seinen Bedürfnissen und Emotionen in seinem soziokulturellen Kontext ständig auf Grenzen stösst und mühsam lernen muss, sich seiner Umwelt anzupassen, sich eine Welt schafft, in der es stellvertretend die eigenen Bedürfnisse befriedigen und Probleme bewältigen kann, mit denen es in der Realität nicht fertig wird (vgl. Oerter, 1999, S. 13). Freud sagt dazu: „Das Spiel der Kinder dient auch als Methode, der passiven Erfahrung ein aktives Gegenstück hinzuzufügen“ (Freud, zit. nach Oerter, 1999, S. 177). Auch Erikson sieht im Spiel den Aspekt der Realitätsbewältigung: „Es dient dazu, Erlebnisse symbolisch zu wiederholen, die in der Vergangenheit nicht ausreichend bewältigt wurden, und das, was passiv erlebt wurde, aktiv zu meistern“ (Erikson, 1978, S. 34). Das Kind kann also in seiner ausgedachten Welt seine Wünsche befriedigen und Erlebnisse verarbeiten. Ausserdem kann es so gefahrlos und ohne Druck Handlungsabläufe (auch im sensomotorischen Bereich) üben. Oerter erwähnt, dass auch Tiere, z.B. Katzen und andere höhere Säugetiere, eine zweite Realität herstellen. Die junge Katze spielt zum Beispiel mit einem Wollknäuel, als ob er eine Maus sei, versucht aber nicht, den Knäuel tatsächlich zu fressen (vgl. Oerter 1999, S. 11), und bei Spielkämpfen zwischen jungen Raubtieren sind die Krallen an den Pranken eingezogen. Daraus wird der Schluss gezogen, dass das So-tun-als-ob auch mit der Übung und Ausbildung von später benötigten Fertigkeiten zusammenhängt, denn Jungtiere und Kinder können damit ohne sich zu gefährden wichtige Erfahrungen machen, die ihnen erlauben, die auf diese Weise geübten Routinen je nach Situation flexibel anzuwenden und zu kombinieren (vgl. Flitner, 2000, S. 29; Oerter, 1999, S. 12).

- **Positive Emotionen:** Genuss, Freude, Lust

Spiel gibt es nur, wenn die Spielenden Lust haben, zu spielen. Man spielt nur, wenn, wann und so lange man will (vgl. Scheuerl, 1997, S. 160). Wenn Kinder intensiv spielen und wirklich in ihrem Spiel aufgehen, sieht man ihnen die Spielfreude an. Ihre Wangen werden rot, sie „glühen vor Eifer“. Sie vergessen die Zeit. Wenn das Spiel von Erwachsenen vorzeitig abgebrochen wird, äussern die Kindern ihr Bedauern: „Was, jetzt schon, wir haben noch gar nicht lange gespielt!“ und „Können wir nicht noch ein wenig länger?“

- **Entspanntes Feld:** Spiel kommt kaum vor bei unbefriedigten Bedürfnissen oder in als bedrohlich empfundenen Situationen. Sobald sich ein Kind bedroht fühlt, hört es auf zu spielen.

Die Kinder müssen sich also in ihrer Umgebung wohl fühlen um richtig spielen zu können. Ein Kind, das Hunger hat, hört auf zu spielen, um etwas zu essen. Wenn aus einer Spielsituation Ernst wird, ein echter Streit entsteht, wenn gespielte Aggression in echte umschlägt oder wenn sich jemand weh tut, wird das Spiel meist sofort unterbrochen. Nur sehr spielkompetente Kinder haben die Fähigkeit, Störungen zu Spiel werden zu lassen, also wenn z.B. ein Kind hinfällt, dieses in der Rolle der „Mutter“ zu trösten und zum „Arzt“ zu bringen um das „gebrochene Bein“ zu behandeln (sofern sich das Kind nicht ernsthaft verletzt hat). Auch wenn ein Kind eine Rolle übernehmen muss, in welcher es sich unwohl fühlt, kann es nicht richtig spielen. Spiel unter Zwang ist kein Spiel mehr. Wenn die Kinder z.B. Räuber spielen und einem ängstlichen Kind befahlen, die Rolle des Opfers zu übernehmen, wird das Spiel nicht funktionieren, weil das „Opfer“ vielleicht zu weinen beginnt oder sich vom Spielort entfernt und erklärt, dass es nicht mehr mitspielt. Dazu Scheuerl: „...vor allem aber müssen die Menschen aufhören können, wann es ihnen gefällt, müssen sagen können: *Ich spiele nicht mehr*“ (Scheuerl, 1997, S. 160).

An dieser Stelle wird klar, welche hohen Anforderungen eine Rollenspielsituation an die spielenden Kinder stellt, da sich im Spiel ja alle wohl fühlen müssen, damit es gelingt. Um miteinander spielen zu können, müssen sie sich darüber einig werden, was gespielt wird, wer welche Rolle übernehmen darf, wer überhaupt mitspielen kann, wo gespielt wird, wer welche Gegenstände bekommt (z.B. Verkleidungen, Kinderwagen, Puppen). Da solches oft auch während dem Spiel geklärt werden muss, kommt es häufig vor, dass die Kinder im Spiel sprachlich auf die Meta-Ebene springen, um sich über etwas zu einigen: „Ich bin ja die Mutter, also ich wäre jetzt arbeiten gegangen und ihr hättet geschlafen.“ – „Nein, der Wagen ist die Ambulanz, und dort wäre das Spital!“ Wenn diese Absprachen gelingen, stören sie das Spiel nicht, das setzt aber voraus, dass die Mitspieler Ideen der anderen annehmen können, kompromissbereit sind und über kommunikative Kompetenzen verfügen.

Intrinsische Motivation, Mittel-vor-Zweck, So-tun-als-ob, positive Emotionen und ein entspanntes Feld sind also die Merkmale, die gelungenes Spiel definieren. Hauser besteht auf dem Vorhandensein aller fünf Merkmale, damit es sich um Spiel handle:

„Diese Definition ist exklusiv zu verstehen: Wenn eines dieser Merkmale nicht vorkommt, dann handelt es sich nicht um Spiel: Ein Kind, welches mit anderen lustlos ein Quartett spielt, spielt nicht wirklich, weil ihm die intrinsische Motivation fehlt“ (Hauser, 2006, S. 4).

Einsiedler dagegen möchte das Spiel seines fließenden Charakters wegen nicht definieren, sondern explizieren; er schlägt vor, in bestimmten Fällen beim Fehlen eines Begriffsmerkmals bei gleichzeitig ausgeprägtem Vorhandensein der anderen Merkmale trotzdem von Spiel zu sprechen. Bei weniger vorhandenen Spielmerkmalen könne man von weniger intensiv ausgeprägtem Spiel sprechen (vgl. Einsiedler, 1999, S. 12).

2.2. Die Spielformen

Ich möchte im Folgenden genauer auf die üblicherweise unterschiedenen Spielformen Explorationspiel, Phantasiespiel, Rollenspiel, Konstruktionsspiel und Regelspiel eingehen. Ich stütze mich dabei auf Heimlich (2001) und Einsiedler (1999) und auf Erfahrungen und Beobachtungen aus meiner Arbeit im Kindergarten.

Nach Heimlich entwickelt sich das Spiel der Kinder vom eigenen Körper ausgehend als zunehmende Erschließung ihrer sozialen und materiellen Umwelt. Diese ökologische Betrachtungsweise wird in einem Entwicklungsmodell der Spielformen dargestellt:

Abb. 2: Entwicklung der Spielformen

(Heimlich, 2001, S. 31)

Heimlich betont, dass die in der Abbildung dargestellten Spielformen einander nicht einfach ablösen, sondern dass sie ineinander übergehen, wobei das Explorations- und das Phantasiespiel dem Rollenspiel zwar vorausgehen, dass aber die Rollenspiele und die Konstruktionsspiele ohne die vorherigen Spielformen nicht denkbar wären. Die verschiedenen Spielformen können also parallel und zur gleichen Zeit in einer Spielhandlung vorkommen. Darauf werde ich bei der Beschreibung der Rollenspiele zurückkommen. Die Altersangaben auf der Abbildung dienen der groben Orientierung und sind keine Entwicklungsnormen.

Heimlich sieht Spielentwicklung „... als zunehmende Erweiterung eines Handlungsrepertoires, das die Interaktionsmöglichkeiten mit der Umwelt vervielfacht und zugleich eine zunehmende Verselbständigung der Kinder zulässt“ (2001, S. 31) und geht davon aus, „...dass Kinder und Jugendliche in aktiver Auseinandersetzung mit Objekten und Personen ihrer Umwelt gemeinsam mit anderen die Entwicklung ihres Selbst hervorbringen (konstituieren bzw. konstruieren)“ (Heimlich, 2001, S. 32 nach Oerter & Montada, 1987, S. 87ff.).

Die beschriebenen Spielformen kommen, wie schon erwähnt, selten in ihrer reinen Form vor, sondern vermischen sich während einer Spielsequenz fast immer miteinander. Es geht mir hier darum, zu zeigen, aus welchen verschiedenen Spielformen Spiel bestehen kann.

2.2.1. Explorationsspiel

Das Explorationsspiel ist die erste Form von Spiel, die bei Säuglingen zu beobachten ist. Es sind damit Handlungen gemeint wie strampeln, die Arme schwenken, mit den Fingern, den Zehen und der Zunge spielen, mit dem Mund Geräusche erzeugen, Gegenstände berühren, schütteln, an den Mund führen und wegwerfen. All diese Handlungen werden unzählige Male wiederholt. Zum Explorationsspiel werden auch von den Bezugspersonen initiierte Interaktionsspiele wie das „Gugus-dada“ (zu Deutsch Guck-Guck-Spiel), Fingerspiele und „Hoppe, hoppe Reiter“ gezählt, die von den Kindern mit grosser Begeisterung aufgenommen werden (vgl. Heimlich, 2001, S. 33). Bei diesen Spielen erkundet das Kind den eigenen Körper und die Gegenstände und Personen in seiner Umgebung und es erprobt die Wirkung, die es erzeugen kann. Wenn das Kind in seiner Umgebung etwas Unbekanntes entdeckt, reagiert es darauf mit Unsicherheit und Neugier. Wenn es den Gegenstand dann erkundet und merkt, dass es ihn durch Handlungen beeinflussen kann, wiederholt es diese Handlungen immer wieder und gewinnt dadurch Informationen über den Gegenstand und sich selbst. Es kann dadurch den Reiz, der vom Neuen ausgeht, kontrollieren und ihn meistern, es gewinnt an Sicherheit. Das spielerische Wiederholen der Handlung bestätigt das Kind in seiner (Selbst-) Wirksamkeit – es hat Erfolgserlebnisse, die dazu führen, dass das Kind sich an neue Herausforderungen heranwagt.

Die von den Eltern initiierten Interaktionsspiele werden zwar eigentlich nicht vom Kind kontrolliert, sie werden aber von den Eltern meist optimal auf die Bedürfnisse des Kindes abgestimmt, denn sobald sich das Kind vom Spiel überfordert fühlt und Unbehagen signalisiert, wird das Spiel verändert oder abgebrochen (vgl. Einsiedler, 1999, S. 61).

Einsiedler nennt das Explorationsspiel auch psychomotorisches Spiel oder Bewegungsspiel, weil bei diesen Spielen immer Bewegungen ausgeführt werden und dabei als emotionale Komponente die Freude an der Tätigkeit selbst und als kognitive Komponente das Gewinnen von Erfahrungen über Ursache und Wirkung beteiligt sind:

Das psychomotorische Spiel der Kinder mit Gegenständen ist von Freude und Interesse begleitet. Dies lässt sich an der Mimik und an dem fast unermüdlichen Spielbestreben erkennen (Beispiel: Schränke ausräumen, mit Töpfen spielen). Man nimmt an, dass die Kinder dabei physikalisches Wissen erwerben, z.B. Eigenschaftsbegriffe wie hart, weich, biegsam, eckig, rund, einfaches Statik- und Mechanikwissen wie Standfestigkeit, schaukeln, kippen, fallen, rollen, Zweck-Mittel-Wissen wie Lärm erzeugen, in Bewegung bringen usw. (Einsiedler, 1999, S. 71)

Aus dieser Sicht bleibt das Explorationsspiel oder eben das Bewegungs- bzw. das psychomotorische Spiel lange als bedeutsame Spielform erhalten, denn auch ältere Kinder rutschen mit grosser Freude einen Hang hinunter, werfen Steine ins Wasser, schaukeln, balancieren und spielen Ball. Während jedoch die frühen Explorationsspiele biologisch angelegt sind, hängt die Weiterentwicklung dieser Spiele von der Haltung der Bezugspersonen ab. Wenn z.B. Eltern mit ihren Kindern oft ins Freie ge-

hen und mit ihnen Fussball oder Fangen spielen, wird das Interesse des Kindes an Bewegungs- und später an sportlichen Spielen grösser sein, als wenn die Eltern bewegungsarme Spiele wie z.B. Regelspiele und Puzzles bevorzugen (vgl. Einsiedler, 1999, S. 61).

Dass die Explorationsspiele mit dem zunehmenden Alter seltener werden, liegt meiner Meinung nach daran, dass die Umgebung mit der Zeit vertraut ist und immer weniger Dinge unbekannt sind und erkundet werden müssen, und auch daran, dass die Zeit, die ein Mensch zur Verfügung hat, um Bewegungsspielen nachzugehen, mit den zunehmenden Verpflichtungen und Verantwortungen weniger wird. Dass das Bedürfnis nach Explorationsspielen aber mit der Kindheit nicht endet, davon bin ich überzeugt; ich konnte einmal eine Gruppe Erwachsener beobachten, die zum ersten Mal mit vielen kleinen, sehr stark magnetischen Kugeln hantierten – ihre anfängliche Unsicherheit, ihr Interesse daran, Handlungen zu wiederholen und ihre Spielfreude entsprachen in etwa dem Verhalten, das man unter entsprechenden Umständen bei kleinen Kindern beobachten kann.

2.2.2. Bau- und Konstruktionsspiel

Das Konstruktionsspiel, das von Einsiedler auch „Bauspiel“ genannt wird (1999, S. 101), enthält alle bauenden, herstellenden, errichtenden Tätigkeiten, also nicht nur das Bauen eines Turmes mit Klötzen, sondern auch gestaltende Tätigkeiten mit Lehm, Sand, Tüchern etc. Bauende Tätigkeiten sind schon früh zu beobachten. Schon Kleinkinder stellen Klötze zu Türmen aufeinander, um sie mit Vergnügen wieder umzuwerfen. Später gestalten die Kinder mit verschiedenem Material Landschaften für kleine Figuren, errichten im Sand Burgen und Kanäle für Schiffe oder sie bauen im Kindergarten mit Tischen, Stühlen, Kissen und Tüchern Hütten oder Höhlen, in welche sie sich für ihr Spiel zurückziehen. Das Bauspiel kann je nach Situation und nach der Absicht des bauenden Kindes auch den anderen Spielformen zugeordnet werden. Wenn Kleinkinder Klötze aufeinander stellen und absichtlich wieder umwerfen, handelt es sich dabei um Explorationsspiel, weil die Kinder vor allem am Vorgang des Fallens und an der Wirkung der Schwerkraft auf die Klötze interessiert sind und nicht primär am Konstruieren eines Turmes. Wenn Kinder Landschaften für Figuren oder Hütten für sich selber bauen, so kann man das Bauen als Bestandteil des Rollenspiels betrachten, weil die Tätigkeit unter einem übergeordneten Thema stattfindet (wenn die Kinder z.B. spielen, sie seien eine Bärenfamilie, die sich eine Höhle für den Winter einrichtet, so steht eindeutig nicht die Bautätigkeit im Zentrum, sondern das Spiel) und weil dabei auch Gegenstände umgedeutet werden (So-tun-als-ob, Objekttransformation siehe unten). So kann zum Beispiel ein langer Holzklötz als Armaturenbrett eines Raumschiffs gelten, auf welchem Dominosteine als Knöpfe mit unterschiedlichen Funktionen platziert werden, was das Bauen zum Phantasie- bzw. Symbolspiel macht.

Piaget stellt in Frage, ob das Konstruktionsspiel überhaupt ein Spiel sei, da das Bauen oft mit einem erwünschten Produkt verbunden ist und somit eher einer zielgerichteten Aktivität, also eigentlich einer Arbeit gleicht (vgl. Piaget 1945 in Einsiedler, 1999, S. 101). Ich denke, dass diese Frage bei späteren konstruierenden Tätigkeiten wie z.B. dem Bauen von Kapplätürmen oder dem Konstruieren von komplizierten Lego-Gefährten nach einem vorgegebenen Bauplan durchaus berechtigt ist, da in diesen

Fällen klar auf ein Ziel hin gearbeitet wird und das Spielmerkmal „Mittel-vor-Zweck“ fehlt. Einsiedler sagt dazu:

...aber man kann nicht sagen, da ein Zweck vorhanden sei, sei kindliches Bauen mit Arbeit vergleichbar und deshalb kein Spiel. Kinder bauen nicht nach dem Muster der Handlungs-Folge-Erwartung wie z.B. ein Erwachsener, der wegen des Zweckes „Geldverdienen“ arbeitet, sondern nach dem Muster der Handlungs-Ergebnis-Erwartung: Bauen, Bauprodukt und spielerischer Umgang damit werden in engem Zusammenhang gesehen; bei einigen Bautätigkeiten steht die Spielerfahrung (z.B. beim Sandspiel), bei anderen der spielerische Umgang mit dem Produkt (z.B. ein Automodell bauen) im Vordergrund. (Einsiedler, 1999, S. 104)

Da das oben beschriebene zielgerichtete Konstruktionsspiel, bei welchem das Produkt im Zentrum steht, meist erst gegen Ende des Kindergartens vorkommt (vgl. Sutton-Smith, 1986, S. 92 in Heimlich, 2001, S. 37), lässt sich nachvollziehen, warum in der Abbildung der Entwicklung der Spielformen (siehe S. 6) das Konstruktionsspiel erst an vierter Stelle steht, obwohl Bautätigkeiten bereits während den Explorations-, Phantasie- und Rollenspielen zu beobachten sind. Einsiedler bezieht sich auf Bruner (1976, S. 43) und meint, dass das „Bauspiel mit komplexem Werkzeuggebrauch mit der Entstehung des intelligenten Handelns beim Menschen“ (Einsiedler, 1999, S. 104) in Verbindung gebracht werden könne, da im Bauspiel Kenntnisse über die Eigenschaften von Objekten, die bereits beim Explorationsspiel erworben wurden, gefestigt würden. Die Kinder lernen dabei auch, Gegenstände zu klassifizieren und zu ordnen und räumliche Begriffe wie innen, aussen, unter, über, auf, neben, zwischen etc. zu verstehen und anzuwenden und erwerben Wissen über Statik (vgl. Einsiedler, 1999, S. 105).

2.2.3. Phantasiespiel / Symbolspiel

Das Phantasie- oder nach Piaget auch Symbolspiel (vgl. Flitner, 2000, S. 61) ist bei Kindern etwa ab dem zweiten Lebensjahr zu beobachten, wenn sie beginnen, sich selber als Person wahrzunehmen. Die Selbstwahrnehmung ist nach Heimlich die Voraussetzung für das So-tun-als-ob beim Spielen, welches das Element der Vorstellung und der Phantasie im Spiel verkörpert. Die Kinder verwenden nun Puppen, Plüschtiere und Autos in ihrem Spiel, und während beim Explorationsspiel diese Dinge vor allem auf ihre Eigenschaften geprüft wurden, verwendet das Kind das Auto nun zum Fahren und macht Brummgeräusche, es füttert die Puppe, setzt sie aufs Töpfchen, badet sie und legt sie schlafen und es streichelt das Plüschtier. Zuerst sind die Spieltätigkeiten des Kindes noch stark von der Nachahmung geprägt, das heisst, das Kind spielt Szenen und Handlungen nach, die es in seiner Umgebung beobachtet, und obwohl das Kind so tut, als ob es die Puppe baden würde, sind die Spielhandlungen anfangs noch an realistische Gegenstände gebunden. Später beginnt das Kind Gegenstände, die es für sein Spiel braucht, die aber nicht vorhanden sind, durch andere Gegenstände zu ersetzen; ein Gegenstand symbolisiert für die Dauer des Spiels einen anderen – daher der Begriff „Symbolspiel“. Das Kind ist nun in der Lage, verschiedene Dinge umzudeuten, und macht z.B. aus einem Bauklotz gedanklich ein Flugzeug, aus einer Banane ein Telefon oder aus einem Tannzapfen einen Zwerg. Im Rahmen des Phantasiespiels löst sich das Kind nun immer mehr von den konkreten Gegenständen und beginnt sie manchmal vollständig zu ersetzen und sie z.B. nur durch Handbewegungen darzustellen (das Bewegen beider Hände um ein imaginäres Steuerrad bedeutet z.B. „Auto fahren“, das Anheben einer Hand zum Mund „Kaffee trinken“). In diesen Spielen wird die Sprache wichtig, da die umge-

deuteten Gegenstände den Spielpartnern erklärt werden müssen und Regieanweisungen zum Spielthema gegeben werden müssen, wozu die Kinder häufig den Konjunktiv verwenden (z.B. „Das wäre jetzt der Kaffee!“ oder „Ich hätte jetzt den Kuchen gebacken“) (vgl. Heimlich, 2001, S. 34). Das oben beschriebene Umdeuten der Gegenstände, das auch als Objekttransformation bezeichnet wird, ist vom vorhandenen Spielzeug abhängig. Niedrigstrukturiertes Spielmaterial wird von den Kindern eher umgedeutet als hochstrukturiertes, sehr realistisches, und der Phantasieanteil ist in Spielen mit niedrigstrukturiertem Material höher, als bei Spielen mit realistischen Dingen, womit überwiegend nachahmend gespielt wird (vgl. Einsiedler, 1999, S. 94). Das leuchtet ein, denn bei einem Feuerwehrauto oder einer Puppe (hochstrukturiert) ist durch die Form der Verwendungszweck viel stärker vorgegeben als bei einem Holzklötzchen oder einem Tannzapfen (niedrigstrukturiert), und so wundert es mich nicht, dass ich noch nie ein Kind beobachtet habe, das ein Feuerwehrauto als Telefon benutzte, hingegen schon oft die Verwendung von Holzklötzchen als Autos, Bügeleisen oder Telefone.

2.2.4. Rollenspiel

Rollenspiel bedeutet im Kindergarten, dass die Kinder z.B. Vater, Mutter, Kind oder Doktor spielen und die Rollen untereinander verteilen: „Ich wäre jetzt die Mutter und du das Kind. Du hättest Bauchweh.“ Auch Spiele mit kleinen Figuren, denen eine Rolle zugeteilt wird, mit welchen etwa in der Puppenstube oder im Kleine-Welt-Spiel Szenen aus Filmen, Märchen oder aus dem Alltag dargestellt werden, zählen zu den Rollenspielen (vgl. Einsiedler, 1999, S. 75).

Rollenspiel beinhaltet immer auch Phantasiespiel, also So-tun-als-ob. Phantasiespiel ist sowohl die Vorstufe als auch ein Teil des Rollenspiels, und oft ist es deshalb schwierig, eine Grenze zwischen den beiden Spielformen zu ziehen und genau zu definieren, ob die beobachtete Szene nun Phantasie- oder Rollenspiel sei. Deshalb spreche ich in dieser Arbeit von „Phantasie- und Rollenspiel“ (vgl. Heimlich, 2001, S. 34-36; Einsiedler, 1999, S. 75). Das Rollenspiel ist eigentlich die Königsdisziplin des Spiels, denn es kann alle hier beschriebenen Spielformen enthalten, auch Tätigkeiten, die nicht als Spiel gelten, wie z.B. das Zeichnen. Während sich das Phantasiespiel überwiegend auf Objekttransformation und -substitution bezieht, hat das Rollenspiel weitere Merkmale wie den Perspektivenwechsel im Spiel und Meta-Gespräche. Perspektivenwechsel bedeutet, dass das Kind während dem Spiel verschiedene Rollen einnehmen kann; einmal ist es Arzt, einmal Patient. Solche Rollenwechsel müssen jeweils ausgehandelt und erklärt werden (s. 3.1.), und daher kommt es während den Rollenspielen oft zu Meta-Gesprächen, in welchen sich die Kinder über das Spiel beraten. Rollenspiel kann deshalb alle anderen Spielformen und Tätigkeiten umfassen, weil die Kinder in der Lage sind, gedanklich in ihrer Spielrealität zu bleiben, obwohl sie von aussen gesehen anderen Tätigkeiten nachgehen, z.B. dem oben erwähnten Zeichnen. Wenn ein Kind Pirat spielt und sich eine Schatzkarte zeichnet oder in der „Schule“ Aufgaben löst, dann arbeitet es zwar, die Arbeit ist aber klar eine Spieltätigkeit, weil sie in der vom Kind gedanklich geschaffenen Realität stattfindet und das Kind eine andere Rolle spielt (siehe oben unter Mittel-vor-Zweck). Ich kann das im Kindergarten oft beobachten. Als einmal eine Gruppe von Kindern ein klassisches Vater-Mutter-Kind-Rollenspiel spielte, ging das Kind, das die Mutter spielte, an einen der Tische und begann zu zeichnen. Das „Vater“-Kind fragte: „Spielst du nicht

mehr?“, worauf die „Mutter“ antwortete: „Doch, ich hab doch gesagt, dass ich ins Büro gehe! Du kannst mich anrufen, wenn etwas ist.“ Die Handlungen im Rollenspiel entwickeln sich also immer unter einem übergeordneten Thema, das im Voraus von den Kindern bestimmt wurde, das sich aber unter Absprache (Metagespräche) laufend verändern kann. Im obigen Beispiel wollte das „Vater“-Kind die „Mutter“ vom „Büro“ wegholen und „rief“ sie daher mehrmals an. Als das nicht den gewünschten Effekt hatte, besprach der „Vater“ sich mit dem „Kind“, welches darauf krank wurde, worauf die Mutter ihre Zeichnung dem „Chef“ (Kindergärtnerin) gab und in die Puppenecke zu ihrem Mann und dem kranken Kind zurückging. Darauf beschlossen sie, dass das Kind ins Spital müsse, und bestellten eine Ambulanz (Kiste mit Rollen), und da zeigte sich das Merkmal des Perspektivenwechsels, weil der Vater, seiner Vater-Rolle überdrüssig, nun erst zum Ambulanzfahrer und gleich darauf zum behandelnden Arzt wurde, während die Mutter und weitere Kinder, die auf das Spiel aufmerksam geworden waren, in einem anderen Teil des Kindergartens aus Kissen und Bauklötzen ein Spital aufbauten. Man kann in dieser Rollenspielsequenz gut die oben genannten Merkmale des echten Spiels und die des Rollenspiels erkennen: Die Kinder handeln aus intrinsischer Motivation, denn sie kontrollieren das Spiel selbst, die Tätigkeit steht im Zentrum und nicht irgendein Ziel (Mittel-vor-Zweck), sie empfinden Freude am Spiel (positive Emotionen), was sich aus ihren Gesichtsausdrücken, gelegentlichem Lachen und Ausrufen und aus ihrem eifrigen Handeln interpretieren lässt, sie fühlen sich nicht bedroht und haben keine übergeordneten Bedürfnisse, die sie befriedigen müssten (entspanntes Feld). Das „kranke Kind“ tut nur so, als ob es Bauchweh hätte, und der „Ambulanzfahrer“ tut so, als ob die Kiste mit den Rollen daran eine Ambulanz sei und er das Steuerrad halten würde (So-tun-als-ob, Objekttransformation und -substitution). Auch die Merkmale des Perspektivenwechsels (Vater, Ambulanzfahrer, Arzt) und der Metagespräche („Du hättest jetzt Bauchweh“, „Ich wäre jetzt der Arzt“, „Ich hätte den Blinddarm und müsste ins Spital“) sind vorhanden. Beim Bauen des Spitals wird die Spielform „Konstruktionspiel“ integriert, und auch dort finden Objekttransformationen statt (Kissen als Spitalbetten, Klötze als Wände). Bei echtem Spiel handelt es sich, wie gerade erwähnt, oft um Phantasie- und Rollenspiel, denn:

Im Phantasie- und Rollenspiel liegen alle 5 Merkmale vor:

Wenn Kinder „Doktor“ spielen, mit einer Banane als Telefonhörer ein Telefongespräch führen, eine Puppe kämmen oder mit Spielzeugfiguren „Krieg“ spielen, dann ist überall der „Als-ob-Charakter“ möglich. Das Ausschliessen des Ernstfalls durch die Gegenstände ist gewissermassen schon vorgegeben. Ebenso liegen die restlichen Merkmale vor, so sich das spielende Kind in der entsprechenden Verfassung befindet. (Hauser, 2006, S. 5)

Eine Rollenspielsequenz kann mehrere Stunden dauern, wenn sie nicht gestört wird und der Fluss des Spiels nicht durch widrige räumliche Umstände (zu wenig Platz) oder durch unsinnige Regeln (Verbot des Spielortwechsels, Aufräumen während dem Spiel) eingeschränkt wird. (Dass übermässige Fremdkontrolle dem fließenden Charakter des Spiels widerspricht und die Entstehung des echten Spiels verhindert, habe ich unter 2.1. „Begriffsklärung Spiel“ beschrieben und theoretisch untermauert.) Die Spielsituation wird von den Kindern ständig verändert und durch neue Elemente und Ideen ergänzt, und es werden auch Ruhephasen eingebaut („wir hätten jetzt geschlafen“). Um aber so intensive und andauernde Rollenspiele spielen zu können, müssen die Kinder soziale, emotionale, kommunikative, kognitive und motorische Kompetenzen und eine reiche Phantasie entwickeln. Ich

denke, dass aus diesem Abschnitt klar wird, warum ich das Rollenspiel als wichtiges Element der ganzheitlichen Förderung im Kindergarten betrachte.

2.2.5. Regelspiele

Regelspiele sind, wie schon ihr Name sagt, dadurch definiert, dass sie nach festgelegten Spielregeln ablaufen. Obwohl auch im Phantasie- und Rollenspiel Rollen und Abläufe vereinbart werden, an welche sich die Spielenden halten müssen, können diese aber während dem Spielen immer wieder geändert werden, was bei den Regelspielen nicht möglich ist. Ich komme hier auf die Sprachbedeutung von „play“ und „game“ im Englischen zurück (siehe S. 12), wo man unter „play“ das ungebundene, phantasievolle Spiel versteht und unter „game“ regelgelenkte, unflexible Spiele. Einsiedler hat die Regelspiele in verschiedene Kategorien aufgeteilt (vgl. Einsiedler, 1999, S. 125):

- a) einfache soziale Regelspiele wie Blinde Kuh, Der Fuchs geht um, Verstecken, Räuber und Gendarm
- b) einfache Kartenspiele wie Schnippschnapp, Quartett, Elfer raus
- c) Geschicklichkeitsspiele wie Mikado, Gummitwist, Himmel und Hölle
- d) Brettspiele wie Eile mit Weile, Gänsespiel, Vier gewinnt, Mühle, Halma
- e) Denkspiele wie Memory, Kim, Scrabble
- f) Glücksspiele wie Würfeln, Knobeln, Roulette
- g) Sport-, Ball-, und Mannschaftsspiele, z.B. Schwarzer Mann, Zeitunglesen, Fussball, Sackhüpfen, Boccia, Tischtennis

Nach den aufgestellten Merkmalen von Spiel ist es fraglich, ob die Regelspiele zu den anderen Spielformen gehören, weil bei den Regelspielen immer auf ein Ziel hin gespielt wird und damit das Merkmal Mittel-vor-Zweck fehlt. Es ist unklar, ob sehr wettbewerbsorientierte Regelspiele bei den Kindern, die verlieren und trotzdem weiterspielen, Genuss, Freude und Lust hervorrufen. Ebenso fehlt das Merkmal So-tun-als-ob bei vielen Brettspielen, das heisst, es wird nicht benötigt, um zu spielen – sehr phantasievolle Kinder denken sich aber auch für Brettspiel-Figuren Geschichten aus, was sie dann oft daran hindert, den Spielregeln zu folgen. Die meisten Regelspiele werden den Kindern von Erwachsenen oder älteren Spielkameraden vorgezeigt, sie sind also überliefert und werden unter Anleitung erlernt und nicht selbst erfunden. Die Regeln ersetzen hier die Phantasie im Spiel. Piaget erklärt den Rückgang der Phantasieanteile im Kinderspiel zugunsten von (selbst auferlegten) Regeln mit dem bei zunehmendem Alter stärker werdenden Wunsch, mit der objektiven Realität zurechtzukommen anstatt sich eine parallele Wirklichkeit zu schaffen (vgl. Piaget in Einsiedler, 1999, S. 123). Ich denke, dass die Regelspiele, ähnlich wie die Konstruktionsspiele in der zielorientierten Form (z.B. Kappltürme nach Plan, Modellbau), zwar nicht als Arbeit betrachtet werden können, aber auch nicht als Spiel im oben definierten Sinn. Dafür spricht auch, dass beide Tätigkeiten noch im Erwachsenenalter als Hobbys und als Berufe verbreitet sind, während das prozessorientierte Explorieren und Gestalten und das Phantasie- und Rollenspiel eigentlich nur von einer vergleichsweise kleinen Gruppe von Menschen, nämlich von den Schauspielern und Künstlern (und manchmal von Eltern und Erziehern), noch im

Erwachsenenalter praktiziert wird. Für die vorliegende Arbeit haben Regelspiele wenig Bedeutung, was aber nicht heissen soll, dass sie kein wichtiger Teil der Aktivitäten im Kindergarten sind.

2.3. Das Freispiel im Kindergarten

Das echte Spiel, jenes, das alle fünf Merkmale aufweist, hat im Kindergarten seinen festen Platz: das Freispiel. Als Freispiel oder freies Spiel wird in den Kindergärten eine zeitlich beschränkte Spielsituation bezeichnet, während der die Kinder frei wählen dürfen, wo sie was, wie und mit wem spielen wollen. Gustorff sagt das so:

Freispiel untersteht Prinzipien von Freiheit, die im Kind den autonomen Menschen ansprechen. Gewöhnlich werden sie artikuliert als

- freie Wahl des Spielorts
- freie Wahl der Tätigkeit
- freie Wahl des Materials
- freie Wahl der Dauer.

Aus Rücksicht auf den autonomen Spieler wird also erklärt, wo Freiheit herrschen soll. (Gustorff, 1987, S. 48) Gustorff meint aber, dass Freispiel nicht bedeute, dass die Kinder sich in einer absolut freien Situation ohne Regeln bewegen, da die Kinder einen gewissen Rahmen brauchten, um sich sicher zu fühlen, und dass dieser Rahmen den Kindern dabei helfe, sich im Spiel zu entfalten (ebd.). Flitner betont, dass die Freiheit des Kindes im Spiel vorhanden sein müsse, dass das Freispiel aber in dem Sinn eine „Veranstaltung“ sei, dass die äusseren Bedingungen, die materiellen und die sozialen Umstände von Erwachsenen absichtsvoll eingerichtet worden seien (vgl. Flitner, 2002, S. 135). Die bestehenden Bedingungen des Freispiels beeinflussen also das Spiel der Kinder (vgl. Heimlich, 1995, S. 27); das meint auch Einsiedler: „Die pädagogische Konzeption des Kindergartens sowie die Praktiken der Erzieherinnen wirken sich auf das Spielverhalten der Kinder aus“ (Einsiedler, 1990, S. 53). Für diese Arbeit bedeutet das, dass die Freispielbedingungen und das Verhalten der Pädagoginnen in den verschiedenen Kindergärten dokumentiert werden müssen. Dabei interessiert mich auch, wie mit dem Spannungsverhältnis zwischen „Führen“ und „Wachsenlassen“, also mit der Notwendigkeit, Regeln aufzustellen und gleichzeitig genug Raum für die freie Entfaltung der Kinder im Spiel zu lassen, umgegangen wird. Informationen über die Bedingungen des Freispiels in den Kindergärten erhalte ich durch einen Fragebogen, den die Kindergärtnerinnen ausfüllen, und durch die aufgezeichneten Spielsituationen, in welchen das Verhalten der Kindergärtnerinnen (Beschreibung siehe Kapitel 9), das vorhandene Spielmaterial und die Raumstruktur sichtbar sind. Die Dokumentation der Freispielbedingungen ist unter 6.2.1. zu finden.

2.4. Definitionen von Entwicklung und Lernen

Definition von Entwicklung:

Entwicklung ist „die unter Einwirkung äußerer Faktoren erfolgende Entfaltung von Anlagen, wobei die Entfaltung nach einer inneren Gesetzmäßigkeit erfolgt und den äußeren Faktoren die Bedeutung der Auslösung zukommt“ (Stern, 1923, zit. nach Bäumler, 1974, S. 34).

Valsiner sagt, dass es sich bei Entwicklung um Veränderungen handle, die sich nach dem Alter ordnen lassen und deren Ablauf als geordnet, kumulativ und gerichtet zu bezeichnen sei (vgl. Valsiner in Mietzel, 2002, S. 3).

Die Veränderungen erfolgen insofern geordnet, als dass sich aus vorausgehenden Veränderungen jeweils die nachfolgenden ergeben. Das ist besonders bei Beschreibungen der motorischen Entwicklung logisch, da z.B. kein Kind selbständig sitzen kann, bevor es nicht gelernt hat, den Kopf zu heben (vgl. Mietzel, 2002, S. 3). Die Entwicklung verläuft kumulativ, weil jede motorische Leistung auf bereits früher erworbenen Fertigkeiten aufbaut und Teilfertigkeiten der bereits gelernten Bewegungsabläufe voraussetzt. Gerichtet verläuft die Entwicklung deshalb, weil sich die Komplexität mit jedem Fortschritt erhöht. Das bedeutet: „Je weiter fortgeschritten ein Kind in seiner motorischen Entwicklung ist, desto mehr Teilfertigkeiten muss es bereits beherrschen um die neue Fertigkeit erfolgreich zu üben und schliesslich ausführen zu können“ (Mietzel 2002, S. 5).

Schenk-Danzinger definiert „Entwicklung als einen vom Reifungsgeschehen beeinflussten Lernprozess“ (Schenk-Danzinger, 1983, S. 369), für welchen das Spiel wesentlich ist.

Definition von Lernen:

„Lernen ist ein Prozess, bei dem es zu überdauernden Änderungen im Verhaltenspotenzial als Folge von Erfahrungen kommt“ (Hasselhorn und Gold, 2009, S. 35).

Spiel, Entwicklung und Lernen stehen in also einem engen Zusammenhang. Schenk-Danzinger sagt sogar: „Die wesentliche Rolle des Spiels für die Entwicklung besteht darin, dass eine Reihe von kognitiven, motorischen, sensomotorischen und sozialen Lernprozessen überhaupt nur über das Spiel vollzogen werden können“ (Schenk-Danzinger in Kreuzer, 1983, S. 383). Dieser Meinung ist auch Vernoij: „Kategorisierungen und Systematisierungen von Spiel zeigen mit unterschiedlicher Akzentuierung, dass im Spiel motorische, kognitive, emotionale und soziale Lern- und Entwicklungsprozesse erfolgen und/ oder unterstützt werden“ (Vernoij, 2005, S. 137). Leider verzichten sowohl Schenk-Danzinger als auch Vernoij an dieser Stelle auf genauere Ausführungen oder konkrete Beispiele zu dieser Aussage, weshalb ich im Folgenden versuchen werde, einige wichtige Fähigkeiten in den verschiedenen Entwicklungsbereichen zusammenzustellen, die gemäss der Literatur im Spiel gefördert werden. Meine Zusammenstellung wird aufgrund der hohen Komplexität des Themas und wegen des beschränkten Umfangs dieser Arbeit nicht vollständig sein. Ich werde mich auf Fähigkeiten beschränken, bei welchen ein Zusammenhang mit dem späteren Schulerfolg vermutet wird.

3. Lern- und Entwicklungsprozesse bzw. Fähigkeiten, die gemäss der Literatur im Spiel gefördert werden

3.1. Sprache und Interaktion im Rollenspiel

Kinder im Vorschulalter sehen sich immer wieder mit einer Realität konfrontiert, die nicht ihren Wünschen entspricht. Sie erleben sich häufig als „noch zu klein“ um so zu handeln wie die Erwachsenen. Dieses Spannungsverhältnis zwischen Wunsch und Realität wird von den Kindern durch das Erzeugen von Fiktion gelöst (vgl. Wygotski, 1981, S. 132) ; sie dürfen noch nicht Auto fahren, aber sie können sich diese Handlung vorstellen und sie nachspielen, sie können so tun, als ob sie Auto fahren würden, indem sie eine Rolle annehmen („Ich wär jetzt der Papa“), z.B. einen Stuhl in ihrer Vorstellung in ein Fahrzeug verwandeln, das fiktive Lenkrad umfassen und Brummlaute von sich geben. Da die Kinder in diesen fiktiven Situationen die Bedeutungen von Gegenständen verändern und der Kontext der Handlung oft nicht mehr allen bekannt ist, müssen sie, wenn sie miteinander spielen, die Bedeutungen der Gegenstände, die Rollen der Mitspieler und die vorgestellte Situation miteinander besprechen, also durch Metakommunikation klären (vgl. Andresen, 2005, S. 121). Flitner meint:

Das soziale Rollenspiel bringt eine Folge von Situationen mit sich, die zum Dialog einladen. Sie erzeugen fortwährend die Motivation zu abwechslungsreichem Sprechen. Denn die Spielenden suchen einerseits rollengetreu zu handeln und zu sprechen, sie ahmen die Muster der übernommenen Rolle so genau als möglich nach. Zum anderen werden sie durch den Spielgang immer wieder veranlasst, sich über die vorgestellten oder verwandelten Gegenstände zu verabreden und die Fortsetzung des Spiels durch Erklärungen oder Bezeichnungen zu sichern. (Flitner, 2002, S. 107-108)

Die Metakommunikation, also die Absprache mit den Spielpartnern über das Spiel, fördert soziale sowie sprachliche Fähigkeiten. Das Kind muss durch nonverbales oder verbales Handeln Kontakt zu den Spielpartnern aufnehmen und aufrechterhalten können, es muss sich auf die Vorstellungen des Gegenübers einlassen und seine eigenen Vorstellungen über die Spielhandlung für die anderen verständlich machen können. Es muss lernen, sich in seiner Vorstellung in eine andere Person hineinzuversetzen und sich aus dieser Perspektive sprachlich und handelnd auszudrücken. Es braucht die Fähigkeit, sich in die Lage eines Gegenübers zu versetzen, dessen Verhalten zu antizipieren und daraufhin sein eigenes Verhalten anzupassen; nur so funktioniert die Kommunikation und Kooperation im Spiel (vgl. Bürki, 1998, S. 61).

„Die Fähigkeit zur Rollenübernahme bedeutet in diesem Sinne eine sozial-kognitive Kompetenz, die zentral ist für jeden Lebensbereich, in dem es Menschen miteinander zu tun haben“ (Kasten zit. nach Bürki, 1998, S. 20). Nach Andresen sind die Kinder, wenn sie Rollenspiele spielen, den sprachlichen Fähigkeiten, die sie in anderen Situationen zeigen, voraus, also in der Zone der nächsten Entwicklung (ZNE). Daraus schliesst sie: „Die Notwendigkeit, sprachlich explizit Bedeutungen zu klären, resultiert aus dem Bedürfnis zum fiktiven Handeln. Also ist letztlich die emotionale Motivation zum Spiel eine Triebkraft für die Sprachentwicklung im Vorschulalter“ (Andresen, 2005, S. 122).

Das oben beschriebene Umdeuten und Umbenennen der Gegenstände (auch als Objektumwandlung bzw. -transformation bezeichnet), also z.B. das Verwenden eines Stuhls als Auto oder eines Klotzes als Telefon, setzt voraus, dass sich das Kind vom sympraktischen Sprachgebrauch lösen kann, das heisst, dass das Wort nicht mehr als Eigenschaft des Gegenstandes betrachtet wird, mit welchem es

fest verbunden ist, sondern dass es gedanklich vom realen Gegenstand abgelöst wird und diesen repräsentieren kann. Das Ausmass der expliziten Umdeutungen im Rollenspiel steht nach einer Studie von Pellegrini und Galda in einem engen Zusammenhang mit positiven Leistungen beim Erlernen des Schreibens in der Schule, weil das Verwenden von Bedeutungsrepräsentationen bzw. Symbolen im Spiel dieselben mentalen Vorgänge bedingt wie das spätere Schreiben (Pellegrini und Galda in Andresen, 2005, S. 197). Damit stimmt Einsiedler überein:

Es ist anzunehmen, dass die kognitive Repräsentation beim So-tun-als-ob und bei der Objektumwandlung über die Symbolisierungsfähigkeit mit anderen Fähigkeiten zusammenhängt. Wenn beim Spielen Symbole bzw. Zeichen und Bedeutungszusammenhänge verwendet werden, werden die semiotische Funktion und damit indirekt auch andere Bereiche gefördert. (Einsiedler 1999, S. 99-100)

3.2. Literale Fähigkeiten

Literalität bedeutet nach Isler „...die Fähigkeit schriftliche Texte rezeptiv, produktiv und reflexiv zu nutzen, um eigene Ziele zu erreichen, das eigene Wissen und Potential zu erweitern und aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen“ (vgl. Isler & Künzli, 2009, S. 2). Literale Fähigkeiten im Kindergarten seien frühe Textfähigkeiten wie „die sprachliche Bezugnahme auf einen anderen Kontext (Dekontextualisierung), die Vollständigkeit und Verbindlichkeit sprachlicher Äusserungen (Explizitheit) sowie deren Ausprägung als längere Redebeiträge“ (ebd.). Diese Fähigkeiten lassen sich nicht isoliert trainieren, sondern werden in kommunikativen Handlungssituationen [wie z.B. im oben beschriebenen Rollenspiel, Anm. d. Verf.] erworben (vgl. Isler & Künzli, 2009, S. 3).

Frühe literale Praktiken im Kindergarten seien z.B.:

- Anschauen und Erzählen von Bilderbüchern
- Erzählen von Erlebnissen und Erfinden von Phantasie-Geschichten
- Einkaufslisten zeichnen
- Schreiben von Briefen in Kritzel- oder Geheimschrift
- Das Zeichnen von Symbolen und Buchstaben

Auch nach Andresen ist die oben genannte Dekontextualisierung eine Voraussetzung für das Verfassen eines Textes. Ihrer Meinung nach findet mündliche Dekontextualisierung von Sprache bereits im Vorschulalter statt, wenn Kinder Rollenspiele spielen:

Beim Rollenspiel dekontextualisieren sie [die Kinder, Anm. der Verf.] Sprache in dem Sinne, dass sie sprachliche Äusserungen aus der engen Verflechtung mit dem nichtsprachlichen Kontext der Handlungssituation herauslösen... Dekontextualisierung von Sprache ist für das Rollenspiel notwendig, weil Personen, Gegenstände, Handlungen, Ort und Zeit von den Kindern umgedeutet werden, wobei Sprache als zentrales Mittel für die Umdeutungen fungiert. (Andresen, 2002, S. 225)

3.3. Mathematische Grundfertigkeiten im Rollenspiel

Nach Krajewski ist die wichtigste Grundlage für das Verständnis der Grundprinzipien des Zahlensystems und für einen guten Start in die Schulmathematik die Fähigkeit, Mengen mit (Zähl)zahlen zu verknüpfen um sie zu vergleichen und umgekehrt auch diese Zahlen als Vertreter der dahinterstehenden Mengen zu begreifen (vgl. Krajewski, 2005, S. 99).

Ruth Lehner (2008) hat in der Präsentation ihrer Lizentiatsarbeit über Mathematische Grundfertigkeiten im Rollenspiel am Beispiel „Restaurant spielen“ mathematische Grundfertigkeiten und Beispiele dafür, wie diese im Rollenspiel geübt werden können, aufgeführt:

Mengenvorwissen:

Beim Sortieren von Geschirr, Gläsern und Besteck könne die Seriation geübt werden und beim Anordnen von Gedecken die Fähigkeit zum Mengenvergleich durch Eins-zu-Eins-Zuordnung.

Zahlenvorwissen:

Die Ordination werde anhand eines Bonsystems mit Symbolen oder mit Preislisten (Zahlen) geübt, die Kardination zum Beispiel mit verschiedenen grossen Portionen (klein, mittel, gross) oder der Anzahl Glacekugeln.

Arabisches Zahlenwissen:

Das arabische Zahlenwissen könne durch Preise auf der Speisekarte oder durch Spielgeld geübt werden.

Erste Rechenfertigkeiten:

Als Beispiel für die Addition wird das Zusammenzählen von Preisen der verschiedenen Bestellungen oder Gegenständen genannt, für die Subtraktion das Abzählen des Rückgeldes.

Form und Raum:

Die Wahrnehmung von Formen und Raum könne z.B. beim gespielten Ausliefern des Essens (Pizza) oder beim gespielten Kochen (Kuchen oder Pizza symmetrisch belegen) gefördert werden.

Moser Opitz befürwortet aktiv-entdeckendes Lernen und spricht sich dafür aus, weniger Inhalte zu vermitteln als durch das Gestalten von Lernumgebungen Situationen zu schaffen, in welchen das Lernen auf eigenen Wegen gefördert wird (vgl. Moser Opitz, 2002, S. 110).

Die Rollenspielsituation scheint nach den Befunden von Lehner (2008) eine solche Lernumgebung zu sein.

3.4. Technische Fähigkeiten

Wenn die Kinder in ihrem Spiel Hütten und Türme, Schiffe, Kanalsysteme im Sand etc. bauen, machen sie nach Einsiedler Erfahrungen mit den Gesetzen der Statik und der Mechanik und sie verbessern ihre Raumvorstellung, lernen Handlungsabläufe zu planen und Teilziele zu bilden (vgl. Einsiedler, 1999, S. 105). Er meint, dass das Bauspiel den Vorteil habe, dass die Kinder dabei einfache Gesetze der Statik kennenlernten, wenn sie z.B. mit langen Stäben hantierten und diese nicht richtig zum Stehen bringen können oder wenn sie schiefe Klötze gerade rücken oder die Basis eines Turmes verbreitern, um ihn höher bauen zu können. Als Beispiele für Erfahrungen mit Gesetzmässigkeiten der Mechanik im Bauspiel nennt er Erlebnisse mit Reibung beim Schieben von Gegenständen mit oder ohne Räder oder mit der schiefen Ebene bei schräg gelegten Brettern (ebd.).

Einsiedler verweist auf Studien, in welchen gezeigt wurde, dass Bauen und Konstruieren im Spiel sich positiv auf das Problemlösungsverhalten der Kinder auswirkt, weil die Kinder die im Spiel ausprobieren Möglichkeiten der Verwendung verschiedener Gegenstände auf andere Situationen und andere Gegenstände übertragen können (vgl. Einsiedler, 1999, S. 111-116). Einsiedler sagt, dass „...das Spiel eine kindgemässe Form des Wissens- und Fähigkeitserwerbs zur Problembewältigung“ (1999, S. 116) sei, und meint:

Der Grundgedanke des Lernens im Spiel ist die Erleichterung der Entdeckung von Prinzipien durch flexibles Denken, bei dem neue und ungewöhnliche Lösungen “durchgespielt” werden. Die sofortige Anwendung des gelernten Prinzips auf ein Problem mit nur einer Lösung (konvergentes Denken) ist vermutlich gar nicht der biologische Sinn des Lernens im Spiel. Entscheidend ist wohl die zunächst intuitive Erfahrung physikalischer Prinzipien im Spiel, die in Wiederholungen allmählich konsolidiert und bewusst werden und die dann u.U. zeitlich stark verzögert in Problemlösesituationen genutzt werden können. (Einsiedler, 1999, S. 116)

Die positive Wirkung des Konstruierens im Spiel auf die Fähigkeit, Handlungen zu planen und Probleme zu lösen, betont auch Schenk-Danzinger (1984, S. 200-201). Sie meint ausserdem, dass das Bauspiel die Aufmerksamkeit, Ausdauer und Konzentration fördere, da die Kinder oft über längere Zeit mit Bauen oder Konstruieren beschäftigt seien:

Verlängerte Spielzeiten bedeuten ja nichts anderes als die *Zunahme der Aufmerksamkeitsspanne, der willkürlichen Ausdauer, der Konzentration*. Die immer deutlicher gesetzten Ziele gehen Hand in Hand mit einem wachsenden Gefühl der Verpflichtung gegenüber *selbstgestellten Aufgaben* (Lass meinen Bahnhof stehen, ich *muss* ihn fertigmachen!). (Schenk-Danzinger, 1984, S. 200)

Diese Aussage Schenk-Danzingers konnte durch eine Kausalanalyse von Treinies & Einsiedler bestätigt werden, in welcher Konstruktionsspiel im Kindergarten sich als bedeutender Erklärungsfaktor für die Arbeitshaltung, die Selbständigkeit und die Aufmerksamkeit beim Lernen in der ersten Klasse erwies (vgl. Einsiedler, 1999, S. 111).

3.5. Motorik

Ich beziehe mich in diesem Abschnitt vor allem auf Anna J. Ayres, die meiner Ansicht nach mit der „Theorie der sensorischen Integration“ einen wichtigen Beitrag zum Verständnis der kindlichen Entwicklung im Bereich der Motorik geleistet hat. Die Fähigkeit Sinneseindrücke zu ordnen, um sie sinnvoll nutzen zu können, nennt Ayres „sensorische Integration“.

„Körperliche Aktivität erzeugt Stimulation von Sinnesorganen und entsprechende Anpassungsreaktionen, die die Verarbeitungsprozesse im Gehirn zu fördern vermögen“ (Ayres, 1998, S. 291). Wenn Kinder spielen, erhalten sie nach Ayres Sinneseindrücke vom Körper und von der Umwelt, die für motorische und psychische Reifungsprozesse notwendig sind. Diese Sinneseindrücke seien einer der Gründe, weshalb Kinder spielen. Je stärker und verschiedenartiger die Sinnesorgane eines Kindes durch das Spielen angesprochen werden, desto komplexer sind auch die Anpassungsreaktionen, die dadurch ausgelöst werden. Je abwechslungsreicher ein Kind sein Spiel gestalten kann, desto mehr fördert es damit seine eigene Entwicklung (vgl. Ayres, 1998, S. 291-292). Dieses abwechslungsreiche Spielen, die verschiedenen Bewegungen machen dem Kind Spass. Wenn die verschiedenen Sinneseindrücke sinnvoll geordnet werden können, vermittelt das Befriedigung, und diese Befriedigung wird noch gesteigert, wenn das Kind die Empfindungen mit angepassten Reaktionen beantworten kann: „Ein Kind, das Erfahrungen macht, auf die es sinnvoll reagieren kann, hat Spass“ (Ayres, 1998, S. 11). Ayres meint, die sensorische Integration, die ein Kind beim Bewegen, Reden und beim Spielen vollzieht, sei die Grundlage für die komplexere sensorische Integration, die fürs Lesen und Schreiben nötig ist. Sie sagt weiter, dass es einem Kind, bei welchem die sensomotorischen Prozesse in den ersten sieben Jahren gut geordnet worden sind, leichter fällt, geistige und soziale Fähigkeiten zu erlernen (vgl. Ayres, 1998, S. 11). Ayres betont:

Spielen ist eine gute Voraussetzung für die Entwicklung der Fähigkeit zur Bewegungsplanung. Beim Spielen bewegt das Kind alle Körperteile in unterschiedlicher Weise, und die durch diese Bewegungen ausgelösten Empfindungen fügen neue sensorische „Landkarten“ zu seiner Körperwahrnehmung. Durch weitläufige Ganzkörperbewegungen lernt es, wie es sich selbst zu dem umgebenden Raum in Beziehung setzen kann. Durch die Handhabung kleiner Spielsachen lernt es, seine Hände und Finger geschickt zu betätigen. Das Spiel erweitert seine Fähigkeiten. Möglicherweise bedarf das Kind dieser Fähigkeiten erst später im Leben, *aber es wird als Erwachsener nicht sehr viel Geschicklichkeit entwickeln, wenn es als Kind nicht ausgiebig gespielt hat.* (Ayres, 1998, S. 292)

Ein Kind müsse ungefähr acht Jahre lang spielen und sich bewegen können, damit es die sensomotorische Fähigkeit erwerbe, die als Grundlage für die intellektuelle, soziale und persönliche Entwicklung diene (vgl. Ayres, 1998, S. 43).

Das angeborene Bedürfnis, ein zufriedenstellendes Verhältnis zur Schwerkraft zu entwickeln und dabei seine eigenen Grenzen und die der Schwerkraft zu erfahren, befriedigt das Kind nach Ayres durch „...Krabbeln, Spielen, Klettern, Springen und indem es sich selbst in jede nur denkbare Körperstellung bringt“ (Ayres, 1998, S. 153). Ayres sagt, dass Spielen mit Sand und Wasser und das Graben im Sand die Eigenwahrnehmung des Körpers und des Tastsinns fördere und empfiehlt Umgebungen, in welchen die Kinder kriechen, krabbeln, klettern, hochsteigen, springen und hüpfen können (vgl. Ayres, 1998, S. 295).

Entwicklungsförderliche motorische Aktivitäten im Spiel seien also z.B.: Rutschen, Schaukeln, Drehen, Rollen, Krabbeln, Kriechen, Klettern, Springen, Hüpfen, Balancieren, Spielkämpfe (Raufen), Fangen, Werfen, Graben, Löcher bohren, Umgang mit kleinen Spielsachen, Basteln, Zeichnen.

Nach Schenk-Danzinger kann im Spiel Folgendes geübt werden: Das Vertrautwerden mit dem eigenen Körper, Ausformung von Bewegungsabläufen, Wissen über Materialqualitäten, das Hantieren mit verschiedenen Materialien und Gebrauchsgegenständen, Wissen über Verwendungsmöglichkeiten von Materialien und Objekten und die Bewältigung der Raumbeziehungen (vgl. Schenk-Danzinger, 1984, S. 200).

3.6. Emotionale Entwicklung

Wenn Kinder sich wohlfühlen, können sie lernen. Wenn Kinder spielen, fühlen sie sich wohl. Einsiedler meint, dass Spiel, besonders das Phantasie- und Rollenspiel, wichtig für die seelische Gesundheit der Kinder ist:

In Phantasie- und Rollenspielen können die Kinder in Wunschrollen schlüpfen und gewünschte reale oder irrealen Handlungen ausführen. Die Wunscherfüllung und das Gefühl kompetenten Handelns führen zu Zufriedenheit und Freude, diese wiederum sind Beweggründe für das Spiel. Es scheint, dass die positiven Emotionen die Bedeutung des Phantasiespiels für die seelische Gesundheit ausmachen... Die Freude im Spiel schafft emotionale Sicherheit und hat einen Erholungswert; dafür sprechen Beobachtungsstudien (*Rollett* 1989) und physiologische Untersuchungen (*Hutt* 1979). (Einsiedler, 1999, S. 83)

Die Freude im Phantasiespiel stelle zudem eine emotional positive Basis für die Auseinandersetzung mit Spielthemen des Alltags und für das Ausprobieren neuer kreativer Spielabläufe dar (vgl. Einsiedler, 1999, S. 82).

Das oben genannte Gefühl kompetenten Handelns führt zu einem positiven Selbstkonzept und zu Selbstwirksamkeitserwartung, was wiederum mit positiven Schulleistungen in Verbindung gebracht werden konnte (vgl. Bandura, 1997; Jerusalem & Hopf, 2002; Hosenfeld, 2002, nach Krapp, 2006, S. 227).

4. Zusammenstellung

Ich habe in den obigen Abschnitten bestimmte entwicklungsrelevante Fähigkeiten und Handlungen genannt, von welchen es in der Literatur heisst, dass sie im oder durch Spiel erworben oder geübt werden. Ich möchte untersuchen, ob die Kinder im freien Spiel in Kindergärten solche Fähigkeiten und Handlungen anwenden oder üben, und habe sie deshalb in einem Raster zusammengetragen und damit Kategorien für die Analyse der Spielsituationen gebildet. Dieses Raster folgt im Kapitel 7.

5. Fragestellung, Hypothesen und Zielsetzung

Das oben erwähnte Raster der entwicklungsfördernden Fähigkeiten und Handlungen, die nach der Literatur im Spiel angewendet, gefördert oder geübt werden, wird mit Sequenzen aus dem freien Spiel von drei Kindergartenklassen im Kanton Zürich verglichen.

Meine Fragestellung lautet:

Welche Fähigkeiten und Handlungen, die in der Literatur als entwicklungsfördernd bezeichnet werden, lassen sich im freien Spiel von Kindergartenkindern beobachten?

Hypothesen:

- Die Kinder erwerben und üben im freien Spiel in den Kindergärten Fähigkeiten, die wichtig sind für ihre Entwicklung.
- Die Art, wie die anwesenden Erwachsenen sich während dem Freispiel verhalten, beeinflusst das Spiel der Kinder.
- Die Gestaltung der Spiel-Umgebung (Material, Raum, Zeit, Regeln) beeinflusst die Spielhandlungen der Kinder.

Ziel

Die in der Literatur beschriebenen Fähigkeiten und Handlungen sollen in der Praxis nachgewiesen werden, um damit eine Verbindung zwischen der Theorie und der Praxis herzustellen, die sich als Argument für die Förderung des Spiels im Kindergarten verwenden lässt.

Die Faktoren, die das Spiel im Kindergarten beeinflussen und die mit geringem Aufwand zugunsten des Spiels verändert werden können, werden beschrieben. Es werden Möglichkeiten zur Förderung des Spiels im Kindergarten aufgezeigt.

6. Forschungsmethodisches Vorgehen und Rahmenbedingungen

6.1. Darstellung des methodischen Vorgehens

Wahl der Kindergärten:

Ich habe in drei Kindergärten Videoaufnahmen vom freien Spiel der Kinder gemacht und diese gemäss meiner Fragestellung untersucht. Die Wahl ist auf diese Kindergärten gefallen, weil ich aufgrund von Gesprächen mit den dort arbeitenden Kindergärtnerinnen wusste, dass sie grossen Wert auf das freie Spiel im Kindergarten legen und diesem genügend Zeit geben, und weil ihre Beschreibungen der Freispielsituationen darauf hinwiesen, dass das Spiel der Kinder in den ausgewählten Kindergärten die oben (unter 2.1.) genannten Merkmale echten Spiels aufweisen würde. Zudem waren die Kindergärtnerinnen, die Eltern und die Schulleitung offen für mein Forschungsvorhaben und erlaubten mir, in den Kindergärten Videoaufnahmen zu machen.

Nicht teilnehmende, offene Beobachtung:

Ich habe die Methode der nicht teilnehmenden Beobachtung verwendet. Das bedeutet, dass ich als Forscherin das Verhalten im sozialen Feld von aussen her betrachte und nicht Teil des Forschungsfeldes bin (vgl. Lamnek, 2005, S. 561). Flick meint, dass die nicht teilnehmende Beobachtung im Feld nicht interveniert (2009, S. 282). Man geht zwar als BeobachterIn in das Forschungsfeld, bleibt jedoch soweit wie möglich ausserhalb des sozialen Geschehens im Feld. Es gab Situationen, in welchen es nicht möglich war, mich vollständig aus dem Geschehen in den Kindergärten herauszuhalten, ich war ja anwesend und sichtbar und wurde deshalb von den Kindern angesprochen. Die Situation wäre künstlich geworden, wenn ich darauf nicht geantwortet hätte. Ich blieb aber dem Spielort der Kinder fern und habe auch nicht von mir aus mit den Kindern gesprochen. Wie oben erwähnt, waren die Beobachtungen offen, d.h. die Kinder wussten, weshalb ich anwesend war, und sie waren darüber informiert, dass die Kamera ihr Spiel aufzeichnete. „Bei der offenen Beobachtung tritt der Beobachter ausdrücklich als Forscher auf, d.h. das soziale Feld kennt mindestens den Zweck der Anwesenheit des Forschers“ (Lamnek, 2005, S. 560). Nachdem ich bemerkt hatte, dass meine Anwesenheit einige Kinder zeitweise vom Spiel ablenkte, bat ich die Kindergärtnerinnen der Klassen, die Kamera jeweils selber zu installieren, sobald sie sehen würden, wo gespielt wird. Damit war meine Anwesenheit im Forschungsfeld nicht mehr erforderlich und die Situation wurde so natürlich wie möglich gehalten.

Videoanalyse:

Ich habe die Videoanalyse gewählt, denn die Videoaufzeichnung einer Spielsituation macht es möglich, die bereits vergangene Situation ganzheitlich zu rekonstruieren, wenn auch immer aus der Perspektive der Kamera. Zudem ist es möglich, sich eine Situation mehrmals hintereinander anzusehen. Da während dem Spiel meist verbales und nichtverbales Handeln für die Situation bedeutsam ist, kann eine Videoaufnahme viel zum Verständnis einer Spielhandlung beitragen (vgl. Altrichter und Posch, 2007, S. 149). So würde man z.B. das Spiel eines Kindes mit Bauklötzen als Bauspiel bezeichnen, wenn man nicht hören könnte, dass das Kind während dem Bauen den Klötzen eine Stimme gibt und die Klötze miteinander sprechen lässt, was bedeutet, dass es sich dabei um Phantasie- und Rollenspiel handelt, da das Kind aus dem realen Gegenstand „Klotz“ gedanklich eine Phantasiegestalt gemacht hat. Kameras können Vorgänge aufzeichnen, die einem bei der einmaligen Beobachtung von blosserem Auge entgehen würden (vgl. Flick, 2009, S. 105). Er meint, Kameras seien „unbestechlich in der Wahrheit und Dokumentation: sie vergessen nicht, ermüden nicht und machen keine Fehler“ (Flick, 2009, S. 106).

Videoaufnahmen werden von der Klasse bemerkt und können das Verhalten der Kinder beeinflussen. Zudem müssen die ethischen Gesichtspunkte von Dokumentationen beachtet werden. Für mich bedeutet das, dass den Kindern erklärt wird, warum die Aufnahmen gemacht werden, dass sie die Aufnahmen selber ansehen dürfen und dass respektiert wird, wenn ein Kind nicht gefilmt werden möchte. Glücklicherweise war das Interesse der Kinder an der Kamera nach kurzer Zeit nicht mehr gross und die Kinder empfanden die installierte Kamera nicht als störend. Die Auswahl der Situationen und der an den Spielhandlungen beteiligten Kinder ist zufällig. Die Kamera wurde nicht immer am gleichen Ort installiert, sondern bei jeder Aufzeichnung auf den Ort des Spielgeschehens gerichtet. Das hat unter anderem mit der Einrichtung der Kindergärten zu tun, in welchen die Kamera meist nicht so aufgestellt

werden konnte, dass die gesamte „Spielfläche“ im Blickfeld war. Die Kamera wurde deshalb jeweils dann installiert, wenn sich zeigte, wo gespielt würde. Die Zufälligkeit des Aufzeichnungstages und der gefilmten Kinder bedeutet, dass möglicherweise in einem anderen Teil des Kindergartens oder an einem anderen Tag weniger intensiv oder intensiver gespielt wurde, was aber in meiner Forschung nicht zu sehen und für die Fragestellung auch nicht relevant ist. In den Fällen, wo die Kinder ihr Spiel an einen anderen Ort im Kindergarten verlagerten und im Aufnahmebereich der Kamera nicht mehr sichtbar waren, wurde die Kamera umplatziert. Es wurde aber kein Film gemacht, d.h. die Kamera wurde nicht von einer Person geführt, es wurde nicht gezoomt oder fokussiert, da sonst die Person hinter der Kamera einen zu grossen Einfluss auf die Aufnahme gehabt hätte. Die so entstandenen Videoaufnahmen des freien Spiels wurden teilweise transkribiert. Ich habe sie mehrmals durchgesehen und die Situationen, in welchen Spielhandlungen vorkommen, welche den Kategorien des Rasters entsprechen, ausgewählt und dann ein Transkript davon erstellt.

Videotranskripte:

Um die Videoaufnahmen interpretieren zu können, musste ich sie lesbar machen, das heisst ich musste sie transkribieren. Flick sagt: „Wenn Daten mit technischen Medien aufgezeichnet wurden, steht ihre Verschriftlichung als notwendiger Zwischenschritt vor ihrer Interpretation“ (Flick, 2009, S. 379). Ich habe die Handlungen und verbalen Äusserungen der Kinder in ausgewählten Spielsituationen festgehalten, wobei jeweils die für diese Arbeit relevanten Sequenzen transkribiert und in einer für die spätere Interpretation geeigneten Form festgehalten wurden.

Flick meint, es habe sich bisher kein standardisiertes Transkriptionsverfahren mit entsprechenden Regeln durchgesetzt (vgl. Flick, 2009, S. 380), weshalb ich Transkriptionsregeln aufgestellt habe, die möglichst leicht anzuwenden sind und das Transkript gut lesbar machen. Dadurch, dass die Daten verschriftlicht werden, bekommt die aufgezeichnete Situation eine andere Struktur, welche von der Sichtweise der Forscherin geprägt ist. Ich bin mir dessen bewusst und ich habe mich darum bemüht, beim Bearbeiten des Materials nur das zu beschreiben, was tatsächlich sichtbar ist und Interpretationen zu vermeiden.

Es war für diese Arbeit weder möglich noch nötig, alle aufgezeichneten Handlungen zu transkribieren. Wenn in der Aufnahme vier Kinder beim Rollenspiel zu sehen sind, passieren zeitgleich unzählige Handlungen, von welchen aber jeweils nur das transkribiert wurde, was für die Fragestellung relevant ist. Mein Fokus beim Verschriftlichen der Aufnahmen war jeweils auf die nonverbalen und verbalen Aktivitäten gerichtet, die sich als Beispiele für die im Kategoriensystem aufgeführten entwicklungsfördernden Fähigkeiten und Handlungen eignen. Ich habe darauf geachtet, dass die Transkripte übersichtlich und die einzelnen Situationen und Abschnitte leicht zu finden sind.

Transkriptionsregeln:

Wie oben erwähnt, liegt das Augenmerk auf den verbalen und nonverbalen Handlungen der Kinder während der aufgezeichneten Spielsituation. Verbales wird kursiv geschrieben und mit jeweils drei Punkten eingeleitet und abgeschlossen. Erklärungen zur Verständlichkeit werden in Klammern gesetzt, wenn etwas unverständlich ist, steht (*unverständlich*).

Beispiel:

A1 nimmt einen langen Bauklotz und stellt ihn senkrecht auf den Boden...*das wär de Turm...da isch jetzt nomal eine...(unverständlich)...druff...*

A1 legt einen kleineren Klotz waagrecht auf den langen Klotz und stellt kleine Püppchen drauf...*da obe wohned die...jetz chunnt dää...* beschreibt mit einem Püppchen, das er in der Hand hält, einen langsamen Bogen durch die Luft...*pffff...* A1 macht ein prustendes Geräusch und schlägt mit einem Püppchen, das er in der Hand hält, die Püppchen vom Turm hinunter...*iaaah!* (leiser Schrei)...*hahaha* (gespieltes Lachen)...

Beim Transkribieren werden die Daten anonymisiert. Für Namen und Ortsangaben werden Kürzel verwendet, damit es nicht möglich ist, Rückschlüsse auf das jeweilige Beobachtungssetting zu ziehen (vgl. Flick, 2009, S. 380).

Die Kindergärten werden mit Nummern bezeichnet (Kindergarten 1, 2, 3), die spielenden Kinder mit Buchstaben und der Nummer des Kindergartens (A1, B1, C1). Die Kindergärtnerinnen mit dem Kürzel "Kigä", die Heilpädagoginnen mit "HP" und der Nummer des Kindergartens (z.B. Kigä1, HP2).

Die Transkripte werden in Situationen und Abschnitte aufgeteilt. Eine Situation dauert jeweils solange, wie die Kinder am Spielort und beim Handlungsthema verweilen. Abschnitte sind einzelne Handlungsabläufe oder Gesprächseinheiten.

Qualitatives Forschen:

Ich richte mich in meiner Forschung nach den fünf Grundsätzen qualitativen Denkens von Mayring (2002, S. 19-23). Ich werde diese Grundsätze bzw. Postulate hier aufführen und erklären, wie meine Forschungsanlage dem Postulat entspricht.

Postulat 1: „Gegenstand humanwissenschaftlicher Forschung sind immer Menschen, Subjekte. Die von der Forschungsfrage betroffenen Subjekte müssen Ausgangspunkt und Ziel der Untersuchungen sein“ (Mayring, 2002, S. 20).

Der Gegenstand meiner Forschung sind Kindergartenkinder bzw. ihre Spielhandlungen. Das Ziel meiner Forschung ist die Verbindung der theoretischen Erkenntnisse aus der Literatur mit dem konkreten Gegenstand in der Praxis, dem Spiel der Kindergartenkinder, um damit Argumente für die Förderung des Spiels in den Kindergärten zu gewinnen und damit den Kindern eine Förderung zukommen zu lassen, die ihren Entwicklungsvoraussetzungen entspricht.

Postulat 2: „Am Anfang einer Analyse muss eine genaue und umfassende Beschreibung (Deskription) des Gegenstandsbereiches stehen“ (Mayring, 2002, S. 21).

In den theoretischen Grundlagen dieser Arbeit wird der Gegenstandsbereich „Spiel“ beschrieben, die Beschreibung der Forschungskindergärten mit ihren Freispielsituationen und der Haltung der Kindergärtnerinnen folgt unter 6.2.

Postulat 3: „Der Untersuchungsgegenstand der Humanwissenschaften liegt nie völlig offen, er muss immer auch durch Interpretationen erschlossen werden“ (Mayring, 2002, S. 22).

Ich bin mir bewusst, dass die von mir analysierten Spielsituationen von einer anderen Person anders betrachtet werden könnten. Meine subjektiven Intentionen prägen die Forschung. Aus diesem Grund habe ich mein Verständnis vom Spiel der Kinder oben ausführlich dargelegt und werde bei der Auswertung der Daten darstellen, aus welchen Gründen ich eine Handlung so oder anders interpretiere. So sollte es einer anderen Person möglich sein, meine Interpretationen nachzuvollziehen und diesen zuzustimmen oder zu widersprechen. Ich werde das durch ein Interview mit einer Kindergärtnerin zum Forschungsgegenstand überprüfen. Dieses Interview dient dazu, die Qualität der Forschung zu verbessern, weil es den Vergleich unterschiedlicher Perspektiven ermöglicht (vgl. Mayring, 2002, S. 148). Protokollierte Ausschnitte dieses Interviews sind im Anhang zu finden.

Postulat 4: „Humanwissenschaftliche Gegenstände müssen immer möglichst in ihrem natürlichen, alltäglichen Umfeld untersucht werden“ (Mayring, 2002, S. 22).

Mein Gegenstand ist das Spiel der Kindergartenkinder, deshalb wurde in den Kindergärten geforscht. Um die Kindergartenkinder an die Kamera zu gewöhnen, die als fremdes Element in der ansonsten vertrauten Umgebung ihr Verhalten verändern könnte, wurden mehrere Aufnahmen gemacht. Da ich als Forscherin nicht zur alltäglichen Umgebung der Kinder gehöre, wurden die Kameras nach Möglichkeit von den Kindergärtnerinnen selbst installiert.

Postulat 5: „Die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse humanwissenschaftlicher Forschung stellt sich nicht automatisch über bestimmte Verfahren her; sie muss im Einzelfall schrittweise begründet werden“ (Mayring, 2002, S. 23).

Es ist nicht meine Absicht, in dieser Arbeit Erkenntnisse zu verallgemeinern. Die Gültigkeit meiner Forschung soll sich nur auf die von mir aufgezeichneten Spielhandlungen beziehen. Wenn jemand anderes aber in einem Kindergarten vergleichbare Spielhandlungen beobachten kann, darf man annehmen, dass sie dieselbe Funktion für die kindliche Entwicklung haben, wie das von mir aufgezeichnete und mit der Theorie verbundene Beispiel.

Techniken der qualitativen Inhaltsanalyse:

Ich verwende für meine Forschung das oben erwähnte Kategoriensystem, denn dieses ist „ein zentraler Punkt in der qualitativen Inhaltsanalyse“ (vgl. Mayring, 2008, S. 42). Anders als bei der Inhaltsanalyse gehe ich nicht von einem Text aus, den es zu analysieren gilt und bilde die Kategorien nicht induktiv, sondern ich habe im Vorfeld der eigentlichen Forschung bereits Material gesammelt bzw. aus Beschreibungen in der Literatur Kategorien gebildet. Meine Kategoriendefinition ist somit deduktiv, das Auswertungsinstrument durch theoretische Überlegungen bestimmt (vgl. Mayring, 2008, S. 74). Das Videomaterial wird mit der strukturierenden Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet. Dabei werden alle Materialbestandteile (einzelne Spielhandlungen in den Videotranskripten), die durch die Kategorien angesprochen werden, herausgefiltert und den entsprechenden Kategorien zugeordnet. Diese Zuordnung erfolgt theoriegeleitet und wird in der Interpretation der Beispiele begründet.

6.2. Rahmenbedingungen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die Freispielsituationen der ausgewählten Kindergärten angelegt und unter welchen Umständen die Videoaufnahmen entstanden sind. Das ist deshalb wichtig, weil ich denke, dass das Spiel der Kinder unter anderem von der pädagogische Konzeption des Kindergartens und dem Verhalten der Kindergärtnerinnen beeinflusst wird (vgl. Einsiedler, 1990, S. 53). Über die Freispielbedingungen und die Haltung der Kindergärtnerinnen der Beobachtungskindergärten geben diese selber in einem offenen Fragebogen Auskunft. Die Fragen für den Fragebogen wurden teilweise aus Gustorffs Definition des Freispiels im Kindergarten (vgl. Gustorff, 1987, S. 48) und aus der Definition des echten Spiels nach den fünf Merkmalen des Kinderspiels (siehe 2.1.) abgeleitet. Die ausgefüllten Fragebogen und eine Abschrift davon befinden sich im Anhang. Ich werde hier die Antworten der Kindergärtnerinnen zusammenfassen und interpretieren.

6.2.1. Die Freispielsituation der Kindergärten nach den Antworten im Fragebogen

Freispielregeln:

Zwei der Kindergärtnerinnen haben Regeln für den sozialen Umgang der Kinder untereinander aufgestellt, die man grundsätzlich so zusammenfassen kann, dass Gewalt und destruktives Verhalten nicht erwünscht ist, gegenseitige Hilfe und Respekt hingegen schon. Kigä2 gibt an, bei ihr gebe es keine fixen Freispielregeln, doch aus ihrem Verhalten im Videobeispiel in Kapitel 9 (Kg2, 13. Situation, Abschnitt 272-274), wo sie ein Kind sehr bestimmt unterbricht, als es ein anderes schlägt, schliesse ich, dass sie Wert auf einen friedlichen Umgang der Kinder untereinander legt, entsprechende Regeln aber nicht explizit formuliert, sondern jeweils in den aktuellen Situationen thematisiert.

Freie Spielwahl:

In allen drei Kindergärten haben die Kinder die freie Wahl bezüglich ihres Spiels wie sie von Gustorff (ebd.) beschrieben wird. Zwei Kindergärtnerinnen relativieren diese freie Wahl etwas, indem sie anfügen, dass sie bei einer schlechten Spielentwicklung auf das Spiel Einfluss nehmen, um den Kindern zu helfen, sich auf etwas zu konzentrieren (Kigä2) oder um das Spiel zu erweitern oder neue Themen zu generieren (Kigä3).

Die Rolle der Kindergärtnerin im Freispiel:

Kigä1 und Kigä3 geben an, dass sie den Kindern helfen, bei Konflikten eine Lösung zu finden. Kigä2 tut das auch, wie man im oben bereits erwähnten Beispiel sehen kann (Kg2, 13. Situation, Abschnitt 272-274). Die Kindergärtnerinnen unterstützen die Kinder falls nötig, z.B. wenn diese kreativ tätig sind. Sie geben Spielimpulse, Denkanstöße, bringen neue Ideen ins Spiel oder leiten die Kinder im Spiel an. Sie greifen auf einer spielerischen Ebene ins Spiel ein oder spielen mit.

Vergleichbarkeit der aufgezeichneten Situationen mit anderen Freispielsituationen:

Alle Kindergärtnerinnen sagen, dass die gefilmten Situationen mit anderen Freispielsituationen vergleichbar seien, was bedeutet, dass der Gegenstand meiner Forschung, wie von Mayring empfohlen, in seinem natürlichen und alltäglichen Umfeld untersucht werden konnte (vgl. Mayring, 2002, S. 22). Kigä2 präzisiert ihre Antwort und meint, dass das Freispiel, das auf den Aufnahmen zu sehen ist, typisch sei für Freispiel zu Beginn des Kindergartenjahres. Ich nehme an, dass sie damit darauf hinweist, dass sich mit der allgemeinen Entwicklung der Kinder innerhalb eines Jahres auch ihr Spiel verändere bzw. weiter entwickle.

Allgemeine Spielkompetenz der Klasse auf einer Skala von 1-10 :

Die Kigä2 stuft die allgemeine Spielkompetenz der Kinder bei 9 ein, die anderen beiden Kindergärtnerinnen zwischen 8 und 9. Das heisst, dass die Kinder der drei Kindergärten in den Augen der Kindergärtnerinnen sehr gut spielen können. (Ich habe nach der allgemeinen Spielkompetenz gefragt, weil mich das Gesamtbild der Klasse interessiert; es ist also durchaus möglich, dass es auch in diesen Klassen Kinder gibt, die noch nicht so gut spielen können.)

Einflussfaktoren auf die Spielfähigkeit der Kinder:

Die Kindergärtnerinnen nennen als Einflussfaktoren auf die Spielfähigkeit innerhalb des Kindergartens den Raum, das Spielmaterial und die Zeit, die die Kinder zur Verfügung haben, sowie die Gruppengrösse und -zusammensetzung und die Regeln und Grenzen, die dem Spiel gesetzt werden. Als äussere Einflussfaktoren werden die Erlebniswelt und soziale Umwelt der Kinder, der TV-Konsum und die Spielmöglichkeiten, die die Kinder ausserhalb des Kindergartens haben, genannt.

Die Wichtigkeit des Freispiels im Kindergarten auf einer Skala von 1-10:

Die Kindergärtnerinnen finden alle, dass das Freispiel auf einer Skala von 1-10 bei 10 stehe. Sie messen dem Freispiel im Kindergarten also eine sehr grosse Bedeutung zu.

Fazit:

Die Kindergärtnerinnen legen grossen Wert auf das Freispiel und schätzen die allgemeine Spielkompetenz ihrer Klassen als sehr hoch ein. Sie vertreten Regeln, die für den friedlichen Umgang der Kinder untereinander sorgen sollen. Auf die grundsätzlich freie Wahl des Spielorts und Themas, des Spielmittels und des Spielpartners wird nur bei schlechter Entwicklung des Spiels Einfluss genommen, z.B. wenn das Spiel monoton ist und sich nicht weiterentwickelt. Die Rolle der Kindergärtnerinnen kann als beobachtend, anregend und unterstützend beschrieben werden. Die Kindergärtnerinnen sind sich bewusst, dass die Spielfähigkeit der Kinder von Faktoren innerhalb und ausserhalb des Kindergartens beeinflusst wird. Aus der Sicht der Kindergärtnerinnen entsprechen die aufgezeichneten Situationen dem täglichen Freispiel.

6.3. Erhebung der Daten

Wie bereits erwähnt wurden die Daten in drei Kindergärten im Kanton Zürich erhoben, das heisst, es wurden zu verschiedenen Zeitpunkten Aufnahmen der Freispielsituationen in drei Kindergärten gemacht.

Im Kg1 wurden Aufnahmen an fünf verschiedenen Tagen zwischen dem 23.6.11 und dem 13.9.11 gemacht. Sie dauerten zwischen fünf und zwanzig Minuten und ergaben zusammen eine Aufnahmezeit von etwas weniger als zwei Stunden. Die Aufnahmen wurden von der Kindergärtnerin gemacht. Im Kg2 wurde an zwei Tagen, am 1.9.11 und am 15.9.11 gefilmt. Ich hatte am 1.9. zwei Kameras zur Verfügung, die ich an unterschiedlichen Orten im Kindergarten installierte. Ich konnte so gleichzeitig verschiedene Spielsituationen filmen. Die Aufnahmezeit am 1.9. betrug zwei Stunden, am 15. 9. konnte ich wegen Schwierigkeiten mit der Kamera nur 12 Minuten lang aufzeichnen. Ich bemerkte, dass meine Anwesenheit die Kinder und die Kindergärtnerinnen zeitweise ablenkte, weshalb ich die Kameras für die weiteren Aufnahmen von den Kindergärtnerinnen installieren liess und nicht mehr anwesend war, wenn gefilmt wurde. Damit wollte ich erreichen, dass die aufgezeichneten Situationen möglichst natürlich waren.

Im Kg3 wurden an fünf verschiedenen Tagen zwischen dem 20.9.11 und dem 29.9.11 Aufnahmen gemacht, die Aufnahmezeit betrug jeweils zwischen 10 und 52 Minuten und insgesamt etwas mehr als zwei Stunden. Die Aufnahmen wurden von der Kindergärtnerin gemacht.

Das ganze Videomaterial ergab zusammen sechseinhalb Stunden Film, davon habe ich aber nur ungefähr eine Stunde transkribiert – in den aufgezeichneten Situationen geschah innerhalb kurzer Zeit so viel, dass ich für fast jede Kategorie meines Kategoriensystems (unter 7.1.) mindestens ein Beispiel gefunden hatte, bevor das gesamte Filmmaterial fertig analysiert war. Ich habe aus den Aufnahmen jeweils die Beispiele ausgewählt, die ich als besonders interessant empfunden habe und die ich ohne Zweifel einer Kategorie im Raster zuordnen konnte. Obwohl es oft noch weitere Beispiele gegeben hätte, habe ich nicht alle Aufnahmen transkribiert, weil die Vervielfachung der Beispiele nicht zur Beantwortung der Fragestellung beigetragen hätte.

7. Analyse der Spielsituationen – Auswertung der Daten

7.1. Raster für die kategorienbasierte Auswertung der Videosequenzen

Im Raster sind die in der Literatur beschriebenen Fähigkeiten und Handlungen aufgeführt, die für die kindliche Entwicklung bedeutsam sind. Die Fähigkeiten sind in verschiedene Bereiche aufgeteilt und es werden jeweils Beispiele als Hinweis genannt, woran man in der aufgezeichneten Spielsituation erkennen kann, dass es sich um die beschriebene Fähigkeit handelt. Dazu wird jeweils die entsprechende Literatur aufgeführt.

Anhand dieses Rasters habe ich Situationen und Abschnitte aus den Videoaufnahmen ausgewählt, in welchen die hier aufgeführten Fähigkeiten und Handlungen beispielhaft zu beobachten sind. Die Transkripte dieser Abschnitte bzw. Beispiele werden unten (7.2. bis 7.6.) interpretiert, damit nachvoll-

ziehbar wird, weshalb ich meine, dass darin die jeweilige Fähigkeit bzw. Handlung gezeigt wird. In den Videoaufnahmen und auch in den Transkripten wären wie gesagt noch viele weitere Beispiele dafür zu finden, ich habe aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit, es geht mir nur darum, zu zeigen, dass diese Fähigkeiten und Handlungen im Freispiel zu beobachten sind.

Bereich und Fähigkeit	Beispiele bzw. Indikatoren	Bedeutung z.B.	Literatur	Abschnitt
Sprache und Interaktion				
Metakommunikation: Sprachlich explizit Bedeutungen klären Absprache über Rollenverteilung und Spielverlauf	z.B. „Das ist jetzt unser Telefon!“ „Ich wär die Mutter!“ „Du wärst krank.“	Kinder befinden sich sprachlich in der Zone der nächsten Entwicklung (ZNE); Verbesserung der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit. Dient der Steuerung eigener Handlungen und denen der Kooperationspartner (Steuerung äusserer und innerer Prozesse).	(vgl. Andresen, 2005, S. 135-136) (vgl. Einsiedler, 1999, S. 97)	350-385 10-11 214-217 447-49, 152, 5, 7, 14, 505, 509-532
Verbal/ nonverbal Kontakt aufnehmen und halten	Blickkontakt herstellen, Fragen stellen, Gegenstände ins Spiel einbringen. Sprecherwechsel ist angemessen	Entwicklung der Interaktions- und Kooperationsmöglichkeiten. Sozial-kommunikative Kompetenzen.	(vgl. Andresen, 2005, S.116) (vgl. Flitner, 2002, S. 96-99)	60, 67, 298,122, 133, 235, 389-422
Rollenannahme Perspektivenübernahme	„Ich bin der Doktor“. Rollenkonformes Verhalten	Sozial-kognitive Kompetenz, wichtig für Lebensbereiche, wo Menschen miteinander zu tun haben.	(vgl. Bürki, 1998, S. 20)	7, 195, 372, 188, 190, 241
Objektumwandlung, Umbenennen von Gegenständen	z.B. Steine als Essen verwenden, oder Stuhl als Fahrzeug	Zusammenhang mit positiven Leistungen beim Lernen des Schreibens in der Schule, weil das Verwenden von Bedeutungsrepräsentationen bzw. Symbolen im Spiel dieselben mentalen Vorgänge bedingt wie das spätere Schreiben.	(Pellegrini und Galda in Andresen, 2005, S. 197) (Einsiedler 1999, S. 99-100)	22, 26, 27, 31, 52-54, 55-60, 378, 490-496
Literale Fähigkeiten	Beispiele	Bedeutung	Literatur	Abschnitt
Frühe Textfähigkeiten, z.B. die sprachliche Bezugnahme auf einen anderen Kontext (Dekontextualisierung), Vollständigkeit und Verbindlichkeit sprachlicher Äusserungen (Explizitheit), längere Redebeiträge	Anschauen und Erzählen von Bilderbüchern und von Erlebnissen, Erfinden von Phantasiegeschichten. Kinder erzählen längere Geschichten, tun so, als ob sie vorlesen würden, können fiktive Geschehnisse erzählen	Literale Fähigkeiten sind Voraussetzungen fürs spätere Lesen und Schreiben. Sie sind auch auf umfassende Handlungsfähigkeit in allen Lebensbereichen gerichtet und lassen sich nicht isoliert trainieren.	(vgl. Isler & Künzli, 2009, S. 3)	408-414

Wissen über die Verwendung von Symbolen und Schrift, erste Erfahrungen mit Schrift	Einkaufslisten zeichnen, Briefe „schreiben“, z.B. in Kritzel- oder Geheimschrift. Das Zeichnen von Symbolen und Buchstaben	Schritt zum Erkennen, dass die Buchstaben für Phoneme der gesprochenen Worte stehen.	(vgl. Andresen, 2005, S. 169)	64, 70-73
Mathematische Grundfertigkeiten	Beispiele	Bedeutung	Literatur	Abschnitt
Mengenvorwissen: Klassifikation Seriation Fähigkeit zum Mengenvergleich durch Eins-zu-Eins-Zuordnung	z.B. Puppengeschirr, Gläser, Besteck sortieren, Dinge nach Größe ordnen, Gedecke anordnen, Essen verteilen...	Erfahrungen mit Reihenbildung bereiten das spätere Verständnis der Zahl als aufsteigende Zahlenreihe, der Beziehung der Zahlen als Größen zueinander und ihrer Stellung in der Reihe vor. Klassifikation, Seriation und Mengenvergleich durch Eins-zu-Eins-Zuordnung sind Grundlage für Ordination und Kardination.	(vgl. Moser Opitz, 2002, S. 62)	122, 219, 224, 14, 613-621
Zahlenvorwissen: Zählen Ordination, Ordinalzahl Kardination, Kardinalzahl	Wer ist erster, wer zweiter... Wieviele Steine hast du, ich habe mehr als du...	Zählen ist eine wichtige Aktivität für die Entwicklung von Zahlbegriffen. Kinder lernen das bestimmen von Mengen in erster Linie durch Zählen. Das Bewusstsein, dass hinter jeder Zahl eine Menge steht, ist eine grundlegende Voraussetzung für die Schulmathematik.	(vgl. Moser Opitz, 2002, S. 92) (vgl. Freudenthal, 1977, in Moser Opitz, 2002, S. 61) (vgl. Krajewski, 2005, S. 99)	23, 32, 36, 509-532, 123, 128, 130, 156, 161
Erste Rechenfertigkeiten: Addition Subtraktion	Preise von Gegenständen zusammenzählen, Rückgeld geben, gerechtes Teilen einer Anzahl	(Numerisches) Lernen geschieht vorzugsweise in kommunikativer Auseinandersetzung mit anderen.	(vgl. Moser Opitz, 2002, S. 122)	23-24, 121-123, 129-130, 132, 613-614
Formwahrnehmung und Raumorientierung, räumliches Vorstellungsvermögen	Symmetrisches Anordnen von Gegenständen, Falten, Muster legen, wissen, wo welche Gegenstände hingehören	Teil der menschlichen Intelligenz und Voraussetzungen für Geometrie und allgemeines schulisches Lernen.	(vgl. Radatz und Rickmeyer, 1991, S. 7)	9, 26, 192, 304-306, 317-319, 321, 489, 554-559
Technische Fähigkeiten	Beispiele	Bedeutung	Literatur	Abschnitt
Physikalisches Wissen: Statik und Mechanik	z.B. Bauen eines Turms (grosse Klötze unten, gerade bauen), Lego-Gefährte herstellen...	Alle genannten Fähigkeiten sind Erklärungsfaktoren für bessere Leistungen in der ersten Klasse.	(vgl. Einsiedler, 1999, S. 104-111)	257-260, 262, 8, 20, 22

Handlungsplanung	Ziel setzen: „Ich baue ein Haus!“ Material sammeln, zielgerichtetes Handeln			15, 483, 488, 556
Problemlösen	z.B. Hüttenbau: Tuch hält nicht. Kind holt Seile um das Tuch festzubinden	Es werden intuitive Erfahrungen gemacht, die durch Wiederholungen konsolidiert und bewusst werden und später in Problemlösungssituationen genutzt werden können.	(vgl. Einsiedler, 1999, S. 116)	94, 138, 163-165, 181-183, 568-571
Konzentration Ausdauer	Längere Beschäftigung mit einer Sache, Wunsch zur Vollendung des Werks („Lass meinen Turm stehen, ich muss ihn fertig machen“)	Konzentration und Ausdauer sind wichtige Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen in der Schule.	(vgl. Schenk-Danzinger, 1984, S. 200)	539-542, 261, 1 35-137, 323, 327, 336-338, 465-470
Motorik	Beispiele	Bedeutung	Literatur	Abschnitt
Ausformen von Bewegungsabläufen in der Grob- und Feinmotorik	Durch: Rutschen, Schaukeln, Drehen, Rollen, Krabbeln, Kriechen, Klettern, Springen, Hüpfen, Balancieren, Spielkämpfe Fangen, Werfen, Graben, Löcher bohren, Pinzettengriff, Hand-Auge-Koordination	Durch körperliche Aktivität werden die Sinnesorgane stimuliert und entsprechende Anpassungsreaktionen erzeugt. Sensorische Fähigkeiten dienen als Grundlage für die intellektuelle, soziale und persönliche Entwicklung (das gilt für alle hier aufgezählten motorischen Fähigkeiten).	(vgl. Ayres, 1998, S. 291) (vgl. Ayres, 1998, S. 43). (vgl. Ostermann, 2009, S. 38) (vgl. Nacke, 2006, S. 313)	1, 2, 3, 4, 6, 16-18, 241, 377, 380, 556, 578, 65, 73, 140, 224
Emotionale Entwicklung	Beispiele	Bedeutung	Literatur	Abschnitt
Empfinden bzw. Ausdrücken von Zufriedenheit und Freude Selbstwirksamkeit: Ausführen gewünschter realer oder irrealer Handlungen, Gefühl kompetenten Handelns	Lächeln, Lachen, positive Ausrufe, Singen und Summen, positive Äußerungen	Die Freude im Spiel stellt eine emotional positive Basis für die Auseinandersetzung mit Spielthemen des Alltags und für das Ausprobieren neuer, kreativer Spielabläufe dar. Die Wunscherfüllung und das Gefühl kompetenten Handelns führt zu einem positiven Selbstkonzept und zu Selbstwirksamkeitserwartung, was wiederum mit positiven Schulleistungen in Verbindung gebracht werden konnte.	(vgl. Bandura, 1997; Jerusalem & Hopf, 2002; Hosenfeld, 2002, nach Krapp, 2006, S. 227). (vgl. Einsiedler, 1999, S. 82).	1-4, 552, 19, 22-23, 94, 118-120, 138, 500, 263

7.2. Sprache und Interaktion

In diesem Kapitel werden Spielhandlungen analysiert, welche ich als Beispiele für die in der Theorie beschriebenen entwicklungsfördernden Handlungen im Bereich Sprache und Interaktion betrachte.

7.2.1. Metakommunikation

Absprache über Rollenverteilung und Spielverlauf

Beispiel:

Kg2, 1. Situation Abschnitte 5 und 7

A2 steigt von der Schaukel und wendet sich C2 und D2 zu *...wänder mitspile?...*

A2 sieht C2 und D2 an *...was simmer überhaupt? ...mir sind...Tiger! Kunsttiger! ...B2, C2 und D2 und A2 gehen auf allen Vieren und machen Tigergeräusche ...tääpfch, uääch...!*

Interpretation:

A2 fragt die Kinder C2 und D2, ob sie mit ihm und B2 spielen wollen, er nimmt also verbal Kontakt zu seinen Spielpartnern auf. Bisher wurde noch kein Spielthema verabredet und A2 gibt dem Spiel einen Rahmen bzw. ein Thema, indem er die Frage nach den Rollen stellt (*...was simmer überhaupt? ...*) und sie dann gleich selber beantwortet (*...Kunsttiger! ...*). Dieser Rahmen macht es den anderen Kindern möglich mitzuspielen; sie können sich auf A2s Fiktion „Wir sind Tiger“ einlassen und können sich etwas darunter vorstellen; das sieht man daran, dass alle Kinder sich auf allen Vieren bewegen und Tigergeräusche von sich geben (fauchen und brüllen). Durch die Präzisierung „Kunsttiger“ macht A2 deutlich, dass er sich weiterhin mit der Schaukel beschäftigen möchte. Das Schaukeln auf der Leiter ist eine Kunst, und um das gemeinsame Handlungsthema „Tiger“ mit dem Spielgegenstand „Schaukel“ zu verbinden, erfindet er das Wort „Kunsttiger“.

Mit der Aussage „Wir sind Kunsttiger“ macht A2 also Angaben darüber, was er vom gemeinsamen Spiel erwartet: das ist Metakommunikation. Er steuert damit das Verhalten seiner Spielpartner und übt zudem seine sprachliche Ausdrucksfähigkeit.

Beispiel:

Kg2, 2. Situation, Abschnitt 14

B2 kommt mit einem Körbchen in den Händen und setzt sich neben D2 *...das wär mis Gält!*

D2 sagt: *...Ich wär de Stärchscht (der Stärkste)...B2: ...Ich wär de Jüngscht!... A2: ...Ich wär de Chlinscht! ... C2: ...Ich de Zweit! ... A2: ...Stärchscht! ... D2: ...Ich wär de Schnällscht! ... A2: ...Ich wäär dä... C2: ...Ich wär de Jüngscht!... B2: ...Nei dä wär ich scho... nei dä Jüngscht bin ich! ... C2: ...Zweitjüngscht! ... D2: ...Drittjüngscht! ...*

Interpretation:

Die Kinder sprechen darüber, wer welche Position und Rolle im Spiel hat. B2 bringt einen attraktiven Spielgegenstand ins Spiel ein (das Körbchen mit Knöpfen bzw. „Geld“), worauf D2 sagt, er wolle die Rolle des Stärksten haben. Die anderen Kinder sichern sich nun sofort eine Position, wobei nicht klar ist, ob der Stärkste oder der Jüngste im Spiel besondere Privilegien genießt. Ich denke eher, dass es

den Kindern hier darum geht, sich mit einem besonderen Attribut zu versehen und dadurch die Fiktion zu vertiefen. Durch das entstehende Sprachspiel mit Superlativen und Reihenfolgen üben sie ihre Ausdrucksfähigkeit.

Beispiel:

Kg1, 18. Situation, Abschnitt 505-507

G1 stellt kleine Körbe auf die Klötze: *...Ich wär am Choche, immer, ich hett immer gchocht! ...Tag und Nacht hett ich...Tag... hett ich immer gchocht! ...Ich hett immer gchocht... immer! ...*

E1: *...Au wänn du nöd wetsch hetsch du gchochet? ...G1: ...Ja...*

E1: *...Au wänn si nöd wett, hett si gchochet... immer! ...*

Interpretation:

G1 betont immer wieder, dass sie im Spiel die Rolle der Köchin habe und immer koche, Tag und Nacht. Durch diese explizite Metakommunikation macht sie ihren Spielpartnern klar, dass sie in diesem Spiel über die Spielgegenstände, die sie für das gespielte Kochen braucht, verfügen darf. Gleichzeitig verstärkt sie durch das mehrmalige Aussprechen der gespielten Aktivität bzw. durch „die durchgängige Markierung von Fiktion“ die eigene Vorstellungskraft (vgl. Andresen, 2005, S. 129).

G1 wird von E1 in ihrer Rolle bestärkt, indem E1 das „immer“ in G1s Sätzen noch genauer definiert; obwohl es klar scheint, dass G1 kochen will, spricht E1 ihr die Rolle der Köchin in jedem Fall zu, sogar dann, wenn sie im Spiel keine Lust zum Kochen hätte.

Bedeutungen klären, Absprache über den Spielverlauf:

Beispiel:

Kg2, 2. Situation, Abschnitt 10-11

C2 schaut ihn an und lacht *...Isch det drunder es Bett?! ...Ich wott is Bett...* kriecht auf allen Vieren unter den Bogen. D2 legt sich neben C2 unter den Bogen *...Ich wott au!...*

A2 steigt vom Bogen herunter und ruft: *...neii!...* er läuft durch den Raum und holt ein Fell *...Chömed das isch mis Bett... isch guet das wär mis Bett! ...* C2 zeigt auf die Fensterbank: *...Ja und ich hett det obe gschlafe! ...* A2: *...Döt...nei! Du muesch au da irgendwo schlafe! ...* Er legt das Schaffell unter den Bogen und legt sich darauf. C2 und D2 legen sich neben die umgekippten Bänke, die um den Bogen herumstehen.

Interpretation:

A2 will den Spielgegenstand (den Sprossenbogen) für sich behalten, er geht auf C2s Vorschlag, dass dort unten ein Bett sei ein, beansprucht den Platz aber für sich und unterstreicht das damit, dass er sein „Bett“ mit einem Fell komfortabel ausstattet. C2 und D2 überlassen ihm den Platz. C2 schlägt vor, die Fensterbank könne sein Schlafplatz sein, aber A2 gibt ihm die Anweisung, sich einen Schlafplatz unmittelbar beim Spielort einzurichten. Diese Anweisung gibt A2 in der Befehlsform („Du musst auch da irgendwo schlafen!“) und nicht im Konjunktiv, wie das bei den Absprachen über den Spielverlauf sonst meist geschieht. Ich nehme an, dass A2 unbedingt will, dass seine Anweisungen befolgt werden,

und dass er deshalb aus der während der sonst im Spiel üblichen Form der Metakommunikation „herausfällt“, weil es für ihn schon fast Ernst und nicht mehr ganz Spiel ist.

Beispiel:

Kg2, 5. Situation, Abschnitt 47

E2 fragt: *...Wo söll ich dänn schlafe? ... B2: ...Nieneds!...*

E2: *...Hey, mer hetted amigs dusse gässe, wills da ine kei Platz me gha hät!... Will da ine häts nöd so grosse Platz. Tömmer dusse ässe amigs...*

Interpretation:

E2 ist etwas später zur Gruppe hinzugekommen und hat deshalb keinen Schlafplatz. Da B2 ihm auf seine Frage hin keinen Platz zuweist, sondern mit seiner knappen Antwort noch unterstreicht, dass E1 nicht dazugehört bzw. keinen Platz am Spielort hat, lenkt E2 das Spiel geschickt in eine andere Richtung, indem er gar nicht weiter auf den fehlenden Schlafplatz eingeht, sondern davon spricht, dass sie im Spiel jeweils draussen essen würden, weil es drinnen zu wenig Platz habe. Er steuert mit der Metakommunikation seine Kooperationspartner und bringt eine interessante Wendung in den Spielverlauf, auf die die anderen Kinder dann auch eingehen. E2s sozial-kommunikative Kompetenz ermöglicht ihm, im Spiel zu bleiben und es so zu lenken, dass er nicht mehr um einen Platz bitten muss, sondern als Erfinder einer attraktiven Spielidee gilt.

Beispiele:

Kg2, 12. Situation, Abschnitte 174-175, 214-217

Sie macht den Mund auf und wieder zu: *...Jetzt hett ich das scho läär trunke...* sie dreht sich zu L2 und streckt ihr die Tasse hin. L2 nimmt die Tasse entgegen, hält sie unter den Wasserhahn der Spielküche, dreht den Hahn auf und zu und gibt sie K2 wieder zurück: *...Das hettsch jetzt nöd trunke...*

K2 löffelt kleine Kugeln von ihrem Teller in ihre Tasse: *...Isch guet, das wäred doch nochli so Dinger, die hetted mer doch auno chöne da ine tue i euses Ztrinke...*

L2 kippt ihr die restlichen Kugeln aus der Pfanne in den Teller und sagt: *...Jetzt hettet mer grad alles läär...* K2: *...Ich hett doch alles gässe was ich wott... mängisch wär ich au echli am frässe. Das hett ich au tärfe, gäll.* L2 setzt sich hin und legt ebenfalls einige der Kugeln in ihre Tasse: *...Du hetsch alles gärn gha...* sie nimmt die Kugeln aus der Tasse wieder in die Hand: *...Mir hetted zerscht s Fleisch gässe...*

Interpretation:

K2 und L2 spielen in der Puppenecke. K2 stellt sich vor, sie trinke die Tasse leer. Damit L2 ihre Vorstellung teilen kann, muss K2 ihr mitteilen, dass sie im Spiel die Tasse ausgetrunken habe. L2 geht darauf ein und „füllt“ K2s Tasse nochmals mit fiktivem Wasser, dann stellt sie aber klar, dass K2 die Tasse im Spiel kein zweites Mal austrinken wird.

Später sitzen die beiden am Tisch in der Puppenecke. L2 verteilt die Holzkugeln und Böhnchen, die das Essen darstellen. Hier besteht das Spiel fast nur aus Metakommunikation; praktisch jede Handlung wird kommentiert oder erklärt, wobei L2 sowohl implizite wie auch explizite Metakommunikation verwendet, als sie sagt, dass das Fleisch zuerst gegessen werde. Sie teilt K2 nämlich implizit mit,

dass ein Teil der Gegenstände auf dem Teller Fleisch sei, und erklärt dabei gleichzeitig explizit, in welcher Abfolge gegessen werden solle.

Beispiele:

Kg1, 17. Situation, Abschnitt 350, 358-363, 382

B1 zu A1: *...A1, isch guet mir hettet en Pöscho (Peugeot) ...isch guet ich hett därfe vorne hocke...* Sie steht auf und setzt sich auf den vorderen Stuhl neben A1.

A1, B1, C1 und D1 rücken mit ihren Stühlen im Sitzen umher. A1 rückt ihren Stuhl weit nach vorn.

B1: *...Nei, nid so wiit füre, du muesch scho chli meh zu ihre hindere...*

A1 dreht sich nach hinten und fragt: *...Isch so guet? ...*

B1 dreht sich zu C1: *...A1 sölich no echli... äh, C1 söll ich no echli füre rutsche, hä? ...*

C1: *...Ja...* B1 rückt ihren Stuhl nach vorne.

C1 lächelt: *...So isch guet! ...Jetzt wäred mer abgfahre...* Sie setzt die Babypuppe auf ihrem Schoss zurecht.

C1 dreht sich zu den anderen um: *...Hütt wäred mer mit de Meersaue weg... ähm ihr müend no en zweite Kofferruum haa...*

Interpretation:

Die Kinder haben vier Stühle aufgestellt und spielen, diese seien ihr Auto. B1 kennt eine Automarke und kann sich darunter etwas vorstellen, deshalb soll das fiktive Auto nicht irgendein Auto sein, sondern ein Peugeot. B1 sass am Anfang der Situation auf einem der hinteren zwei Stühle, dann wechselt sie den Platz und sagt, dass es ihr im Spiel erlaubt wäre, vorne zu sitzen, etwas, was sie im wirklichen Leben vermutlich nicht darf.

Als dann C1 und D1 auch eingestiegen sind, sprechen die Kinder im Spiel miteinander. Dabei handelt es sich nicht um Metakommunikation, sondern um ein der Wirklichkeit nachempfundenes Gespräch. Die Kinder spielen das Vorwärts- und Rückwärts-Schieben der Autositze nach, so wie das die Erwachsenen tun, bis alle bequem sitzen und genug Raum für ihre Beine haben. Dieses Gespräch wird von C1 beendet, als sie wieder Metakommunikation verwendet und bestimmt, dass das man im Spiel nun losgefahren wäre.

Im nächsten Abschnitt integriert C1 ein weiteres Kind ins Spiel, nämlich E1, die auf allen vieren herumkrabbelt und spielt, sie sei ein Meerschweinchen. Indem C1 erklärt, dass man im Spiel einen Ausflug mit den Meerschweinchen vorhabe und deshalb einen zweiten Kofferraum brauche, stellt sich die Frage, ob E1 mitspielen darf gar nicht und das Spiel wird erweitert.

7.2.2. Verbal/ nonverbal Kontakt aufnehmen und halten

Beispiel:

Kg2, 7. Situation, Abschnitt 60

B2 sieht D2 an und deutet auf den leeren Platz in der Schubkarre. D2 stellt seine Spule dorthin.

Interpretation:

B2 nimmt nonverbal Kontakt zu D2 auf, indem er ihn ansieht, und auf den Platz in der Schubkarre deutet. D2 versteht, was B2 ihm zeigt, und stellt seine Spule an den Platz, auf welchen B2 gedeutet hat. In dieser Situation spielen die Kinder, dass die Holzspulen ihr Bier sei, das sie austrinken. B2 stellt seine „leere Bierdose“ jeweils zurück in die Schubkarre und nimmt dort eine neue. Durch den Blickkontakt und durch die Geste hält er D2 dazu an, seine Ordnung zu übernehmen, was D2, der B2s nonverbale Kontaktaufnahme richtig deuten konnte, dann auch tut.

Beispiel:

Kg2, 13. Situation, Abschnitt 299-301

Er klettert miauend in die Kiste, lächelt N2 an und ruft: ...*Tadaa!*... dann zeigt er auf die ausgeräumten Klötze. N2 klettert zu M2 in die Kiste.

Interpretation:

M2 hat die Klotzkiste ganz ausgeräumt, ohne dass er vorher erklärt hat, was er damit vorhat. Ich nehme an, dass er spielt, er sei eine Katze, weil er miaut. Er nimmt nonverbal Kontakt zu N2 auf, indem er sie anlächelt und auf die Klötze zeigt, die er ausgeräumt hat. Den Ausruf ...*Tadaa!*... deute ich als stolzen Hinweis auf die geleistete Arbeit. M2 nimmt also Kontakt zu N2 auf, damit sie seine Leistung anerkennt, was N2 indirekt tut, indem sie die von M2 geschaffene Möglichkeit (die leere Kiste) nutzt und ebenfalls hineinklettert.

Beispiel:

Kg2, 8. Situation, Abschnitt 67-69

A2: ...*Lueg emal ich han uu vill Glace! ...Wer wett es Glace!?*...

C2: ...*Ich...Ich!...* A2 : ...*Wie vill Chugle?*...C2: ...*Eis...*

A2: ...*Ei Chugle... Was fürtig Chugle Glace?*...

C2: ...*Vanille...* A2: ...*Hä?...* C2: ...*Vanille!...*

A2: ...*Vanille?*... C2: ...*Ja...* A2: ...*Das hani...* reicht C2 eine Sandkugel.

C2 bedankt sich und hebt die Kugel an den Mund.

Interpretation:

A2 stellt verbal Kontakt zu den anderen Kindern her, als er erst auf sein Spielmaterial hinweist und implizit erklärt, dass die Sandkugeln als Glace zu betrachten seien. Dann lädt er die anderen Kinder dazu ein, mit ihm zu spielen, indem er fragt, wer ein Glace haben wolle. C2 nimmt A2s Einladung an. Danach folgt ein für das Verkaufsspiel typischer Frage-Antwort-Dialog. Der Sprecherwechsel ist angemessen und A2 wiederholt C2s Antwort einmal präzisierend und einmal fragt er nach, als er nicht versteht, was C2 gesagt hat.

Beispiel:

Kg2, 10. Situation, Abschnitt 122

A2: *...machemer für dich grossi oder chlini?...* neigt sich zum kleineren I2 herunter und wartet.

I2: *...Chliini...* schaut H2 an und deutet mit dem Finger auf sie *...für dich?...* H2: *...Au chliini...*

Interpretation:

A2 fragt I2 ob er grosse oder kleine Glacekugeln möchte. Dabei verwendet er die von Erwachsenen verwendete Wir-Form zur Betonung besonderer Freundlichkeit, neigt sich ihm zu und wartet auf I2s Antwort. Er zeigt hier, dass er bereits über die Kompetenz verfügt, Kommunikationsmuster aus bestimmten Alltagssituationen wie z.B. beim Einkaufen zu reproduzieren und sie in passenden Situationen anzuwenden. I2 nimmt halb nonverbal, halb verbal Kontakt zu H2 auf. Er stellt Blickkontakt her und zeigt auf sie, bevor er die Frage nach der Grösse der Glacekugeln an H2 weitergibt.

Beispiel:

Kg2, 12. Situation, Abschnitte 235-237, 239

G2 kommt herein: *...Was machend ihr?...* L2: *...Öppis...* G2: *...Was öppis?...*

G2: *...Därf ich... wär ich jetzt uf Bsuech choo?...*

Interpretation:

G2 kommt in die Puppenecke und sieht der Beschäftigung der beiden anderen Kinder zu. Möglicherweise kann sie nicht einordnen, wie das Spiel der beiden anderen funktioniert, und sie fragt, was die beiden machen, weil sie möchte, dass diese ihr das Spiel erklären. Ich glaube aber eher, dass G2 die Frage zur Kontaktaufnahme stellt, weil sie gerne mitspielen möchte. Dafür spricht auch, dass sie nachher fragt, ob sie im Spiel zu Besuch kommen dürfe. Sie will die Frage zuerst direkt stellen, korrigiert sich aber dann und stellt sie in der in Absprachen über das Spiel üblichen Form. Eigentlich hätte G2 schon aus der knappen Antwort auf ihre erste Frage schliessen können, dass L2 nicht gestört werden möchte. Sie lässt sich aber nicht gleich abweisen, fragt nochmals nach und formuliert dann ihr Bedürfnis mitzuspielen als Frage über den Spielverlauf.

Beispiel:

Kg1, 18. Situation, Abschnitte 389-397

Sie nimmt den Hörer vom Telefon und sagt: *...Hoi...ho-oi!* ...sie legt den Hörer wieder auf, macht ein Piepgeräusch und hält ihn wieder ans Ohr: *...Piepiep...Hoi! ...F1! ...*

F1: *...Ich hett doch Stromusfall gha bi mir bim Telefon...* E1: *...Ich hett dir aaglütet...piepiep...hoi! ...*

F1: *...Nei, ich hett Stromusfall gha bi mir bim Telefon...*

E1: *...Ah...* sie steht auf und geht mit dem Hund an der Leine und dem Telefon zu F1 hinüber *...ich wär go glöggle...* F1: *...Glöggli hetti kei gha...* E1 klopft an den Spielständer: *...Da wär dini Tür!...* F1: *...Die isch aber nöd holzig... die isch betongig (aus Beton)...* E1 geht näher zu F1 heran: *...Du hettsch ufgmacht...* F1 macht mit dem Arm eine Bewegung. E1: *...Hoi...* F1: *...Was isch?...* E1 stellt ihm das Holztelefon hin: *...Für dich es Telefon... (unverständlich)...ich hett dir aaglütet, gäll?*

Interpretation:

E1 versucht über den Spielgegenstand „Holztelefon“ den Kontakt zu F1 aufzunehmen. Als er nicht reagiert, ruft sie ihn beim Namen. F1 scheint aber keine Lust auf eine Telefonkonversation zu haben.

Anstatt einer klaren Absage erfindet F1 eine Ausrede, um nicht mit E1 telefonieren zu müssen, nämlich dass im Spiel sein Telefon einen Stromausfall habe und deshalb nicht funktioniere. E1 lässt sich vom Stromausfall nicht entmutigen und denkt sich einen anderen Weg aus, um mit F1 in Kontakt zu treten – sie geht zu ihm und sagt, dass sie nun gekommen wäre um bei ihm zu klingeln. F1 sagt darauf, dass er keine Klingel hätte. E1 findet auch dafür einen Ausweg – sie klopft einfach. Um diese Kontaktaufnahme abzuwenden sagt F1, seine Tür sei im Spiel nicht aus Holz gemacht, sondern aus Beton, womit er vermutlich sagen will, dass E1 nicht klopfen solle, weil man das Klopfen an einer Tür aus Beton gar nicht hören könnte. Auf dieses Problem geht E1 nicht ein, sondern sie bestimmt, dass F1 im Spiel die Tür geöffnet hätte. F1 macht mit dem Arm eine Bewegung, als ob er die Tür öffnen würde, und E1 begrüsst ihn, denn auf der Spielebene konnte sie bis jetzt noch nicht mit ihm sprechen, der bisherige Kontakt war auf der Metaebene. Nun kann sie F1 das Holztelefon geben, damit F1 trotz Stromausfall mit ihr telefonieren kann. In dieser Situation gelingt es E1 den Kontakt zu F1 aufzunehmen und zu halten, obwohl F1 immer wieder Hindernisse erfindet, die den Kontakt verhindern sollen. E1 und F1 zeigen beide kommunikative Kompetenzen: E1, weil sie sich nicht abwimmeln lässt und immer wieder einen Weg findet, um mit F1 in Kontakt zu bleiben, und F1, weil er sich laufend Argumente ausdenkt, die gegen den Kontakt sprechen, das Gespräch aber nicht einfach abbricht. Ich denke, dass man diese Abschnitte auch als Beispiel für Problemlösestrategien oder für Ausdauer verwenden könnte.

7.2.3. Rollenannahme und Perspektivenübernahme

Beispiel:

Kg2, 1. Situation, Abschnitt 7

...mir sind...Tiger! Kunsttiger!... B2, C2 und D2 und A2 gehen auf allen Vieren und machen Tigergerausche ...tääpfch, uääch...!

Interpretation:

Die Kinder haben A2s Vorschlag Tiger zu spielen angenommen und verhalten sich so, wie es die Rolle verlangt – sie gehen auf vier Beinen und machen Fauch- und Brüllgeräusche.

Beispiel:

Kg2, Situation 12, Abschnitt 185, 188, 190, 241

K2 lässt sich wieder auf die Knie hinunter und jault.

K2 ist gerade dabei, das Tuch auf der Matratze zusammenzufalten. Sie jault mit verstellter Stimme: *...Schoggiii...*

K2 bellt leise und zeigt auf die Gugelhupfkuchenform.

K2 steht von ihrem Stuhl auf und bellt. Sie sagt etwas Unverständliches. Dann geht sie auf alle Viere und krabbelt knurrend auf G2 zu.

Interpretation:

K2 kann sich in die Rolle des Hündchens versetzen; das zeigt sich darin, dass sie auch dann, wenn sie Dinge tut, die ein richtiges Hündchen nicht tun kann, wie z.B. ein Tuch zusammenfalten oder

sprechen, nicht aus der Rolle fällt. Ein Teil ihres Verhaltens markiert immer, dass sie jetzt das Hündchen spielt. Sie hört erst auf, als ein reales Problem auftaucht und L2 sie mit dem richtigen Namen anspricht, damit sie ihr hilft, den Backofen zu öffnen (Abschnitt 181-184) oder den Vorhang wieder aufzuhängen (Abschnitt 201-207).

Beispiel:

Kg2, 12. Situation, Abschnitte 195 und 246

L2 pfeift. Dann ruft sie: *...Git Ässi! ... Ässi, Ässi!...*

L2 öffnet die Klappe des Backofens und holt die Gugelhupf-Form heraus: *...Hündlii, chumm es git Fueti!... Huund, es git Chueche!...* sie stellt die Kuchenform auf den Tisch und setzt sich auf den Stuhl *...wänn jetzt chunsch dänn... jetzt oder gar nie Chueche!*

Interpretation:

L2 versetzt sich in die Rolle der Hundehalterin. Sie spricht K2 mit „Hündli“ oder „Hund“ in ihrer Rolle im Spiel an (vgl. Andresen, 2005, S. 119) und verhält sich so, wie sich eine Hundehalterin ihrer Meinung nach zu verhalten hat. Dass sie das Essen mit „Ässi-ässi“ und das Futter mit „Fueti“ bezeichnet, zeigt, dass sie die Sprechweise von Haustierhaltern imitiert bzw. überzeichnet wiedergibt.

Beispiel:

Kg1, 17. Situation, Abschnitt 371-372

C1 zu D1: *...D1, tue dä Chueche.. .uhh... jetzt hämmer d Chele vergässe...* sie sieht A1 an *...Shit!...*

A1: *...Ou, ich tue nacher nomal schnäll ufefahre... mmmmh... mmmmmh!...* Sie hält wieder die Arme nach vorne und bewegt ihre Fäuste seitlich *...aso, aso jetz...*

Interpretation:

A1 spielt mit drei anderen Kindern „Auto fahren“. Als C1 sagt, sie hätten den Holzlöffel vergessen, reagiert A1 aus ihrer Rolle heraus. Sie sagt, sie fahre nochmals schnell hoch (in ihrer Vorstellung liegt das Zuhause wohl auf einer Anhöhe), macht mit den Händen Bewegungen, als ob sie ein Steuerrad halten würde, und dazu Geräusche wie von einem Motor.

Sie kann sich also vorstellen, wie eine Autofahrerin sich verhält, und das nicht, weil sie etwas nachspielt, das sie schon einmal selbst erlebt hat – ich bezweifle, dass A1 schon einmal selbst ein Auto steuern durfte – sondern, weil sie schon beobachtet hat, wie sich eine Person verhält, die Auto fährt, und weil sie sich in diese Rolle versetzen kann. A1 kann also eine Rolle annehmen und aus einer anderen Perspektive handeln.

7.2.4. Objektumwandlung

Beispiel:

Kg2, 4. Situation, Abschnitt 22

E2 hebt zwei kleine Trittschemel hoch und gibt sie A2: *...Das sind Sofa... die mues me rutsche!* Er gibt dem Schemel einen Schubs, sodass er übers Brett rutscht und C2 ihn auf der anderen Seite auf-

fangen kann. A2: *...Das sind d Sofa... das sind d Soofa!...* gibt dem zweiten Schemel einen Schubs. C2 fängt ihn auf: *...Jaha... lacht ...aber chliini!*

Interpretation:

Die Kinder haben sich eine Hütte gebaut und sind dabei, Gegenstände von aussen über ein Brett in die Hütte zu befördern. E2 kommt darauf, dass die Trittschemel Sofas darstellen könnten. A2 übernimmt die Idee und teilt C2 mit, die Schemel seien als Sofas zu betrachten. C2 ist zwar mit der Umdeutung einverstanden, er lacht aber, weil die Schemel viel zu klein sind, um wirklich Sofas zu sein, und die Vorstellung eines Sofas in Trittschemelgrösse lustig ist.

Beispiele:

Kg2, 4. Situation, Abschnitte 26, 27-32

E2 legt ein rundes Holzstück (Scheibe eines Baumstamms) neben A2 und sagt: *...das isch de Tisch, hähä das isch de Tisch...* A2 schiebt das Holzstück über das Brett und C2 nimmt es entgegen. E2 bringt einen Holzrugel: *...Und das ischs Bei vom Tisch...*

Er holt eine flache Holzscheibe aus einer Kiste und legt sie A2 hin: *...Und e Pizza!... höhö...*

A2 lächelt und lässt die Scheibe über das Brett fahren: *...Pizza! ...Gueti Idee...*

E2 rollt drei Holzspulen über das Brett zu C2: *...Das sind z Suufä (etwas zu Saufen), das ischs Suufä!...* C2: *...Oder Hantle!... huhu...* E2 geht zum Haus: *...Nei, z Trinke!...*

Interpretation:

In diesen Abschnitten deuten die Kinder die Gegenstände jeweils um, bevor sie sie über das Brett in die Hütte rollen oder schieben. Die Gegenstände haben jeweils eine ähnliche Form wie das, was sie darstellen sollen, und sie tragen in ihrer fiktiven Form zur Einrichtung der Hütte und auch zur Erweiterung der Spielmöglichkeiten bei. Die Holzspulen etwa werden später durch ihre Umdeutung zu Getränken (Bier) zum Hauptbestandteil einer weiteren Spielsituation.

Beispiel:

Kg2, 6. Situation, Abschnitte 52-54

B2: *...Es git Öpfel!...* Er steht auf und geht zum Gestell nebenan: *...Wo sind d Öpfel?... Ah da...* Er nimmt einen kleinen Korb mit Filzkugeln darin aus dem Regal und bringt ihn zum Tisch. A2 klatscht in die Hände, nimmt den Korb und verteilt die Filzkugeln: *...Los, mampfe (essen bzw. „haut rein!“), da, da, mampfe da, da!...*

Die Kinder halten sich die Filzkugeln vor den Mund und machen Beiss- und Kaubewegungen.

Interpretation:

B2 beschliesst, dass es im Spiel Äpfel zu essen gebe und dass diese Äpfel durch die Filzkugeln dargestellt werden sollen. Die Frage: *...Wo sind d'Öpfel?...* beantwortet B2 gleich selber *...Ah da...* Da er darauf den Korb mit den Filzkugeln nimmt, nehme ich an, dass sich diese von allen Gegenständen im Gestell am besten zur Darstellung der Äpfel eignen, vermutlich, weil sie auch rund sind. A2 und die anderen Kinder sind anscheinend mit dieser Umdeutung einverstanden, denn als A2 die Kugeln verteilt und befiehlt, dass jetzt gegessen werde, tun sie alle so, als ob sie in die Filzkugeln beißen und den Bissen kauen würden.

Beispiel:

Kg2, 7. Situation, Abschnitte 55-60

B2 nimmt eine Holzspule aus der Schubkarre, hebt sie an seinen Mund und legt den Kopf in den Nacken. D2 hält auch eine Spule an seinen Mund, legt den Kopf zweimal in den Nacken und stellt die Spule auf den Tisch. C2 hält eine Spule an den Mund.

A2 kommt hinter dem Spielständer hervor.

Er hält eine Holzspule in der Hand: *...Mis Bier... ich han am meischte Bier...* A2 geht zu den anderen an den Tisch *...das wär etz Bier, oder?...*

B2 hebt seine Spule an den Mund und legt den Kopf mehrmals leicht in den Nacken *...wwschf...* (er zieht Luft durch das Loch in der Spule ein). Dann stellt er die Spule auf die Schubkarre zurück und nimmt eine andere von der Schubkarre *...nammi!... namal eis!...* er hebt die neue Spule an den Mund und zieht die Luft ein *...mmhmmm!...* C2 und D2 heben mehrmals die Spulen an den Mund und legen dabei ihre Köpfe in den Nacken.

Interpretation:

Die Holzspule stellt ein Bier dar. In einer vorherigen Situation (4. Situation, Abschnitt 31) wurde von E2 schon explizit deklariert, dass es sich bei den Holzspulen im Spiel um Getränk handeln soll, inzwischen wurde das aber nicht noch einmal erwähnt. B2 und die anderen Kinder zeigen implizit, dass die Umdeutung noch gilt, indem sie die Holzspulen an den Mund halten und den Kopf in den Nacken legen, also indem sie so tun, als ob sie trinken würden. A2 vergewissert sich, ob sich seine Vorstellung von der Umdeutung mit der Vorstellung der anderen Kinder deckt, indem er fragt: *...Das wär etz Bier, oder?...* Da die anderen Kinder ihm nicht widersprechen, sondern weiter so tun, als ob sie aus den Holzspulen trinken würden und als ob ihnen das schmecke (B2), kann A2 davon ausgehen, dass sie im Spiel als Bier gelten.

Beispiel:

Kg1, 17. Situation, Abschnitt 378

A1 sitzt auf dem Stuhl und sieht E1 an: *...Nei da chasch nööd, das wärs Autoo...*

Interpretation:

Die Kinder sitzen auf vier Stühlen, welche für sie ein Auto darstellen. E1 krabbelt von vorne zum einen Kind auf dem vorderen Stuhl, also in der Vorstellung von A1 direkt durch die Motorhaube hindurch. A1 erklärt E1 darum auch recht unwirsch, dass das, was sie tut, im Spiel nicht möglich ist.

Beispiel:

Kg1, 18. Situation, Abschnitt 489-496

G1 holt noch einen Klotz: *...Und ich mach de Chochherd!*

E1 schiebt einen Puppenwagen mit einer Babypuppe vor sich her und hält den Hund unter dem

Arm: *...Und ich tues Züüg scho mal ine... s Wägeli wär da mit em Silas... de Hund wär da ufem Sitz...*

sie stellt den Puppenwagen neben eines der Kissen und setzt den Hund auf die Klötze, die G1 aufeinander gelegt hat. G1 bringt noch mehr Bauklötze: *...Nei, das isch euse Chochherd...* E1: *...Aha, euse*

Chochherd, dänn halt... dä da... sie setzt den Hund auf den Boden. (...) G1 legt Klötze aufeinander: *...Mir händ so en grosse Chochherd!... Gälled?...*

Interpretation:

Die Kinder sind mit dem Bau eines Spielhauses beschäftigt. G1 legt Bauklötze aufeinander. Das entstehende Gebilde stellt für sie einen Kochherd dar. G1 kommentiert ihr Handeln, sie sagt, dass sie den Kochherd mache, um die anderen Kinder über den Sinn ihres Bauwerks im Spiel zu informieren. E1 hat diese Information nicht mitbekommen. Sie will die Wohnung einrichten und sieht im Bauwerk von G1 einen Sitz für den Plüschhund. Als G1 protestiert, akzeptiert E1 ihren Einwand, denn schließlich hat G1 das Gebilde gebaut. G1 stellt darauf hin noch einmal klar, dass die gestapelten Klötze im Spiel für alle als Kochherd gelten sollen, indem sie sagt: *...Mir händ so en grosse Chochherd!... Gälled?...* Das „Mir“ (deutsch: Wir) zeigt, dass die Umdeutung für alle Mitspieler gelten soll, und mit dem „Gälled?“ (deutsch: „Nicht wahr, ihr zwei?“) gibt sie den anderen die Möglichkeit, ihre Umdeutung zu bestätigen bzw. abzulehnen.

7.3. Literale Fähigkeiten

In den folgenden Beispielen zeigen die Kinder literale Fähigkeiten, also Fähigkeiten, die einen Zusammenhang mit dem späteren Erwerb des Lesens und Schreibens haben oder gar eine Voraussetzung dafür sind.

7.3.1. Erzählen fiktiver Geschehnisse und Dekontextualisierung

Beispiel:

Kg1, 18. Situation, Abschnitt 408-414

E1: *...Hoi... ich wett bi dir bitte cho... uf Bsuech...*

G1: *...Ou nei, weisch ich bin ebe grad am Putze... und... weisch... du chunnsch morn, isch guet?*

E1: *...Ja... G1: ...Aso, tschüss!...* Sie schiebt die Kissen wieder zusammen.

E1: *Jetzt wär morn!...*

G1: *...Ne-ei! ...Ich säg der wänn, gäll... Ich mues no ufruume, ich han ebe e Sauerei gmacht, ich han aafange wele choche und nacher hani öppis Neus kauft und nacher hani... muesi no ufruume...* sie lächelt und verschwindet zwischen den Kissen.

Interpretation:

G1 erfindet ein fiktives Geschehen, weil sie E1 davon abhalten will, zu ihr in die im Spiel gebaute Wohnung zu kommen. Sie vertröstet E1 im Spiel auf einen späteren Zeitpunkt, weil sie am Putzen sei. Kurz darauf benutzt E1 Metakommunikation und sagt, dass jetzt im Spiel dieser spätere Zeitpunkt sei, worauf G1 eine Folge fiktiver Handlungen aufzählt, die alle begründen sollen, weshalb E1 im Spiel noch immer nicht zu ihr zu Besuch kommen kann. Diese Handlungen finden alle nicht wirklich statt, sondern sind ein Teil von G1s Spielplan, der im Moment vor allem darauf abzielt, E1s Teilnahme am Spiel zu verhindern. Die Dekontextualisierung besteht hier darin, dass Handlungen nur gedacht bzw. benannt, aber nicht wirklich ausgeführt werden. G1 nimmt Bezug auf einen anderen Kontext, nämlich auf den in ihrem Spielplan ausgedachten, um E1 zu erklären, weshalb sie nicht in die Wohnung kommen kann.

7.3.2. Wissen über die Verwendung von Symbolen und Schrift, Erfahrungen mit Schrift

Beispiel:

Kg2, 8. Situation, Abschnitte 64, 70-73

C2: *...He ich han e kuuli Ideeeee ...M-... M- mueni mache... A-... s A- mueni mache* (nennt die ersten zwei Laute seines Namens; die Laute wurden von mir geändert) *...Moll...*

(...)

C2 legt Streichhölzer in den Sand *...passed uf, ich mach es M-...* (er nennt den ersten Laut seines Namens. Laute und Namen wurden von mir geändert)

A2: *...M- ...A-... C2: ...A-... A2: ...M- ...A- ...N- U-... M-... A-... N-... U-... E-... L-... Manuell!...* (...)

B2 wiederholt leise den Namen mit unterschiedlichen Anfangslauten: *...Manu... Danu... Manu und Danu isch nöd s Gliche, gäll nöd?...* C2: *...Mhmm...* B2: *...Manu und Danu....* C2 lächelt: *...und Kanu und Kanu... Kanu und Manu!..*

Interpretation:

C2 legt mit Streichhölzern die Buchstaben seines Namens in den Sand. Er zeigt dabei, dass er weiss, dass ein Zeichen jeweils für einen Laut steht. A2 sagt darauf die einzelnen Laute von C2s Namen auf (Phonemanalyse) und setzt sie dann zum vollständigen Namen zusammen (Phonemsynthese) – das ist etwas, was in Übungen zur phonologischen Bewusstheit, die als wichtige Voraussetzung fürs spätere Lesen und Schreiben gilt, oft vorkommt (vgl. Martschinke, Kirschhock und Frank, 2005, S. 5). Das gilt auch für B2 und C2s Wortspiel, wo sie den Anlaut des Wortes verändern und merken, dass dadurch das Wort eine neue Bedeutung bekommt.

7.4. Mathematische Grundfertigkeiten

Die folgenden Beispiele zeigen, wie die Kinder Handlungen anwenden und üben, die wichtig für das mathematische Verständnis sind.

7.4.1. Klassifikation, Seriation und Eins-zu-Eins-Zuordnung

Klassifikation:

Beispiel:

Kg2, 10. Situation, Abschnitt 122

A2: *...Machemer für dich grossi oder chlini?...* neigt sich zum kleineren I2 herunter und wartet.

I2: *...Chliini...* schaut H2 an und deutet mit dem Finger auf sie *...für dich?...* H2: *...Au chliini...*

Interpretation:

A2 produziert Kugeln aus Knetsand und spielt „Glace verkaufen“. Als er I2 und H2 bedient, die als Käufer auftreten, fragt er, ob I2 kleine oder grosse haben wolle. I2 und H2 verstehen anscheinend, dass A2 nach der Grösse der Kugeln fragt, deshalb fragen sie nicht nach, was gemeint sei. Die Kinder

verstehen also, dass es eine Übergruppe gibt (Kugeln) innerhalb welcher es weitere Gruppen geben kann (kleine, grosse).

Beispiel:

Kg2, 12. Situation, Abschnitte 219 und 224

L2: *...Nei K2, nid ine tue... aso die tuesch du... i dim Täller laa...* sie legt die Holzkugeln in ihrer Hand zurück in die Tasse *...und die andere... die Böhndli tuesch du ine...* sie nimmt Böhnchen von ihrem Teller und wirft sie zurück in die Pfanne.

K2 antwortet nicht. Sie sortiert mit dem Löffel und den Fingern die Böhnchen auf ihrem Teller aus, lädt sie auf den Löffel und wirft sie in die Pfanne. Die Holzkugeln lässt sie auf dem Teller.

Interpretation:

L2 bringt K2 dazu, dass sie die Gegenstände auf ihrem Teller sortiert. Die Kinder spielen, dass die Böhnchen und die Holzkugeln Essen seien. Dieses Essen ist die Übergruppe und wird nun wieder in zwei Untergruppen geteilt und sortiert: die Böhnchen-Gruppe kommt in die Pfanne und die Holzkugel-Gruppe bleibt auf dem Teller.

Seriation:

Beispiel:

Kg2, 2. Situation, Abschnitt 14

D2 sagt: *...Ich wär de Stärchscht (der Stärkste)...* B2: *...Ich wär de Jüngscht!...* A2: *...Ich wär de Chlinscht! ...* C2: *...Ich de Zweit!...* A2: *...Stärchscht!...* D2: *...Ich wär de Schnällscht!...* A2: *...Ich wäär dää...* C2: *...Ich wär de Jüngscht!...* B2: *...Nei dä wär ich scho... nei dä Jüngscht bin ich!...*
C2: *...Zweitjüngscht...* D2: *...Drittjüngscht!...*

Interpretation:

Die Kinder diskutieren darüber, wer im Spiel welche Stellung in der Gruppe einnehmen darf. C2 möchte erst wie A2 der Kleinste sein, da aber A2 schneller war, sichert sich C2 die Stellung des Zweitkleinsten und weil er auch nicht der Jüngste sein kann, ist er eben der Zweitjüngste und D2 kann noch der Drittjüngste sein. Die Kinder bilden hier eine absteigende Reihe, in welcher der Jüngste an der Spitze steht. Solche Erfahrungen mit Reihenbildung bereiten nach Moser Opitz das spätere Verständnis der Zahlenreihe vor (vgl. Moser Opitz, 2002, S. 62).

Eins-zu-Eins-Zuordnung:

Beispiel:

Kg3, 20. Situation, Abschnitt 613-621

G3 nimmt das Kistchen mit den drei Gläschen darin und geht damit zum Tisch, auf welchem vier Teller stehen. G3: *...Hey, das isch glaubs zwill, eine mues weg...* sie stellt das Kistchen auf den Tisch und nimmt einen der vier Teller vom Tisch. (...)

G3 zieht die drei Teller, die noch auf dem Tisch sind, nahe zum Kistchen mit den drei Gläsern drin heran. Sie zeigt mit dem Finger auf eines der drei Gläschen im Kistchen und dann auf einen Teller, dann zeigt sie auf ein weiteres Gläschen und auf einen anderen Teller.

Sie berührt einen der Teller mit dem ausgestreckten Zeigfinger und dann eines der Gläschen. Sie berührt den Teller daneben mit dem Finger und zeigt auf ein anderes der drei Gläschen. Dann sagt sie: *...Ja!...* und geht mit dem vierten Teller zum Herd.

Interpretation:

G3 deckt den Tisch für die drei Kinder in der Puppenecke. Sie hat die drei Gläser vorbereitet und will sie auf den Tisch stellen, als sie bemerkt, dass auf dem Tisch mehr Teller sind. Sie nimmt einen der Teller von Tisch. Um sicher zu sein, dass nun die richtige Anzahl Geschirr auf dem Tisch steht, ordnet sie die Teller den Gläsern zu, da sie weiss, dass sie die richtige Anzahl Gläser hat und also gleich viele Teller bzw. pro Glas einen Teller braucht (Mengenvergleich durch Eins-zu-Eins-Zuordnung).

7.4.2. Zahlenvorwissen

Zählen:

Beispiel:

Kg2, 4. Situation, Abschnitte 23, 32 und 36

E2: *...Wieviel sind mir?...* A2: *...Eis, zwei, drüü, vier, foif!...* E2: *...Mir sind sächs!...* A2 zählt mit dem Finger die anwesenden Kinder und dann gleich nochmals, diesmal laut: *...Eis, zwei, drüü, vier, foif!...* (...)

E2 geht zum Haus: *...Nei, z Trinke!... zwei sind ja scho da, gäll?...Gäll zwei vo däne sind scho da?* Er bückt sich und sieht sich den Haufen mit den Gegenständen neben C2 an: *...Hey, es sind erscht vier, mer mönd namal druftue...* (...)

E2 läuft zu B2 und der Kiste mit den Holzspulen: *...Nei nume eine!...* Er legt B2 eine Holzspule hin.

Interpretation:

E2 möchte wissen, wie viele Kinder am Spiel teilnehmen. A2 beteiligt sich an E2s Problem und zählt die Kinder. Da E2 mit dem Ergebnis erst nicht einverstanden ist, zählt A2 noch zweimal nach. Später interessiert sich E2 dafür, wie viele Holzspulen bereits im Spielhaus liegen. Er sieht sich die Gegenstände am Boden an und zählt im Kopf oder erfasst sie simultan – jedenfalls zählt er nicht laut. Als er sieht, dass es erst vier Spulen sind, möchte er noch mehr davon haben. Ich denke, dass er für jedes Kind eine Holzspule haben möchte, da die Spulen im Spiel Getränke darstellen. E2 weiss, dass er noch eine Spule braucht, damit es fünf sind und damit jeder Mitspieler ein „Getränk“ hat. Deshalb geht er zu B2, der die Gegenstände ins Spielhaus schickt, und bestimmt, dass nur noch eine Spule übers Brett ins Haus gerollt werden solle.

Ich denke, dass dieses Beispiel sehr schön zeigt, wie sich aus einer Spielsituation eine Zähl- bzw. Rechenaufgabe ergeben kann, bei welcher die Kinder beiläufig und mit grosser Motivation mathematische Grundfertigkeiten anwenden und üben.

Ordination:

Beispiel:

Kg1, 18. Situation, Abschnitt 509-532

E1 sagt zu F1: ...Gäll ich wär älter als du, will ich scho en Hund hett und es Baby...

F1: ...Mhm... aber ich wär eis weniger... und du wärsch ide zweite Klass...

E1: ...Ja ich wär... du wärsch eis weniger... G1 sitzt hinter dem Gestell und ruft: ...Er wär ide erschte Klass... E1: ...Ich wär ide vierte Klass!... F1: ...Ich i dämm Fall ide dritte...

G1: ...Und sie hätt scho Stögelschue... E1: ...Wär?... G1: ...Du... und är nonig...

E1: ...Er hett scho richtigi Maa-Schueh... Gäll?... F1: ...Genau, sie wär ide zweite Sek und ich ide erschte... E1: ...Ja...nei, ich wär ide vierte!... F1: ...Sek?... E1: ...Nei, ich wär ide vierte...

F1: ...Was?... E1: ...Ich wär ide vierte!... F1: ...Was?... E1: ...Klass... vierte Klass...

F1: ...Ich bi ide... ide erschte Sek... E1: ...Guet du wärsch ide erschte Sek...

G1: ...Dänn isch er älter... E1: ...Ich mein... nei du wärsch ide erschte Klass...

F1: ...Du wärsch dämm Fall ide zweite Klass...

E1: ...Nei du wärsch ide zweite Klass und ich ide vierte... ä und ich ide dritte... isch guet?

Interpretation:

Hier üben die Kinder das Bezeichnen einer Position in der Zahlenreihe. Sie diskutieren darüber, in welcher Klasse F1 und E1 im Spiel seien. F1 akzeptiert, dass E1 älter sei als er und bestimmt, dass er „eins weniger“ also immer eine Zahl bzw. Klasse unter E1 sei. E1 ist einverstanden, versteht aber zuerst nicht, dass sie damit immer eine Zahl, bzw. Klasse über der von F1 nennen muss, um den von F1 bestimmten Spielalter-Abstand einzuhalten. Dazu kommt noch, dass F1 beschliesst, dass E1 wegen ihrer Stöckelschuhe schon in der Sek (Sekundarschule) sei und E1 zusätzlich verstehen muss, dass man in der ersten Sek älter ist, als in der vierten Klasse obwohl die Zahl Eins kleiner ist als die Zahl Vier. Am Schluss der Diskussion scheint E1 das Konzept begriffen zu haben, deshalb korrigiert sie sich auch, nachdem sie zuerst gesagt hat, F1 sei in der zweiten Klasse und sie in der vierten, und sagt, sie sei in der dritten Klasse.

Kardination:

Beispiel:

Kg2, 10. Situation, Abschnitt 123-124 und 128

H2: ...Ich wett foif!... A2: ...Aso guet... I2: ...Ich wett au foif!... A2: ...Wänd ihr immer gliichvill?...

I2: ...Mhmh!... H2: ...Jah!... (...)

A2 reicht I2 ein Körbchen mit Sandkugeln darin.

H2: ...Wievill hät er?... A2: ...Vier... H2 schüttelt den Kopf: ...Mir wänd füüf!... A2: ...Vergässe!...

I2: ...Neineinei...

Interpretation:

Hier zeigt sich, dass A2 und die zwei anderen Kinder wissen, dass hinter einer Zahl eine Menge steht. A2 macht Glacekugeln aus Sand für H2 und I2. Er fragt, ob die beiden immer dieselbe Anzahl, also gleichviele Kugeln haben wollen, was von beiden bejaht wird. Als A2 I2 das Körbchen mit den Kugeln

reicht, fragt H2, wie viele das seien, sie weiss also, dass die Menge, hier Sandkugeln, mit einer Zahl bezeichnet wird, die je nach der Grösse der Menge anders heisst.

Beispiel:

Kg2, 11. Situation, Abschnitt 155-156 und 161

G2 macht noch eine Kugel und löst sie wieder mit dem Streichholz aus dem Höhler: *...Wetsch nomal eis?...* C2: *...Hmm, ja... vier wetti, nei acht... acht...* Er setzt sich auf den Tisch. (...)

C2 zeigt mit dem Zeigfinger auf das Körbchen: *...Und da ie...* G2: *...Hä?...* C2: *...Drüü sind das... eis, zwei, drüü, vier, füüf, sächs...*

Interpretation:

C2 bekommt Glacekugeln aus Sand von G2. Er weiss, dass eine Menge mit einer Zahl bezeichnet wird, die die Anzahl Elemente der Menge bestimmt. Deshalb zählt er, um herauszufinden, ob er die gewünschte Menge, nämlich acht Kugeln hat.

7.4.3. Erste Rechenfertigkeiten

Addition:

Beispiel:

Kg2, 4. Situation, Abschnitt 23-24

E2: *...Ahja, drüü und zwei... foif! ...Mir händ bis jetzt falsch grächnet!...* D2 greift mit den Händen in die Luft: *...Drüü... zwei... foif!...*

Interpretation:

E2 wollte wissen, wie viele Kinder am Spiel beteiligt waren. Ein anderes Kind hat die Kinder gezählt und gesagt, es seien fünf. E2 dachte, dass es sechs Kinder seien, und sieht beim zweiten Mal zählen ein, dass er sich geirrt hat. Er macht seinen Irrtum durch seine Rechnung wett und tut so, als ob es ein kollektiver Rechenfehler gewesen sei. Die Rechnung (drei plus zwei gleich fünf) entstand vermutlich dadurch, dass E2 die Kinder gedanklich in Gruppen aufgeteilt hat (z.B. die zwei Kinder innerhalb des Spielhauses und dann noch die drei aussen, wobei er sich selber mitgerechnet hat). D2 sagt die Zahlen aus E2s Rechnung nach und macht mit den Händen Bewegungen dazu, als ob er die Kinder in zwei Gruppen teilen wolle. Ich denke, dass er gerade E2s Gedankengang nachvollzieht, das heisst, dass er von E2s fortgeschrittenem Entwicklungsstand im mathematischen Bereich profitiert und durch ihn das Addieren kennenlernt.

Beispiele:

Kg2, 10. Situation, Abschnitte 121-123 und 129-130, 132

I2: *...Ich wett vier!...* H2: *...Ah ich wett au vier!...* A2: *...machemer für dich grossi oder chliini?...* neigt sich zum kleineren I2 herunter und wartet.

I2: *...Chliini...* schaut H2 an und deutet mit dem Finger auf sie *...für dich?...* H2: *...Au chliini...*

A2: *...Dänn müemmer acht ha...*

A2 legt ihm noch eine Sandkugel ins Körbchen.

I2 tippt die Kugeln mit dem Finger an und sagt leise: *...Eis zwei, drüü, vier, foif... lauter ...Ich han foif! ...Zwei und zwei und no eis!...*

I2 sagt rhythmisch: *...zwei-und-zwei-und-dänn-no-eis!...*

Interpretation:

A2 verkauft Glacekugeln an I2 und H2. Da beide vier kleine Kugeln haben wollen, überlegt A2, wieviele er insgesamt herstellen muss und kommt ohne zu zählen darauf, dass es acht sein müssen. Er kann also das aus dem Spiel entstandene Problem durch Addieren (vier kleine Kugeln plus vier kleine Kugeln ergibt acht kleine Kugeln) lösen.

Später entscheiden sich I2 und H2 dafür, dass sie lieber fünf Kugeln haben möchten. I2 zählt nach, ob er tatsächlich die gewünschte Anzahl Kugeln im Körbchen hat. Er merkt dabei, dass er aus der Zahl „fünf“ Gruppen bilden kann, zum Beispiel die Anzahl zwei und zwei und dann noch eins.

Subtraktion:

Beispiel:

Kg3, 20. Situation, Abschnitt 613-614

G3 nimmt das Kistchen mit den drei Gläschen darin und geht damit zum Tisch, auf welchem vier Teller stehen. G3: *...Hey, das isch glaubs z vill, eine mues weg...* sie stellt das Kistchen auf den Tisch und nimmt einen der vier Teller vom Tisch.

Interpretation:

G3 möchte den Tisch für drei Kinder decken, auf dem Tisch stehen aber vier Teller. G3 sieht, dass da mehr Teller stehen, als sie Gläser hat, und sie denkt, dass sie mit dem Entfernen des einen Tellers die gewünschte Anzahl erreicht, und nimmt den Teller vom Tisch. Damit hat sie eine Handlung vollzogen, die die Grundlage für das Verstehen einer Subtraktion ist.

7.4.4. Formwahrnehmung, Raumorientierung und räumliches Vorstellungsvermögen.

Beispiel:

Kg2, 2. Situation, Abschnitt 9

A2 schiebt die Leiter nach vorne *...chumm mir mached en Chlätterturm... dä chame na cherä!...*

C2: *...Ich weiss!...*

A2 dreht die Leiter mit Schwung um *...wiene Wäle!*

Interpretation:

Die Kinder haben auf der halbkreisförmigen Leiter geschaukelt, jetzt hat A2 die Idee, dass man die Leiter auch so drehen könnte, dass sie nicht mehr schaukelt, sondern wie ein Sprossenbogen auf dem Boden steht, sodass man darüberklettern kann. Dass A2 diese Möglichkeit schon voraussagen kann und das nicht erst durch Ausprobieren herausfindet, bedeutet vermutlich, dass er sich schon öfter mit dem Spielgegenstand beschäftigt hat und deshalb eine Vorstellung davon hat, wie man ihn

im Raum drehen kann, um eine weitere Spielmöglichkeit zu erhalten. Diese Vorstellung lässt sich nun auf andere Gegenstände und andere Situationen übertragen (vgl. Einsiedler, 1999, S. 116).

Beispiel:

Kg2, 4. Situation, Abschnitt 26

E2 legt ein rundes Holzstück (Scheibe eines Baumstamms) neben A2 und sagt: *...das isch de Tisch, hähä das isch de Tisch...* A2 schiebt das Holzstück über das Brett und C2 nimmt es entgegen. E2 bringt einen Holzrugel: *...Und das ischs Bei vom Tisch...* A2 schiebt ihn über das Brett zu C2, der ihn entgegennimmt. E2: *...Es bruucht vier Bei!...*

A2: *...Nei nur eis!...*

Interpretation:

E2 und A2 haben beide eine Vorstellung davon, wie ein Tisch aussieht. E2 stellt sich vor, dass ein Tisch vier Beine haben sollte, aber A2 findet, dass der Tisch auch nur auf einem Bein stehen könne. Dass weder A2 noch E2 ausprobieren müssen, um zu ihren Aussagen zu kommen, zeigt, dass sie frühere Erfahrungen mit Formen in ihrem Spiel anwenden und vertiefen können.

Beispiel:

Kg2, 12. Situation, Abschnitt 192

K2 faltet das Tuch erst zu einem Rechteck und dann zu einem Quadrat zusammen und legt es auf das Ende der Matratze.

Interpretation:

K2 spielt, dass sie ihr Bett zurechtmache. Dazu faltet sie ein Tuch. Falten ist eine wichtige Aktivität für das räumliche Vorstellungsvermögen und eine Voraussetzung für das Verständnis der Geometrie in der Schule. K2 will nicht bewusst etwas falten, wie das z.B. beim Basteln mit Papier geschieht, sondern sie will Ordnung machen. Die Aktivität ist aber ungefähr dieselbe, wenn auch weniger geplant.

Beispiel:

Kg2, 14. Situation, Abschnitt 304-306

M2 legt auf den längsten Klotz zwei kleinere, so dass in der Mitte eine Lücke frei bleibt.

Er bückt sich und hebt einen Klotz auf, der etwa die richtige Länge hat, um die Lücke zu schliessen.

Er schiebt den Klotz in die Lücke und bückt sich wieder.

Interpretation:

M2 baut aus Bauklötzen einen Turm. Ohne lange nachzudenken oder auszuprobieren, wählt er einen Klotz, der in die Lücke passt, die zwischen den beiden anderen Klötzen entstanden ist. Dazu muss er den Raum zwischen den beiden Klötzen richtig einschätzen und sich vorstellen können, welche Form ein Gegenstand haben muss, um diesen Raum auszufüllen.

Beispiel:

Kg2, 15. Situation, Abschnitte 317-319 und 321

Nur ganz oben gibt es eine rundum eingeschlossene kleine Lücke, die mit zwei würfelförmigen Klötzen ausgefüllt werden könnte.

M2 zeigt auf die Klötze, die am Boden liegen: *...S brüücht zwei, ...s hät det no eis!...*

N2 sitzt zwischen den Klötzen am Boden. Sie reicht M2 zwei würfelförmige Klötze.

M2 hebt den Klotz über der Lücke leicht an und schiebt den einen Würfel darunter.

Er dreht den zweiten Würfel in der Hand und schiebt ihn in die übrig gebliebene Lücke.

Interpretation:

M2 baut mit Bauklötzen eine Mauer und N2 hilft ihm dabei. M2 will die Lücke in der Mauer schliessen und erkennt durch das Betrachten der Lücke, welche Form die Klötze haben müssen, dass sie diese schliessen können und dass es zwei Klötze sein müssen. N2 versteht sofort, welche Klötze M2 meint, obwohl er sie nicht genau beschreibt und am Boden noch andere Klötze liegen. Ich nehme deshalb an, dass auch sie erkannt hat, welche Form in die Lücke passt. Die Annahme der beiden, dass die lange rechteckige Lücke durch zwei Würfel geschlossen werden kann, wird dann bestätigt, als M2 sie vorsichtig in der Lücke platziert. Bei dieser Handlung üben die beiden Kinder ihre Form- und Raumwahrnehmung und konsolidieren bereits vorhandenes Wissen.

Beispiel:

Kg1, 18. Situation, Abschnitt 488

F1: *...Wart ich weiss wie, wie heft mes chöne...* er geht zu den Kissen und zieht sie weiter nach hinten.

Interpretation:

Die Kinder bauen mit grossen rechteckigen Schaumstoffkissen eine Hütte. F1s Aussage, er wisse, wie man das machen könne, in Verbindung mit seiner Handlung, nämlich dem Verschieben der Schaumstoffkissen, zeigt, dass er sich vorstellen kann, wie der zu entstehende Raum aussehen soll, und dass er nun versucht, seine Vorstellung mit den Schaumstoffkissen zu verwirklichen.

Beispiel:

Kg3, 19. Situation, Abschnitt 553-558

D3 zeigt A3 den Anfang und das Ende der Röhre hinter dem Sand-Wall: *...Lueg, da bi de Röhre... luegemal, da chunnts wider use...*

A3 lässt den Eimer fallen und hebt eine Schaufel auf, die hinter ihm im Sand liegt: *...Guet, dänn buddel ich gschnäll öppis, dänn buddel ich gschnäll öppis...*

D3 gräbt mit den Händen am Ende der Röhre eine Vertiefung in den Sand: *...Ich wett ebe dass, dass s Wasser dänn da iechunnt...* er zeigt erst auf das Ende der Röhre und dann auf den Graben. A3: *...Ja, ich mach das scho...* er gräbt mit der Schaufel einen Durchgang vom Ende der Röhre bis zum Graben *...so, jetzt mached mer da e Mulde...*

Interpretation:

Die Kinder bauen ein Kanalsystem im Sand. D3 hat eine Plastikröhre im Sand eingegraben und stellt sich vor, dass man Wasser in die Röhre giessen könnte, das dann durch die Röhre hindurch und von da in einen der Gräben laufen würde. Er erklärt A3 seine Vorstellung. A3 versteht, was D3 meint, und schafft eine Verbindung zwischen dem Graben und dem Ende der Röhre. Beide handeln dabei nach einem Bauplan in ihrer Vorstellung.

7.5. Technische Fähigkeiten

Die folgenden Beispiele sollen sichtbar machen, wie die Kinder sich im Spiel technische Fähigkeiten und Wissen aneignen oder festigen.

7.5.1. Physikalisches Wissen: Statik und Mechanik

Statik:

Beispiel:

Kg2, 13. Situation, Abschnitte 258-260 und 262-263

Er geht zur Kiste mit den Klötzen und nimmt einen runden Klotz, der gleich dick ist wie der unterste Klotz des Turmes, also dicker als die Klötze dazwischen.

Er stellt ihn zuoberst auf den Turm und hält den schwankenden Turm erst fest, dann lässt er ihn los, geht zwei Schritte zurück und hebt die Arme: *...iiiiiaahh!*... der Turm fällt um.

M2: *...Mannooh!*... (*unverständlich*)...

M2 stellt einen gleich dicken Klotz auf den untersten Klotz des Turmes und dann gleich noch einen etwas längeren dünneren obendrauf. N2 hilft ihm, indem sie den Turm von ihrer Seite her mit den Händen leicht stabilisiert. N2 lächelt: *...Es gaht, es gaht, es gaht, es gaht!*

Interpretation:

M2 und N2 versuchen einen Turm zu bauen, wobei M2 die Dicke der Klötze nicht berücksichtigt und sie einfach irgendwie aufeinander stellt, worauf der Turm natürlich einstürzt.

Beim darauffolgenden Versuch stellt M2 die Klötze mit der gleichen Dicke aufeinander und den dünnen obendrauf. Der Turm ist zwar noch immer nicht wirklich standfest und N2 muss ihn seitlich stabilisieren, während M2 baut, er bleibt aber stehen, als sie ihn loslässt. Diese Handlungen entsprechen ziemlich genau den von Einsiedler beschriebenen Erfahrungen mit Statik im Bauspiel (vgl. Einsiedler, 1999, S. 105). Die Kinder erfahren hier, wie sie die Klötze aufeinanderstellen können, dass der Turm stehenbleibt.

Mechanik:

Beispiel:

Kg2, 2. Situation, Abschnitt 8

A2 schaut zurück und sieht, wie die Leiter durch sein Gewicht auf die eine Seite gekippt wird *...oah, ooh!*... er lacht *...dä isch mega hööch!*...

Interpretation:

A2 macht hier die Erfahrung, dass er die Leiter-Schaukel ohne ein anderes Kind als Gegengewicht auf der anderen Seite fast ganz kippen kann, was ihn fasziniert. Das ist im Grunde eine Erfahrung mit dem Hebelgesetz, wie sie auch beim Bedienen einer Handwaage oder beim Spielen mit einer Kippschaukel auf dem Spielplatz gemacht werden kann.

Beispiel:

Kg2, 4. Situation, Anschnitte 20 und 22

A2 hat das Brett wieder über den Spielständer gelegt und lässt grosse Kartonrollen und Holzrugel darüberrollen, die den Kindern zum Bauen zur Verfügung stehen (sozusagen von ausserhalb des Hauses bzw. der Schlafplätze nach innen). A2: *...C2 bisch parat?...*

C2: *...Ja!...* geht zum Brett und fängt die Gegenstände ab, die A2 nacheinander über das Brett rollt.

E2 hebt zwei kleine Trittschemel hoch und gibt sie A2: *...Das sind Sofa... die mues me rutsche!...* A2 nimmt einen Schemel und stellt ihn erst mit den Beinen aufs Brett, zögert dann und dreht ihn um, so dass die Trittfläche auf dem Brett aufliegt. Er gibt dem Schemel einen Schubs, sodass er übers Brett rutscht und C2 ihn auf der anderen Seite auffangen kann.

Interpretation:

Die Kinder rollen und schieben verschiedene Gegenstände über ein Brett. Dabei machen sie Erfahrungen mit der Reibung; die Rollen bewegen sich wie von selbst über das Brett, während man die Gegenstände, die nicht rund sind, stärker anschieben muss. E2 weiss, dass die Schemel nicht rollen können, deshalb sagt er, dass man die rutschen lassen müsse. A2 stellt den Schemel zuerst mit den Füssen nach unten aufs Brett, er ahnt aber, dass der Gegenstand besser gleitet, wenn die zwei flachen Seiten aufeinander liegen, deshalb dreht er ihn um, bevor er ihn mit einem Schubs über das Brett schickt. Diese Spielerfahrungen entsprechen den von Einsiedler beschriebenen Erfahrungen mit Gesetzmässigkeiten der Mechanik beim Spiel (vgl. Einsiedler, 1999, S. 105).

7.5.2. Handlungsplanung

Beispiel:

Kg2, 3. Situation, Abschnitt 15

A2 steht hinter einem Spielständer und hantiert mit einem Tuch *...Mir bruched es Dach, E2 hilfsch mir es Dach zmache?...* A2 springt mit den Tuch-Enden in den Händen hoch und versucht, das Tuch über den Spielständer zu werfen. E2 hilft ihm dabei.

Interpretation:

A2 verfolgt ein Ziel: Das Spielhaus soll ein Dach bekommen. A2 hat das nötige Material (das Tuch) zur Hand, er kann das Dach aber nicht alleine bauen. Deshalb erklärt er E2 sein Vorhaben, damit dieser ihm hilft.

Beispiel:

Kg1, 18. Situation, Abschnitt 483

G1 holt einen grossen Bauklotz und legt ihn auf den Boden: *...Da mach ich en grosse Chochherd!...*

Interpretation:

G1 will aus Bauklötzen einen grossen Kochherd für ihr Spielhaus bauen. Sie handelt zielgerichtet und verfolgt damit einen Plan, der sich durch die ganze Spielhandlung zieht.

Beispiel:

Kg3, 19. Situation, Abschnitt 556

D3 gräbt mit den Händen am Ende der Röhre eine Vertiefung in den Sand: *...Ich wett ebe dass, dass s Wasser dänn da iechunnt...* er zeigt erst auf das Ende der Röhre und dann auf den Graben.

Interpretation:

D3 hat seine Handlung geplant. Er lässt nicht einfach Wasser durch die Röhre laufen und schaut mal zu, was dann passiert, sondern er bereitet die Röhre und das Kanalsystem im Sand auf den Moment vor, in dem er Wasser durch die Röhre giessen will, und er weiss auch genau, wo das Wasser dann hinfließen soll.

7.5.3. Problemlösen

Beispiel:

Kg2, 10. Situation, Abschnitt 93-94

C2 versucht den Zwerg auf das Holz zu setzen *...aber wie cha de sitze? ...*

Er drückt den Zwerg erst gegen das Holz, dann stülpt er ihn darüber (die Filzzwerge sind innen hohl). *...So sitz ich am beschte, (lächelnd zu A2) so sitz ich am beschte!*

Interpretation:

Das Kind versucht den Zwerg auf den Holzstuhl zu setzen, was aber misslingt, weil sich der Zwerg nicht gut formen lässt. C2 formuliert das Problem, indem er fragt, wie der Zwerg sitzen könne. Als es sich mit Kraft und Drücken nicht lösen lässt, gibt er nicht gleich auf und erkennt schliesslich, dass der Zwerg innen hohl ist und dass man ihn über den Stuhl stülpen kann. C2 erklärt dann aus der Sicht des Zwerges, dass das Problem zufriedenstellend gelöst sei, indem er lächelnd sagt, dass er so am besten sitze.

Beispiel:

Kg2, 11. Situation, Abschnitte 138 und 162-165

G2 nimmt den Teelöffel und klopft mit ihm auf die Rückseite des Apfelhöhlers. Als das nichts nützt, legt sie den Löffel weg. G2 fährt mit dem ausgestreckten kleinen Finger über die Rückseite des Apfelhöhlers (Apfelhöhlen haben in der Mitte ein ganz kleines Loch). Dann nimmt sie ein Streichholz und steckt es von der Rückseite des Höhlers her langsam in das kleine Loch *...da ine... (unverständlich) ...und jetzt gheits use...* die Kugel löst sich aus dem Höhlen und liegt auf der Holz-scheibe *...Hähä!...* G2 lächelt. (...)

C2 sieht G2 zu, wie sie mit dem Streichholz eine weitere Kugel aus dem Höhlen in das Körbchen gibt: *...Wie maachs du daas?!...*

G2: *...Hä?... Da use...* Sie zeigt ihm mit dem leeren Höhlen und dem Streichholz wie sie jeweils mit dem Streichholz die Sandkugeln aus dem Höhlen befördert, indem sie das Streichholz durch das kleine Loch im Höhlen stösst.

C2: *...Hät er das au so gmacht?...*

G2: *...Nei, er hätts anderscht gmacht... aber ich weiss wie das ich das cha mache...* sie gibt noch eine Kugel ins Körbchen während C2 zuschaut.

Interpretation:

G2 spielt „Glace verkaufen“. Sie möchte eine Sandkugel aus dem Apfelhöhlen herausholen, ohne dass diese zerbröselt. Sie probiert verschiedene Möglichkeiten aus und kommt schliesslich darauf, ein Streichholz von hinten durch das kleine Loch des Apfelhöhlen zu stecken und damit die Kugel aus dem Höhlen zu stossen. G2 hat ihr Problem mit dieser Erfindung selbständig gelöst. Sie empfindet die Lösung als befriedigend und wird darin von C2 bestätigt, der staunt, als er ihre Technik beobachtet, und sie fragt, ob der andere Junge vor ihr das auch so gemacht habe. G2 betont stolz, dass er das anders gemacht habe und dass sie wisse, wie man das (die Kugel unbeschädigt aus dem Höhlen holen) machen könne.

Beispiel:

Kg2, 12. Situation, Abschnitt 181-184

...He K2 (spricht sie beim richtigen Namen an), wie macht me de Bachofe uf?...

K2 geht aufrecht zur Spielküche: *...Uf?...* L2: *...Ja...*

K2 rüttelt an der Klappe des Spielküchenbackofens. Die Klappe öffnet sich nicht.

K2 greift an den Türknoopf des Kästchens neben dem Backofen und zieht kräftig. Das Kästchen öffnet sich. K2 schliesst es wieder und zieht ebenso kräftig an der Backofenklappe. Die Klappe geht auf.

K2: *...Muesch ganz fescht riisse... so ischer gar nid kaputt, gäll...*

L2 stellt die Kuchenform in den Ofen und schliesst die Klappe wieder.

Interpretation:

L2 kann den Spielzeugbackofen nicht öffnen und bittet K2 um Hilfe. K2 versucht den Ofen erfolglos durch Rütteln zu öffnen. Dann zieht sie kräftig am Kästchen nebenan und als sich dieses öffnet, wendet sie denselben kräftigen Griff auf die Backofentür an, worauf diese aufgeht. K2 hat das Problem gelöst, indem sie die mögliche Strategie zuerst an etwas Ähnlichem ausprobiert hat. Wenn sich das Kästchen durch viel Kraft öffnen lässt und nicht kaputt geht, dann wird es mit der Ofentür wohl auch klappen.

Beispiel:

Kg3, 19. Situation, Abschnitt 568-571

C3 steckt einen Finger in das verstopfte Ende der Röhre. A3: *...Mer mönd Wasser det ine tue, aber wie?...*

C3 zieht die Röhre ganz aus dem Sand, sieht hinein und schüttelt sie. Der Sand bröselt aus der Röhre.

C3 sieht nochmals hinein und ruft: *...Genau, jetzt isch si nüme verstopft!...*

Interpretation:

Die Kinder haben im Sand ein Kanalsystem gegraben. Die Röhre, durch welche die Kinder Wasser in den einen Graben leiten wollten, ist mit Sand verstopft. A3 schlägt vor, Wasser in die Röhre zu giesen, um sie zu spülen. C3 findet heraus, dass man die Röhre schütteln kann und befreit sie so von der Verstopfung. C3 überprüft nochmals, ob der Sand aus der Röhre ist, bevor er laut verkündet, das Problem sei gelöst.

7.5.4. Konzentration und Ausdauer

Beispiel:

Kg3, 19. Situation, Abschnitte 539 und 542

D3 kniet hinter dem aufgeschütteten Sandwall, der in der Mitte ein faustgrosses, kreisrundes Loch hat. Er hält das Ende der Röhre in der Hand und biegt es, sodass die Röhre in einem Bogen um den Wall herum zu liegen kommt.

D3 kniet neben der Röhre, schiebt Sand darüber und und klopft den Sand fest. Das tut er so lange, bis die Röhre eingegraben ist. Er schaut in die freiliegende Öffnung der Röhre.

Interpretation:

D3 spielt im Sand. Er beschäftigt sich konzentriert und über längere Zeit mit derselben Sache. Er hat sich vorgenommen, Wasser durch die Röhre in einen Graben im Sand zu leiten, und gräbt nun die Röhre ein, damit sie so daliegt, wie er sich das vorstellt. Die anderen Kinder, die im Sand spielen, gehen zwischendurch weg, aber D3 lässt sich nicht ablenken, er bleibt ganz bei seiner Sache.

Beispiel:

Kg2, 13. Situation, Abschnitt 262

N2 stellt den dünnen, runden Klotz auf die noch stehende Basis des Turmes und lässt ihn langsam los, hält ihn gleich wieder fest, lässt ihn wieder los und stützt ihn wieder mit beiden Händen, weil er zu kippen droht.

Interpretation:

N2 konzentriert sich ganz auf den Turm. In diesem Moment ist ihre ganze Aufmerksamkeit darauf gerichtet, den Turm loslassen zu können, ohne dass er umstürzt.

Beispiel:

Kg2, 11. Situation, Abschnitt 135 -137

Die Sandkugel fällt zerbröseln aus dem Höhler auf die Scheibe. G2 kippt die Sandbrösel zurück in die Kiste.

Kigä2: *...Ou, ischs nöd gange?...* G2: *...Nei... aber jetzt...* sie macht eine weitere Kugel, die sich aus dem Höhler löst.

C2: *...Söli hälfe?...* G2: *...Neinei, s gaht scho...* Sie zieht den Höhler mit der rechten Hand durch den Sand und drückt den Sand mit der linken Hand fest.

Interpretation:

G2 will Sandkugeln herstellen. Die Kugeln lösen sich aber nicht als Ganzes aus dem Apfelhöhler. G2 verliert die Geduld nicht, sie probiert weiter und zeigt Ausdauer. Sie lässt sich auch nicht von C2 helfen sondern sagt zuversichtlich, dass das schon gehen werde, und probiert weiter.

Beispiele:

Kg2, 15. Situation, Abschnitte 323-324 und 327 und 16. Situation, Abschnitt 337-338

M2 steht auf und bewegt sich ruckartig zu Seite, ohne den Klotz loszulassen. Die Mauer wackelt und stürzt ein.

N2 hält sich die Ohren zu. M2 macht grosse Augen, dann lächelt er.

M2 und N2 beginnen sofort damit, die Mauer wieder aufzubauen.

(...)

M2: *...Nä, chansch mer das gäh... er* nimmt ihr den Klotz aus der Hand und setzt ihn oben auf den schiefen Turm.

O2 steht daneben und sieht zu: *...Ja aber wänns wider zämegheit?*

M2: *...Ha, dänn bou ichs nomal!...*

Interpretation:

M2 und N2 befassen sich über längere Zeit mit grosser Ausdauer mit derselben Sache. Sie versuchen eine Mauer und einen Turm zu bauen. Ihre Bauwerke stürzen mehrmals ein, aber die beiden lassen sich nicht entmutigen und beginnen jedes Mal offenbar ohne grossen Ärger wieder mit dem Aufbau. Das zeigt sich auch als O2 fragt, was denn sei, wenn es nochmals einstürze, und er einfach meint, dann baue er es halt wieder auf. Das wohlgermerkt, nachdem das Bauwerk schon sieben Mal eingestürzt ist und einmal sogar M2s Kopf davon getroffen wurde.

Beispiel:

Kg1, 18. Situation, Abschnitt 465-470

E1 nimmt den Hund: *...Ah, tanke... jetz chunnsch hei!...*

G1: *...Ja aber jetzt chunnsch nüme zu mir, gäll?*

F1: *...Und au nüme zu mir ...* E1: *...Doch, doch... F1: ...Nei, nüme zu mir, zu mir nüme!*

E1 geht zu F1, stellt sich vor ihn und klopft mit dem Fuss auf den Boden: *...Wänn isch äntlich morn, hä?... F1* schaut auf die Uhr: *...Ich weisses nöd...*

E1 dreht sich um und geht weg.

G1: *...Zu mir nüme, zu mir nüme!...*

F1: *...Zu mir au nüme... bis ich säge...*

E1: *...Doch, zu dir chumm ich... dänn wänn...*

Interpretation:

In diesem Beispiel zeigt E1 Ausdauer, indem sie sich nicht von der abweisenden Haltung der beiden anderen Kinder entmutigen lässt und sich immer wieder neue Anlässe ausdenkt, um mit ihnen in Kontakt zu treten und mitspielen zu können. Das Beispiel ist nur ein kleiner Ausschnitt am Ende der Situation, die etwa eine Viertelstunde dauert, und obwohl die beiden anderen zu diesem Zeitpunkt deutlich äussern, dass E1 nicht erwünscht ist, kommt sie immer wieder zurück und bringt die anderen dazu, mit ihr zu verhandeln. (Durch die geschickte Intervention der Kindergärtnerin kann E1 etwas später dann auch wirklich mitspielen.)

7.6. Motorik

Die folgenden Beispiele zeigen, wie die Kinder beim Spielen grob- und feinmotorische Bewegungsabläufe üben.

Grobmotorik:

Beispiel:

Kg2, 1. Situation, Abschnitte 1, 2, 3, 4, 6

A2 kauert auf einer umgedrehten halbkreisrunden Leiter, die zwischen drei umgekippten Sitzbänken steht und schaukelt damit ...*hüa Rössli, hü! Hüaa Rössli, Galopp!*... er hält sich seitlich an den Sprossen fest und schaukelt immer schneller.

B2 steigt mit auf die Schaukel- Leiter ...*bibbirib* (Singsang)... er hält sich an der obersten Sprosse fest und schaukelt stehend ...*iuuuuuha!*... er lacht laut heraus und strahlt.

A2 sitzt auf der Schaukelleiter und hopst auf und ab, dann dreht er sich und steht ebenfalls auf, beide halten sich auf den gegenüberliegenden Seiten an den Sprossen fest und schaukeln zusammen auf und ab, A2 geht zu rüttelnden Bewegungen über, B2 wird dadurch auf der anderen Seite durchgeschüttelt ...*hihihihi*... er lächelt und kichert.

Die Schaukel-Leiter kippt auf B2s Seite (weil A2 heruntergestiegen ist). B2 verliert beinahe das Gleichgewicht, lehnt sich dann aber rechtzeitig zurück und balanciert aus.

Interpretation:

In diesem Beispiel beschäftigen sich die Kinder mit dem Vorgang des Schaukelns und üben das Balancieren. Nach Ayres gehören Schaukeln und Balancieren zu den entwicklungsfördernden motorischen Aktivitäten im Spiel (vgl. Ayres, 1998, S. 43). Die Kinder haben eindeutig Spass an ihrem Bewegungsspiel, sie lachen und B2 strahlt über das ganze Gesicht. Das zeigt, dass die Aktivität herausfordernd ist und dass die Kinder die aus der Bewegung entstehenden Sinneswahrnehmungen gut verarbeiten können.

Beispiel:

Kg2, 3. Situation, Abschnitte 16-19

B2 klettert über den oberen Teil des anderen Spielständers und steht auf dem Ende des Bretts, das wie eine Brücke darübergerlegt ist. Auf dem anderen Ende des Bretts steht D2. B2 wippt und geht in die Knie ...*da wär es Sprungbrätt!*... C2 steht unten und schaut zu B2 hoch und lächelt ...*Jaa es Sprungbrätt!*... D2 bewegt sich auf dem Brett in B2s Richtung und steigt dann vom Brett auf den anderen Spielständer. Das Brett kippt mit B2. B2 kann abspringen. C2 weicht zurück: ...*Neeiii, nööööd!*... B2 lacht: ...*Scheiss... uiuiui!*...

Interpretation:

Die Kinder gehen über ein Brett, das etwa 70 cm über dem Boden ist. Sie müssen nicht richtig balancieren, dafür ist das Brett zu breit, aber sie gehen sehr vorsichtig darüber. B2 erkennt eine weitere Bewegungsmöglichkeit – man könnte vom Ende des Brettes hinunterspringen wie von einem Sprungbrett. C2 nimmt die Idee auf. Dann steigt D2 vom hinteren Teil des Bretts, und weil nun das Gegen-

gewicht zu B2 fehlt, kippt das Brett. B2 kann rechtzeitig abspringen und fällt nicht hin. B2 und C2 erschrecken beide, aber B2 lacht auch. Ich vermute, dass er befriedigt ist, weil er sich durch seine schnelle Reaktion und den Sprung vor dem Hinfallen retten konnte. B2 ist in dieser Situation durch die angemessene Reaktion seines Körpers einem kleinen Unfall entgangen. Solche Erlebnisse mit der Schwerkraft und den eigenen Möglichkeiten stärken das Selbstvertrauen und die Bereitschaft, sich auf weitere Bewegungsaufgaben einzulassen, und sie helfen den Kindern Gefahren zu erkennen und ihre eigenen Grenzen richtig einschätzen zu können.

Beispiele:

Kg2, 12. Situation, Abschnitt 241 und Kg1, 17. Situation, Abschnitte 377 und 380

K2 steht von ihrem Stuhl auf und bellt. Sie sagt etwas Unverständliches. Dann geht sie auf alle Viere und krabbelt knurrend auf G2 zu.

E1 krabbelt von vorne auf A1 und C1 zu und stützt sich mit den Händen auf C1 s Knie.

E1 krabbelt zu den hinteren Stühlen und legt B1 beide Hände auf die Beine.

Interpretation:

K2 stellt im Spiel das Hündchen dar und bewegt sich deshalb immer auf den Knien oder auf allen Vieren.

E1 spielt, sie sei ein Meerschweinchen, und bewegt sich deshalb krabbelnd auf allen Vieren.

Die Spielsituation, also dass sie im Spiel Tiere darstellen, bringt K2 und E1 dazu, sich auf diese Art und Weise zu bewegen. Krabbeln ist nach Ayres auch nach dem Kleinkindalter eine wichtige Bewegung für die motorische Entwicklung (vgl. Ayres, 1998, S. 295).

Beispiel:

Kg3, 19. Situation, Abschnitte 556 und 577-578

D3 gräbt mit den Händen am Ende der Röhre eine Vertiefung in den Sand (...)

A3 und C3 knien hinter dem Wall, wo vorher die Röhre war, und graben. A3 hat eine Schaufel und C3 gräbt mit den Händen.

A3: *...Mir mached da au en Grabe, so en Grabe dure...*

E3 kommt mit der aufgefüllten Giesskanne gelaufen.

Interpretation:

Die Kinder spielen mit Wasser und Sand. Sie graben mit den Händen und mit Schaufeln Gräben und Kanalsysteme. Das Graben im Sand fördert die Eigenwahrnehmung des Körpers und den Tastsinn (vgl. Ayres, 1998, S. 295).

Feinmotorik

Beispiel:

Kg2, 8. Situation, Abschnitt 65 und 73

Er (C2) zieht die Streichhölzer mit Zeigfinger und Daumen aus dem Sand und klemmt sie dann zwischen den anderen Fingern und der Handfläche fest. Zwischendurch drückt er die Hand mit den Streichhölzern an die Brust und sammelt dann weiter.

D2 greift mal mit der linken (acht Mal), dann wieder mit der rechten Hand (zehn Mal) ins Glas mit den Streichhölzern, nimmt jeweils ein Streichholz heraus und steckt es vor sich in den Sand.

Interpretation:

Die Kinder bauen im Sand Landschaften mit kleinen Gegenständen. Um die Streichhölzer zu halten und aus dem Sand zu ziehen bzw. aus dem Glas zu nehmen und in den Sand zu stecken, verwenden beide Kinder den Pinzettengriff (das Greifen kleiner Gegenstände mit dem Daumen und Zeigefinger). Der Pinzettengriff ist die Voraussetzung für eine gute Stifthaltung beim Schreiben (vgl. Ostermann, 2009, S. 38). C2 übt zusätzlich noch etwas, er legt die Streichhölzer nämlich nicht weg, nachdem er sie aus dem Sand gezogen hat, sondern sammelt sie in derselben Hand. D2 übt die Feinmotorik beider Hände, da er mal die rechte und mal die linke Hand benutzt, um die Streichhölzer aus dem Glas zu nehmen und in den Sand zu stecken.

Beispiel:

Kg2, 11. Situation, Abschnitt 140

Sie sieht sich um und greift in das Glas, in welchem die Streichhölzer sind, nimmt eines heraus, steckt es in das kleine Loch auf der Rückseite des Höhlers und hebt mit der anderen Hand den Höhler etwas von der Scheibe.

Interpretation:

Das Kind spielt „Glace verkaufen“. Es will die Sandkugel im Höhler mit dem Streichholz herausstossen, ohne dass sie zerbröselt. Dazu muss sie mit dem Streichholz genau in das kleine Loch auf der Rückseite des Höhlers treffen und mit dem Streichholz nur ganz leicht stupsen. Sie muss also die Kraft in ihren Händen richtig dosieren können und braucht ihre Hand-Auge-Koordination, um das Loch zu treffen. Sie übt damit feinmotorische Fähigkeiten, die auch fürs spätere Schreiben wichtig sind (vgl. Nacke, 2006, S. 313).

Beispiel:

Kg2, 12. Situation, Abschnitt 224

K2 antwortet nicht. Sie sortiert mit dem Löffel und den Fingern die Böhnchen auf ihrem Teller aus und lädt sie auf den Löffel. Dabei geraten auch Holzkugeln auf den Löffel. K2 nimmt die Holzkugeln mit Daumen und Zeigefinger vom Löffel und legt sie zurück in den Teller. Dann kippt sie die Böhnchen auf dem Löffel in die Pfanne.

Interpretation:

K2 spielt, dass die kleinen Gegenstände auf ihrem Teller ihr Essen seien. Sie hat Holzkugeln und Böhnchen auf dem Teller und wurde von ihrer Spielpartnerin angewiesen, die Böhnchen in die Pfanne

zu werfen und die Kugeln auf dem Teller zu lassen. Der gespielte Essvorgang wird so zu einer feinmotorischen Übung. K2 verwendet den Pinzettengriff um die Kugeln vom Löffel zu nehmen. Sie muss den Löffel gerade und die Hand ruhig halten, damit die Böhnchen nicht herunterfallen.

7.7. Emotionale Entwicklung

7.7.1 Empfinden von Zufriedenheit, Freude und Selbstwirksamkeit

Beispiel:

Kg2, 1. Situation Abschnitt 1-4

B2 steigt mit auf die Schaukel- Leiter ...*bibbirib* (Singsang)... er hält sich an der obersten Sprosse fest und schaukelt stehend ...*iuuuuuha!*... er lacht laut heraus und strahlt.

A2 geht zu rüttelnden Bewegungen über, B2 wird dadurch auf der anderen Seite durchgeschüttelt ...*hihihihi*... er lächelt und kichert.

Interpretation:

B2 und A2 schaukeln zusammen auf einem Spielgerät. B2 hat offensichtlich grossen Spass dabei; er singt vor sich hin und lacht und strahlt. Die Freude, die er empfindet, kommt daher, dass er den Sinnesreiz, der von der Schaukel- und Rüttelbewegung ausgeht, als anregend empfindet bzw. ihn sinnvoll verarbeiten kann und deshalb Befriedigung empfindet (vgl. Ayres, 1998, S. 11).

Beispiel:

Kg3, 19. Situation, Abschnitt 552

E3 kippt seine Giesskanne so weit, dass der Rest des Wassers oben herauskommt statt aus dem Rohr; dann steht er auf, geht auf die andere Seite und sieht zu, wie das Wasser aus A3s Eimer durch den Graben läuft.

Er jubelt: ...*Wuo, wuo, wuhuuuu!*...

Interpretation:

E3 sieht, wie das Wasser durch den Sand läuft. Dieser Anblick überrascht ihn und er gerät darob in helle Begeisterung – deshalb jubelt er. Diese positive Emotion trägt dazu bei, dass E3 eifrig beim Spiel bleibt und weitere Spielideen ausprobieren möchte.

Beispiel:

Kg2, 10. Situation, Abschnitt 118-120

Dann unterbricht er sich: ...*Oh, s Löffeli!*... lachend ...*s Löffeli hetti fascht vergässe!*... G2 lacht auch: ...*Hihi, dänn wär ich halt zrugg choo, ou... (unverständlich) ...hihi!*

A2 nimmt ein Streichholz aus dem Glas und steckt es in die oberste Sandkugel auf der Scheibe. Dann hebt er die Scheibe mit beiden Händen hoch und überreicht sie G2 lächelnd. G2 lächelt auch und geht damit zum Tisch.

Interpretation:

A2 und G2 spielen „Glace verkaufen“. Sie führen dabei gewünschte Handlungen aus, die in der Realität so noch nicht möglich wären, und erleben sich als kompetent. A2 hat vergessen, den Zahnstocher, den er zum Löffelchen umgedeutet hat, oben in die Sandkugel zu stecken. Ich denke, dass er nicht vor allem deshalb lacht, sondern weil der ganze Spielablauf, den er sich ausgedacht hat, z.B. das Herstellen der Kugeln, das freundliche Bedienen von G2, die eine Kundin darstellt, in ihm das Gefühl kompetenten Handelns (vgl. Einsiedler, 1999, S. 83) auslöst.

Beispiel:

Kg2, 10. Situation, Abschnitt 94

Er (C2) drückt den Zwerg erst gegen das Holz, dann stülpt er ihn darüber (die Filzzwerge sind innen hohl). ...*So sitz ich am beschte...* (lächelnd zu A2) ...*so sitz ich am beschte!*...

Interpretation:

C2 hat gerade ein Problem gelöst. Er hat versucht, einen Filzzwerg auf ein Stück Holz zu setzen, was ihm nach einigen Anläufen gelungen ist, weil er herausgefunden hat, dass der Zwerg hohl ist und man ihn über das Holz stülpen kann. C2 freut sich, dass er das Problem lösen konnte; er hat ein Erfolgserlebnis.

Beispiel:

Kg2, 11. Situation, Abschnitt 138

Dann nimmt sie ein Streichholz und steckt es von der Rückseite des Höhlers her langsam in das kleine Loch ...*da ine...* (unverständlich) ...*und jetzt gheits use...* die Kugel löst sich aus dem Höhler und liegt auf der Holzscheibe ...*Hähä!*... G2 lächelt.

Interpretation:

G2 hat über längere Zeit versucht, eine Sandkugel aus dem Apfelhöhler zu lösen, ohne dass sie zerbröselte. Durch ihren Einfall, das Streichholz als Hilfsmittel zu verwenden, kann sie das Problem selbstständig lösen und freut sich darüber. Ich denke, dass sie sich in diesem Moment als kompetent und selbstwirksam erlebt.

Beispiel:

Kg1, 18. Situation, Abschnitt 500

F1 stellt Schaumstoffkissen nebeneinander: ...*Wie chan ich guet Hütte boue!*...

Interpretation:

F1 ist mit sich selbst zufrieden, das zeigt seine Aussage, mit der er seine Kompetenz im Hüttenbauen unterstreicht. Die Aktivität entspricht F1s Fähigkeiten, er empfindet sich als kompetent und freut sich darüber.

Beispiel:

Kg2, 13. Situation, Abschnitt 263

N2 hilft ihm, indem sie den Turm von ihrer Seite her mit den Händen leicht stabilisiert. N2 lächelt: ...*Es gaht, es gaht, es gaht, es gaht!*

Interpretation:

M2 und N2 versuchen, einen schmalen hohen Turm zu bauen. Der Turm ist vorher bereits einmal eingestürzt. Ich deute N2s Lächeln und ihren Ausruf so, dass sie freudig überrascht ist, dass der Turm stehenbleibt, obwohl er nach N2s Vorerfahrung eigentlich einstürzen müsste. N2 erlebt sich als Teil eines erfolgreichen Teams – der Turm kommt zustande, weil sie ihn von der Seite stützt. Ob N2 nun zufrieden ist, weil sie sich als erfolgreiche Schöpferin eines besonderen Bauwerks erlebt oder ob die Überraschung, dass der Turm stehen bleibt, Auslöser für ihre Freude ist, kann ich nicht sagen. Ich denke aber, dass solche positiven Erfahrungen dazu beitragen, dass die Kinder motiviert sind, neue und herausfordernde Spielabläufe auszuprobieren (vgl. Einsiedler, 1999, S. 82).

8. Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse

In meiner Analyse der Videobeispiele aus dem Freispiel der drei Kindergartenklassen konnte ich in verschiedenen Bereichen Fähigkeiten und Handlungen beobachten, die in der Literatur als entwicklungsfördernd beschrieben werden. Das soll hier zusammenfassend dargestellt werden.

Bereich	Handlung/Fähigkeit	Spielformen	Spielthemen
Sprache und Interaktion	Metakommunikation Verbale und nonverbale Kontaktaufnahme Rollenannahme Perspektivenübernahme Objektumwandlungen	Rollenspiel (teils mit integrierten Bautätigkeiten)	Kunsttiger, Hüttenbau, Essen, Stammtisch, Autofahren, Glace verkaufen, Hündli und Meisterin, Katzen
Literale Fähigkeiten	Das Erzählen fiktiver Geschehnisse und Dekontextualisierung Wissen über die Verwendung von Symbolen und Schrift Erfahrungen mit Schrift	Rollenspiel und Bau- und Konstruktionsspiel	Wohnsituation mit fiktivem Putzen und Kochen, Gestalten mit Therapiesand und Streichhölzern
Mathematische Grundfertigkeiten	Klassifikation, Seriation Eins-zu-eins-Zuordnung Zahlenvorwissen: Zählen, Ordination, Kardination, Erste Rechenfertigkeiten: Addition, Subtraktion Formwahrnehmung Raumorientierung Räumliches Vorstellungsvermögen	Rollenspiel, Bewegungsspiel, Bau- und Konstruktionsspiel	Glace verkaufen, Essen, Kunsttiger, Tischdecken, Familie, Hündchen und Meisterin, Hüttenbau, Turmbau, Sandspiele
Technische Fähigkeiten	Handlungen, die zu Erfahrungswissen über Physik bzw. Statik und Mechanik führen Handlungsplanung Problemlösen Konzentration und Ausdauer	Bau- und Konstruktionsspiel, Bewegungsspiel, Rollenspiel	Turm- und Mauerbau, Hüttenbau, Spiel mit Schaukel-Leiter, Spiel mit Sand und Wasser, Spiel mit Filz-Zwergen, Glacekugeln aus Sand, Essen kochen
Motorik (Grob- und Feinmotorik)	Grobmotorik: schaukeln, balancieren, klettern, springen, krabbeln, graben Feinmotorik: Pinzettengriff, Hand-Auge-Koordination, Hantieren mit kleinen Gegenständen	Bewegungsspiel, Baus- und Konstruktionsspiel, Rollenspiel	Spiel mit Schaukel-Leiter, Hüttenbau, Spiel mit Sand und Wasser, Gestalten mit Therapiesand, Glace herstellen
Emotionale Entwicklung	Empfinden von Zufriedenheit, Freude, Selbstwirksamkeit	Bewegungsspiel Rollenspiel, Bau- und Konstruktionsspiel	Spiel mit der Schaukel-Leiter, Spiel mit Sand und Wasser, Glace verkaufen, Hüttenbau, Turmbau, Spiel mit Filz-Zwergen

9. Das Verhalten der Pädagoginnen

Im folgenden Abschnitt möchte ich anhand von Beispielen aus den Videoaufzeichnungen zeigen, wie die Pädagoginnen in verschiedenen Situationen handeln und wie diese Handlungen das Spiel der Kinder beeinflussen. Das Verhalten der Kindergärtnerinnen ist zwar nicht direkt Teil meiner Fragestellung; ich ziehe es aber bei, um eine meiner Hypothesen zu beantworten, nach welcher das Spiel der Kinder vom Verhalten der anwesenden Erwachsenen beeinflusst wird.

Beispiel:

KG2, 5. Situation, Abschnitt 39-42

A2: *...Mir händ huere wenig Platz Mann!... C2: ...kä Platz!...*

Kigä2: *...Ich wür de Chorb hine ane stele, dass s neumet cha driigheie... A2: ...Genau!...*

A2 räumt das Schaffell und ein Tuch aus dem Korb, der neben dem Sprossenbogen steht.

B2 ruft: *...Da chömed d Fläsche ine, d Bierfläschene!...* Er läuft zu A2, der die Holzspulen in den Korb legt.

Interpretation:

Die Kinder rollen Gegenstände über ein Brett in ihre selbstgebaute Wohnung. Die Wohnung wird immer voller und die Kinder beschwerten sich darüber, dass sie zu wenig Platz haben. Die Kindergärtnerin sieht, dass die Kinder ein Problem haben, und weist auf einen Korb hin, der mitten in der Wohnung steht. Sie sagt, dass sie den Korb hinten ans Brett stellen würde, als Auffangbecken für die Dinge, die übers Brett gerollt werden.

Die Kinder gehen auf den Vorschlag der Kindergärtnerin ein und beginnen einen Teil der Gegenstände, nämlich die Holzspulen, die B2 als Bierflaschen bezeichnet, in den Korb zu räumen.

Die Kindergärtnerin hat durch ihren Hinweis auf den Korb und wie man damit Platz schaffen könnte, das Spiel wieder zum Laufen gebracht. Die Kinder nehmen ihren Vorschlag sofort auf und verwerten ihn auf ihre Art – sie schaffen Ordnung und sortieren die Gegenstände am Boden ihrer Wohnung. Der Korb wird Aufbewahrungsort für die Holzspulen, die im Spiel Bierflaschen darstellen. Die Kindergärtnerin besteht nicht darauf, dass die Kinder ihren Vorschlag so umsetzen, wie sie sich das gedacht hat. Ihre Anregung hat die Kinder bereits auf weitere Spielideen gebracht, der mangelnde Platz in der Wohnung ist nun kein Problem mehr und die Kinder spielen weiter. Heimlich bezeichnet diese Art von Handeln einer erwachsenen Person im Bezug auf das Spiel der Kinder als eine von drei Arten von Spieltutoring. Dieses könne das Spiel positiv beeinflussen. Er meint: „Bei der *Intervention von aussen* (1) verharrt der Erwachsene in der Rolle des Aussenstehenden und versucht von dort aus durch Kommentare und Vorschläge, das Spiel der Kinder anzuregen“ (Heimlich, 2011, S. 189).

Beispiel:

Kg2, 10. Situation, Abschnitt 86-89 und 97-106, 114-115

A2: *...Wett öpper es Glace?... Wett öpper es Glacee?... Wett öpper es Glaceee?!... Wett öpper es Glacee?... Hä?!...*

D2 kommt zurück zur Kiste, nimmt einen kleinen Zwerg und setzt ihn auf ein Stück Holz im Sand. ...*Ne-ei!*...

A2 dreht sich um und ruft in Richtung der Kindergärtnerin: ...*Sie, Frau Kigä2, Sie, Frau Kigä2? ...Wännä Sie es Glace?...*

Kigä2: ...*Ou ja gärn! Ich chume nachher grad eis cho hole, gäll...*

Ein Kind (F2) neben der Kindergärtnerin schaut zu den Kindern bei der Sandkiste herüber, kommt langsam heran und bleibt neben der Kiste stehen. (...)

A2 dreht sich zur Kigä2 um, die hinter ihm vorbeigeht und fragt: ...*Wievill Chugle wetsch?...*

Kigä2: ...*Ou ich nimm drüü, gärn...*

A2 wendet sich der Sandkiste zu ...*drüü...* dann dreht er sich wieder zu Kigä2 ...*drüü?...*

Kigä2: ...*Ja!*... (Schnitt)

Kigä2 und F2 kommen zur Sandkiste. Kigä2: ...*Grüezi, mir hatted beidi gärn es Glace...*

A2 stützt die Hände in die Hüften: ...*Aso für dich hanis scho parat...* er hält Kigä2 eine Holzscheibe mit zwei Sandkugeln und einer Muschel hin. In die Sandkugeln hat er je ein Streichholz gesteckt. Kigä2 zeigt auf das Gebilde auf der Scheibe: *Was isch das, Vanille?... und was isch das?...* A2: ...*Ääh... Muschleglace...* Kigä2: ...*Aha. Und Schoggi häts äno?...*

A2 nickt. Kigä2: ...*Was choscht das?...* A2: ...*Äh, ein Franke...* Kigä2 nimmt die Holzscheibe entgegen und gibt A2 einen Knopf. Dann bedankt und verabschiedet sie sich ...*Danke villmal! Adie!*... und geht weg. A2 wendet sich der wartenden F2 zu: ...*Wievill Chugle wetsch? ...* F2: ...*Ääh, vier!*...

A2 stellt eine Holzscheibe mit vier Sandkugeln vor F2 hin. In eine Sandkugel hat er ein Streichholz gesteckt. Ein Kind (G2) schaut über F2s Schulter und stellt sich dann hinter sie.

F2: ...*Danke. Wievill söll ich dir zahle?...* A2: ...*Alles choscht nur ein Franke!*...

(...)

Im Hintergrund Kigä2 zu F2, die mit ihrem „Glace“ vorbeigeht: ...*Ahh, mit vier Chugle. Richtig fein!*...

F2: ...*nur ein Franke!*

Kigä2: ...*Nur ein Franke häts gchoscht!?!... Muesch aber anesitze zum das ässe, gäll. Susch säu-lisch!*... F2 setzt sich hin.

Interpretation:

A2 sucht Mitspieler, die bei ihm eine Glace kaufen wollen, da er spielt, er sei ein Glaceverkäufer. Er formt Kugeln aus Sand, die Glace darstellen. Da kein Kind reagiert ausser D2, der sagt, er wolle keine haben, ruft A2 die Kindergärtnerin und fragt, ob sie eine Glace kaufen wolle. Kigä2 hat gehört, dass A2 schon lange nach Käufern gerufen hat, und „springt ein“. Sie sagt, sie komme gleich eine Glace holen. Dadurch wird eines der Kinder bei ihr (F2) auf die Spielmöglichkeit aufmerksam und geht zu A2 hin, spielt aber noch nicht mit.

Etwas später geht Kigä2 zusammen mit F2 zu A2. Sie spricht A2 auf der Spielebene an: Sie siezt ihn und gibt damit zu erkennen, dass sie in der Rolle der Käuferin agiert. Dadurch, dass sie sagt, dass F2 und sie selbst gerne Glace haben möchten, integriert sie F2 ins Spiel – das ist wichtig, denn eigentlich spielt Kigä2 nur deshalb mit, weil noch kein anderes Kind bei A2 Glace kauft; sobald das Spiel dann ohne sie funktioniert, zieht sie sich zurück. Kigä2 fragt A2 nun nach der fiktiven Bedeutung der Sandkugeln auf der Holzscheibe bzw. sie will wissen, welche Sorten sie denn da bekommen habe. Damit vertieft sie das Spiel und spricht A2s Vorstellungskraft an. Anschliessend fragt sie nach dem Preis,

bezahlt mit einem Knopf und bedankt und verabschiedet sich höflich. Sie zieht sich aus dem Spiel zurück und A2 bedient nun F2. Diese bedankt sich und fragt nach dem Preis, wie es die Kindergärtnerin vorher getan hat. Mittlerweile ist ein weiteres Kind (G2) auf das Spiel aufmerksam geworden und stellt sich hinten an. Als F2 mit ihrer Sandglace durch den Kindergarten geht, spricht die Kindergärtnerin sie auf der Spielebene an. Sie tut so, als ob sie sich mit F2 über die vielen Glacekugeln, die ja ein Schnäppchen waren, freue, und dass sie befürchte, F2 könnte sich beim Glace-Essen bekleckern. Heimlich sagt, dass beim Mitspielen von Erwachsenen, so wie die Kindergärtnerin das hier tut, ein unmittelbares Intervenieren stattfindet:

Erwachsene begeben sich hier direkt in das Spiel hinein, ordnen sich z.B. über eine Rolle in den Spielprozess ein, lassen sich durch das Spiel der Kinder leiten, versuchen aber gleichzeitig durch Fragen und Anmerkungen das Spiel zu erweitern... Kinder erfahren dieses Mitspielen ebenfalls [wie auch das Parallelspiel von Erwachsenen, Anm. d. Verf.] als Anerkennung und Wertschätzung ihres Spiels und reagieren darauf mit grösserer Ausdauer. (Heimlich, 2001, S. 189)

Beispiel:

Kg2, 13. Situation, Abschnitt 270-274

M2: ...OO2!... *Häpm!*... er schlägt mit der Faust gegen O2's Bauch.

Kigä2 kommt schnell zu M2 und sagt scharf: ...*Nei!* ...

M2: ...*Er hät agfange eusi Burg zerstööre!*...

Kigä2 ruhig: ...*Mich häts tunkt, es isch grad eso gsii, dass ers nöd extra gmacht hät...*

M2 wendet sich ab, bevor der Satz zu Ende ist, und kniet sich wieder gegenüber von N2 vor die Klotzmauer. Er nimmt einen Klotz, den N2 auf die Mauer gestellt hat und verschiebt ihn: ...*Nei, das chunnt da übere...*

Interpretation:

M2 hat zusammen mit einem anderen Kind einen Turm gebaut, den O2 zum Einstürzen bringt, weil er versucht, einen Klotz darauf zu stellen. M2 reagiert aggressiv auf O2s Missgeschick und schlägt ihn. Dabei ist er vermutlich nicht nur wütend, weil der Turm eingestürzt ist, sondern auch, weil O2, der nicht am Turmbau beteiligt war, eine Grenze überschritten hat, als er sich ohne zu fragen am Bauwerk zu schaffen machte.

Die Kindergärtnerin reagiert sofort auf M2s Gewaltausbruch und zeigt ihm, dass dieses Verhalten nicht akzeptiert wird. Sie geht aber dann gar nicht weiter auf die Situation ein, sucht nicht nach Schuldigen und schimpft weder mit dem einen noch mit dem anderen Kind. M2 beruhigt sich sofort und baut weiter.

„In der konkreten Deeskalation darf die eingreifende Person ihre allparteiliche und faire Grundhaltung nicht verlassen. Deeskalation bewertet den Konflikt nicht, sondern versucht den Schaden für die Beteiligten abzuwenden“ (Korn & Mücke, 2000, S. 40). Die Kindergärtnerin handelt nach dieser Beschreibung. M2 kann seinen Standpunkt äussern, worauf die Kindergärtnerin in einer Ich-Botschaft erklärt, dass sie denkt, O2 habe nicht in böser Absicht gehandelt. Sie sagt das ruhig und ohne dabei Partei zu ergreifen. Dieses Verhalten bewirkt, dass M2 sich wieder seinem Bauspiel zuwendet.

Beispiel:

Kg1, 18. Situation, Abschnitt 467-487, 495-496

E1 geht zu F1, stellt sich vor ihn und klopft mit dem Fuss auf den Boden: ...*Wänn isch äntlich morn, hä?*... F1 schaut auf die Uhr: ...*Ich weisses nöd*...

E1 dreht sich um und geht weg.

G1: ...*Zu mir nüme, zu mir nüme!*... F1: ...*Zu mir au nüme... bis ich säge*...

E1: ...*Doch, zu dir chumm ich... dänn wänn*... (unverständlich)... (Schnitt)

G1 hat Holzscheiben geholt und geht damit zu ihrer Wohnung.

Kigä1 kommt und fragt: ...*Isch das dis Fleisch?*... G1: ...*ähä*...

Kigä1: ...*Häsch dänn du scho än Chochherd?*... *Wettsch no eine? Chumm mached doch eine mit Chlötz... dänn häsch en Chochherd nachher... d'Wand echli uufmache*... Sie schiebt die Kissen auseinander. F1 schaut Kigä1 an und lächelt: ...*Ich chönnts auno grösser mache*...

Kigä1: ...*Chönntsch du!?... Chönntsch du da chli hälfe? Das wär dänn guet... lueg emal, mer chönnted ja die Wänd dezuenäh, dänn hetted mir e grossi Wohnig mit Chochherd!*... Sie zeigt auf die zusammengeschobenen Spielständer mit der Matratze darüber, wo F1 die ganze Zeit über gesessen oder gelegen ist.

F1: ...*Mhm, ähm*... er nimmt den Korb mit dem Eichhörnchen, stellt ihn auf den Stuhl vor sich, steht auf und stellt den Stuhl zur Seite. G1 stellt eines der Kissen aus dem Weg.

E1 kommt: ...*Was mached ihr jetzt?*...

Kigä1: ...*Mir mached s Huus grösser, will s bruucht na en Chochherd und jetzt hätt gar kän Chochherd Platz gha... Hilfsch mir mal?*... F1 zieht die Matratzen vom Spielständer herunter. Kigä1 verschiebt einen der Spielständer.

E1: ...*Därf ich au i dämm Huus wohne?*...

G1 holt einen grossen Bauklotz und legt ihn auf den Boden: ...*Da mach ich en grosse Chochherd!*...

E1: ...*Ich wett au wohne!*... *Defür wär ich eue Chochär*...

G1: ...*Nei ich tu, ich tuen choche, jede Tag!*...

E1: ...*Ja und ich wär au da ine*...

Kigä1: ...*Jetzt müenders zerscht mal fertig baue, so wien ihrs gärn hetted*... sie geht langsam weg.

F1: ...*Wart ich weiss wie, wie hett mes chöne*... er geht zu den Kissen und zieht sie weiter nach hinten. (...)

F1 hebt ein Kissen hoch und verschiebt es: ...*Stüehl, bitte*...

E1: ...*Stüehl?*... sie läuft aus dem Bild.

G1 legt Klötze aufeinander: ...*Mir händ so en grosse Chochherd!*... *Gälled?*...

E1 kommt mit einem Stuhl und mit einem Korb zurück: ...*Ich hol no Stüehl, Stüehl und no... und no d Chleidli!*...

Interpretation:

E1 versucht schon seit längerer Zeit mit G1 und F1 zu spielen, aber beide reagieren ablehnend und erfinden immer neue Gründe, weshalb E1 gerade nicht mitspielen kann; so ist z.B. G1 die im Spiel gebaute Wohnung zu klein, als dass E1 sie besuchen könnte, und sie kann auch nicht grösser gebaut werden um Platz für den Besuch zu schaffen. Dann sagt G1, dass E1 „morgen“ zu Besuch kommen

könne, worauf E1 immer darauf wartet, bis das Morgen im Spiel endlich eintrifft. Die beiden Kinder bestimmen dann, dass E1 sie in Ruhe lassen und nicht mehr zu ihnen kommen solle.

E1 geht aus dem Bild und G1 geht weg und kommt mit einigen Holzscheiben zurück. In diesem Moment spricht die Kindergärtnerin sie an und informiert sich über ihr Spiel, indem sie sich erkundigt, ob die Holzscheiben in G1's Spiel das Fleisch darstellen. Als G1 bejaht, schlägt die Kigä1 vor, dass sie zusammen einen Kochherd bauen könnten und dass dafür die Wohnung etwas grösser sein müsse. Das ist eine geschickte Intervention, denn G1 hat sich kurz davor geweigert, etwas an ihrer Wohnung zu ändern, um für E1 Platz zu schaffen; da das Kochen in ihrem Spiel aber zentral ist und die Idee, einen Kochherd zu bauen, deshalb attraktiv, darf die Wohnung jetzt vergrössert werden. Die Kindergärtnerin hat keine Rolle im Spiel angenommen, aber ihre Handlung ist spielbezogen und sie tut so, als ob sie selber an einer grösseren Spielwohnung mit Kochherd interessiert sei, und beginnt mit dem Wohnungsbau. Heimlich meint: „Am besten gelangen Erwachsene mit einer spielbezogenen Tätigkeit auf die kindliche Spielebene“ (Heimlich, 2001, S. 189). Kigä1 integriert F1 ins Spiel, indem sie sagt, dass man froh um seine Hilfe wäre, und zieht sich dann zurück, als E1 dazukommt, indem sie den Wohnungsbau wieder zur Aufgabe der Kinder macht („Ihr müsst jetzt erst mal die Wohnung fertig bauen, so wie *ihr* das gerne hättet“). E1 kann sich jetzt am Bauen beteiligen und die Kinder finden den Einstieg in ein gemeinsames Spiel: Als G1 von ihrem grossen Kochherd schwärmt, spricht sie beide Kinder an, was bedeutet, dass E1 auch zu den Mitspielern gehört. Die Intervention hat bewirkt, dass aus einem eher langweiligen Spiel, in welchem es zentral war, für sich zu bleiben und E1 von der Teilnahme abzuhalten, ein gemeinsames Spielthema werden konnte, das die Kinder ohne die Kindergärtnerin fortsetzen können. Einsiedler nennt Handeln, wie es hier von der Kindergärtnerin gezeigt wird, „Spieltutoring“ und verspricht sich davon eine positive Wirkung auf das Niveau des Spiels:

Während sich der Erwachsene beim Mitspielen nur einem vorhandenen Spielablauf anschliesst, initiiert er beim Spieltutoring neue Themen. Er nimmt eine dominantere Rolle als beim blossen Mitspielen ein und steuert gezielt die Bestandteile des Phantasiespiels an, die dessen anspruchsvollere Formen ausmachen ... der Erzieher beobachtet das Spiel und greift ein, wenn sich die Kinder dabei langweilen, stereotype Wiederholungen anwenden usw. ... (Einsiedler, 1990, S. 152)

Beispiel:

Kg3, 19. Situation, Abschnitt 593-605

Kigä3 ist hinzugekommen. Sie geht in die Hocke schaut zu und lächelt: ...*Oh, hihi, hei so lass!...*

A3 läuft um den Graben herum und schaufelt bei der Mündung des kleineren Grabens in den grösseren etwas Sand heraus: ...*Ich mues gschnäll öppis mache, dass s Wasser lauft...*

Kigä3 ist wieder aufgestanden und fragt: ...*Boued ihr alli mitenand?...*

A3: ...*Ja, mir boued all mitenand...*

Kigä3: ...*Super!...*

B3 rhythmisch: ...*Jeeh mir bou-ed a-li mi-te-nand...*

Kigä3: ...*Ali mitenand, soo guet...*

B3 zeigt mit seiner Schaufel auf den Graben: ...*Da tuen ich boue...*

F3 und A3 giessen mehr Wasser in die Gräben.

B3: ...*Ja-ja-ja, ja-ja-ja...*

Kigä3: ...*Wau und da, was isch da une, ä Blubbermaschine?...*

D3: ...*Det une ischs Wasser...*

Kigä3: ...*Ah...wau...*

Interpretation:

Die Kinder spielen mit Sand. Sie graben Kanäle und giessen Wasser hinein. Die Kindergärtnerin kommt hinzu und zeigt, dass sie sich über die Aktivität der Kinder freut. Sie fragt nach, ob die Kinder alle miteinander am Bau beteiligt seien, was bejaht wird, worauf sie sagt, dass sie das „super“ findet und dann nochmals betont, dass sie sich über die Gemeinschaftsarbeit freut. Die Kindergärtnerin bewundert das Loch, das die Kinder gegraben und mit Brettern zugedeckt haben, und fragt, ob das eine „Blubbermaschine“ sei. D3 erklärt, dass dort unten das Wasser sei. Die Kindergärtnerin verhält sich interessiert und wertschätzend. Sie spielt nicht mit, fragt aber nach Informationen, um das Spiel besser verstehen zu können und kommentiert. Damit handelt sie teilweise nach dem von Heimlich vorgeschlagenen Muster für das Einbezogenensein von Erwachsenen in das kindliche Spiel (vgl. Heimlich, 2001, S. 189).

Myschker meint, Spiel und Spielfähigkeit seien „...durch eine anregungsreiche, motivierende und verstärkende Umwelt förderbar“ (Myschker, 2009, S. 277). Die Kindergärtnerin, als Bestandteil dieser Umwelt, verstärkt die Kinder in ihrem Tun, wobei sie auch besonders auf den gemeinschaftlichen Aspekt der Handlung hinweist. Das Spiel im Sand ist anregungsreich und motivierend: „Sand und Wasser scheinen die elementarsten Spiel-»Objekte« zu sein, deren Beschaffenheit fast jedes Kind zum Spielen einlädt...“ (Flitner, 2002, S. 151).

Das Verhalten der Kindergärtnerin in Kombination mit dem Spielmaterial in der beschriebenen Situation hat einen positiven Einfluss auf das Spiel der Kinder.

9.1. Zusammenfassung der beobachteten Handlungen der Kindergärtnerinnen

Ich konnte folgende Handlungen beobachten:

- Die Kindergärtnerin regt das Spiel durch Kommentare und Vorschläge an
- Die Kindergärtnerin erweitert das Spiel durch Mitspielen
- Die Kindergärtnerin initiiert neue Themen
- Die Kindergärtnerin setzt Grenzen und wirkt beruhigend (bei Gewalt)
- Die Kindergärtnerin zeigt Anerkennung und Interesse für das Spiel der Kinder

Obiges Verhalten wird in der Literatur als spiefördernd beschrieben (vgl. Einsiedler, 1990, S. 152; Heimlich, 2001, S. 189 und Myschker, 2009, S. 277) und entspricht den Empfehlungen von Hetzer, die meint, dass direkte Formen der Unterstützung dann nötig seien, wenn das Spiel sonst nicht mehr weitergehe, um bestimmte Spielideen der Kinder umsetzen zu können und bei bedrohlichen Situationen. Sie meint auch, dass sich die Erwachsenen nach erfolgter Hilfestellung wieder aus dem Spiel zurückziehen sollten (vgl. Hetzer, 1976, in Heimlich, 2001, S. 130), was die Kindergärtnerinnen in den beschriebenen Situationen auch tun.

10. Beantwortung der Fragestellung

Die eingangs gestellte Frage lautet:

Welche Fähigkeiten und Handlungen, die in der Literatur als entwicklungsfördernd bezeichnet werden, lassen sich im freien Spiel von Kindergartenkindern beobachten?

In den Aufzeichnungen des freien Spiels der Kindergartenkinder in den drei Beobachtungskindergärten konnten die folgenden entwicklungsrelevanten Fähigkeiten und Handlungen beobachtet werden:

- Fähigkeiten und Handlungen im Bereich Sprache und Interaktion
- Literale Fähigkeiten
- Mathematische Grundfertigkeiten
- Technische Fähigkeiten
- Fähigkeiten und Handlungen im Bereich der Grob- und Feinmotorik
- Fähigkeiten und Handlungen im Bereich der emotionalen Entwicklung

Das wird aus der Analyse der Beispiele und aus der zusammenfassenden Darstellung der Ergebnisse im Kapitel 8 sichtbar.

10.1. Verifizierung der Hypothesen

Die Fragestellung wurde durch Hypothesen ergänzt, auf die ich hier eingehe.

Hypothese 1

- Die Kinder erwerben und üben im freien Spiel in den Kindergärten Fähigkeiten, die wichtig sind für ihre Entwicklung.

Diese Hypothese wird mit der oben beantworteten Fragestellung verifiziert. Wenn man den Verfassern der von mir verwendeten Literatur glauben darf, sind die im Kategoriensystem aufgeführten Fähigkeiten und Handlungen entwicklungsfördernd bzw. relevant für die kindliche Entwicklung. Einsiedler (1999), Heimlich (2001), Andresen (2005), Oerter (1999), Bürki in Zollinger (1998), Hauser, Vernooij und Krajewski in Guldemann & Hauser (2005) verweisen auf verschiedene empirische Studien, um ihre diesbezüglichen Aussagen zu untermauern.

Hypothese 2

- Die Art, wie die anwesenden Erwachsenen sich während dem Freispiel verhalten, beeinflusst das Spiel der Kinder.

Im Kapitel 9 wird das Verhalten der Kindergärtnerinnen während dem freien Spiel anhand von Beispielen aus den Videoaufzeichnungen beschrieben und analysiert. Das Handeln der Kindergärtnerinnen in den beschriebenen Situationen wirkte anregend, erweiterte das Spiel und verhinderte in einem Fall, dass gewalttätiges Verhalten die Kinder vom Spiel abhielt. Diese Beobachtungen stimmen mit verschiedenen in dieser Arbeit (vgl. Kapitel 9) verwendeten Aussagen von Heim-

lich (2001) und Einsiedler (1990) überein, wonach Verhalten in der oben beschriebenen Art einen positiven Einfluss auf das Spiel der Kinder hat.

Hypothese 3

- Die Gestaltung der Spiel-Umgebung (Material, Raum, Zeit, Regeln) beeinflusst die Spielhandlungen der Kinder.

Für diese Hypothese spricht unter anderem, dass Material, Raum, Zeit und Regeln von den drei Kindergärtnerinnen als Einflussfaktoren auf die Spielfähigkeit der Kinder bezeichnet wurden. Weitere Argumente finde ich in den aufgezeichneten Spielhandlungen und in der Literatur.

Material:

In vielen verschiedenen Beispielen aus dem Kapitel 7 ist zu sehen, wie das vorhandene Material die Spielhandlungen der Kinder beeinflusst. So wären zum Beispiel die Spielszenen mit dem Glace-Verkaufen kaum entstanden, wenn die Kinder keinen Knetsand und keinen Apfelhöhlen zur Verfügung gehabt hätten, womit sich die runden Sandkugeln produzieren liessen. Woraus hätten die Kinder ihre Hütten gebaut und Erfahrungen mit Statik und Mechanik gesammelt, wenn die verschiedenen Baumaterialien nicht vorhanden gewesen wären und kein Brett und keine runden Gegenstände, die man darüber rollen konnte? Womit hätten die Kinder Türme konstruiert ohne die Bauklötze? Hätten sie Kanalsysteme gegraben ohne Sand und Wasser? Flitner meint dazu:

„Spielgegenstände »laden ein« zu bestimmten Tätigkeiten und »reagieren« auf das, was mit ihnen gemacht wird. Insofern haben sie eine Art von Eigenständigkeit; sie »belehren« das Kind über ihre Natur, ohne sich damit der Vielfalt möglicher Nutzung und Sinnggebung zu entziehen“ (Flitner, 2002, S. 143).

Raum:

Die beobachteten Kinder hatten genügend Platz zum Spielen. Sie konnten z.B. beim Hüttenbau Sitzbänke, Spielständer und Schaumstoffwürfel verschieben, bis das Ergebnis ihrer Vorstellung entsprach. Ein einleuchtendes Beispiel für den Einfluss der Raums auf das Spiel scheint mir die Situation, in welcher ein Kind mitspielen möchte und vom anderen immer wieder abgewiesen wird, unter anderem mit der Begründung, die Wohnung, die es sich aus Schaumstoffwürfeln gebaut hat, sei zu klein für zwei. Die Kindergärtnerin erweitert das Spiel später dadurch, dass sie sagt, man könne doch die Wohnung vergrössern und einen Kochherd bauen, worauf das abgewiesene Kind ins Spiel integriert wird und alle Kinder zusammen eine grosse Hütte bauen. Das wäre nicht möglich gewesen, wenn die Kinder dafür nicht genügend Platz gehabt hätten. Heimlich sagt: „Kinder nehmen Räume vorwiegend über Aktivitäten wahr. Spielräume sollten daher die Bewegungs- und Handlungsorientierung, die Orientierung auf die Tätigkeitsbedürfnisse der Kinder beinhalten (Beispiel: genügend freie Bewegungsflächen bereithalten)“ (Heimlich, 2001, S. 162).

Zeit:

Die Kinder brauchen genügend Zeit um ihr Spiel zu entwickeln. In den beobachteten Situationen hatten die Kinder jeweils genug Zeit, um zum Beispiel zusammen eine Hütte zu bauen, sie einzurichten, auszuhandeln, wer im Spiel welche Rolle übernehmen darf, und dann zusammen zu spielen (z.B. eine Mahlzeit zu halten oder sich schlafen zu legen). Wenn die Spielzeit bereits um gewesen wäre, bevor die Hütte fertiggebaut war, hätten die Kinder das Gespräch über die Rollenverteilung nicht gehalten (Kg1, 18. Situation, Abschnitt 509-532), welches ich als Beispiel für das Üben von mathematischen Grundfertigkeiten im Spiel verwendet habe, und sie hätten das Spiel vermutlich mit einem Frust beendet, weil sie ihr Projekt mittendrin aufgeben mussten. Mogel meint:

Spielzeit und Spielraum sind öko-psychologische Grössen, die das Spielen seiner Möglichkeit nach beeinflussen. Sie setzen ihm innere und äussere Grenzen: Hat ein Kind wenig Zeit zum Spielen, kann es seine inneren Beziehungen zur äusseren Welt weniger ausführlich und weniger intensiv entwickeln, als wenn es viel Zeit mit Spielen verbringt. (Mogel, 1994, S. 121-122)

Regeln:

Das Spiel der beobachteten Kinder wird nicht durch unnötige Regeln eingeschränkt.

In dieser Arbeit wird „Spiel“ und „Freispiel“ anhand verschiedener Merkmale definiert. Eines dieser Merkmale ist die intrinsische Motivation (im Spiel) bzw. die Wahlfreiheit (im Freispiel). Wenn die Kinder in der „Freispiel“ genannten Zeit im Kindergarten nach dem oben definierten Begriff „Spiel“ spielen, heisst das unter anderem, dass sie sich aus innerem Antrieb mit etwas beschäftigen, das sie selber wählen. Wie lange das Kind sich intrinsisch motiviert mit einer Sache beschäftigt, hängt von verschiedenen Faktoren wie z.B. den Erfolgserlebnissen, die ein Kind dabei hat, oder von der Vielfalt der Möglichkeiten, die der Gegenstand oder die Beschäftigung bieten, von der Ausdauer des Kindes oder auch von den Spielpartnern ab. So kann es sein, dass ein Kind sich über längere Zeit konzentriert mit einer Sache befasst oder aber nach einer Weile das Interesse daran verliert und seine Aufmerksamkeit auf etwas anderes richtet.

Wenn starre Freispielregeln aufgestellt werden, die die Wahlfreiheit der Kinder einschränken, kann das bedeuten, dass Spiel und Freispiel im oben definierten Sinn nicht mehr möglich sind. Ich will das mit einem Beispiel verdeutlichen. Wenn die Kinder sich zu Beginn des Freispiels dafür entscheiden müssen, wo und womit sie spielen wollen, und dann den Spielort während der Freispielzeit nicht wechseln dürfen, ohne zu fragen, und eventuell den einen Spielort noch aufräumen müssen, bevor sie sich etwas anderem zuwenden dürfen, dann stört das den Spielfluss. Im Transkript der Videoaufnahmen aus dem Kindergarten 2 sieht man, wie sich das Spiel der Kinder entwickelt (und was es enthalten kann), wenn es nicht durch solche Regeln gestört wird: In der ersten Situation spielen zwei Kinder (A2 und B2) mit einer Schaukel (Motorik). Es kommen zwei weitere Kinder (C2 und D2) dazu, die Kinder wollen Kunsttigger sein. Sie verteilen Rollen (Sprache, Mathematik) und richten sich Schlafplätze ein, daraus wird ein Hüttenbau (räumliches Vorstellungsvermögen, Handlungsplanung), es werden Einrichtungsgegenstände über ein Brett geschoben und gerollt (Objektumwandlungen, Statik und Mechanik). Es kommt ein weiteres Kind dazu (E2): Die Kinder zählen, wie viele Mitspieler dabei sind (Mathematik), dann entsteht neben der Hütte ein Tisch und die Kinder spielen, dass sie Äpfel essen. Daraus entsteht eine Stammtischrunde, wo Holzspulen

als Bierdosen gelten (Objektumwandlung, Metakommunikation). Wenig später haben die Kinder ihre Hütte und den Tisch verlassen und spielen mit dem Therapiesand. A2 beginnt Glacekugeln zu formen, während die anderen Kinder eine Zwergenlandschaft erschaffen und C2 seinen Namen mit Streichhölzern legt (Feinmotorik, frühe Literalität). Später kommen Kinder von anderen Orten des Kindergartens zu A2, um eine Glace zu kaufen (Sprache, Mathematik). Sie nehmen die Sandkugeln jeweils mit und bringen sie später wieder. An diesem Beispiel sieht man, wie eine Handlung in die nächste übergeht und die Kinder dabei verschiedene Erfahrungen machen. Man stelle sich nun vor, die Kindergärtnerin wäre zum Therapiesand-Tisch gekommen und hätte die Kinder ermahnt, dass sie doch eigentlich mit der Hütte spielen wollten und dass sie dorthin zurückgehen oder diese erst aufräumen müssten, bevor sie etwas Neues beginnen könnten. Aufräumen geschieht nach meiner Erfahrung selten aus intrinsischer Motivation und sollte nur schon deshalb nach und nicht während dem Freispiel passieren. Auch wären wohl die Verkaufsgespräche und das mathematische Denken und Handeln kaum entstanden, wenn die Kinder, die die Glacekugeln kauften, ihren Spielort nicht hätten verlassen dürfen.

Starke Einschränkungen durch starre Regeln stören also das Spiel. Das heisst aber nicht, dass den Kindern im Freispiel überhaupt keine Grenzen gesetzt werden sollen, denn ausser der intrinsischen Motivation ist auch das entspannte Feld ein Merkmal von Spiel. Ein entspanntes Feld bedeutet nach Hauser, dass Spiel nur bei befriedigten Bedürfnissen und nicht in als bedrohlich empfundenen Situationen vorkommt. Um im Freispiel richtig spielen zu können, müssen die Kinder sich also sicher fühlen (vgl. Hauser, 2005, S. 150). Das bedeutet, dass die Kindergärtnerin dort Grenzen setzen muss, wo die Kinder sich selbst ernsthaft gefährden, einander bedrohen oder unfair behandeln. Dazu meint Hauser:

Jedem Kind wird echtes Spiel ermöglicht. Das bedeutet das Ermöglichen aller 5 definierenden Merkmale. Nach aussen verlangt dies Schutz vor allen Einwirkungen, gegen welche Kinder sich nicht wehren können und welche Spiel wesentlich stören: Schutz vor störenden Kindern, Schutz vor der Entwertung und dem Lächerlichmachen von Spiel. Insbesondere ist das Spiel gegen Mobbing zu schützen! (Hauser, 2006, S. 26)

11. Diskussion der Ergebnisse

In diesem Kapitel gehe ich auf das forschungsmethodische Vorgehen und auf die Bedeutung der oben dargestellten Ergebnisse im Bezug auf die pädagogische Praxis ein.

11.1. Reflexion der Untersuchung

Ich habe mich in meiner Untersuchung an die fünf Grundsätze qualitativen Denkens von Mayring gehalten (Mayring, 2002, S. 19-23). Die Kindergartenkinder bzw. ihre Spielhandlungen waren sowohl Ausgangspunkt, Gegenstand und Ziel meiner Forschung: Mein Interesse an der Untersuchung ergab sich aus meiner täglichen Arbeit mit Kindergartenkindern und aus Beobachtungen ihres Spiels. Die Kinder und ihr Spiel waren Gegenstand meiner Forschung: Ich habe Videoaufzeichnungen von

spielenden Kindern im Kindergarten analysiert. Die Kinder und das Spiel waren insofern das Ziel meiner Forschung, als dass ich die daraus gewonnenen Ergebnisse und Erkenntnisse anderen Kindergärtnerinnen zugänglich machen möchte, um sie darin zu bestärken, dem freien Spiel den ihm gebührenden Platz im Kindergarten einzuräumen und das Spiel zu fördern, weil damit letztlich den Kindern eine ihrem Entwicklungsstand entsprechende Förderung zukommt, die sich durch kein strukturiertes Lernangebot ersetzen lässt.

Am Anfang meiner Untersuchung stand eine umfassende Beschreibung des Gegenstandsbereiches (vgl. Mayring, 2002, S. 21). Ich habe den theoretischen Hintergrund und meine persönliche Auffassung davon, was Spiel bedeutet, wie auch einen Teil der Bedingungen, unter welchen die aufgezeichneten Spielsituationen stattfanden, beschrieben. Als Kritik muss ich hier anfügen, dass es mir unter anderem aus zeitlichen Gründen nicht möglich war, gesicherte Informationen über andere Einflussfaktoren auf die Spielfähigkeit wie z.B. die soziale Herkunft der Kinder, den Medienkonsum und elterliche Erziehungsmethoden zu erheben.

Da nach Mayring der Untersuchungsgegenstand der Humanwissenschaften nie völlig offen liegt und immer durch Interpretationen erschlossen werden muss (vgl. Mayring, 2002, S. 22) und die von mir analysierten Videobeispiele möglicherweise von einer anderen Person anders wahrgenommen würden, ist diese Forschung von meinen subjektiven Intentionen geprägt. Ich habe deshalb eingangs mein Vorverständnis des Gegenstandsbereichs und das Ziel dieser Arbeit offengelegt und habe mich beim Transkribieren darum bemüht, Handlungen nur zu beschreiben und erst in der Analyse zu interpretieren. Bei der Auswertung der Daten habe ich dargestellt, aus welchen Gründen und mit welchem theoretischen Hintergrund ich die aufgezeichneten Handlungen so interpretiere bzw. einer Kategorie des Rasters zuordne. Deshalb sollte es einem Leser möglich sein, meine Interpretationen nachzuvollziehen und ihnen zuzustimmen oder sie abzulehnen. Damit entspreche ich der argumentativen Validierung nach Terhart: „Argumentative Validierung ist darin zu sehen, dass der Interpret seine Vorannahmen offenlegt und seine Interpretationen im gemeinsam geteilten (Vor-) Wissen von Textinterpret und Leser der Interpretation validiert“ (Terhart, 1981, S. 789; zit. nach Lamnek, 2005, S. 166). Zudem habe ich die von mir ausgewählten transkribierten Videobeispiele einer Kollegin (sie ist Kindergärtnerin und Primarlehrerin) in einem Interview vorgelegt und sie gebeten, die Beispiele dem Kategorienraster zuzuordnen, ohne meine Interpretationen vorher gelesen zu haben, und mit mir die möglichen Zuordnungen zu diskutieren. (Eine Zusammenfassung der wichtigsten Aussagen dieses Gesprächs folgt unter 11.2. Ein Protokoll von Teilen daraus befindet sich im Anhang.)

Damit habe ich meine Ergebnisse kommunikativ validiert, denn nach Altrichter & Posch liegt kommunikative Validierung auch dann vor,

... wenn die Interpretation der Forscher ... mit den Interpretationen anderer Personen aus dem Forschungsfeld verglichen werden, etwa wenn die Analyseergebnisse einem oder mehreren KollegInnen gegeben werden mit der Bitte um schriftlichen oder mündlichen Kommentar. Auch hier gilt das Ausmass an Übereinstimmung als Hinweis auf die Gültigkeit der Analyseergebnisse. (Altrichter & Posch, 2007, S. 206)

Nach Mayring müssen humanwissenschaftliche Gegenstände nah an ihrem natürlichen und alltäglichen Umfeld untersucht werden (vgl. Mayring, 2002, S. 22). Die Videoaufnahmen wurden in Freispielsituationen aufgezeichnet, die mit alltäglichen Freispielsituationen vergleichbar sind, was mir die drei Kindergärtnerinnen in dem von ihnen ausgefüllten Fragebogen bestätigt haben. Als ich bemerkte, dass meine Anwesenheit die Kindergärtnerinnen und die Kinder zeitweise ablenkte, liess ich die Ka-

mera von den Kindergärtnerinnen selbst installieren und erreichte so, dass die Situation natürlicher war, als wenn ich anwesend gewesen wäre. Die Methode der Videoaufzeichnung eignete sich sehr gut für mein Forschungsvorhaben. Ich konnte auf diese Weise die Handlungen und Aussagen der Kinder mehrmals anschauen und wenn nötig langsamer laufen lassen. Ausserdem war es möglich, mich beim mehrmaligen Betrachten derselben Situation einmal auf die Handlungen des einen und beim nächsten Mal auf die Handlungen des anderen Kindes zu konzentrieren. Dabei bemerkte ich Details, die mir in einer blossen Beobachtung entgangen wären.

Bei den von mir gesammelten Daten handelt es sich um Momentaufnahmen aus drei verschiedenen Kindergärten. Es ist wahrscheinlich, dass man in Aufzeichnungen an anderen Tagen im Spiel der Kinder andere Handlungen und Fähigkeiten hätte beobachten können. Aus diesem Grund kann ich die von mir gewonnenen Erkenntnisse nicht verallgemeinern. Die Generalisierung von Erkenntnissen war nicht das Ziel dieser Arbeit und auch für die Beantwortung der Fragestellung nicht nötig. Ich denke aber, dass man viele Beispiele trotz der Zufälligkeit der Aufnahmen mit Handlungen im Spiel von Kindern in anderen Kindergärten vergleichen kann und dass sich das echte Spiel auch dort als entwicklungsrelevant erweist.

11.2. Zusammenfassung des Gesprächs zur kommunikativen Validierung

Dieses Gespräch diente dazu, die Qualität der Forschung zu verbessern, weil es den Vergleich unterschiedlicher Perspektiven ermöglicht (vgl. Mayring, 2002, S. 148). Das Gespräch wurde aufgezeichnet (ein Protokoll von Teilen der Besprechung der Beispiele befindet sich im Anhang), und ich stelle hier die wichtigsten Erkenntnisse daraus dar:

- Meine Kollegin kam, meist unabhängig von mir, auf die selben Zuordnungen wie ich. Wenn es Abweichungen gab, lag das daran, dass in vielen Beispielen mehrere Handlungen und Fähigkeiten zu beobachten waren oder dass man bestimmte Handlungen mehreren Kategorien zuordnen konnte. In manchen Beispielen kommen z.B. motorische, sprachliche und mathematische Handlungen gleichzeitig vor, weshalb ich einige Beispiele mehrmals aufgeführt habe, z.B. einmal als Beispiel für Sprache und dann nochmals für Mathematik. Die Kollegin sagte dazu: „Das ist ja auch richtig, du kannst es ja auch nicht isoliert anschauen, es ist ja immer ganzheitlich.“ Damit beschreibt sie einen besonderen Vorteil des Spiels: Es werden mehrere Bereiche gleichzeitig angesprochen. Schäfer nennt vier Gründe für die grosse Bedeutung des Spiels für die kindliche Entwicklung:
 1. Weil in ihm das ganze Spektrum innerer und äusserer funktionaler Möglichkeiten des Individuums zum Sprechen kommt;
 2. weil im Spiel diese Funktionen nicht vereinzelt gefördert, sondern zueinander in Beziehung gesetzt werden;
 3. weil dieses Zusammenspiel funktionaler Momente zu neuen Situationen führt, in denen die vorhandenen Verarbeitungsmöglichkeiten des Kindes erweitert und variiert werden;
 4. und schliesslich, weil in der Spielphantasie Wahrnehmung und Verarbeitung von Wirklichkeit mit innerer Be-Deutung [sic] zusammengeführt und zu einem subjektiv bedeutsamen Selbst- und Weltbild integriert werden. (Schäfer, 1989, S. 30)

Die von mir ausgewählten Beispiele werden zwar jeweils einer oder mehreren Kategorien zugeordnet, das heisst aber nicht, dass sie nicht auch noch andere Bedeutungen für die Entwicklung der spielenden Kinder haben. Zudem habe ich mich bei der Auswahl der Kategorien auf einige wenige Bereiche beschränkt, denen in der Literatur ein Zusammenhang mit dem späteren Schulerfolg zugeschrieben wird – das Kategorienraster ist aber bei weitem nicht vollständig und könnte gegebenenfalls erweitert werden.

- Meine Kollegin meinte, dass es richtig sei, viele Beispiele für eine Fähigkeit wie z.B. die Metakommunikation übers Spiel zu zeigen, da man dann sehen könne, dass diese für die Sprachentwicklung wichtige Fähigkeit häufig und in verschiedenen Situationen vorkommt:

Ich finde es gut, dass es so viele Beispiele sind... man sieht dann, dass das nicht nur eine einzige Situation ist, sondern dass das immer passiert... Das ist etwas so Alltägliches, das passiert sehr häufig und es ist ja auch sehr wichtig, dass es häufig passiert, finde ich. Darum ist das doch gut. (Kollegin M)

- Beim Besprechen der Beispiele für Zufriedenheit und Freude im Spiel sagte meine Kollegin: „Ich finde, im Gesamten sieht man das jetzt überall nur schon bei diesen wenigen Beispielen. Die haben immer wieder ein Fest und lachen...“
- Nachdem wir einige Beispiele besprochen hatten, sagte meine Kollegin: „Ah, ich muss sie wieder mehr spielen lassen, die Kinder!“ Dieser Ausspruch zeigte mir, dass meine Arbeit zumindest auf eine Person meiner Berufsgattung den gewünschten Effekt hat – nämlich anhand von konkreten Beispielen Argumente für das Spiel zu liefern.

Ich empfand die Besprechung der Beispiele mit einer anderen Person „vom Fach“ als bereichernd und war überrascht davon, wie sehr ihre Zuordnungen mit den meinen übereinstimmten und wie spannend unsere Diskussionen dennoch waren.

11.3. Konsequenzen für den Unterricht

In dieser Arbeit wird gezeigt, dass es Kindergärten gibt, in welchen Kinder entwicklungsrelevante Fähigkeiten und Handlungen im Spiel anwenden oder üben. Nun ist es gut möglich, dass es auch Kindergärten gibt, wo die Kinder das nicht tun. Aufgrund meiner Beobachtungen nehme ich an, dass in solchen Klassen die Spielfähigkeit der Kinder durch spielfördernde Massnahmen unterstützt werden müssten – es ist wahrscheinlich, dass sich darauf bei den Kindern ähnliche Handlungen und Fähigkeiten, wie die, die ich beobachten konnte, einstellen würden. Wenn es gelingt, dass die Kinder die Phase des Freispiels mit echtem Spiel verbringen und sie sich aus intrinsischer Motivation und im sozialen Zusammenspiel mit anderen ihre fiktiven Erlebniswelten schaffen können und dabei, ihrem individuellen Entwicklungsstand entsprechend, sprachliche, literale, motorische, mathematische, technische und emotionale Fähigkeiten anwenden und üben, ohne dass dabei einige Kinder gelangweilt und andere überfordert sind: ist dann nicht das, was ein Kindergarten leisten sollte, erfüllt? Hauser meint: „Eine Reduktion der Schwierigkeiten bildungsferner Kinder beim Start ins systematische Lernen durch gezielte spieldidaktische Massnahmen ist zu erwarten“ (Hauser, 2006, S. 29).

Das Ziel dieser Arbeit war, eine Verbindung zwischen der Theorie und der Praxis herzustellen, die sich als Argument für die Förderung des Spiels im Kindergarten verwenden lässt, und Einflussfaktoren auf das Spiel im Kindergarten, die mit geringem Aufwand zugunsten des Spiels verändert werden

können, zu beschreiben. Zudem sollten Möglichkeiten zur Förderung des Spiels im Kindergarten aufgezeigt werden. Ich konnte zeigen, weshalb sich die Förderung des Spiels im Kindergarten lohnt, und möchte nun davon sprechen, wie diese Förderung geschehen könnte.

Ich habe oben bereits von den verschiedenen Einflussfaktoren auf das Spiel der Kinder gesprochen und auch davon, dass es mir in dieser Arbeit nicht möglich war, Informationen über das Umfeld der Kinder zu gewinnen, obwohl man dieses bestimmt zu den bedeutenden Einflussfaktoren des Spiels zählen kann. Als Kindergärtnerin einer Klasse ist man aber in der Lage, zu solchen Informationen zu gelangen und sie in seine Überlegungen bei der Planung seines Unterrichts beziehungsweise der Gestaltung der Umgebung und des eigenen Verhaltens während dem Spiel miteinzubeziehen, und kann dadurch versuchen, gewisse Einseitigkeiten in der Erfahrungswelt der Kinder auszugleichen.

Die folgende Abbildung von Einsiedler zeigt, wie man in einer systemisch-ökologischen Betrachtungsweise das Spiel als System innerhalb verschiedener Systeme sehen kann und von welchen Faktoren es dann zum Beispiel beeinflusst wird:

Abb. 2: Einbettung des Spiels in Umfeldsysteme (in Anlehnung an BRONFENBRENNER).

(Einsiedler, 1990, S. 44)

Heimlich meint: „Spiel ist diejenige Interaktion mit Objekten und Personen auf verschiedenen Umweltebenen, in deren Verlauf personal-soziale, räumlich-materielle sowie temporale Bestandteile der Umweltebenen eine fiktive Bedeutung erhalten und so zur Spielumwelt transformiert werden“ (Heimlich, 2001, S. 76).

Der Kindergarten soll den Kindern im System Spiel Erfahrungsmöglichkeiten bieten, mögliche Defizite ausgleichen und individuelle Fähigkeiten fördern. Das bedeutet für die Pädagogin, dass sie sich der Wirkungen, welche die verschiedenen Ebenen aufeinander haben können, bewusst sein muss, wenn sie die Lernumgebung im Kindergarten gestaltet und Aktivitäten plant, und dass sie Einfluss auf die Faktoren nimmt, die sich mit einem vergleichsweise geringen Aufwand zugunsten des Spiels verändern lassen:

Raum, Zeit, Regeln, Material

In einer der obigen Hypothesen habe ich gezeigt, dass Raum, Zeit, Regeln und Material solche Faktoren sind. Ich fasse das hier in Form von Empfehlungen zusammen:

- Die Kinder brauchen genügend Platz zum Spielen. Sie sollen den Raum während dem Spiel nach ihren Bedürfnissen gestalten können (also z.B. aus Tischen und Tüchern Hütten bauen).
- Spiel braucht Zeit. Das Freispiel sollte die längste Phase des Kindergartenmorgens sein.
- Regeln dienen der Sicherheit und dem sozialen Umgang. Sie sollen die freie Wahl der Kinder während dem Freispiel nicht einschränken!
- Den Kindern sollte sowohl realistisches Spielzeug (z.B. Spielzeug-Kochutensilien, Babypuppe, kleine Spielfiguren und Holztiere) wie auch unstrukturiertes Material (z.B. Hölzer, Tücher, Steine) mit mehreren Verwendungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, d.h. sichtbar und frei zugänglich sein (vgl. Heimlich, 2001, S. 141; Flitner, 2002, S. 150). Ich greife hier auf die Ergebnisse dieser Arbeit zurück und füge eine Liste des Materials an, das die Kinder in den ausgewählten Beispielen für entwicklungsrelevante Fähigkeiten und Handlungen im Spiel verwendet haben, da dieses offensichtlich solche Spielhandlungen anregt:

Schaukel-Rundleiter, Schubkarre, Körbe, verschiedenes Baumaterial (Holzrugel, Holzplatten, Bretter, Spielständer, Holzspulen, Kartonrollen, Trittschemel, grosse Schaumstoffklötze, Matratze, Bauklötze, Stühle, Bänke, Tücher, Fell, Kissen), Knöpfe, Filzkugeln, Bohnen, Obstkerne, Puppen-ecke-Material (Pfannen, Kochherd, Backofen, Spüle mit Wasserhahn, Geschirr, Besteck, Kuchenformen, Kochlöffel, Telefon, Plüschtiere, Babypuppe, Puppenwagen, Verkleidungsmaterial (Jacke, Schuhe, Hüte, Taschen), Therapiesand, Apfelhöhlen, Löffel, Streichhölzer, Holzscheiben, Naturmaterial (Steine, Tannzapfen, Muscheln)...

Die Wirkung der Pädagoginnen und Pädagogen

Ein weiterer Faktor ist das Verhalten der Pädagoginnen während dem Spiel. (Ich spreche hier von Pädagoginnen, weil ich damit nicht nur die Kindergärtnerin, sondern das ganze Personal, das in einem Kindergarten ein- und ausgeht, miteinschliesse – auch das männliche Personal, obwohl ich in dieser Arbeit vor allem die weibliche Form verwendet habe.)

Das Verhalten der Kindergärtnerinnen der Beobachtungskindergärten entsprach der in der Literatur empfohlenen Verhaltensweise und hatte eine positive Wirkung auf das Spiel. Ich fasse das deshalb hier als Empfehlung nochmals kurz zusammen:

- Die Pädagogin zeigt Anerkennung und Interesse für das Spiel der Kinder
- Die Pädagogin regt das Spiel durch Kommentare und Vorschläge an und gibt Spielimpulse und Denkanstöße
- Die Pädagogin erweitert und unterstützt das Spiel durch Mitspielen und initiiert neue Themen
- Die Pädagogin schützt die Kinder vor Gefahr und Gewalt

Spieleförderung

Nicht alle Kinder können schon spielen, wenn sie in den Kindergarten eintreten. Hauser sagt, dass die Kinder das Spielen oft zuerst lernen müssen, um überhaupt mitspielen zu können (vgl. Hauser, 2006, S. 12). In diesem Fall sollte den Kindern das Spielen gezielt vermittelt werden, denn:

Sobald trotz offenkundiger Spielabsicht nicht wirklich gespielt wird, soll das Eingreifen erwogen werden. Beim Mitspielen von Erwachsenen lernen Kinder gleich viel oder gar mehr, wenn diese empathisch und sozial geschickt mitspielen. Erwachsene sollen zum Spielen verführen, anstecken und begeistern. Gerade bei Kindern, die zu lange in banalen Spielen verweilen, sind die Erwachsenen wichtig. Individuell anspruchsvolle Spiele ermöglichen besseres Lernen. Fahrlässig wäre es, einfach zu warten, bis der berühmte "Knopf von selber aufgeht". (Hauser, 2006, S. 27)

Eine Studie von Sara Smilansky zum Thema Spieleförderung geht davon aus,

... dass eine gut entwickelte Spielfähigkeit als Indikator eines insgesamt zufriedenstellenden Sozialisationsstandes des betreffenden Kindes anzusehen ist. Andererseits gilt auch, dass das Spiel und vor allem das Rollenspiel ein besonders günstiger, um nicht zu sagen der einzige kindorientierte Weg ist, die Spielfähigkeit des Kindes zu fördern. (Huppertz, 1983, S. 123)

Das bedeutet, dass das Spiel im Spiel und durch Spiel gefördert werden soll. Für das Vorgehen zur Förderung des Phantasie- und Rollenspiels werden in der Literatur zur Spielpädagogik verschiedene Methoden erwähnt, von welchen ich hier zwei beschreibe. Die eine Methode soll während dem freien Spiel stattfinden und entspricht, wenn auch in verstärkter Form, etwa dem, was die Kindergärtnerinnen der drei Kindergärten tun. Diese Form der Spieleförderung im Spiel nenne ich konstruktives Mitspielen. Die andere Methode nenne ich angeleitetes Phantasie- und Rollenspiel. Sie findet in der Phase der geführten Aktivität statt und ist stärker auf die Anleitung der Pädagogin ausgerichtet.

Nach der Literatur und nach meiner Erfahrung aus einem Entwicklungsprojekt in meinem Kindergarten eignen sich beide Ansätze zur Förderung des Spiels im Kindergarten.

Spieleförderung im Spiel (konstruktives Mitspielen)

In der oben erwähnten Studie von Smilansky wurde belegt, dass die günstigste Vorgangsweise zur Förderung des Phantasie- und Rollenspiels die war, dass mit der Klasse eine Exkursion durchgeführt wurde (als Alternative gilt auch ein Bilderbuch oder ein besonderes Ereignis im Kindergarten als Ausgangspunkt), anschliessend entsprechende Spielmaterialien zur Verfügung gestellt wurden und die Erzieher beim Spielen engagiert interagierten, d.h. konstruktiv mitspielten (vgl. Huppertz, 1983, S. 124). Diese Art der Spieleförderung ist darauf angewiesen, dass die Kinder von sich aus oder aufgrund einer von der Pädagogin angeregten bzw. vorgespielten Spielhandlung zu spielen beginnen. Immer dann, wenn das Spiel aufgrund einer Störung ins Stocken kommt oder wenn die Kinder keine Ideen zur Erweiterung des Spiels haben und es abflaut, bringt sich der Erwachsene ins Spiel ein, indem er sich auf das fiktive Geschehen einlässt und es z.B. durch Fragen auf der Spielebene weiter anregt (z.B. „Hast du...?“, „Wie macht man...?“). Bei Einsiedler wird ein Phantasiespiel-Förderansatz beschrieben, in welchem die Pädagogin Fragen stellt, die die Kinder zu mehr imaginären Handlungen anregen. In diesem Beispiel formen die Kinder Hamburger aus Knetmasse. Die Pädagogin kommt dazu und fragt: „Hast du Ketchup?“ Darauf nimmt ein Kind einen Bauklotz, reicht ihn ihr und sagt: „Da ist das Ketchup!“ Die Pädagogin fragt: „Wie kann man den Deckel öffnen?“ Das Kind nimmt den Klotz

und tut so, als ob es den Deckel vom Bauklotz abschrauben würde. Der Erwachsene soll sich als Mitspieler durch inhaltliche Äusserungen auf der Spielebene einbringen und nicht fragen, ob er mitspielen dürfe (vgl. Einsiedler, 1999, S. 156).

Eine weitere Möglichkeit ist das etwas dominanteren Anregen neuer Themen aus dem Spiel heraus; der Erwachsene kann das Kind in seiner Rolle ansprechen und ihm konkrete Spielhandlungen vorschlagen, z.B. „Herr Doktor, die Frau Müller sieht so blass aus. Gehen Sie doch einmal zu ihr und untersuchen Sie sie.“ Der Erwachsene kann auch selber eine Rolle annehmen und anspruchsvolle Bestandteile des Rollenspiels (So-tun-als-ob, Objektumwandlung, Perspektivenwechsel, Metadiskussionen) mit einbringen: „Guten Tag, Frau Müller, ich bin der Arzt, ich habe gehört, Ihr Kind sei krank, und möchte es untersuchen. Ich höre erst mal, wie sein Herz klopft.“ Er nimmt zum Beispiel eine Holzspule und tut so, als ob er das Herz der Puppe abhören würde. Dann regt er eine Metadiskussion an: Welches fiktive Leiden hätte das Kind? Müsste es ins Spital? Es können weitere Kinder miteinbezogen werden: „Ach, sind Sie nicht Ärztin? Könnten Sie sich das Kind einmal ansehen?“ Wenn die Kinder auf die Anregungen eingehen und intensiv spielen, sollte sich der Erwachsene langsam aus dem Spiel zurückziehen und es lediglich weiter beobachten (vgl. Einsiedler, 1999, S. 157).

Spielförderung durch angeleitetes Spiel (angeleitetes Phantasie- und Rollenspiel)

Einsiedler weist auf eine Untersuchung hin, in der sich angeleitetes Phantasie- und Rollenspiel günstig auf Kinder mit wenig Spielerfahrung auswirkte und einen positiven Einfluss auf die sozial-kognitive Entwicklung der Kinder hatte (vgl. Einsiedler, 1999, S. 157).

Bei dieser Methode wird den Kindern vorgeschlagen, ein Märchen, eine Geschichte, ein Erlebnis o.ä. miteinander zu spielen. Es sollen möglichst wenige realistische Requisiten verwendet werden, um den inneren Vorstellungen der Kinder Raum zu lassen.

Die Geschichte wird im Kindergarten erzählt und besprochen. Anschliessend werden gemeinsam die Rollen verteilt und der Handlungsplan und die Bedeutung der Objekte festgelegt. Der Erwachsene unterstützt das Spiel, indem er als Erzähler die Handlung kommentiert und weiterspinnt oder mitspielt. Ebenfalls zum angeleiteten Phantasie- und Rollenspiel zähle ich das sogenannte „Imaginationstraining“ (Einsiedler, 1999, S. 96), in welchem noch keine ganzen Szenen gespielt werden, sondern nur kleine fiktive Handlungen wie z.B. „Zähne putzen“ oder „fliegen wie ein Vogel“. Später werden auch Gefühle wie z.B. „Wut“ oder „Freude“ dargestellt.

Auch bei dieser Art der Spielförderung wird empfohlen, bei gutem Spielverlauf die Erwachsenen-anleitung abzubauen und sich langsam aus dem Spiel zurückzuziehen.

Heilpädagogische Förderung im Spiel

Während ich oben auf Möglichkeiten hingewiesen habe, das Spiel bzw. die Spielfähigkeit der Kinder zu fördern, möchte ich hier kurz beschreiben, wie eine Heilpädagogin im Spiel bestimmte Fähigkeiten fördern könnte. Heimlich betont, dass es wichtig sei, dass man dabei das Spiel nicht nur als Mittel zur Erreichung von Förder- oder Therapiezielen verwende, weil die Unterstützung ihrer Spielfähigkeit an sich für Kinder mit besonderen Förderbedürfnissen unerlässlich sei, um ihnen wichtige Entwicklungsmöglichkeiten zu erschliessen (vgl. Heimlich, 2001, S. 193). Wenn also ein Kind im Kindergarten noch nicht spielen kann, sollte die Förderung zuerst vor allem der Spielfähigkeit des Kindes gelten. Hauser

meint dazu: „Oft wird es wichtig sein, bei diesen Kindern das Vertrauen in ihre Fähigkeiten zusammen mit für verschiedene Spiele notwendigen Kompetenzen aufzubauen“ (Hauser, 2006, S. 27). Dann kann die Förderung im Spiel bestimmte Bereiche ansteuern und das Kind durch Anregungen dazu bringen, sich mit Themen auseinanderzusetzen, die dem Förderbedarf des Kindes entsprechen. So könnte die Heilpädagogin, die ein Kind im mathematischen Bereich fördern möchte, mit diesem z.B. in der Puppenecke mitspielen, dabei auf mathematische Elemente achten und dem Kind zum Beispiel Fragen stellen wie: „Wie viele Teller brauchen wir?“ Oder mit kleinen Objekten im Spiel kochen und diese dann gerecht auf die Teller verteilen etc. Viele der in den drei Kindergärten gesammelten Beispiele könnten auch von einer Heilpädagogin zur Förderung eines bestimmten Kindes initiiert werden. Wichtig ist dabei: „Die Spielfreude und das intrinsisch motivierte Lernen darf nicht extrinsisch unterlaufen werden. Es kommt auf die interessierte und emotional involvierte Teilhabe am Inhalt des Spiels und an der intrinsisch motivierten Tätigkeit an“ (Hauser, 2006, S. 26).

12. Ausblick

In weiterführender Forschung wäre das Raster mit den Kategorien durch weitere entwicklungsrelevante Fähigkeiten und Handlungen zu ergänzen und auch dafür Belege in der Praxis zu suchen. Die Ergebnisse meiner Arbeit zeigen, dass Kinder während dem Spiel aus intrinsischer Motivation lernen können. Hauser nennt Studien (vgl. Schiefele & Schreyer, 1994; Hartinger & Fölling-Albers, 2002, S. 37f., Csikszentmihalyi, M., 1996, in Hauser, 2006, S. 23), die darauf hinweisen, dass das intrinsisch motivierte Lernen, welches dem Spiel nahe steht, die wirksamste Art von Lernen ist. Darum meint er:

Das spielerische und interessenorientierte Lernen ist im Kindergarten nicht nur in mindestens dem gegenwärtig üblichen Ausmass zu erhalten, es ist ihm zusätzlich ein deutlich grösserer Platz in der Schule einzuräumen als bis anhin. Natürlich ist Lernen (manchmal) nicht nur Spass, sondern auch harte Arbeit. Aber das Können, das durch lustvolles und mehr interessengeleitetes Lernen entstanden ist, ist solider und kompetenter. Es ist deshalb dem Spiel, der Freude an der Sache und dem interessengeleiteten Lernen stets ein besonderer Platz zuzuweisen. (Hauser, 2006, S. 25)

Es wäre nun spannend, Möglichkeiten zu erforschen und auszuprobieren, wie das Spiel bzw. das intrinsisch motivierte Lernen vom Kindergarten auf die Schule ausgedehnt werden kann (als Alternative zum umgekehrten Vorgang, der Ausdehnung des extrinsisch motivierten Lernens aus der Schule in den Kindergarten), und herauszufinden, welchen Effekt das auf die Befindlichkeit und die Leistungen der Schulkinder hätte.

Literatur

Altrichter, H. und Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. (4. Auflage). Regensburg: Klinkhardt.

Andresen, H. (2005). *Vom Sprechen zum Schreiben*. Stuttgart: Klett-Cotta.

Andresen, H. (2002). *Interaktion, Sprache und Spiel. Zur Funktion des Rollenspiels für die Sprachentwicklung im Vorschulalter*. Tübingen: Narr.

Ayres, A. J. (1998). *Bausteine der kindlichen Entwicklung*. Berlin: Springer.

Bildungsdirektion Kanton Zürich (2008). *Lehrplan für die Kindergartenstufe des Kantons Zürich*. Zürich: Lehrmittelverlag.

Bäumler, F. (1974). *Grundfragen der modernen Entwicklungspsychologie*. Bad Heilbrunn / Obb: Klinkhardt.

Bürki, D. (1998). *Vom Symbol- zum Rollenspiel*. In: Zollinger, B. (Hrsg.) *Kinder im Vorschulalter. Erkenntnisse, Beobachtungen und Ideen zur Welt der Drei- bis Siebenjährigen*. Bern; Stuttgart; Wien: Haupt.

Bruner, J. S. (1976): *Nature and Uses of Immaturity*. In: Bruner, J.S., Jolly, A. & Syla K. (Eds.). *Play. Its Role in Development and Evolution* (S. 28-64). Harmondsworth: Penguin.

Einsiedler, W. (1999). *Das Spiel der Kinder. Zur Pädagogik und Psychologie des Kinderspiels*. (3. Auflage). Bad Heilbrunn / Obb. : Klinkhardt.

Einsiedler, W. (1990). *Das Spiel der Kinder. Zur Pädagogik und Psychologie des Kinderspiels*. (1. Auflage). Bad Heilbrunn / Obb. : Klinkhardt.

Erikson, E. H. (1978). *Kinderspiel und politische Phantasie. Stufen in der Ritualisierung der Realität*. (Sonderausgabe) Frankfurt: Suhrkamp.

Flitner, A. (2002) *Spielen-Lernen. Praxis und Deutung des Kinderspiels*. Weinheim und Basel: Beltz.

Flick, U. (2009). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. (2. Auflage). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag.

Gustorff, G. (1987). *Die Didaktik des Freispiels im Kindergarten*. Fellbach: Bonz.

Hauser, B. (2005). *Das Spiel als Lernmodus: Unter Druck von Verschulung – im Lichte der neueren Forschung*. In: T. Guldemann & B. Hauser (Hrsg.), *Bildung 4- bis 8-jähriger Kinder* (S.143-167). Münster: Waxmann Verlag.

Hauser, B. (2006). *Positionspapier SPIEL. Spielen und Lernen der 4- bis 8-jährigen Kinder. Das Spiel als Lernmodus*. Internet: <http://www.edk-ost.ch/Positionspapiere.109.0.html> [13.03.2011].

Hasselhorn, M. & Gold, A. (2006). *Pädagogische Psychologie. Erfolgreiches Lernen und Lehren*. Stuttgart: Kohlhammer.

Heimlich, U. (2001). *Einführung in die Spielpädagogik. Eine Orientierungshilfe für sozial-, schul- und heilpädagogische Arbeitsfelder* (2. Auflage). Bad Heilbrunn / Obb. : Klinkhart.

Heimlich, U. (1995). *Behinderte und nichtbehinderte Kinder spielen gemeinsam. Konzept und Praxis integrativer Spielförderung*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Huppertz, N. (1983). *Das Rollenspiel in der Kindergarten- und Vorschulerziehung*. In: Kreuzer, Karl J. (Hrsg.) *Handbuch der Spielpädagogik*. Band 2 (S. 119-128). Düsseldorf: Schwann.

Isler, D. & Künzli, S. (2010). *Förderung von früher Literalität im Kindergarten*. http://www.leseforum.ch/.../files/Isler_Kuenzli_LF_2010_1.pdf [28.5.2011].

Korn, J. und Mücke, T. (2000). *Gewalt im Griff 2: Deeskalations- und Mediationstraining*. Weinheim und Basel: Beltz.

Krapp, A. & Weidenmann, B.(Hrsg.) (2006). *Pädagogische Psychologie*. Weinheim und Basel: Beltz.

Krajewski, K. (2005). *Vorläuferfertigkeiten mathematischen Verständnisses und ihre Bedeutung für die Früherkennung von Risikofaktoren und den Umgang damit*. In: T. Guldemann & B. Hauser (Hrsg.), *Bildung 4- bis 8-jähriger Kinder* (S.143-167). Münster: Waxmann Verlag.

Lamnek, S. (2005). *Qualitative Sozialforschung*. (4. Auflage). Weinheim: Beltz.

Lehner, R. (2008). *Kinder in der Vorschule entdecken und üben mathematische Grundfertigkeiten*. Unveröffentlichte Lizentiatsarbeit. Universität Zürich. www.phsg.ch/Resourcelmage.aspx?raid=20898 [28.5.2011]

Martschinke, S., Kirschhock, E. & Frank, A. (2005). *Diagnose und Förderung im Schriftspracherwerb. Der Rundgang durch Hörhausen*. Donauwörth: Auer Verlag.

- Mietzel, G. (2002). *Wege in die Entwicklungspsychologie. Kindheit und Jugend*. Weinheim: Beltz.
- Mogel, H. (1994). *Psychologie des Kinderspiels*. Berlin: Springer.
- Moser Opitz, E. (2002). *Zählen, Zahlbegriff, Rechnen. Theoretische Grundlagen und eine empirische Untersuchung zum mathematischen Erstunterricht in Sonderklassen*. Bern; Stuttgart; Wien: Haupt.
- Myschker, N. (2009). *Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Erscheinungsformen – Ursachen – Hilfreiche Massnahmen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Nacke, A. (2006). *Ergotherapie bei Kindern mit graphomotorischen Störungen*. In: H. Becker & U. Steding-Albrecht (Hrsg.), *Ergotherapie im Arbeitsfeld Pädiatrie* (S. 312-315). Stuttgart: Thieme.
- Oerter, R. (1999). *Psychologie des Spiels*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Oerter, R. & Montada, L. (2008). *Entwicklungspsychologie*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Ostermann, A. (2009). *Lernvoraussetzungen von Schulanfängern. Beobachtungsstationen zur Diagnose und Förderung*. Buxtehude: Persen.
- Radatz, H. / Rickmeyer, K. (1991). *Handbuch für den Geometrieunterricht an Grundschulen*. Hannover: Schroedel.
- Schäfer, G. E. (1989). *Spielphantasie und Spielumwelt. Spielen, Bilden und Gestalten als Prozesse zwischen Innen und Aussen*. Weinheim; München: Juventa.
- Schenk-Danzinger, L. (1983). *Zur entwicklungspsychologischen Bedeutung des Spiels*. In: Kreuzer, Karl J. (Hrsg.) *Handbuch der Spielpädagogik*. Band 1 (S. 369). Düsseldorf: Schwann.
- Schenk-Danzinger, L. (1984). *Entwicklung, Sozialisation, Erziehung. Von der Geburt bis zur Schulfähigkeit*. Wien: Österreichischer Bundesverlag.
- Scheuerl, H. (1994). *Das Spiel. Untersuchungen über sein Wesen, seine pädagogischen Möglichkeiten und Grenzen*. Band 1 (12. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Vernooij, M. A. (2005). *Die Bedeutung des Spiels*. In: T. Guldemann & B. Hauser (Hrsg.), *Bildung 4- bis 8-jähriger Kinder* (S.143-167). Münster: Waxmann Verlag.

Wygotski, L. S. (1981). *Das Spiel und seine Rolle für die psychische Entwicklung des Kindes*. In: Röhrs, H. (Hrsg.). *Das Spiel – ein Urphänomen des Lebens*. Wiesbaden: Akademische Verlagsgesellschaft.

HfH
Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1
Studiengang Sonderpädagogik
PSS- BB 09-12

Anhang der Masterthese

Entwicklungsfördernde Elemente im Spiel

Verfasserin: Irene Gehring

Begleitung: Meike Wolters

Abgabe: 8. Januar 2012

Inhaltsverzeichnis Anhang

1.	Transkript	1
2.	Fragebogen zur Freispielsituation im Kindergarten	32
2.1.	Kopien der ausgefüllten Fragebogen	35
3.	Auszüge aus dem Gespräch zur Validierung der Zuordnung der Spielbeispiele	41
	Lebenslauf	50

1. Transkript

Transkriptionsregeln:

Wie oben erwähnt, liegt der Fokus auf den verbalen und nonverbalen Handlungen der Kinder während der aufgezeichneten Spielsituation. Verbales wird kursiv geschrieben und mit jeweils drei Punkten eingeleitet und abgeschlossen. Erklärungen zur Verständlichkeit werden in Klammern gesetzt, wenn etwas unverständlich ist, steht (unverständlich).

Beispiel:

A1 nimmt einen langen Bauklotz und stellt ihn senkrecht auf den Boden...*das wär de Turm...da isch jetzt nomal eine...(unverständlich)...druff...*

A1 legt einen kleineren Klotz waagrecht auf den langen Klotz und stellt kleine Püppchen drauf...*da obe wohned die...jetz chunnt dää...* beschreibt mit einem Püppchen, das er in der Hand hält, einen langsamen Bogen durch die Luft...*pffff...* A1 macht ein prustendes Geräusch und schlägt mit einem Püppchen, das er in der Hand hält, die Püppchen vom Turm hinunter...*iiiaah! (leiser Schrei)...hahaha (gespieltes Lachen)...*

Die Kindergärten werden mit Nummern bezeichnet (Kindergarten 1, 2, 3), die spielenden Kinder mit Buchstaben und der Nummer des Kindergartens (A1, B1, C1).

Die Transkripte werden in Situationen und Abschnitte aufgeteilt. Eine Situation dauert jeweils solange, wie das Kind am Spielort, beim Spielgegenstand und beim Handlungsthema verweilt, Abschnitte sind einzelne Handlungsabläufe.

Codierung:

MT: Motorik, EM: Emotionen, SPI: Sprache und Interaktion, TK: Technik, MA: Mathematik,

LIT: Literalität

Diese Codierung wurde beim ersten Durchsehen des Transkripts verwendet und entspricht nicht genau den Zuordnungen der Beispiele anhand des Kategoriensystems.

Abschnitt	Kg	Situationen	Codierung
1.	Kg2	1. Situation (Kg2) A2 kauert auf einer umgedrehten, halbkreisrunden Leiter, die zwischen drei umgekippten Sitzbänken steht, und schaukelt damit... <i>hüa Rössli, hü! hüaa Rössli, Galopp! ...er hält sich seitlich an den Sprossen fest und schaukelt immer schneller.</i>	MT
2.		B2 steigt mit auf die Schaukel-Leiter,... <i>bibbirib</i> (Singsang)... er hält sich an der obersten Sprosse fest und schaukelt stehend... <i>iuuuuuha!</i> ...er lacht laut heraus und strahlt. C2 und D2 stehen hinter den umgekippten Bänken und sehen zu.	
3.		A2 sitzt auf der Schaukel-Leiter und hopst auf und ab, dann dreht er sich und steht ebenfalls auf, beide halten	

4.		sich auf den gegenüberliegenden Seiten an den Sprossen fest und schaukeln zusammen auf und ab, A2 geht zu rüttelnden Bewegungen über, B2 wird dadurch auf der anderen Seite durchgeschüttelt... <i>hihihihi</i> ...er lächelt und kichert.	EM
5.		A2 steigt von der Schaukel und wendet sich C2 und D2 zu... <i>wänder mitspile?</i> ...	
6.		Die Schaukel-Leiter kippt auf B2s Seite (weil A2 heruntergestiegen ist). B2 verliert beinahe das Gleichgewicht, lehnt sich dann aber rechtzeitig zurück und balanciert aus. Er steigt von der Schaukel-Leiter. C2 und D2 steigen über die	SPI
7.		Bänke. A2 sieht C2 und D2 an ... <i>was simmer überhaupt? ...mir sind...Tiger! Kunsttiger!</i> ...B2, C2 und D2 und A2 gehen auf alle Viere und machen fauchende und brüllende Geräusche... <i>täpffch, uääch...</i>	MT SPI
	Kg2	2. Situation (Kg2)	
8.		A2 steht auf den äussersten Sprossen der Rundleiter, die dadurch beinahe senkrecht im Raum steht. D2 und C2 sitzen nebeneinander auf einem der umgedrehten Bänke und sehen ihm zu. A2 steigt von der Leiter, die Leiter schaukelt zurück und wird von D2 gehalten... <i>ich heb si...</i> A1: ... <i>Lass wieder loos!</i> ...A2 dreht sich und geht Sprosse um Sprosse auf die andere Seite, er verliert einmal das Gleichgewicht und muss ausbalancieren... <i>ui..ou...!</i> , dann stellt er sich auf der anderen Seite auf die äussersten Sprossen, wieder steht die Leiter fast senkrecht im Raum. A2 schaut zurück und sieht wie die Leiter durch sein Gewicht auf die eine Seite gekippt wird... <i>oah, ooh!</i> ...er lacht... <i>dä isch mega hööch!</i> ...	MT TK
9.		A2 schiebt die Leiter nach vorne... <i>chumm mir mached en Chlätterturm...dä chame na cherä!</i> ...C2: ... <i>Ich weiss!</i> ... A2 dreht die Leiter mit Schwung um... <i>wiene Wäle!</i> (laut)...C2:... <i>Hä?</i> ...A2:... <i>Wie ä Wäle, nöd?</i> (leiser)... Jetzt kann sie nicht mehr schaukeln und steht als Sprossenbogen fest auf dem Boden.	
10.		D2:... <i>Aber ich weiss was mer chönnted, mer chönnted ja drüber chlättere!</i> ...A2:... <i>Aber das isch mis Chlätteri!</i> ...klettert hinauf und setzt sich zwischen die obersten Sprossen. C2 schaut ihn an und lacht... <i>Isch det drunder es Bett?!</i> ... <i>Ich wott is Bett</i> ...kriecht auf allen Vieren unter den Bogen. D2 legt sich neben C2 unter den Bogen... <i>Ich wott au!</i> ..	SPI
11.		A2 steigt vom Bogen herunter und ruft:... <i>neii!</i> ...er läuft durch den Raum und holt ein Schaffell... <i>Chömed das isch mis Bett...isch guet das wär mis Bett!</i> ... C2 zeigt auf die Fensterbank: ... <i>Ja und ich hett det obe gschlafe!</i> ...A2: <i>Döt...nei! Du muesch au da irgendwo schlafe!</i> ... Er legt das Schaffell unter den Bogen und legt sich darauf. C2 und D2 legen sich neben die umgekippten Bänke, die um den Bogen herumstehen.	
12.		B2 steht vor einem niederen Gestell nebenan und holt kleine Körbe aus einem Regal. Er stellt die Körbe auf das Regal und beginnt kleine Gegenstände von einem Korb in den	

13.		anderen zu legen. Er tut das in einem gleichbleibenden Rhythmus, bewegt die Lippen und murmelt etwas.	MA
14.		B2 kommt mit einem Körbchen in den Händen und setzt sich neben D2...das wär mis Gält! D2 sagt:...Ich wär de Stärchscht (der Stärkste)...B2: ... <i>Ich wär de Jüngscht!</i> ...A2:... <i>Ich wär de Chlinscht!</i> ... C2:... <i>Ich de Zweit!</i> ...A2:... <i>Stärchscht!</i> ...D2:... <i>Ich wär de Schnällscht!</i> ...A2:... <i>Ich wäär dää</i> ...C2: ... <i>Ich wär de Jüngscht!</i> ... B2: ... <i>Nei dä wär ich scho...nei dä Jüngscht bin ich!</i> ... C2: ... <i>Zweitjüngscht!</i> ... D2: ... <i>Drittjüngscht!</i> ...	SPI MA
	Kg2	3. Situation (Kg2)	
15.		Die Kinder haben Spielständer (leichte Gestelle zur Raumteilung) rund um den Bogen und die Bänke geschoben und ein langes Brett von der Fensterbank her wie eine Brücke quer über einen der Spielständer gelegt. Ein weiteres Kind E2 ist dazugekommen. E2 und C2 tragen Hüte. A2 steht hinter einem Spielständer und hantiert mit einem Tuch ... <i>Mir bruched es Dach, E2 hilfsch mir es Dach zma-che?</i> ... A2 springt mit den Tuchenden in den Händen hoch und versucht das Tuch über den Spielständer zu werfen. E2 hilft ihm dabei.	TK
16.		B2 klettert über den oberen Teil des anderen Spielständers und steht auf dem Ende des Bretts, das wie eine Brücke darübergerlegt ist. Auf dem anderen Ende des Bretts steht D2. B2 wippt und geht in die Knie ... <i>da wär es Sprungbrätt!</i> ... C2 steht unten und schaut zu B2 hoch und lächelt... <i>Jaa es Sprungbrätt!</i> ...D2 bewegt sich auf dem Brett in B2s Richtung und steigt dann vom Brett auf den anderen Spielständer.	
17.		D2. B2 wippt und geht in die Knie ... <i>da wär es Sprungbrätt!</i> ... C2 steht unten und schaut zu B2 hoch und lächelt... <i>Jaa es Sprungbrätt!</i> ...D2 bewegt sich auf dem Brett in B2s Richtung und steigt dann vom Brett auf den anderen Spielständer.	SPI
18.		Das Brett kippt mit B2. B2 kann abspringen. C2 weicht zurück: ... <i>Neeiii, nöööö!</i> ...	MT
19.		B2 lacht: ... <i>Scheiss...uiuiui!</i> ... A2: ... <i>Sicher nöd es Sprungbrätt, das isch zum d Sache rugele!</i> ...	
	Kg2	4. Situation (Kg2)	
20.		A2 hat das Brett wieder über den Spielständer gelegt und lässt grosse Kartonrollen und Holzrugel darüberrollen, die den Kindern zum Bauen zur Verfügung stehen (sozusagen von ausserhalb des Hauses bzw. der Schlafplätze nach innen). A2: ... <i>C2 bisch parat?</i> ...	TK
21.		C2: ... <i>Ja!</i> .. geht zum Brett und fängt die Gegenstände ab, die A2 nacheinander über das Brett rollt. C2 stellt alle Gegenstände neben sich auf den Boden.	
22.		E2 hebt zwei kleine Trittschemel hoch und gibt sie A2: ... <i>Das sind Sofa...die mues me rutsche!</i> A2 nimmt einen Schemel und stellt ihn erst mit den Beinen aufs Brett, zögert dann und dreht ihn um, sodass die Tritfläche auf dem Brett aufliegt. Er gibt dem Schemel einen Schubs sodass er übers Brett rutscht und C2 ihn auf der anderen Seite auffangen kann. A2: ... <i>Das sind d Sofa...das sind d Soofa!</i> ...gibt dem zweiten Schemel einen Schubs.	SPI TK
	Kg2		

23.	C2 fängt ihn auf: ... <i>Jaha...lacht...aber chliini!</i> E2: ... <i>Wieviel sind mir?... A2: ...Eis, zwei, drüü, vier, foif!...</i> E2: ... <i>Mir sind sächs!...</i> A2 zählt mit dem Finger die anwesenden Kinder und dann gleich nochmals, diesmal	SPI MT
24.	laut: ... <i>Eis, zwei, drüü, vier, foif!...</i> E2: ... <i>Ahja, drüü und zwei...foif! ...Mir händ bis jetzt falsch grächnet!</i> ... D2 greift mit den Händen in die Luft: ... <i>Drüü...zwei...foif!...</i>	
25.	E2 holt einen grösseren, grünen Schemel: ... <i>De grünen ghört mir!...</i> A2: ... <i>Neei, gib ane. Ich bi de Chef! ...Chumm, mach scho!...</i> E2 händigt A2 den Schemel aus. A2 lässt ihn wie die anderen Schemel über das Brett zu C2 hinüberfahren: ... <i>En riisige chunnt!...</i> C2 nimmt den Schemel entgegen und stellt ihn zu den anderen Gegenständen neben sich auf den Boden.	
26.	E2 legt ein rundes Holzstück (Scheibe eines Baumstamms) neben A2 und sagt:... <i>das isch de Tisch, hähä das isch de Tisch...</i> A2 schiebt das Holzstück über das Brett und C2 nimmt es entgegen. E2 bringt einen Holzrugel: ... <i>Und das ischs Bei vom Tisch...</i> A2 schiebt ihn über das Brett zu C2, der ihn entgegennimmt. E2: ... <i>Es bruucht vier Bei! ... A2: ...Nei nur eis!...</i>	SPI TK
27.	B2, der wie D2 bisher zwar am Spielort war, aber nicht aktiv mitgemacht hat, geht zu E2 und dem Baumaterial hinüber. Er holt eine flache Holzscheibe aus einer Kiste und legt sie A2 hin: ... <i>Und e Pizza! ...höhö...</i>	
28.	A2 lächelt und lässt die Scheibe über das Brett fahren: ... <i>Pizza! ...Gueti Idee....</i>	SPI
29.	C2 nimmt die Scheibe entgegen und schaut neben sich auf die Gegenstände am Boden. Er lässt die Scheibe fallen und verwirft die Hände: ... <i>Höred emal uuf...alles i mis Bett!</i>	
30.	A2 verlässt seinen Platz beim Brett und läuft um die Spielstände herum zu C2 (ins "Haus"). Er hebt die zwei kleinen Holzschemel vom Haufen der Gegenstände bei C2 hoch und stellt sie unter den Sprossenbogen, auf welchem D2 sitzt und zuschaut. A2: ... <i>lueg jetzt tüemmer da d Sofas, da une tüemer d Sofas ane!</i> ... C2 ruft: ... <i>Ich chum gar nid use!...</i>	
31.	E2 rollt drei Holzspulen über das Brett zu C2: ... <i>Das sind z Suufä</i> (etwas zu Saufen), <i>das ischs Suufä!</i> ... C2: ... <i>Oder Hantle! ...huhu...</i>	SPI
32.	E2 geht zum Haus: ... <i>Nei, z Trinke!...zwei sind ja scho da, gäll?...Gäll zwei vo däne sind scho da?</i> Er bückt sich und sieht sich den Haufen mit den Gegenständen neben C2 an: ... <i>Hey, es sind erscht vier, mer mönd namal druftue.</i>	MA
33.	D2 auf dem Sprossenbogen hebt eine Holzspule hoch und macht Bewegungen wie beim Training mit Hanteln, dann lässt er sie wieder zu den anderen Gegenständen fallen.	
34.	B2 schiebt ein hölzernes Schiff über das Brett. C2 nimmt es, betrachtet es und schiebt es wieder zurück. Es rutscht nicht richtig und C2 schiebt es nochmals an, diesmal mit mehr Schwung.	TK
35.	A2 stellt neben den Sofas einen Holzrugel (Tischbein) hin und legt das dicke runde Holzstück darüber: ... <i>Cooler Tisch! Lueg mal das isch de Tisch...</i> Er bewegt das Holzstück auf dem Tischbein und dreht es dann und legt es mit der ande-	SPI

36.	Kg2	ren Seite auf das Tischbein und rückt es zurecht. E2 läuft zu B2 und der Kiste mit den Holzspulen: ... <i>Nei nume eine!</i> ... Er legt B2 eine Holzspule hin.	
37.		B2 rollt mit einer Hand einen Holzrugel über das Brett, mit der anderen Hand hält er das Schiff. Er rollt die Spule von E2 hinterher und will das Schiff folgen lassen.	TK MT
38.		C2 nimmt die beiden rollenden Gegenstände entgegen und ruft: ... <i>Höred emal uuuf!</i> ... A2: ... <i>Höred uuf, jetzt nüüt me rug...nüüt me gäh!</i> ... B2 stellt das Schiff auf den Boden.	
5. Situation (Kg2)			
39.		A2: ... <i>Mir händ huere wenig Platz Mann!</i> ... C2: ... <i>kä Platz!</i> ...	
40.		Kigä2: ... <i>Ich wür de Chorb hine ane stele, dass s neumet cha driigheie....</i> A2: ... <i>Genauu!</i> ...	
41.		A2 räumt das Schaffell und ein Tuch aus dem Korb, der neben dem Sprossenbogen steht.	
42.		B2 ruft: ... <i>Da chömed d Fläsche ine, d Bierfläschene!</i> ...Er läuft zu A2, der die Holzspulen in den Korb legt.	
43.		C2 schiebt das Tuch, das über dem Spielständer hinter ihm hängt, hin und her: ... <i>Das isch min Vorhang!</i> ...schaut zu den anderen Kindern und sagt nochmals	
	Kg2	se: ... <i>Vorhang...</i> Die Kinder reagieren nicht. C2 (laut): ... <i>Ich han en Vorhang!</i> ...	SPI
44.		B2 hockt sich zu seinem Schlafplatz. Er singt: ... <i>Däbdei! Bahbarida!</i> ... Er zieht ein Tuch aus dem Haufen der Gegenstände und legt es über seine Beine.	
45.		A2 zieht B2 das Tuch weg und versucht es über den Spielständer hinter sich zu werfen, was nach mehreren Anläufen gelingt: ... <i>Cool ich han au en Vorhang. Lueg da ich han au eine.</i>	SPI
46.		C2 dreht sich zu seinem Vorhang um und zieht ihn zu: ... <i>Lueg so, so gaht de Vorhang zue...</i>	
47.		E2 fragt: ... <i>Wo söll ich dänn schlafe?</i> ... B2:... <i>Nieneds!</i> ...	SPI
48.		E2:... <i>Hey, mer hetted amigs dusse gässe, wills da ine kei Platz me gha hät!</i> ... <i>Will da ine häts nöd so grosse Platz. Tömmer dusse ässe amigs...</i>	
49.		A2 nimmt den grünen Schemel und stellt ihn ausserhalb der Spielständer auf den Boden: ... <i>Das isch mis Sofa, da sitz ich jetzt...</i>	
6. Situation (Kg2, Kamera 2)			
50.		Die Kinder haben den "Tisch" und die "Sofas" ausserhalb der Spielständer aufgestellt und setzen sich hin.	
51.		A2 klatscht in die Hände und sagt mit tiefer me: ... <i>Sitzed ane an Tisch, es git Zmorge!</i> ...	
52.		B2: ... <i>Es git Öpfel!</i> ...Er steht auf und geht zum Gestell nebenan: ... <i>Wo sind d Öpfel?</i> ... <i>Ah da...</i> Er nimmt einen kleinen Korb mit Filzkugeln darin aus dem Regal und bringt ihn zum Tisch.	SPI
53.		A2 klatscht in die Hände, nimmt den Korb und verteilt die Filzkugeln: ... <i>Los, mampfe</i> (essen bzw. „haut rein!“), <i>da,</i>	

54.	Kg2	<p><i>da, mampfe da, da! ...</i> Die Kinder halten sich die Filzkugeln vor den Mund und machen Kaubewegungen.</p>	
		<p>7. Situation (Kg2)</p>	
55.		B2, C2 und D2 haben eine Schubkarre mit grossen Holzspulen gefüllt und neben ihren Tisch gestellt. Sie setzen sich um den Tisch. B2 nimmt eine Holzspule aus der	
56.		Schubkarre, hebt sie an seinen Mund und legt den Kopf in den Nacken. D2 hält auch eine Spule an seinen Mund, legt den Kopf zweimal in den Nacken und stellt die Spule auf den Tisch. C2 hält eine Spule an den Mund.	
57.		A2 kommt hinter dem Spielständer hervor. Er hält eine Holzspule in der Hand: <i>...Mis Bier...ich han am meischte Bier...A2 geht zu den anderen an den Tisch...das wär etz Bier oder?...C2 steht auf und geht hinter die Spielständer.</i>	SPI
58.		A2 ruft: <i>...Neeij, C2, nödnomeh Bier! ...C2 kommt wieder hinter den Spielständern hervor und setzt sich an den Tisch. A2 stellt seine Spule auf den Tisch und klettert über den Spielständer.</i>	
59.		B2 hebt seine Spule an den Mund und legt den Kopf mehrmals leicht in den Nacken... <i>wwschf...</i> (er zieht Luft durch das Loch in der Spule ein). Dann stellt er die Spule auf die Schubkarre zurück und nimmt eine andere von der Schubkarre <i>...nammi!...namal eis!...</i> er hebt die neue Spule an den Mund und zieht die Luft ein... <i>mmhmmm!...</i> C2 und D2 heben mehrmals die Spulen an den Mund und legen dabei ihre Köpfe in den Nacken. B2 sieht B2 an und deutet auf den leeren Platz in der Schubkarre. D2 stellt seine Spule dorthin.	SPI
60.	Kg2		
		<p>8. Situation (Kg2)</p>	
61.		D2, C2, B2 und A2 stehen um eine Kiste mit Therapiesand (Sand, den man kneten und formen kann). Daneben auf dem Tisch stehen Gefässe mit verschiedenem Werkzeug und Material wie Streichhölzer (ohne Brennkopf), Föhrenzapfen, Muscheln, Holzscheiben.	
62.		A2 formt mit Hilfe eines Apfelaushöhlers kleine Sandkugeln. Er zieht den Höhler durch die Sandmasse, bis er ausgefüllt ist, drückt den Sand mit der freien Hand fest und klaubt den überflüssigen Sand am Rand weg. Dann schlägt er den Stiel des Höhlers leicht auf den Rand der Sandkiste, sodass die entstandene Kugel aus dem Höhler fällt.	MT
63.		D2 und C2 nehmen Streichhölzer aus einem Glas und stecken sie nacheinander in den Sand, sodass kleine Zäune entstehen.	
64.		C2: <i>...He ich han e kuuli Ideeee ...M-... M- mueni mache... A-... s A- mueni mache</i> (nennt die ersten zwei Laute seines Namens; die Laute wurden von mir geändert) <i>...Moll...</i>	LIT
65.		C2 nimmt die Streichhölzer nacheinander wieder aus dem Sand. Er tut das mit der einen Hand, in der er auch die eingesammelten Streichhölzer hält. Er zieht die Streichhöl-	

67.	Kg2	zer mit Zeigfinger und Daumen aus dem Sand und klemmt sie dann zwischen den anderen Fingern und der Handfläche fest. Zwischendurch drückt er die Hand mit den Streichhölzern an die Brust und sammelt dann weiter. A2: <i>...Lueg emal ich han uu vill Glace! ...Wer wett es Glace!?</i> ...	SPI
68.		C2: <i>...Ich...Ich!...</i> A2 : <i>...Wie vill Chugle?...</i> C2: <i>...Eis...</i> A2: <i>...Ei Chugle...was fürtig Chugle Glace?...</i> C2: <i>...Vanille...</i> A2: <i>...Hä?...</i> C2: <i>...Vanille!...</i>	
69.		A2: <i>...Vanille?...</i> C2: <i>...Ja...</i> A2: <i>...Das hani...</i> reicht C2 eine Sandkugel. C2 bedankt sich und hebt die Kugel an den Mund. Er sperrt den Mund auf und macht <i>...Kchgg...</i> dann hält er A2 die Kugel wieder hin. A2: <i>...Chaschs wider zrugglegge...</i> nimmt C2 die Kugel aus der Hand und legt sie wieder zu den anderen <i>...Ich tun etz immer meh und meh und meh... (unverständlich)...</i>	
70.		C2 legt Streichhölzer in den Sand <i>...passed uf, ich mach es M...</i> (er nennt den ersten Laut seines Namens. Laute und Namen von mir geändert) A2: <i>...M-...A-...</i> C2: <i>...A-...</i> A2: <i>...M-...A-...N- U-... M-...A-...N-...U-...E-...L-...Manuel!...</i>	
71.		A2: <i>...Wievill Manuel kännsch du? ...C2: ...Eis...</i> A2: <i>...Du?...</i> C2: <i>...Ja...</i> A2: <i>...Ich känn zwei...dich und dä Manuel bi eus. B2: ...Ich känn nur ein Manuel...</i> A2: <i>...Dä?...</i> klopft C2 auf die Schulter.	LIT
72.		B2 wiederholt leise den Namen mit unterschiedlichen Anfangslauten: <i>...Manu...Danu... Manu und Danu isch nöd s Gliche gäll nöd? ... C2: ...Mhmm... B2: ...Manu und Danu....</i> C2 lächelt: <i>...und Kanu und Kanu...Kanu und Manu!...</i> sammelt seine Streichhölzer im Sand wieder ein.	
73.		D2 greift mal mit der linken (8 mal), dann wieder mit der rechten Hand (10 mal) ins Glas mit den Streichhölzern, nimmt jeweils ein Streichholz heraus und steckt es vor sich in den Sand. B2 nimmt zwei Streichhölzer auf einmal aus dem Glas.	MT
	Kg2	9. Situation (Kg2)	
74.		B2 und D2 haben in der Sandkiste eine Landschaft aus Streichholzzäunen, Föhrenzapfen und Muscheln gebaut. Sie haben Filzzwerge und kleine, verschiedenartig geformte Naturholzstücke geholt, die sie nun in der Landschaft platzieren. A2 stellt mit dem Apfelaushöhler Sandkugeln her. B2 knetet mit beiden Händen eine grosse Sandkugel. D2: <i>...Ich ha no Stüel, wer bruucht alles Stüel?...</i> B2 steckt ein kleines Stück Holz in den Sand: <i>...Da wär mis Huus!...</i> stellt eine runde Holzscheibe und ein kleines Stück Holz in den Sand. Er setzt einen hellblauen Filzzwerg auf das kleine Holzstück.	MT
75.		A2 schaut zu D2 und ruft: <i>...Ich...nöd! ...Ich...bruch en Stüel...</i> C2: <i>...Ich bruch eine...</i> D2: <i>...ok....da...</i> streckt A2 ein Stück Holz hin. A2: <i>...Ich bruch keine...</i> C2: <i>...Ich bruch eine! ...</i> D2 reicht C2 das Holzstück.	SPI
76.		B2 sagt mit hoher Stimme: <i>...Därfi bitte es Glace? ...Danke! ...</i> Er nimmt eine von A2 s Sandkugeln	
77.			
78.			SPI

79.		<p>und legt sie auf die Holzscheibe vor dem hellblauen Zwerg ...<i>ich äss es Glace...</i> er nimmt eine zweite Sandkugel ...<i>und ich brätle no es Glace...da i dä Pfanne...</i> A2: ...<i>Und ich tuen uf de Stuel eine...</i> C2 hält seine Sandkugel in einer Hand und setzt mit der anderen einen kleinen Filzzwerg auf das Holzstück, das er neben den hellblauen Zwerg in den Sand stellt: ...<i>Ich wär euen chline Fründ...isch guet?...</i> A2 mit lauter Stimme: ...<i>wett öpper es Glace?!...</i> C2 hält A2 seine grosse Sandkugel hin: ...<i>Lueg das ischs riesigschte Glace für dich...aber s riesigschte (unverständlich)...</i></p>	SPI
80.		<p>A2 nimmt die grosse Sandkugel entgegen und macht mit dem Höhler eine kleine Sandkugel daraus.</p>	MT
81.		<p>B2 kramt in einem Hut, der am Boden hinter dem Tisch liegt, und sucht kleine Gegenstände (Knöpfe) heraus. Er kommt zurück zur Sandkiste und legt einen Knopf neben den hellblauen Zwerg ...<i>das wär mis Gält...</i></p>	
82.		<p>C2 bewegt den kleinen Filzzwerg neben dem hellblauen und sagt mit verstellter Stimme: ...<i>Hallööchen ich bin scho daa...</i></p>	SPI
83.		<p>B2 reisst C2 den kleinen Zwerg aus der Hand, gibt ihn ihm wieder zurück und sagt: ...<i>Dä wär nöd da gsii...Ich wär eleige gsii.</i> C2 legt den Zwerg hin und geht weg. D2 geht ihm hinterher.</p>	SPI
84.		<p>B2 legt eine weitere Sandkugel neben die, die vor dem hellblauen Zwerg auf der Holzscheibe liegt und rückt die beiden Kugeln in die Mitte der Scheibe...<i>Hm, hm...zwei Glace...</i> A2: ...<i>Wetsch es Glace?...Hä?...</i> A2 wiederholt den Satz immer wieder: ...<i>Wett öpper es Glace... wett öpper es Glace?...</i></p>	SPI
85.		<p>B2 antwortet nicht. Er hantiert mit einer kleinen gläsernen Vase und einer Filzblume. Er nimmt die Filzblume aus der Vase und versucht sie in den Sand zu stellen, dann steckt er sie wieder zurück in die Vase, riecht daran und platziert sie erst an verschiedenen Orten in der Sandkiste, bis er schliesslich einen Föhrenzapfen entfernt und die Vase an die freigewordene Stelle setzt.</p>	TK MT
		<p>10. Situation (Kg2)</p>	
86.	Kg2	<p>A2: ...<i>Wett öpper es Glace? ... Wett öpper es Glacee?... Wett öpper es Glacee?!...Wett öpper es Glacee? ...Hä?!...</i></p>	SPI
87.		<p>D2 kommt zurück zur Kiste, nimmt einen kleinen Zwerg und setzt ihn auf ein Stück Holz im Sand. ...<i>Ne-ei!...</i></p>	
88.		<p>A2 dreht sich um und ruft in Richtung der Kindergärtnerin: ...<i>Sie, Frau Kigä2, Sie, Frau Kigä2? ...Wännnd Sie es Glace?</i> Kigä2: ...<i>Ou ja gärn! Ich chume nachher grad eis cho hole, gäll...</i></p>	
89.		<p>Ein Kind (F2) neben der Kindergärtnerin schaut zu den Kindern bei der Sandkiste herüber, kommt langsam heran und bleibt neben der Kiste stehen.</p>	
90.		<p>A2 formt Sandkugeln und legt sie auf eine Holzscheibe ...<i>Ich tuen uu vill Glace ufe, uf de Teller! ...</i></p>	

91. 92.		C2 kommt zurück. Er hält einen grossen, orangen Filzzwerg in den Händen und sagt mit verstellter Stimme: ... <i>Hallöööchen!</i> ...	
93.	Kg2	Er nimmt ein Stück Holz (Stuhl) aus dem Sand. Er betrachtet den Zwerg in seinen Händen und dann die Sandkiste ... <i>Wo chan iich dänn sitze?</i> ...er drängt sich vor F2, die an die Kiste herantreten ist. Er stellt den Stuhl in den Sand... <i>ich luegs Grebli aa...</i> er versucht den Zwerg auf das Holz zu setzen...aber wie cha de sitze? ...	SPI TK
94.		Er drückt den Zwerg erst gegen das Holz, dann stülpt er ihn darüber (die Filzzwerge sind innen hohl). ... <i>So sitz ich am beschte, (lächelnd zu A2) so sitz ich am beschte!</i>	
95.		D2 bewegt den kleinen Zwerg, den er vorher hingesetzt hat, mit Hüpfbewegungen: ... <i>Däluää...spidiguääb... ötz...götz umär uuuuuuuu!</i> (unverständliche Äusserung mit verstellter Stimme).	
96.		B2 nimmt den Knopf aus dem Sand und schüttelt ihn zwischen seinen Händen... <i>Das wär mis Gält... jetzt het ich ei...jetzt hett ich zwei poschtet...</i> er legt A2 den Knopf hin.	SPI
97.		A2 dreht sich zur Kigä2 um, die hinter ihm vorbeigeht, und fragt: ... <i>Wievill Chugle wetsch? ...</i>	
98.		Kigä2: ... <i>Ou ich nimm drüü, gärn...</i>	MA
99.		A2 wendet sich der Sandkiste zu ... <i>drüü...</i> dann dreht er sich wieder zu Kigä2 ... <i>drüü? ...</i>	
100.		Kigä2: ... <i>Ja! ...</i> (Schnitt)	
101.		Kigä2 und F2 kommen zur Sandkiste. Kigä2: ... <i>Grüezi, mir hetted beidi gärn es Glace...</i>	
102.		A2 stützt die Hände in die Hüften: ... <i>Aso für dich hanis scho parat...</i> er hält Kigä2 eine Holzscheibe mit zwei Sandkugeln und einer Muschel hin. In die Sandkugeln hat er je ein Streichholz gesteckt.	
103.		Kigä2 zeigt auf das Gebilde auf der Scheibe: <i>Was isch das, Vanille? ...und was isch das?...</i> A2: ... <i>Äähm... Muschleglace...</i> Kigä2:... <i>Aha. Und Schoggi häts äno? ...</i>	SPI
104.		A2 nickt. Kigä2: ... <i>Was choscht das? ...</i> A2: ... <i>Äh, ein Franke...</i> Kigä2 nimmt die Holzscheibe entgegen und gibt A2 einen Knopf. Dann bedankt und verabschiedet sie sich ... <i>Danke villmal! Adie!</i> ...und geht weg.	
105.		A2 wendet sich der wartenden F2 zu: ... <i>Wievill Chugle wetsch? ...</i> F2: ... <i>Ääh, vier!...</i>	MA
106.		A2 stellt eine Holzscheibe mit vier Sandkugeln vor F2 hin. In eine Sandkugel hat er ein Streichholz gesteckt.	
107.		Ein Kind (G2) schaut über F2s Schulter und stellt sich dann hinter sie.	
108.		F2: ... <i>Danke. Wievill söll ich dir zahle? ...</i> A2: ... <i>Alles choscht nur ein Franke! ...</i> F2 gibt ihm einen Knopf. Der Knopf fällt zu Boden und A2 hebt ihn wieder auf ... <i>Ui,ui, s choscht alles nur ein Franke! ...H2 wetsch es Glace? ...</i>	
109.		H2 kommt gelaufen: ... <i>Ja! ...</i>	SPI
		F2 deutet auf die Zwergenlandschaft in der Sandkiste neben A2s Glaceproduktion, die B2, C2, und D2 noch immer gestalten und mit einem Holzbaum und verschiedenen Tierfiguren ausgeschmückt haben.	
		Sie fragt: ... <i>Chame au das da da chaufe det? ...</i>	
		A2: ... <i>Was?...</i>	
		F2. ... <i>Das det?...</i> deutet auf den Baum in der Zwergen-	

110.	Kg2	landschaft. A2 deutet ebenfalls in diese Richtung: ...Das?... C2 sagt zu H2: ... <i>Det aastah!</i> ...	
111.		H2 stellt sich vor F2 hin und greift nach deren Holzscheibe mit den Sandkugeln:... <i>Isch das mis?</i> ...	
112.		A2: ... <i>Nei!...Hhbmh!</i> ...er zeigt auf F2. H2: ... <i>Ah, muesi hine aastah!</i> ...sie stellt sich hinter G2.	
113.		A2 zu F2: ... <i>Jetzt chaschs näh...</i> F2 nimmt ihre "Portion Glace" und geht weg. Jetzt ist G2 an der Reihe. A2 zu G2: ... <i>Wievill Chugle wettsch?</i> ... G2:... <i>Ähmm, drüü.</i>	
114.		A2: ... <i>Drüü. Wart ich mues zerscht na paar mache. Suscht han ich dänn zwenig für die andere Lüüt...</i>	
115.		Im Hintergrund Kigä2 zu F2, die mit ihrem „Glace“vorbeigeht: ... <i>Ahh, mit vier Chugle. Richtig fein!</i> ... F2: ... <i>nur ein Franke!</i> Kigä2: ... <i>Nur ein Franke häts gchoscht!? ...Muesch aber anesitze zum das ässe, gäll. Susch säulisch!</i> ... F2 setzt sich hin. A2 macht Kugeln. G2 sieht ihm zu und wartet. H2 geht mit einem anderen Kind weg:... <i>Wett gliich keis!</i> ...	
116.		A2 zu G2: ... <i>Drüü. Drüü, wetsch?</i> ...Er nimmt eine kleine Holzscheibe und legt Sandkugeln drauf... <i>Me chan au foif oder sächs haa.</i>	MA
117.		G2: ... <i>Jaja foif. Das isch guet.</i> A2 legt eine letzte Sandkugel auf die Scheibe: ... <i>Ähmm, ein Franke bitte...</i>	
118.		G2 gibt ihm einen Knopf. A2 legt den Knopf hin und stellt ihr die Scheibe mit den Kugeln hin. Dann unterbricht er sich: ... <i>Oh, s Löffeli!...lachend...s Löffeli hetti fascht vergäse!</i> ... G2 lacht auch: ... <i>Hihi, dänn wär ich halt zrugg choo, ou...(unverständlich)...hihi!</i>	EM
119.		A2 nimmt ein Streichholz aus dem Glas und steckt es in die oberste Sandkugel auf der Scheibe. Dann hebt er die Scheibe mit beiden Händen hoch und überreicht sie G2	MT
120.		lächelnd. G2 lächelt auch und geht damit zum Tisch. (Schnitt)	
121.		G2 hat zum zweiten Mal ein Eis gekauft. H2 und I2 kommen wieder und bleiben neben A2 stehen. H2: ... <i>Ich wett nomal es Glace...</i> A2: ... <i>Wievill?</i> ...H2: ... <i>Ähm, eis, eis!</i> ... I2: ... <i>Ich wett vier!</i> ... H2: ... <i>Ah ich wett au vier!</i> ...	MA
122.		A2: ... <i>machemer für dich grossi oder chlini?</i> ...neigt sich zum kleineren I2 herunter und wartet. I2: ... <i>Chliini...</i> schaut H2 an und deutet mit dem Finger auf sie... <i>für dich?</i> ... H2: ... <i>Au chliini...</i>	SPI
123.		A2: ... <i>Dänn müemmer acht ha...</i> H2: <i>Ich wett chliini!</i> ... A2: ... <i>Jaa-a!</i> ... H2: ... <i>Ich wett foif!</i> ...A2: ... <i>Aso guet...</i> I2: ... <i>Ich wett au foif!</i> ... A2: ... <i>Wänd ihr immer gliichvill?</i> ... I2: ... <i>Mhmh!</i> ... H2:... <i>Jah!</i> ...	MA MA
124.		A2 stellt Kugeln her, während I2 und H2 auf dem Tisch sitzen und zusehen. F2 kommt und bringt ihr Glace zurück: ... <i>Ich bin fertig!</i> ...A2 nimmt ihr die Scheibe aus der Hand und kippt sie. Der Sand fällt neben die Sandkiste. A2 nimmt ihn wieder zusammen und tut ihn in die Kiste. Dann erkundigt er sich bei der Kigä2, ob sie noch nicht mit ihrem Eis fertig sei.	
125.		B2, C2 und D2 spielen noch immer mit den kleinen Püppchen auf ihrer Seite der Sandkiste.	

126.		I2: ... <i>Wänn sind Sie mal fertig?!...A2: ...Aso guet, mache-mer halt echli gschnäller....</i>	
127.		A2 reicht I2 ein Körbchen mit Sandkugeln darin.	
128.		H2: ... <i>Wievill hät er?... A2: ...Vier...</i> H2 schüttelt den Kopf: ... <i>Mir wänd füüf!... A2: ...Vergässe!... I2: ...Neineinei...</i> streut H2 etwas Sand über den Kopf und fragt: ... <i>Oder wämmer gliich vier?... A2: ...Wetsch vier?... I2: ...Nei... A2:...Foif?... I2: ...Ich wett foif...</i>	MA
129.		A2 legt ihm noch eine Sandkugel ins Körbchen.	
130.		I2 tippt die Kugeln mit dem Finger an und sagt leise: ... <i>Eis zwei, drüü, vier, foif...</i> lauter ... <i>Ich han foif!...Zwei und zwei und no eis!...</i>	MA
131.		Ein Kind (J2) kommt mit etwas Sand in der Hand und sagt: ... <i>Ihr chönd s Glace wider haa, sisch verloff...</i> gibt A2 den Sand in die Hand.	SPI
132.		I2 sagt rhythmisch:... <i>zwei-und-zwei-und-dänn-no-eis!...</i> Die Kigä2 kommt. Sie lächelt: ... <i>Das gseht dänn schön uus da bi eu!...</i>	
	Kg2	11. Situation (Kg2)	
133.		Nur noch C2 und G2 sind bei der Sandkiste. G2 hat den Apfelaushöhler in der Hand und ruft: ... <i>Wär wett es Glace!...</i>	SPI
134.		Kigä 2 kommt: ... <i>Ich chume no eis go hole...Erdbeer-Schoggi bitte...</i>	
135.		G2 zieht den Höhler durch den Sand und klopft ihn mit dem Stiel am Rand einer kleinen Holzscheibe ab, aber die Sandkugel löst sich nicht aus dem Höhler. G2 versucht sie mit dem Finger herauszulösen und nimmt dann einen Teelöffel und schiebt den Löffelstiel am Rand des Höhlers in die Sandkugel. Die Sandkugel fällt zerbrösel aus dem Höhler auf die Scheibe. G2 kippt die Sandbrösel zurück in die Kiste.	TK MT
136.		Kigä2: ... <i>Ou, ischs nöd gange? ... G2: ...Nei... aber jetzt...</i> sie macht eine weitere Kugel, die sich aus dem Höhler löst.	
137.		C2:... <i>Söli hälfe?... G2: ...Neinei, s gaht scho...</i> Sie zieht den Höhler mit der rechten Hand durch den Sand und drückt den Sand mit der linken Hand fest. Wieder lässt sich die Kugel nicht aus dem Höhler klopfen. G2 nimmt den Teelöffel und klopft mit ihm auf die Rückseite des Apfelhöhlers. Als das nichts nützt, legt sie den Löffel weg. G2 fährt mit dem ausgestreckten kleinen Finger über die Rückseite des Apfelhöhlers (Apfelhöhler haben in der Mitte ein ganz kleines Loch). Dann nimmt sie ein Streichholz, und steckt es von der Rückseite des Höhlers her langsam in das kleine Loch ... <i>da ine...(unverständlich) ...und jetzt gheits use...</i> die Kugel löst sich aus dem Höhler und liegt auf der Holz-scheibe ... <i>Hähä!...</i> G2 lächelt.	TK
138.		Kigä2 lächelt ... <i>Hmm, fein! ... G2 sieht Kigä2 lächelnd an und fragt: ...Wettsch nomal ei Chugle? ... Kigä2: ...Mhm, nime no eini...</i>	MT
139.		G2 füllt den Höhler mit Sand, drückt den Sand fest und legt den Höhler mit dem vorderen Teil und mit der Rückseite nach oben neben die beiden Sandkugeln auf die Holz-	EM
140.			

	Kg2	scheibe. Sie sieht sich um und greift in das Glas, in welchem die Streichhölzer sind, nimmt eines heraus, steckt es in das kleine Loch auf der Rückseite des Höhlers und hebt mit der anderen Hand den Höhler etwas von der Scheibe. Die Kugel fällt heraus und liegt neben den anderen zwei Kugeln.	MT
141.		G2 wendet sich zu Kigä2 und fragt: <i>...Wettsch normal eis? ... Kigä2: ...Nei jetzt langets, meh chani nöd....</i>	
142.		G2 hält in der einen Hand den Höhler und steckt mit der anderen das Streichholz in eine der Kugeln auf der Scheibe. Das Streichholz hält nicht und fällt heraus. G2: <i>...Ou! ...</i> sie steckt das Streichholz nochmals gerade in die Kugel und hebt die Scheibe mit den Sandkugeln hoch und gibt sie der Kigä2.	MT
143.		Kigä2: <i>...Danke villmal! ... G2: ...Bitte! ... Kigä2: ...Was choschtets dänn? ... G2: ...Jetzt ischs gratis! ... Kigä2: ... Danke....</i> Sie geht weg.	SPI
144.		C2 stellt sich neben G2. C2: <i>...Ich stah äno aa... G2: ...Ok, was wetsch du? ...C2: ...Hmm...(unverständlich)...</i>	
145.		G2: <i>...Aso, Händ ane...hihihi...</i> sie macht eine Kugel und lacht. C2 hält G2 die hohle Hand hin <i>...Händ ane, wieso Händ ane? ...</i>	
146.		G2: <i>...Hihi, ah, nei du muesch gar nid...</i> sie sieht beim Material auf dem Tisch ein leeres Körbchen, stellt es vor sich hin und hält den Höhler über das Körbchen.	
147.		J2 kommt mit einer Holzscheibe mit zusammengeknetetem Sand darauf zum Tisch.	
148.		G2: <i>...Ah bisch du grad fertig?...</i> J2 kippt den Sand von der Scheibe zurück in die Kiste. G2 nimmt ihr die Scheibe aus der Hand und stellt sie neben das kleine Körbchen.	
149.		J2 beginnt mit beiden Händen den Sand in der Kiste zu kneten.	
150.		G2 nimmt ein Streichholz aus dem Glas und steckt es in das Kleine Loch im Apfelhöhler. Die Kugel liegt auf der Holzscheibe.	MT
151.		J2: <i>...Isch guet, ich hett au da gschaffet....</i>	
152.		C2: <i>...Ich aber au, ...ich aber au... ich hett aber au es Glace mal wele...</i>	SPI
153.		G2: <i>...Guet! ...Eis?...</i> sie schiebt ihm die Holzscheibe mit einer Kugel darauf hin.	
154.		C2: <i>...Nei zwei...</i>	
155.		G2 macht noch eine Kugel und löst sie wieder mit dem Streichholz aus dem Höhler: <i>...Wetsch normal eis?...</i>	
156.		C2: <i>...Hmm, ja...vier wetti, nei acht...acht...</i> Er setzt sich auf den Tisch.	MA
157.		G2 macht noch eine Kugel und löst sie mit dem Streichholz aus dem Höhler: <i>...Wenns no gaht... C2:...Was?...</i> G2: <i>...Wenns no gaht...</i> sie sieht auf die Scheibe, auf der schon drei Kugeln liegen.	MT
158.		C2 nimmt das Körbchen und stellt es vor sich und neben die Holzscheibe hin <i>...ehner i das Schäleli...</i> G2: <i>...Aha...</i>	
159.		C2: <i>...I das Schäleli und uf diä...</i> er zeigt auf das Körbchen und dann auf die Scheibe.	
160.		G2 nimmt die Kugeln von der Scheibe und legt sie in das Körbchen <i>...wetsch die für dini...dis...äh... dini Mueter?...</i>	

	Kg2	Sie lächelt C2 an. Dann nimmt sie die Scheibe und stellt sie näher zum Körbchen <i>...und das isch für dich....</i> Sie wartet, sieht zur Seite und nickt dann. Sie füllt den Höhler mit Sand und nimmt ein Streichholz aus dem Glas.	SPI
161.		C2 zeigt mit dem Zeigfinger auf das Körbchen: <i>...Und da ie... G2: ...Hä?... C2: ...Drüü sind das...eis, zwei, drüü, vier, füüf, sächs...</i>	MT
162.		Er sieht G2 zu, wie sie mit dem Streichholz eine weitere Kugel aus dem Höhler in das Körbchen gibt: <i>...Wie maachsch du daas?! ...</i>	MA
163.		G2: <i>...Hä?...Da use...</i> Sie zeigt ihm mit dem leeren Höhler und dem Streichholz, wie sie jeweils mit dem Streichholz die Sandkugeln aus dem Höhler befördert, indem sie das Streichholz durch das kleine Loch im Höhler stösst.	TK
164.		C2: <i>...Hät er das au so gmacht?...</i>	
165.		G2: <i>...Nei, er hätts anderscht gmacht... aber ich weiss wie das ich das cha mache...</i> sie gibt noch eine Kugel ins Körbchen während C2 zuschaut.	TK
166.	Kg2	C2: <i>...Vier sind das jetzt...</i>	
		12. Situation (Kg2)	
167.		Zwei Mädchen, K2 und L2, spielen in der Puppenecke. L2 steht vor der Spielküche. In der Puppenecke steht ein kleiner Tisch mit zwei Stühlen.	
168.		K2 bewegt sich auf den Knien zum Tisch und stellt zwei Teller auf den Tisch. An jeden Platz einen.	MA
169.		K2 nimmt ein einzelnes Böhnchen, das auf dem Tisch liegt, macht mit verstellter Stimme jaulende Laute und geht auf	
170.		den Knien wieder zur Spielküche und zu L2.	
171.		Sie legt das Böhnchen auf die Ablage. L2 nimmt es und legt es in die kleine Bratpfanne, die auf dem Herd der Spielküche steht.	SPI
172.		K2 nimmt zwei Tassen von der Ablage und geht auf den Knien wieder zum Tisch.	
173.		L2: <i>...Danke villvillmal, Hündli....</i>	
174.		K2 stellt eine der Tassen zum einen Teller auf den Tisch und hebt die andere an den Mund. Sie macht den Mund auf und wieder zu: <i>...Jetzt hett ich das scho läär trunke...</i>	SPI
175.		sie dreht sich zu L2 und streckt ihr die Tasse hin.	SPI
176.		L2 nimmt die Tasse entgegen, hält sie unter den Wasserhahn der Spielküche, dreht den Hahn auf und zu und gibt sie K2 wieder zurück: <i>...Das hettsch jetzt nöd trunke...</i>	
177.		K2 nimmt die Tasse, bewegt sich auf den Knien zum Tisch und stellt die Tasse zum anderen Teller.	
178.		L2 hält ein kleines Krüglein unter den Wasserhahn, dreht ihn auf und wieder zu und wendet sich zu K2, die auf allen Vieren neben dem Tisch kniet. Sie ruft: <i>...Hündli!...ok, dänn tuen ich das halt schnäll...so, da isch Wasser...</i> Sie stellt das Krüglein in die Mitte des Tisches.	
179.		L2 dreht sich zum Herd der Spielküche, auf welchem die Pfanne mit kleinen Holzkugeln und Böhnchen steht. Sie fasst die Pfanne am Stiel und bewegt sie kurz hin und her. Dann hantiert sie mit einigen Gegenständen (auf dem Film ist nicht zu erkennen, was es genau ist) und sagt: <i>...Isch</i>	SPI

180.	Kg2	<i>guet, ich mach mal de Chueche!...</i> K2 jault.	
181.		L2 nimmt kleine Gegenstände aus einem Gefäss, das auf der Ablage steht, und gibt sie in eine kleine Kuchenform.	
182.		Sie geht damit zum Herd und kniet sich davor und fragt: <i>...He K2 (spricht sie beim richtigen Namen an), wie macht me de Bachofe uf?...</i>	
183.		K2 geht aufrecht zur Spielküche: <i>...Uf?...</i> L2: <i>...Ja...</i>	
184.		K2 rüttelt an der Klappe des Spielküchenbackofens. Die Klappe öffnet sich nicht.	
185.		K2 greift an den Türkopf des Kästchens neben dem Backofen und zieht kräftig. Das Kästchen öffnet sich. K2 schliesst es wieder und zieht ebenso kräftig an der Backofenklappe. Die Klappe geht auf.	TK
186.		K2: <i>...Muesch ganz fescht riisse... so ischer gar nid kaputt, gäll...</i>	
187.		L2 stellt die Kuchenform in den Ofen und schliesst die Klappe wieder.	
188.		K2 lässt sich wieder auf die Knie hinunter und jault. Sie legt ein Tuch auf die Matratze neben der Spielküche: <i>...Ich het no schnäll bettet...</i>	SPI
189.		L2 greift ins Gestell über dem Herd, nimmt einen Untersatz und stellt ihn auf den Tisch: <i>...Nei ich hett dich no zerscht gfrägt...</i> sie öffnet die Backofenklappe und holt die Kuchenform heraus <i>...wele Chueche wotsch?...</i> Sie kippt den Inhalt der Kuchenform in das Gefäss auf der Ablage zurück und nimmt eine zweite Kuchenform aus dem	MA
190.		stell: <i>...Hündli?...</i>	
191.		K2 jault mit verstellter Stimme: <i>...Jaa-a...</i>	SPI
192.		L2: <i>...Wele Chueche wotsch?...</i>	
193.		K2 ist gerade dabei, das Tuch auf der Matratze zusammenzufalten. Sie jault mit verstellter Stimme: <i>...Schoggiii...</i>	
194.		L2: <i>...Ne-ei...</i> sie hält K2 beide Kuchenformen hin und fragt sie etwas (unverständlich).	MA
195.		K2 bellt leise und zeigt auf die Gugelhupf- Kuchenform.	
196.		L2: <i>...Ok!...</i> Sie stellt die andere Kuchenform weg und füllt die Gugelhupf-Form wieder mit den kleinen Gegenständen aus dem Gefäss auf der Ablage.	
197.		K2 faltet das Tuch erst zu einem Rechteck und dann zu einem Quadrat zusammen und legt es auf das Ende der Matratze. Sie nimmt einen Plastikkorb mit mehreren Tüchern und verschwindet aus dem Bild.	MA
198.	Kigä2 erscheint kurz und legt zwei Stücke Holzgebäck auf den Tisch.		
199.	L2 legt den Deckel auf die Gugelhupf- Form, öffnet die Klappe, stellt sie in den Ofen und schliesst die Klappe wieder. Dann bewegt sie die Pfanne auf dem Herd, greift ins Gestell über dem Herd, wendet sich zum Tisch um und stellt die Pfanne mit den kleinen Holzkugeln und Böhnchen auf den Untersatz auf dem Tisch. Sie räumt das Holzgebäck weg.	MT	
200.	L2 pfeift. Dann ruft sie: <i>...Git Ässi!... Ässi, Ässi! ...</i>		
201.	K2 erscheint mit einem Korb mit Tüchern wieder im Bild und stellt ihn auf die Matratze: <i>...Das wär doch mini Chleiderschachtle...</i>	SPI	
202.	L2: <i>...Es git Ässi, Ässi-Ässi, Äässi!...</i>		
203.	K2 geht auf den Knien zum einen Stuhl und jault.		

199.	Kg2	L2 nimmt einen Korb mit farbigen Gegenständen (nicht klar erkennbar) und geht damit zur Spielküche: <i>...Ich chan halt nonig schöpfe aber ich tuen der grad schöpfe, gäll?...</i>		
200.		Sie schiebt den Korb unter die Ablage und will den Vorhang davor ziehen. Dieser ist aber mit den kleinen Gleitern auf der einen Seite aus der Schiene gerutscht.		SPI
201.		L2 spricht K2 wieder mit dem richtigen Namen an: <i>...Hää, ...K2...!?</i>		
202.		K2 schaut zu L2 und ruft: <i>...Ou! ... sie geht zu ihr.</i>		TK
203.		L2: <i>...Ah ja stimmt, da ine tue, gäll? ...</i>		
204.		K2: <i>...Nei wart schnäll, ok, jetzt müemmer wider use...</i> sie zieht den Vorhang ganz aus der Schiene und beginnt die Gleiter von der einen Seite her wieder in die Schiene einzuschieben.		
205.		L2: <i>...K2, du häschs uf die falsch Siite! ... Aha, mues mes so inetue? ...Kännsch du dich da scho uus? ...Ich wür das nid wüsse... du bisch so en Schlaumeier!...</i>		MT
206.		K2 schiebt nach und nach alle Gleiter wieder in die Schiene, bis der Vorhang wieder aufgehängt ist.		
207.		L2: <i>...Danke, K2, aber dä isch wüerkli eifach usechoo...gäll komisch? ...</i> K2 jault. (Schnitt)		
208.		L2: <i>...Aso, Hündli...</i> K2 setzt sich auf einen der Stühle am Tisch. L2 nimmt die Pfanne und kippt Holzkugeln und Böhnchen auf K2s Teller und dann auf ihren		
209.		nen: <i>...Gäll du chunnsch no meh über wännnd meh wotsch! ...</i>		SPI
210.		K2 geht zur Spielküche. Sie kniet sich hin, öffnet die Schublade und schliesst sie wieder. Dann steht sie auf, jault, greift ins Regal über der Spielküche und nimmt einen kleinen Löffel. Ein Glas fällt aus dem Regal. K2 jault, schüttelt den Kopf, hebt das Glas auf und stellt es zurück in das Regal.		
211.		L2: <i>...Hüündlii...</i>		
212.		K2 setzt sich mit dem Löffel in der Hand wieder auf den Stuhl.		
213.		L2 gibt mehr Kugeln und Böhnchen aus der Pfanne in die Teller: <i>...Gäll du chunnsch immer meh über, wännnd meh wotsch! ...</i>		SPI
214.		K2 löffelt kleine Kugeln von ihrem Teller in ihre Tasse: <i>...Isch guet, das wäred doch nochli so Dinger, die hetted mer doch auno chöne da ine tue i euses Ztrinke...</i>		
215.		L2 kippt ihr die restlichen Kugeln aus der Pfanne in den Teller und sagt: <i>...Jetzt hettet mer grad alles läär...</i>		
216.		K2: <i>...Ich hett doch alles gässe was ich wott...mängisch wär ich au echli am frässe. Das hett ich au tärfe, gäll.</i>		
217.		L2 setzt sich hin und legt ebenfalls einige der Kugeln in ihre Tasse: <i>...Du hetsch alles gärn gha...</i> sie nimmt die Kugeln aus der Tasse wieder in die Hand: <i>...Mir hetted zerscht s Fleisch gässe...</i>		
218.		K2 nimmt eine Holzkugel auf den Löffel und wirft sie zurück in die Pfanne.		
219.		L2: <i>...Nei K2, nid ine tue... aso die tuesch du...i dim Täller laa...</i> sie legt die Holzkugeln in ihrer Hand zurück in die Tasse <i>...und die andere...die Böhndli tuesch du ine...</i> sie nimmt Böhnchen von ihrem Teller und wirft sie zurück in		

220.	Kg2	die Pfanne. K2 legt Böhnchen von ihrem Teller auf den Löffel und wirft sie ebenfalls in die Pfanne.	MT
221.		L2: <i>...So! ...Bisch au fertig? ...</i> Sie steht auf. K2 jault und schüttelt den Kopf.	
222.		L2 geht mit ihrem Teller und ihrer Tasse zur Spielküche und kippt die Holzkugeln zurück in das Gefäss auf der Ablage: <i>...Uus, abwäsche!...</i> sie hält die Tasse und den Teller kurz unter den Wasserhahn und stellt sie dann auf das Gestell.	
223.		L2: <i>...Söll ich mal s Hündli sii, K2?...</i>	SPI
224.		K2 antwortet nicht. Sie sortiert mit dem Löffel und den Fingern die Böhnchen auf ihrem Teller aus, lädt sie auf den Löffel und wirft sie in die Pfanne. Dabei geraten auch Holzkugeln auf den Löffel. K2 nimmt die Holzkugeln mit Daumen und Zeigefinger vom Löffel und legt sie zurück in den Teller. Dann kippt sie die Böhnchen auf dem Löffel in die Pfanne.	
225.			
226.		L2 kommt zum Tisch zurück und nimmt die Pfanne mit den Böhnchen. Sie zeigt auf das Krüglein, das in der Mitte des Tisches steht und sagt: <i>...I däre Ziit chaschs daa ine tue...</i>	
227.		K2 wirft einen Löffel Böhnchen ins Krüglein.	
228.		L2: <i>...Ich brings der dänn wieder...</i> geht zur Spielküche und leert die Böhnchen aus. K2: <i>...Ja, das isch ganz eifach...</i>	
229.		L2 bringt die leere Pfanne zurück, stellt sie wieder auf den Untersatz und nimmt dafür das Krüglein.	
230.		K2 hat auf dem Löffel Böhnchen und zwei Holzkugeln. Sie seufzt und nähert den Löffel langsam der Pfanne. Dann sieht sie den Löffel an, schüttelt den Kopf, nimmt die zwei Holzkugeln herunter und wirft nur die Böhnchen in die Pfanne.	MT
231.		L2 kommt zurück, nimmt die Pfanne vom Tisch und stellt das Krüglein wieder hin. K2 nimmt Holzkugeln von ihrem Teller und legt sie auf den Tisch.	
232.		L2 lacht und geht mit der Pfanne zur Küche: <i>...Hihi...Isch es schwierig K2,...immer abwächsle? ...</i>	
233.		Sie kommt wieder mit der Pfanne, stellt sie auf den Tisch und nimmt dafür das Krüglein: <i>...Hihihi, du häsch no nüüt ine taa...</i> sie geht halb zur Küche, dreht sich dann wieder um und stellt das Krüglein zurück auf den Tisch.	
234.		K2 hat alle Holzkugeln vom Teller auf den Tisch gelegt sodass nur noch die Bohnen auf dem Teller liegen. Sie schiebt die letzten Bohnen vom Teller auf den Löffel und wirft sie in die Pfanne.	MA
235.		G2 kommt herein: <i>...Was machend ihr?...</i>	
236.		L2: <i>...Öppis...</i>	
237.		G2: <i>...Was öppis? ...</i>	SPI
238.		K2 und L2 sammeln gemeinsam die Holzkugeln neben dem Teller zusammen und L2 sortiert die Böhnchen aus K2's Tasse.	
239.		G2: <i>...Därf ich... wär ich jetzt uf Bsuech choo? ...</i>	
240.		L2: <i>...Nei, niemert därf bi eus uf Bsuech cho...</i>	
241.		K2 steht von ihrem Stuhl auf und bellt. Sie sagt etwas Unverständliches. Dann geht sie auf alle Viere und krabbelt knurrend auf G2 zu.	SPI

242.	Kg2	L2: ... <i>Schick ihn,...schick sie bitte use!</i> ... G2 geht weg. (Schnitt)	MT	
243.		L2 stellt zwei Teller auf den Tisch und legt den Löffel neben den einen Teller. Dann nimmt sie den Löffel wieder weg.		
244.		K2: ... <i>Isch guet wänn, isch guet jetzt hetsch du doch gmärkt...jetzt hett ich wele schlafe i dim Bett...</i>		
245.		Sie seufzt tief und kommt dann auf allen Vieren zu L2 gekrabbelt: ... <i>Isch guet jetzt hett ich doch schlafgwandlet...</i> sie streckt beim Krabbeln abwechslungsweise einen Arm aus und schmiegt sich dann an L2's Beine.		SPI
246.		L2 öffnet die Klappe des Backofens und holt die Gugelhupf-Form heraus: ... <i>Hündlii, chumm es git Fueti!...Huund, es git Chueche!...</i> sie stellt die Kuchenform auf den Tisch und setzt sich auf den Stuhl ... <i>wännnd jetzt chunsch dänn...jetzt oder gar nie Chueche! ...Bisch jetzt eifach ufg-wacht! ...Jetzt Chueche oder gar nie! ...Jetzt wärsch doch...</i> sie öffnet den Deckel der Form, in welcher verschiedene Obstkerne liegen.		MT SPI
247.		K2 ist um den Tisch herum gekrabbelt und setzt sich jetzt auf ihren Stuhl.		
248.		L2: ... <i>Wotsch mal eis?</i> ... K2: ... <i>Waaa...</i>		
249.		L2: ... <i>Ich tuen verteile...eis...</i> sie legt erst K2 einen grossen Kern auf den Teller und dann sich selbst, dann legt sie immer abwechselnd je einen Kern auf beide Teller, bis alle Kerne verteilt sind.		
250.		Im Hintergrund hört man, dass eine erwachsene Person zu Besuch gekommen ist. Die Kinder schauen zur Tür und verlassen dann die Puppenecke.		MA
13. Situation (Kg2)				
251.	Kg2	Ein Junge und ein Mädchen, M2 und N2, bauen mit verschiedenen Bauklötzen eine Mauer. Sie haben die Kiste, in welcher die Bauklötze aufbewahrt werden unter der Fensterbank hervorgezogen. Die Mauer beginnt an der Wand unter der Fensterbank und reicht ein Stück in den Raum hinein. M2 und N2 knien sich gegenüber am Boden. Die Mauer ist zwischen ihnen. Sie hat Lücken, weil die Klötze nicht alle gerade aufeinander stehen, sondern zum Teil auch schräg übereinandergelegt wurden. Auf einem der obersten der waagrechten Klötze stehen kleinere runde, dreieckige und quadratische Klötze.		
252.		N2 stellt einen dreieckigen Klotz daneben und sagt: ... <i>So!</i> ...		
253.		M2 stellt einen Klotz, der aussieht wie ein Torbogen, auf einen der schräg liegenden Klötze, dann nimmt er einen		
254.		langen runden Klotz, der aussieht wie ein Stück eines Besenstiels, und stellt es auf den runden Klotz auf dem obersten, waagrechten Klotz. Es entsteht ein hoher, runder Turm.		
255.		M2 holt noch einen der besenstielartigen Klötze, steht auf, hält ihn kurz über die Spitze des Turmes, nimmt dann einen weiteren, etwas dickeren runden Klotz und stellt ihn auf den langen, dünnen drauf. Der Turm ist nun noch hö-		TK

	Kg2	her.	
256.		M2 versucht, den Turm mit dem dünnen Klotz noch höher zu bauen ... <i>dää</i> , ... <i>tädää</i> ... der ganze Turm wackelt und	
257.		M2 muss ihn mit der Hand stabilisieren, damit er nicht umkippt ... <i>ääää</i> ...	
		Statt oben auf den Turm stellt er den langen, dünnen Klotz neben den Turm und lehnt ihn dort an.	
258.		Er geht zur Kiste mit den Klötzen und nimmt einen runden Klotz, der gleich dick ist wie der unterste Klotz des Turmes, also dicker als die Klötze dazwischen.	TK
259.		Er stellt ihn zuoberst auf den Turm und hält den schwankenden Turm erst fest, dann lässt er ihn los, geht zwei	
260.		Schritte zurück und hebt die Arme: ... <i>iiiiiaahh!</i> ... der Turm fällt um.	
261.		M2: ... <i>Mannooh!</i> ... <i>(unverständlich)</i> ...	
		Er sammelt die runden Klötze auf dem Boden wieder zusammen.	
262.		N2 stellt den dünnen runden Klotz auf die noch stehende Basis des Turmes und lässt ihn langsam los, hält ihn gleich wieder fest, lässt ihn wieder los und stützt ihn wieder mit beiden Händen, weil er zu kippen droht.	EM
		M2 greift an den dünnen Klotz, worauf N2 diesen wieder wegnimmt. M2 stellt einen gleich dicken Klotz auf den untersten Klotz des Turmes und dann gleich noch einen etwas längeren, dünneren obendrauf. N2 hilft ihm, indem sie den Turm von ihrer Seite her mit den Händen leicht stabilisiert. N2 lächelt: ... <i>Es gaht, es gaht, es gaht, es gaht!</i>	TK
263.			
264.		O2 kommt und sieht dem Turmbau zu. Er wippt mit den Knien und sagt: ... <i>Uhuhuhuhu!</i> ...	EM
265.		N2 legt den dünnen Klotz zurück in die Kiste und zieht die Kiste etwas von der Mauer mit dem Turm weg: ... <i>Da wär dusse gsii</i> ... sie zeigt auf den Platz auf der Seite der Mauer, auf welcher O2 steht.	
266.		M2 stellt einen weiteren Klotz auf den Turm und setzt sich dann halb in die Klotzkiste.	
267.		O2 nimmt einen runden Klotz vom Boden und versucht ihn auf M2 und N2's Turm zu stellen. M2 sieht auf. Der Turm schwankt und fällt um.	
268.		M2 gedehnt: ... <i>OOO!</i> ... <i>Mmmmm!</i> ... Er verzieht das Gesicht, ballt die Hände zu Fäusten und geht auf O2 zu. O2 weicht zurück.	
269.			
270.		M2: ... <i>OO!</i> ... <i>Häpm!</i> ... er schlägt mit der Faust gegen	
271.		O2's Bauch.	
272.		Kigä2 kommt schnell zu M2 und sagt scharf: ... <i>Nei!</i> ... M2: ... <i>Er hät agfange eusi Burg zerstöre!</i> ...	
273.		Kigä2 ruhig: ... <i>Mich häts tunkt es isch grad eso gsii dass ers nöd extra gmacht hät</i> ...	
274.		M2 wendet sich ab, bevor der Satz zu Ende ist, und kniet sich wieder gegenüber von N2 vor die Klotzmauer.	
		Er nimmt einen Klotz, den N2 auf die Mauer gestellt hat und verschiebt ihn: ... <i>Nei, das chunnt da übere</i> ...	
275.		(Schnitt)	
276.		N2 und M2 knien nebeneinander hinter der Mauer.	
277.		N2: ... <i>lueg, da isch ine</i> ... M2: ... <i>Mhm</i> ... er kriecht zum Stück Mauer unter der Fens-	

278.	Kg2	terbank und nimmt einen dreieckigen Klotz ... <i>und da häts na es (unverständlich)</i> ... er legt den Klotz erst auf einen	TK SPI			
279.		torbogenartigen Klotz, der schräg auf der Mauer steht.				
280.		Dann schüttelt er den Kopf ... <i>ah nei, das chunnt da ufe</i> ... Er				
281.		steht auf und stellt einen langen runden Klotz auf den				
282.		Turm. Dann versucht er den dreieckigen Klotz obendrauf		TK		
283.		setzen. Der Turm schwankt und fällt um.				
284.		M2 lässt den Klotz, den er noch in der Hand hält, fallen. Er				
285.		lässt den Kopf und die Arme hängen.				
286.		N2 nimmt zwei der runden Klötze, die auf den Boden gefallen				
287.		sind und stellt sie wieder auf die Mauer.				
288.		M2 kniet sich neben sie. Er lächelt.				
289.		M2: ... <i>Nei, wart</i> ... er nimmt die zwei Klötze die N2 aufei-				
290.		nergestellt hat, wieder von der Mauer herunter und				
291.		ersetzt sie durch einen längeren, dünneren.				
292.		N2 stellt einen ihrer dickeren Klötze oben auf M2's langen,				
293.		dünnen. M2 stellt einen weiteren obendrauf.				
294.		Der Turm fällt um.				
295.		M2 jammert und lässt den Klotz, den er in der Hand hält				
296.		wieder fallen. Dann geht er zur Kiste mit den Klötzen.				
297.		N2 versucht den Turm wieder aufzustellen. Sie stellt erst			TK	
298.		das lange, dünne Stück auf die Mauer und dann das dicke-				
299.		re obendrauf.				
300.		Der Turm fällt um.				
301.		N2 stellt den kürzeren Klotz auf die Mauer und sieht dann				
302.		M2 zu.				
303.		M2 räumt die Bauklötze aus der Kiste.				
304.		M2 schaut N2 an: ... <i>Gäll du bisch ebe s Mami!</i> ...				
305.		Er räumt weiter Klötze aus der				
306.		te: ... <i>Miaumiaumiau...miau, miau, miau (Singsang)</i> ...				SPI
307.		N2 sitzt M2 gegenüber neben der Kiste und sieht ihm zu.				
308.	Dann hilft sie ihm dabei, zwei grosse Klötze aus der Kiste					
309.	zu räumen.					
310.	Sie schiebt weitere Klötze, die auf ihrer Seite der Kiste lie-					
311.	gen, zu M2 hinüber, so dass er sie nehmen und ausräu-					
312.	men kann.					
313.	N2 sitzt neben der Kiste, während M2 noch immer miauend					
314.	die letzten Klötze ausräumt. Beide halten kurz inne und					
315.	schauen anderen Kindern zu.					
316.	M2 hat die Kiste leer geräumt und ruft laut: ... <i>Miauauuuu!</i>					
317.	Er klettert miauend in die Kiste, lächelt N2 an und					
318.	ruft: ... <i>Tadaa!</i> ... <i>dann zeigt er auf die ausgeräumten Klöt-</i>					
319.	<i>ze.</i>					
320.	N2 klettert zu M2 in die Kiste.					
321.	M2 ruft: ... <i>Aabig, Aabig, Aabig!</i> ... er klettert aus der Kiste	SPI				
322.	und legt sich auf das waagrechte Brett des Spielständers,					
323.	der hinter der Mauer steht. N2 rollt sich in der Kiste zu-					
324.	sammen.					
325.						
326.						
327.						
328.						
329.						
330.						
331.						
332.						
333.						
334.						
335.						
336.						
337.						
338.						
339.						
340.						
341.						
342.						
343.						
344.						
345.						
346.						
347.						
348.						
349.						
350.						
351.						
352.						
353.						
354.						
355.						
356.						
357.						
358.						
359.						
360.						
361.						
362.						
363.						
364.						
365.						
366.						
367.						
368.						
369.						
370.						
371.						
372.						
373.						
374.						
375.						
376.						
377.						
378.						
379.						
380.						
381.						
382.						
383.						
384.						
385.						
386.						
387.						
388.						
389.						
390.						
391.						
392.						
393.						
394.						
395.						
396.						
397.						
398.						
399.						
400.						
401.						
402.						
403.						
404.						
405.						
406.						
407.						
408.						
409.						
410.						
411.						
412.						
413.						
414.						
415.						
416.						
417.						
418.						
419.						
420.						
421.						
422.						
423.						
424.						
425.						
426.						
427.						
428.						
429.						
430.						
431.						
432.						
433.						
434.						
435.						
436.						
437.						
438.						
439.						
440.						
441.						
442.						
443.						
444.						
445.						
446.						
447.						
448.						
449.						
450.						
451.						
452.						
453.						
454.						
455.						
456.						
457.						
458.						
459.						
460.						
461.						
462.						
463.						
464.						
465.						
466.						
467.						
468.						
469.						
470.						
471.						
472.						
473.						
474.						
475.						
476.						
477.						
478.						
479.						
480.						
481.						
482.						
483.						
484.						
485.						
486.						
487.						
488.						
489.						
490.						
491.						
492.						
493.						
494.						
495.						
496.						
497.						
498.						
499.						
500.						
501.						
502.						
503.						
504.						
505.						
506.						
507.						
508.						
509.						
510.						
511.						
512.						
513.						
514.						
515.						
516.						
517.						
518.						
519.						
520.						
521.						
522.						
523.						
524.						
525.						
526.						
527.						
528.						
529.						
530.						
531.						
532.						
533.						
534.						
535.						
536.						
537.						
538.						
539.						
540.						
541.						
542.						
543.						
544.						
545.						
546.						
547.						
548.						
549.						
550.						
551.						
552.						
553.						
554.						
555.						
556.						
557.						
558.						
559.						
560.						
561.						
562.						
563.						
564.						
565.						
566.						
567.						
568.						
569.						
570.						
571.						
572.						
573.						
574.						
575.						
576.						
577.						
578.						
579.						
580.						
581.						
582.						
583.						
584.						
585.						
586.						
587.						
588.						
589.						
590.						
591.						
592.						
593.						
594.						
595.						
596.						
597.						
598.						
599.						
600.						
601.						
602.						
603.						
604.						
605.						
606.						
607.						
608.						
609.						
610.						
611.						
612.						
613.						
614.						
615.						
616.						
617.						
618.						
619.						
620.						
621.						
622.						
623.						
624.						
625.						
626.						
627.						
628.						
629.						
630.						
631.						
632.						
633.						
634.						
635.						
636.						
637.						
638.						
639.						
640.						
641.						
642.						
643.						
644.						
645.						
646.						
647.						
648.						
649.						
650.						
651.						
652.						
653.						
654.						
655.						
656.						
657.						
658.						
659.						
660.						
661.						
662.						
663.						
664.						
665.						
666.						
667.						
668.						
669.						
670.						
671.						
672.						
673.						
674.						
675.						
676.						
677.						
678.						
679.						
680.						
681.						
682.						
683.						
684.						
685.						
686.						
687.						
688.						
689.						
690.						
691.						
692.						
693.						
694.						
695.						
696.						
697.						
698.						
699.						
700.						
701.						
702.						
703.						
704.						
705.						
706.						
707.						
708.						
709.						
710.						
711.						
712.						
713.						
714.						
715.						
716.						
717.						
718.						
719.						
720.						
721.						
722.						
723.						
724.						
725.						
726.						
727.						
728.						
729.						
730.						
731.						
732.						
733.						
734.						
735.						
736.						
737.						
738.						
739.						
740.						
741.						
742.						
743.						
744.						
745.						
746.						
747.						
748.						
749.						
750.						
751.						
752.						
753.						
754.						
755.						
756.						
757.						
758.						
759.						
760.						
761.						
762.						
763.						
764.						
765.						
766.						
767.						
768.						
769.						
770.						
771.						
772.						
773.						
774.						
775.						
776.						
777.						
778.						
779.						
780.						
781.						
782.						
783.						
784.						
785.						
786.						
787.						
788.						
789.						
790.						
791.						
792.						
793.						
794.						
795.						
796.						
797.						
798.						
799.						
800.						
801.						
802.						
803.						
804.						
805.						
806.						
807.						
808.						
809.						
810.						
811.						
812.						
813.						
814.						
815.						
816.						
817.						
818.						
819.						
820.						
821.						
822.						
823.						
824.						
825.						
826.						
827.						
828.						

		<p>einander stellt. Er hat unten drei relativ kurze Klötze waagrecht und mit der schmalen Seite aufeinander gestellt, dann folgt ein etwas längerer Klotz, dann wieder ein sehr kurzer, schliesslich ein längerer und dann ein ganz langer (ca. 70 cm), schwerer. Der Turm reicht ihm jetzt bis zum Hals.</p>	TK
304.		M2 legt auf den längsten Klotz zwei kleinere, so dass in der Mitte eine Lücke frei bleibt.	
305.		Er bückt sich und hebt einen Klotz auf, der etwa die richtige Länge hat, um die Lücke zu schliessen.	
306.		Er schiebt den Klotz in die Lücke und bückt sich wieder.	
307.		Der Turm wackelt und stürzt um – gerade auf M2s gesenkten Kopf.	TK
308.		Es wird für einen Moment still im Raum. M2 hält sich mit beiden Händen den Kopf.	
309.		N2 fragt: <i>...Häts wehtaa?...</i>	
310.		Kigä2: <i>...Jetzt ischer grad umgheit, hmm? ...</i>	
311.		M2 lässt die Arme fallen und stützt sie dann seitlich auf die Hüften.	
312.		N2 mit hoher Stimme: <i>...Ich baues widär uuf...</i>	
313.		M2 wimmert und setzt sich auf die Fensterbank.	
314.		Kigä2 geht zu ihm hin: <i>...Häts wehgmacht? ... Grad uf de Chopf! ...</i>	EM
315.		M2 rückt von ihr ab.	
316.		Kigä2: <i>...Därf ich dich nid tröschte?...</i> Sie geht etwas zur Seite.	
	Kg2	<p>15. Situation (Kg2)</p> <p>M2 und N2 haben die Mauer neu aufgebaut. Diesmal hat sie unten keine Lücken und sieht aus „wie von Handwerker gemauert“.</p> <p>Nur ganz oben ist eine rundum eingeschlossene, kleine Lücke, die mit zwei würfelförmigen Klötzen ausgefüllt werden könnte.</p>	
317.		M2 zeigt auf die Klötze, die am Boden liegen: <i>...S brüücht zwei, ...s hät det no eis! ...</i>	TK
318.		N2 sitzt zwischen den Klötzen am Boden. Sie reicht M2 zwei würfelförmige Klötze.	TK
319.		M2 hebt den Klotz über der Lücke leicht an und schiebt den einen Würfel darunter.	
320.		HP2 kauert sich hinter M2 und spricht leise auf ihn ein. Sie legt einen Arm leicht um ihn und zieht ihn dann wieder zurück.	
321.		M2 reagiert nicht auf sie. Er dreht den zweiten Würfel in der Hand und schiebt ihn in die übrig gebliebene Lücke.	
322.		N2 hilft ihm, den oberen Klotz anzuheben. Der Klotz rutscht und fällt fast herunter. Die Mauer wackelt. N2 und M2 halten den Klotz fest und N2 stützt mit der einen Hand die Mauer.	
323.		M2 steht auf und bewegt sich ruckartig zu Seite, ohne den Klotz loszulassen. Die Mauer wackelt und stürzt ein.	MT
324.		N2 hält sich die Ohren zu. M2 macht grosse Augen, dann lächelt er.	
325.		O2 sitzt auf der Fensterbank: <i>...Ou, das isch aber nöd wäg</i>	EM

326.		<i>mir gsii!...</i> HP2 streicht M2 über den Rücken und geht weg.	
327.		M2 und N2 beginnen sofort damit, die Mauer wieder aufzubauen.	
328.		N2 stellt einen Klotz auf einen anderen.	
329.		M2 ersetzt ihn wieder durch einen anderen: <i>...Nei dä chunnt da ane...</i> er legt einen weiteren Klotz drauf und dann noch einen <i>...und dänn dä, und dä dada...</i>	TK
330.		N2 hält ihm einen Klotz hin. M2 legt erst einige Klötze auf die Mauer und zeigt dann N2, wo sie ihren Klotz hinlegen darf.	
331.		M2 verschiebt erst N2's Klotz und dann einen der unteren Klötze. Er bringt dadurch die Mauer zum Einstürzen.	
332.		N2 wird von einem Klotz getroffen und reibt sich den Arm.	
333.		M2 lächelt: <i>...Ou, ...Tschuldigung! ...</i>	
			SPI
		16. Situation Kg2	
334.	Kg2	M2 und N2 haben die Mauer wieder teilweise aufgebaut. M2 baut nicht mehr so gerade wie beim letzten Versuch. Er hat die Mauer auf der einen Seite erhöht und halb auf der Mauer halb auf dem Fensterbrett einen schiefen Turm errichtet.	
335.		N2 hält einen dreieckigen Klotz in der Hand. Sie hält ihn hoch.	
336.		M2: <i>...Nä, chansch mer das gäh...</i> er nimmt ihr den Klotz aus der Hand und setzt ihn oben auf den schiefen Turm.	TK
337.		O2 steht daneben und sieht zu: <i>...Ja aber wänns wider zämegheit?</i>	
338.		M2: <i>...Ha, dänn bou ichs nomal! ...</i>	
		17. Situation Kg1	
	Kg1	Vier Mädchen spielen in der Puppenecke. Vier Stühle stehen hintereinander, zwei vorne und zwei hinten. A1 sitzt auf dem rechten der zwei vorderen Stühle.	
339.		Sie sagt zu B1: <i>...Also sitz! ...</i>	
340.		B1 kommt und setzt sich auf den linken der zwei hinteren Stühle.	
341.		C1 steht am Tisch und rührt mit einem hölzernen Kochlöffel in einem Korb voll roter und weisser Böhnchen.	
342.		D1 kniet vor dem Küchenschrank und holt Pfannen heraus, die sie auf den Spielzeugherd stellt.	SPI
343.		D1: <i>...Isch guet ich wär (unverständlich)...</i>	
344.		C1 wendet sich zu ihr um und nimmt ein Küchenbrettchen aus dem Abwaschtrog: <i>...Hütt Zabig gasch du eh mit dinere Fründin go ... wägg! ...Dänn häsch au wider mal öppis vor!...</i>	
345.		Sie schiebt das Küchenbrett unter den Korb mit den Böhnchen und hebt beides hoch.	
346.		B1 wendet sich zu D1: <i>...Hey, weisch was D1, du</i>	

347.		<i>chönntsich mit eus mitchoo.</i>	MT
348.	Kg1	A1 sitzt auf dem rechten der vorderen zwei Stühle und zieht einen Damenschuh an.	SPI
349.		C1: <i>...Wettsch du mit ihne mitgah?</i> D1 hantiert mit den Pfannen auf dem Kochherd und antwortet nicht.	
350.		C1: <i>...Ich mues eifach min Chueche no schnäll mache, isch guet? ...</i>	
351.		B1 zu A1: <i>...A1, isch guet mir hettet en Pöscho (Peugeot)...isch guet ich hett därfe vorne hocke...</i> Sie steht auf und setzt sich auf den vorderen Stuhl neben A1.	
352.		C1 kommt mit dem Korb mit den Böhnchen zu den Stühlen: <i>...Ich gah mit...ich chum au mit!</i>	
353.		D1 lässt die Pfannen auf dem Herd stehen und kommt zu den Stühlen gelaufen: <i>...Ich chum au mit! ...</i>	
354.		C1 zeigt auf den Stuhl bei D1 und sagt: <i>...Ich sitze da...</i> sie setzt sich auf den linken der zwei hinteren Stühle.	
355.		B1 fragt: <i>...Und wo isch de Jason blibe? ...</i>	
356.		D1 geht um die Stühle herum und schleppt eine grosse Ledertasche zum freien Stuhl hinter A1: <i>...Dä nimm ich, das isch min Thek (Schultasche)...</i>	
357.		C1: <i>...D1, gisch du mir bitte no schnäll de Jason?... Hebsch du dä Chueche...</i>	
358.		A1 steht auf, holt eine Babypuppe und reicht sie C1. C1 nimmt die Puppe auf ihren Schooss und reicht D1 den Korb mit den Böhnchen.	
359.		A1, B1, C1 und D1 rücken mit ihren Stühlen im Sitzen umher. A1 rückt ihren Stuhl weit nach vorn.	
360.		B1: <i>...Nei, nid so wiit füre, du muesch scho chli meh zu ihre hindere...</i>	SPI
361.		A1 dreht sich nach hinten und fragt: <i>...Isch so guet? ...</i>	
362.		B1 dreht sich zu C1: <i>...A1 sölich no echli...äh, C1 söll ich no echli füre rutsche, hä? ...</i>	
363.		C1: <i>...Ja...</i>	
364.		B1 rückt ihren Stuhl nach vorne.	
365.		C1 lächelt: <i>...So isch guet! ...jetzt wäred mer abgfahre...</i> sie setzt die Babypuppe auf ihrem Schooss zurecht.	
366.		A1 hält die Arme hoch, macht Fäuste und bewegt sie seitlich, dazu macht sie ein summendes räusch: <i>...Mmmh...</i>	
367.		A1 sagt plötzlich: <i>...Oh...</i> Sie steht auf und bückt sich.	SPI
368.	B1: <i>...Ou, Schiissdräck, mini Jagge! ...Isch guet, das wär mini Jagge...</i> sie greift nach der grauen Jacke, die A1 aufgehoben hat. Beide setzen sich wieder hin.		
369.	A1 hält die Jacke fest und zieht sie auf ihre Seite hinüber: <i>...Nei, das wär mini...</i>		
370.	B1: <i>...Weisch, das wär mini Jagge...</i>		
371.	A1: <i>...(unverständlich)...</i>		
372.	B1: <i>...Aber ich hett si mängisch au aagleit...für in Uusgang hett ich si doch därfe...isch guet zum Uusgang</i>	SPI	
373.	A1 gibt B1 die Jacke. B1 macht sich daran, die Jacke anzuziehen.		
374.	A1 hält wieder die Arme vor sich, macht Fäuste und das summende Geräusch: <i>...Mmmh...</i>		
375.	A1 sieht nach hinten zu C1.		
376.	C1 zu D1: <i>...D1, tue dä Chueche...uhh...jetzt hämmer d Chele vergässe...</i> sie sieht A1 an <i>...Shit! ...</i>		

372.	A1: ... <i>Ou, ich tue nacher nomal schnäll ufefahre...mmmmh ...mmmmh!</i> ... Sie hält wieder die Arme nach vorne und bewegt ihre Fäuste seitlich ... <i>aso, aso jetz...</i>	SPI
373.	C1 zu D1: ... <i>Guet! ...Stiig schnäll uus und hol d Chele...</i> D1 hält noch immer den Korb in der Hand und steht damit auf: ... <i>Chume grad wieder!</i> ...	
374.	C1 steht ebenfalls auf: ... <i>Wart, ich gang sie schnäll go hole!</i> ... (Schnitt)	
375.	Die Kinder sitzen wieder auf den Stühlen. Sie haben die Plätze getauscht. A1 sitzt vorne, aber jetzt links, B1 sitzt hinter ihr und C1 vorne rechts mit der Babypuppe auf dem Schoss. D1 sitzt am selben Platz wie vorher.	
376.		
377.	E1 krabbelt von vorne auf A1 und C1 zu und stützt sich mit den Händen auf C1 s Knie.	
378.	A1 sitzt auf dem Stuhl und sieht E1 an: ... <i>Nei da chasch nööd, das wärs Autoo...</i> sie zieht die Augenbrauen hoch und dreht ihre Handflächen nach oben.	SPI
379.	C1 setzt die Babypuppe auf ihr rechtes Bein und klopft mit der Hand auf das freigewordene linke: ... <i>Chumm, chumm...</i>	
380.	E1 krabbelt an C1's Stuhl hoch. B1 gähnt laut.	
381.	E1 krabbelt zu den hinteren Stühlen und legt B1 beide Hände auf die Beine. B1 hat die Augen geschlossen und den Kopf in den Nacken gelegt.	
382.	C1 dreht sich zu den anderen um: ... <i>Hütt wäred mer mit de Meersaue weg...ähm ihr müend no en zweite Kofferruum haa...</i>	SPI
383.	A1 steht auf.	
384.	E1 platziert sich auf allen Vieren auf dem freigewordenen Stuhl. D1: ... <i>Isch guet, därf ich au es Meersäuli sii?...</i>	
385.	C1: ... <i>Ja! ...Weisch was, mir müend d Stüehl ummodle...</i> sie	
386.	steht auf... <i>mer müend ummodle...d Stüehl, ...d Stüel ummodle!</i> ...	SPI TK
387.	A1, C1, D1 und B1 verschieben die Stühle (Sie sind nicht mehr im Bild.)	
18. Situation		
388.	E1 zieht an einer Leine einen Plüschhund hinter sich her. Sie setzt sich auf eine Matratze am Boden, auf welcher ein Holztelefon steht.	
389.	Sie sagt zum Hund: ... <i>Ufe, hock!</i> ... und setzt den Hund aufrecht hin. Sie nimmt den Hörer vom Telefon und sagt: ... <i>Hoi...ho-oi!</i> ...sie legt den Hörer wieder auf, macht ein Piepgeräusch und hält ihn wieder ans Ohr: ... <i>Piepiep...Hoi! ...F1!</i> ... F1: ... <i>Ich hett doch Stromusfall gha bi mir bim Telefon...</i> E1: ... <i>Ich hett dir aaglütet...piepiep...hoi!</i> ... F1: ... <i>Nei, ich hett Stromusfall gha bi mir bim Telefon...</i>	SPI
390.	E1: ... <i>Ah...</i> sie steht auf und geht mit dem Hund an der Leine und dem Telefon zu F1 hinüber ... <i>ich wär go glöggle...</i>	
391.	F1: ... <i>Glöggli hetti kei gha...</i> F1 Liegt auf einer kleinen Matratze, die quer über zwei	

392.		zusammengeschobene Spielständer gelegt ist. Er hält ein Plüsch-Eichhörnchen.	
393.		E1 klopft an den Spielständer: <i>...Da wär dini Tür! ...</i>	
394.		F1: <i>...Die isch aber nöd holzig...die isch betongig (aus Beton)...</i>	
395.	Kg1	E1 geht näher zu F1 heran: <i>...Du hettsch ufgmacht...</i> F1 macht mit dem Arm eine Bewegung.	
396.		E1: <i>...Hoi...</i> F1: <i>...Was isch? ...</i>	
397.		E1 stellt ihm das Holztelefon hin: <i>...Für dich es Telefon...(unverständlich)...ich hett dir aaglütet, gäll? ...Gäll? ...</i> Sie geht ein paar Schritte weg.	TK
398.		F1 nimmt das Telefon und stellt es hinter sich: <i>...Hetsch aber nüme chöne!...</i> E1: <i>...Wärum? ...</i> Sie geht wieder zu F1.	
399.		F1: <i>...Will du keis Telefon meh gha hetsch...</i>	
400.		E1: <i>...Doch, ich hett no...mini Hand...</i> F1: <i>...Nei...</i>	SPI
401.		E1 zeigt F1 ihre ausgestreckte Hand.	
402.		F1: <i>...Nei dänn nimm halt s Telefon wider furt...(unverständlich) ...er nimmt das Telefon und hält es E1 hin.</i>	
403.		E1 nimmt das Telefon entgegen und geht ein paar Schritte weg: <i>...Chunnsch eifach zu mir, wänn wetsch öppis säge...</i>	
404.		F1: <i>...Ja-a...</i>	
405.		E1 zieht den Plüschhund hinter sich her, schimpft mit ihm und geht dann zu G1, die grosse Schaumstoffkissen um sich herum zu einem Rechteck zusammengeschoben hat: <i>...Klopf...ähm...du häsch dis Dach verloore... klopf, klopf...</i>	SPI
406.		G1 steht auf und schiebt zwei der Kissen leicht auseinander, dass eine Lücke entsteht: <i>...Was isch...?</i>	
407.		E1: <i>...Hoi...ich wett bi dir bitte cho...uf Bsuech...</i>	
408.		G1: <i>...Ou nei, weisch ich bin ebe grad am putze...und...weisch...du chunnsch morn, isch guet?</i>	SPI
409.		E1: <i>...Ja...</i>	
410.		G1: <i>...Aso, tschüüss! ...</i> Sie schiebt die Kissen wieder zusammen.	
411.		E1: <i>Jetzt wär morn! ...</i>	
412.		G1: <i>...Ne-ei! ...Ich säg der wänn, gäll...Ich mues no ufruume ich han ebe e Sauerei gmacht, ich han aafange wele choche und nacher hani öppis Neus kauft und nacher hani...muesi no ufruume...</i> sie lächelt und verschwindet zwischen den Kissen.	LIT
413.		E1 schimpft mit dem Plüschhund. F1 sitzt auf der Matratze beim Spielständer. E1: <i>...Jetzt wär morn, G1...</i>	
414.		G1: <i>...ich bin immer no am uf...dings mache...</i> E1: <i>...Wänn bisch äntli fertig?... (Schnitt)</i>	SPI
415.		E1 geht zu den Schaumstoffkissen und lehnt sich darüber: <i>...Jetzt wär morn für dich, G1! ...</i>	
416.		G1: <i>...Nei, du muesch chlopfe! ...</i>	
417.		E1 haut mit der Faust auf die Kissen: <i>...Pimpimpim! ...</i>	
418.		G1 steht kurz auf und bückt sich dann wieder zwischen die Kissen: <i>...Aso ich mues no schnäll...ufstelle...</i>	
419.			
420.			
421.			

422.		E1 klopft wieder: <i>...Pimpim...mached Sie bitte uuf! ...schlafed Si da ine?</i>	SPI
423.		G1: <i>...Ja, ich chume grad! ...</i> Sie steht auf, schiebt die Kissen etwas auseinander und stellt sich E1 in den Weg, die	
424.	Kg1	zwischen die Kissen drängt: <i>...Hoi, ich han ebe ä z chliini Wohnig...ich han ebe e z chliini Wohnig E1, hör doch jetzt...</i>	
425.		E1 stampft mit dem Fuss auf den Boden: <i>...Bauemer e grösser! ...</i>	TK
		G1: <i>...Nei! ...Ich wott mis Huus laa...</i>	
426.		E1: <i>...Nei ich ha öppis...ich ha ä gueti Idee! ...</i>	
427.		G1: <i>...Nei, E1! ...</i>	
428.		F1 schaut den beiden zu und ruft dann laut: <i>...Ich au! Ich hett au e gueti Idee...</i>	TK
429.		E1 zu G1: <i>Ich baus, ich baus, wänn s dir nöd gfallt chömer wieder spile...</i>	
430.		G1: <i>...Nei, E1, ich han das baut! ...</i>	
431.		E1 haut auf eines der Kissen. G1 verschiebt die Kissen etwas.	
432.		E1: <i>...So isches ja scho grösser! ...</i>	
433.		G1: <i>...Nei das isch immer no chlinner...</i>	
		E1 versucht die Kissen etwas auseinander zu ziehen.	
434.		G1: <i>...Nei E1, mach mis Huus nid kaputt! ...</i>	
		E1 haut nochmals auf die Kissen: <i>...Jetzt chan ich ja ine gah, dänn lahn ich min Hund dusse... bitteee...</i> sie hebt den Plüschhund vom Boden auf und hält ihn in den Armen.	SPI
435.		G1: <i>...Nei, ...nei... weisch, nume din Hund hätt Platz...</i> sie lacht.	
		E1 gibt ihr den Hund: <i>...Guet dänn halt, huet min Hund...</i>	
436.		G1: <i>...Ok!...</i> sie schaut zu F1 hinüber und lacht. Sie setzt	
437.		den Hund zwischen die Kissen und sagt: <i>...Mach</i>	
438.		<i>Platz...mach Platz, gäll...du machsch i minere Wohnig bitte</i>	
439.		<i>Platz, ich han so e chliini...</i> sie hebt den Hund wieder hoch, tätschelt ihn und krault ihn hinter den Ohren. Sie sagt zu	SPI
440.		E1: <i>...Du muesch go schaffe...</i>	
441.		E1: <i>...Jetzt wär ich min Hund go abhole...ich wär am schaf-</i>	SPI
442.		<i>fe gsii...klopf, klopf! ...</i> Sie klopft auf die Schaumstoffkissen.	
443.		G1 schiebt die Kissen auseinander.	
444.		E1: <i>...Gibed Sie bitte min Hund...</i>	
445.		G1 gibt ihr den Hund heraus und schiebt die Kissen wieder	
		zusammen: <i>...Tschüss...</i>	
446.		E1: <i>...Tschüss...</i>	
447.		G1 streckt die Arme jubelnd in die Luft, dreht sich um und	
		verschwindet hinter den Kissen: <i>...Jeeh, ich chan choche!</i>	
448.		E1: <i>...Nei, jetzt wäri wieder zu dir cho...klopf, klopf...</i> sie	
449.		kommt mit dem Hund an der Leine zu den Kissen und klopft.	SPI
450.		G1 steht auf und schiebt die Kissen wortlos auseinander.	
451.		E1 gibt ihr die Hundeleine in die Hand: <i>...Min Hund! ...</i> Sie	
		geht weg.	
452.		G1 zieht den Hund an der Leine über die Kissen zu sich	
		hoch. Sie sieht zu F1 hinüber und lacht: <i>...Hihi...Gib en mal am F1...</i>	
453.		F1: <i>...Nei ich han scho (unverständlich)...</i> er schaut den	
454.		Korb mit dem Plüsch-Eichhörnchen an, der neben ihm auf	
		der Matratze steht.	

457.		G1 zum Hund: ... <i>Guet, chasch da mal echli dusse umeräne...</i> Sie stellt den Hund ausserhalb der Kissen auf den Boden.	
458.	Kg1	E1 kommt zurück, sie geht zu F1 und sagt: ... <i>Ähm, im Bäbiegge wär mis Huus gsii...gäll...</i>	
459.		F1: ... <i>Ich mues no en Stuehl ha...</i>	SPI
460.		E1 geht zu G1 hinüber und ruft: ... <i>Im Bäbiegge wär mis Huus...</i>	
461.		F1: ... <i>Ich bruuch no en Stuehl...ich bruuch no en Stuehl vo, vo dir...</i> Er legt sich auf den Rücken und nimmt das Eichhörnchen aus dem Korb, dann legt er sich auf die Seite und drückt es an sich.	SPI
462.		E1 bringt ihm den Stuhl und stellt ihn vor den Spielständer: ... <i>Wänn wär morn? Wärs jetzt morn?</i> ...Sie holt mit dem Arm aus und schlägt auf ein Kissen bei G1 ... <i>Klopf!</i> ... G1: ... <i>Nei E1, ich finds nüme luschtig...</i>	
463.		E1: ... <i>Ich wott öppis säge, wo isch min Hund?</i> ...	
464.		G1: ... <i>Ich hanen deet anetaa...</i>	
465.		E1 nimmt den Hund: ... <i>Ah, tanke...jetz chunnsch hei!</i> ...	
466.		G1: ... <i>Ja aber jetzt chunnsch nüme zu mir, gäll?</i>	
467.		F1: ... <i>Und au nüme zu mir!</i> ... E1: ... <i>Doch, doch...</i>	TK
468.		F1: ... <i>Nei, nüme zu mir, zu mir nüme!</i> E1 geht zu F1, stellt sich vor ihn und klopft mit dem Fuss auf den Boden: ... <i>Wänn isch äntlich morn, hä?</i> ...	
469.		F1 schaut auf die Uhr: ... <i>Ich weisses nöd...</i> E1 dreht sich um und geht weg. G1: ... <i>Zu mir nüme, zu mir nüme!</i> ...	
470.		F1: ... <i>Zu mir au nüme...bis ich säge...</i>	
471.		E1: ... <i>Doch, zu dir chumm ich...dänn wänn... (unverständlich)...</i> (Schnitt)	
472.		G1 hat Holzscheiben geholt und geht damit zu ihrer Wohnung. Kigä1 kommt und fragt: ... <i>Isch das dis Fleisch?</i> ... G1: ... <i>ähä...</i>	
473.		Kigä1: ... <i>Häsch dänn du scho än Chochherd? ...Wettsch no eine? Chumm mached doch eine mit Chlötz... dänn häschen Chochherd nachher...d' Wand echli uufmache...</i> Sie schiebt die Kissen auseinander.	
474.		F1 schaut Kigä1 an und lächelt: ... <i>Ich chönnts auno grösser mache...</i>	
475.		Kigä1: ... <i>Chönntsch du!?...Chönntsch du da chli hälfe? Das wär dänn guet...lueg mal, mer chönnted ja die Wänd dezue näh, dänn hetted mir e grossi Wohnig mit Chochherd!</i> ...	
476.		Sie zeigt auf die zusammengeschobenen Spielständer mit der Matratze darüber, wo F1 die ganze Zeit über gesessen oder gelegen ist.	
477.		F1: ... <i>Mhm, ähm...</i> er nimmt den Korb mit dem Eichhörnchen, stellt ihn auf den Stuhl vor sich, steht auf und stellt den Stuhl zur Seite. G1 stellt eines der Kissen aus dem Weg.	
478.		E1 kommt: ... <i>Was mached ihr jetzt?</i> ...	
479.		Kigä1: ... <i>Mir mached s Huus grösser, will s bruucht na en Chochherd und jetzt hätt gar kän Chochherd Platz gha... Hilfsch mir mal?</i>	SPI
480.		F1 zieht die Matratzen vom Spielständer herunter.	

481.		Kigä1 verschiebt einen der Spielständer.	
482.		E1: <i>...Därf ich au i dämm Huus wohne? ...</i>	
483.		G1 holt einen grossen Bauklotz und legt ihn auf den Boden: <i>...Da mach ich en grosse Chochherd! ...</i>	SPI
484.	Kg1	E1: <i>...Ich wett au wohne! ...Defür wär ich eue Chochär...</i>	TK
485.		G1: <i>...Nei ich tu, ich tuen choche, jede Tag! ...</i>	
486.		E1: <i>...Ja und ich wär au da ine...</i>	SPI
487.		Kigä1: <i>...Jetzt müenders zerscht mal fertig baue, so wien ihrs gärn hetted...</i> sie geht langsam weg.	
488.		F1: <i>...Wart ich weiss wie, wie hett mes chöne...</i> er geht zu den Kissen und zieht sie weiter nach hinten.	TK
489.		G1 holt noch einen Klotz: <i>...Und ich mach de Chochherd!</i>	
490.		E1 schiebt einen Puppenwagen mit einer Babypuppe vor sich her und hält den Hund unter dem Arm: <i>...Und ich tues Züüg scho mal ine...s Wägeli wär da mit em Silas...de Hund wär da ufem Sitz...</i> sie stellt den Puppenwagen neben eines der Kissen und setzt den Hund auf die Klötze, die G1 aufeinander gelegt hat.	
491.		G1 bringt noch mehr Bauklötze: <i>...Nei, das isch euse Chochherd...</i>	
492.		E1: <i>...Aha, euse Chochherd, dänn halt...dä da...</i> sie setzt den Hund auf den Boden, dreht sich um und geht weg... <i>ich hol Schue, gäll?</i> Sie kommt mit einem paar Stiefel wieder zurück... <i>Ich hol Schue zum alege...</i> sie stellt die Stiefel neben den Puppenwagen...	SPI
493.		F1 hebt ein Kissen hoch und verschiebt es: <i>...Stüehl, bitte...</i>	
494.	E1: <i>...Stüehl? ...</i> sie läuft aus dem Bild.		
495.	G1 legt Klötze aufeinander: <i>...Mir händ so en grosse Chochherd! ...Gälled? ...</i>	SPI	
496.	E1 kommt mit einem Stuhl und mit einem Korb zurück: <i>...Ich hol no Stüehl, Stüehl und no...und no d Chleidli! ...</i>		
497.	Sie stellt den Stuhl und den Korb ab und läuft wieder weg.		
498.	G1 stellt einen Topf auf die Klötze: <i>...Isch guet, ich wär am Choche gsii...ich hett de ganz Tag gchochet...</i>		
499.	E1 schiebt eine Kiste mit Puppenkleider hin: <i>...Da sind d Chleider vom Silas choo...piiiups! ...</i>		
500.	F1 stellt Schaumstoffkissen nebeneinander: <i>...Wie chan ich guet Hütte boue! ...</i>	EM	
501.	E1: <i>...Mir mached e riisigi Hütte...</i>		
502.	G1: <i>...Und ich wär am Choche gsii! ...</i>		
503.	F1 legt eines der Kissen quer auf den Boden: <i>...Und da wär d'Türe...</i>		
504.	G1 stellt kleine Körbe auf die Klötze: <i>...Ich wär am Choche immer, ich hett immer gchocht! ...Tag und Nacht hett ich...Tag...hett ich immer gchocht! ...Ich hett immer gchocht...immer! ...</i>		
505.	E1: <i>...Au wänn du nöd wetsch hetsch du gchochet? ...</i>	SPI	
506.	G1: <i>...Ja...</i>		
507.	E1: <i>...Au wänn si nöd wett, hett si gchochet...immer!</i> (Schnitt)		
508.	E1 sitzt auf der Kiste mit den Bauklötzen und zieht die Babypuppe an. F1 kommt und hebt einen Wurzelstock und das Plüsch-Eichhörnchen vom Boden auf.		
509.	E1 sagt zu F1: <i>...Gäll ich wär älter als du, will ich scho en</i>		

510.		<i>Hund heft und es Baby...</i> F1: <i>...Mhm... aber ich wär eis weniger...und du wärsch ide zweite Klass...</i> E1: <i>...Ja ich wär...du wärsch eis weniger...</i>	MA
511.		G1 sitzt hinter dem Gestell und ruft: <i>...Er wär ide erschte Klass...</i>	
512.		E1: <i>...Ich wär ide vierte Klass! ...</i>	
513.		F1: <i>...Ich i dämm Fall ide dritte...</i>	
514.		G1: <i>...Und sie hätt scho Stögelischue...</i>	
515.		E1: <i>...Wär? ...</i>	
516.		G1: <i>...Du... und är nonig...</i>	
517.		E1: <i>...Er heft scho richtigi Maa-Schueh...Gäll? ...</i>	
518.		F1: <i>...Genau, sie wär ide zweite Sek und ich ide erschte...</i>	
519.		E1: <i>...Ja...nei, ich wär ide vierte! ...</i>	MA
520.		F1: <i>...Sek? ...</i>	
521.		E1: <i>...Nei, ich wär ide vierte...</i>	
522.		F1: <i>...Was? ...</i>	
523.		E1: <i>...Ich wär ide vierte! ...</i>	
524.		F1: <i>...Was?...</i>	
525.		E1: <i>... Klass...vierte Klass...</i>	
526.		F1: <i>...Ich bi ide...ide erschte Sek...</i>	
527.		E1: <i>...Guet du wärsch ide erschte Sek...</i>	
528.		G1: <i>...Dänn isch er älter...</i>	
529.		E1: <i>...Ich mein...nei du wärsch ide erschte Klass...</i>	
530.		F1: <i>...Du wärsch dämm Fall ide zweite Klass...</i>	
531.		E1: <i>...Nei du wärsch ide zweite Klass und ich ide vierte...ä</i>	
532.		<i>und ich ide dritte...isch guet?</i>	
	Kg3	19. Situation (Kindergarten 3) Die Kinder A3, B3, C3 und D3 spielen draussen im Sandkasten. Sie haben Schaufeln und Kessel. Sie haben Wälle gebaut, Gräben geschaufelt und Löcher gebuddelt.	
533.		D3 kommt gelaufen. Er hält ein ein ca. 50 cm langes Stück eines biegsamen Rohrs in der Hand und ruft: <i>...Ich han d Röhre, ich han d Röhre! ...</i>	SPI
534.		C3: <i>...Er hät d 'Röhre! ...</i>	
535.		D3 legt die Röhre hinter dem Wall in den Sand: <i>...Die chunnt da...</i>	
		A3 und B3 stehen daneben und sehen ihm zu.	
536.		A3: <i>...Nei...</i>	
537.		D3 gräbt mit der Hand im Sand und legt dann die Röhre dorthin: <i>...Doch, da cha me...</i>	TK
538.		A3 nimmt eine Schaufel voll Sand neben dem Wall: <i>...Hey, gaht dänn da scho...schono vill tüüfer mache? ...</i>	
		(Schnitt) A3, B3, C3 gehen Wasser holen. D3 bleibt im Sandkasten.	
539.		D3 kniet hinter dem aufgeschütteten Sandwall, der in der Mitte ein faustgrosses, kreisrundes Loch hat. Er hält das Ende der Röhre in der Hand und biegt es, so dass die Röhre in einem Bogen um den Wall herum zu	TK

540.	Kg3	liegen kommt. C3 kommt mit einem Eimer und giesst Wasser in einen Graben neben D3. Dann geht er um den Graben herum, bückt sich und schaut in das Loch, in welchem der Graben mündet.	
541.		Er ruft rhythmisch: <i>...E3, mach schnäl-ler, E3, mach schnäl-ler, E3, mach schnäl-ler!</i> Dann läuft er weg.	
542.		D3 kniet neben der Röhre, schiebt Sand darüber und und klopft den Sand fest. Das tut er so lange, bis die Röhre eingegraben ist. Er schaut in die freiliegende Öffnung der Röhre.	TK
543.		D3 steht auf und ruft: <i>...E3, tue mal da inelääre, da, da obe, da obe...</i> er zeigt auf das faustgrosse Loch im Sandwall.	
544.		E3 kommt mit einer mit Wasser gefüllten Giesskanne zum Wall: <i>...Nei, nei...meinsch da?...er stellt die Giesskanne auf den Boden.</i>	SPI
545.		D3 gräbt mit den Händen beim Loch im Wall, so dass aus dem Loch eine Bresche wird, und sagt zu E3: <i>...Susch lad ich dich nöd zu mim Geburtstag ii...</i>	
546.		E3: <i>...Und ich därf gar nöd i...uf dis Geburtstag...</i>	
547.		D3: <i>...Wieso?...</i>	
548.		E3: <i>...da ich mus uf Connyland gah...</i> er geht in die Hocke, kippt die Giesskanne und sieht zu, wie das Wasser aus der Giesskanne in den Graben läuft.	
549.		A3 kommt mit einem Eimer: <i>...Achtung, jetzt chunnt die zweit Ladig!...</i>	
550.	D3: <i>...Da, lueg emal da, da ielääre, da obe ielääre, da...! ...Da obe lueg, da obe...</i> er zeigt auf die Bresche im Wall und fährt mit der Hand hindurch. A3 kippt den Eimer und giesst das Wasser auf der anderen Seite des Walls in den Graben. D3: <i>...Nei, nöd daa...</i>		
551.	E3 kippt seine Giesskanne so weit, dass der Rest des Wassers oben herauskommt statt aus dem Rohr, dann steht er auf, geht auf die andere Seite und sieht zu, wie das Wasser aus A3 s Eimer durch den Graben läuft.	MT	
552.	Er jubelt: <i>...Wuo, wuo, wuhuhuu! ...</i>	EM	
553.	D3 zeigt A3 den Anfang und das Ende der Röhre hinter dem Sand-Wall: <i>...Lueg, da bi de Röhre...luegemal, da chunnts wider use...</i>	TK	
554.		SPI	
555.	A3 lässt den Eimer fallen und hebt eine Schaufel auf, die hinter ihm im Sand liegt: <i>...Guet, dänn buddel ich gschnäll öppis, dänn buddel ich gschnäll öppis...</i>	TK	
556.	D3 gräbt mit den Händen am Ende der Röhre eine Vertiefung in den Sand: <i>...Ich wett ebe dass, dass s Wasser dänn da iechunnt...</i> er zeigt erst auf das Ende der Röhre und dann auf den Graben.	TK	
557.	A3: <i>...Ja, ich mach das scho...</i> er gräbt mit der Schaufel einen Durchgang vom Ende der Röhre bis zum Graben <i>...so, jetzt mached mer da e Mulde...</i>		
558.	B3 kommt mit einem Eimer: <i>...Achtung jetzt chunnt no meh Wasser...</i>		
559.	A3: <i>...Läär mal da, ...lär mal da i das Löchli daa...da i das Löchli...</i> er zeigt mit der Schaufel auf den Anfang der Röhre.		
560.	D3: <i>...Da, nei lueg da obe, da da gahts...</i>		

561.		A3: ... <i>Läär da mal daa ie...</i> er klopft mit der Schaufel in die Bresche im Wall, wo der Anfang der Röhre ist.	SPI
562.		B3 geht mit seinem Eimer zu A3. C3 bringt auch einen Eimer mit Wasser.	
563.	Kg3	A3: ... <i>Es passiert öppis mit em Wasser! ...Mir händ e neu Funktion! ...De B3 probiert si uus!</i> ...er zieht B3 s Eimer zu sich heran und kippt ihn über dem Anfang der Röhre aus. Das Wasser läuft neben der Röhre durch den Sand und versickert.	TK
564.		A3: ... <i>Nei...</i> D3: ... <i>Nei...</i>	
565.		C3: ... <i>Nei ich han e gueti Idee wie mers chönnt mache...</i>	TK
566.		D3 zieht den Anfang der Röhre aus dem Sand. C3 und er sehen sich das Loch an.	
567.		D3: ... <i>Jetzt isch d Röhre verstopft...</i> er lässt die Röhre los und geht auf die andere Seite des Grabens, wo er Sand festklopft, der auf Bretter gehäuft ist, welche über einem Loch liegen, in das die Gräben münden.	
568.		C3 steckt einen Finger in das verstopfte Ende der Röhre.	
569.		A3: ... <i>Mer mönd Wasser det ine tue, aber wie? ...</i>	TK
570.		C3 zieht die Röhre ganz aus dem Sand, sieht hinein und schüttelt sie. Der Sand bröselt aus der Röhre.	
571.		C3 sieht nochmals hinein und ruft: ... <i>Genau, jetzt isch si nüme verstopft! ...</i>	
572.		D3 guckt zwischen den mit Sand bedeckten Brettern in das Loch hinunter und quietscht: ... <i>liehh! lueged ja nüme da ie, da ine gsehts dumm uus...da ine...</i> er lächelt und schiebt mehr Sand auf die Bretter.	EM
573.		C3 legt die Röhre wieder in einem Bogen um den Wall und versucht, sie in den Sand zu drücken.	
574.		A3 nimmt die Röhre und zieht sie aus dem Sand: ... <i>Nei, tue nüme d Röhre ine...</i> C3: ... <i>Wieso?...</i>	TK
575.		D3 steht auf und greift nach der Röhre: ... <i>Lueg, gib si mal, d Röhre...luegemal, da gaht dänn d Röhre ine, lueg daa...</i> er schiebt die Röhre zwischen den Brettern hindurch ins Loch hinab.	SPI
576.		B3 sieht D3 zu und sagt rhythmisch: ... <i>Gib-sie-mal, d Röhre, gib-sie-mal d Röh-re!...Deet, jaaaa D3! ...</i>	
577.		A3 und C3 knien hinter dem Wall, wo vorher die Röhre war, und graben.A3 hat eine Schaufel und C3 gräbt mit den Händen.	MT
578.		A3: ... <i>Mir mached da au en Grabe, so en Grabe dure...</i>	
579.		E3 kommt mit der aufgefüllten Giesskanne gelaufen. D3 ruft ihn und hält ihm das Stück der Röhre, das zwischen den Brettern hervorschaut hin: ... <i>Da ielääre, da! ...</i>	
580.		E3 stellt die Giesskanne so hin, dass D3 den Schnabel in die Röhre stecken kann. Dann kippt er sie. Zuerst läuft etwas Wasser oben aus der Giesskanne heraus.	MT TK
581.		E3: ... <i>Jetzt chunnts scho daa use...</i> er steckt den Schnabel etwas weiter in die Röhre hinein ... <i>so....</i> die Giesskanne bleibt leicht gekippt stehen, ohne dass E3 sie noch halten muss und das Wasser läuft durch die Röhre.	
582.		D3 kniet sich hin und schaut ins Loch hinunter, wo die Röhre hinführt. Dann geht er zur Giesskanne, hebt sie hoch und kippt sie noch etwas mehr, während er die Röhre auf	

583.		dem Schnabel festhält. B3 rhythmisch: ... <i>Mach scho wi-iter D-D-3, mach scho wi-iter D-D-3...</i>		
584.	Kg3	A3 winkt F3 zu sich heran, der einen Eimer Wasser trägt: ... <i>Ey, ey, ey, chum mal, F3,...läärs emal da ieh! ...</i>	SPI	
585.		Er zeigt mit der Schaufel auf die Bresche im Wall, von wo her C3 und er einen weiteren Graben geschaufelt haben, der in den grösseren Graben mündet.		
586.		C3 zeigt mit dem Finger: ... <i>Da obe...</i> A3 zeigt mit der Schaufel: ... <i>Da obe! ...Nei, daa! ...</i>		
587.		C3 und A3 greifen beide an den Eimer und ziehen daran.		
588.		F3 lässt den Eimer nicht los.		
589.		A3: ... <i>Chasch eifach i die Bahn ine...</i>		SPI
590.		F3 giesst den Eimer über der Bresche aus. Das Wasser läuft durch C3s und A3s Graben in den grösseren Graben und dann ins Loch.		
591.		E3 schaut ins Loch hinunter, wo auch das Wasser hinläuft, das D3 mit der Giesskanne durch den Schlauch giesst.		TK
592.		E3 ruft: ... <i>Boah, es wird immer höher...das Wasser! ...Hes wott ie höher s Wasser! ...</i>		
593.		Kigä3 ist hinzugekommen, sie geht in die Hocke, schaut zu und lächelt: ... <i>Oh, hihi, hei so läss! ...</i>		
594.	A3 läuft um den Graben herum und schaufelt bei der Mündung des kleineren Grabens in den grösseren etwas Sand heraus: ... <i>Ich mues gschnäll öppis mache, dass s Wasser lauft...</i>	TK		
595.	Kigä3 ist wieder aufgestanden und fragt: ... <i>Boued ihr alli mitenand?...</i> A3: ... <i>Ja, mir boued all mitenand...</i>			
597.	Kigä3: ... <i>Super! ...</i>			
598.	B3 rhythmisch: ... <i>Jeeh mir bou-ed a-li mi-te-nand...</i>			
599.	Kigä3: ... <i>Ali mitenand, soo guet...</i>	EM		
600.	B3 zeigt mit seiner Schaufel auf den Graben: ... <i>Da tuen ich boue...</i>			
601.	F3 und A3 giessen mehr Wasser in die Gräben.			
602.	B3: ... <i>Ja-ja-ja, ja-ja-ja...</i>			
603.	Kigä3: ... <i>Wau und da, was isch da une, ä Blubbermaschine?...</i>			
604.	D3: ... <i>Det une ischs Wasser...</i>			
605.	Kigä3: ... <i>Ah...wau...</i>			
	Kg3	20. Situation		
606.		Drei Kinder spielen in der Puppenecke. E3 steht bei der Spielküche und hantiert mit Tellern.		
607.		G3 und H3 stehen beim Kochherd.		
608.		G3 hält zwei kleine farbige Gläschen in der Hand, H3 eines. Auf dem Herd steht ein rechteckiges Kistchen.		
609.		G3 greift nach dem Gläschen in H3s Hand: ... <i>Das isch mis...</i>		
610.		H3 hält G3 am Handgelenk fest und schiebt ihre Hand weg: ... <i>Nei, das isch mis...</i>		
611.		G3: ... <i>Guet...(unverständlich)...</i> sie stellt die beiden Gläschen in ihrer Hand in das Kistchen.		
612.		H3 stellt ihr Gläschen ebenfalls dazu.		

613.	Kg3	G3 nimmt das Kistchen mit den drei Gläschen darin und geht damit zum Tisch, auf welchem vier Teller stehen.	MA	
614.		G3: <i>...Hey, das isch glaubs zwill, eine mues weg...</i> sie stellt das Kistchen auf den Tisch und nimmt einen der vier Teller vom Tisch.		
615.		G3: <i>...Isch doch guet...(unverständlich)...</i>		
616.		H3 steht neben den Tisch. Als G3 den Teller wegnimmt, prustet sie, kichert und lächelt: <i>...O-ou! ... Jetzt häts dänn...(unverständlich)...</i>		
617.		G3 zieht die drei Teller, die noch auf dem Tisch sind, nahe zum Kistchen mit den drei Gläsern drin heran.		MA
618.		Sie zeigt mit dem Finger auf eines der drei Gläschen im Kistchen und dann auf einen Teller, dann zeigt sie auf ein weiteres Gläschen und auf einen anderen Teller.		MA
619.		Sie berührt einen der Teller mit dem ausgestreckten Zeigefinger und dann eines der Gläschen.		
620.		Sie berührt den Teller daneben mit dem Finger und zeigt auf ein anderes der drei Gläschen.		
621.		Dann sagt sie: <i>...Ja! ...</i> und geht mit dem vierten Teller zum Herd.		

2. Zusammenfassung der Fragebogen zur Freispielsituation im Kindergarten

Hier habe ich die Antworten der Kindergärtnerinnen der beobachteten Kindergartenklassen auf einem Fragebogen zusammengefasst.

Welche Regeln gibt es im Freispiel?

Kg1:

- Andere Kinder nicht stören
- Nichts herumwerfen (ausser bei sinnvollem Grund)
- Am Schluss helfen alle, bis alles aufgeräumt ist
- Melden, wenn etwas kaputt geht

Kg2:

- Es gibt keine fixen Regeln
- Die Kinder stellen selber Spielregeln auf, wenn es diese braucht

Kg3:

- Regeln, die ein gutes, friedvolles Spiel ermöglichen
- Sorgsamer und respektvoller Umgang miteinander
- Eine Gruppe darf kein einzelnes Kind ausschliessen
- Man darf einander nicht schlagen und schubsen
- Keine Bauwerke zerstören oder Spielgegenstände wegnehmen ohne zu fragen

Dürfen die Kinder frei wählen, wo und mit wem sie spielen wollen?

Kg1:

- Ja

Kg2:

- Die Kinder dürfen wählen, wo, was und mit wem sie spielen möchten
- Bei allzu häufigem Spielortwechsel hilft Kigä2 dem Kind, länger bei einer Sache zu verweilen

Kg3:

- Ja
- Bei monotonem Spiel oder wenn sich das Spiel nicht weiterentwickelt, gibt Kigä3 Inputs oder den Auftrag, etwas zu spielen, was die Kinder schon lange nicht mehr gespielt haben

Was tust du während dem Freispiel?

Kg1:

- Beobachten
- Bei Konflikten helfen, eine Lösung zu finden
- Versuchen, neue Ideen einzubringen, wenn das Spiel "stockt"
- Kindern, die alleine spielen, evtl. helfen, Anschluss an eine Gruppe zu finden
- Kinder, die etwas tun, werken oder basteln, unterstützen, falls das nötig ist

Kg2:

- Selber etwas arbeiten (Handarbeit)
- Spezielles Freispielangebot betreuen
- Einzelne Kinder bzw. Kindergruppen in ihrem Spiel anleiten
- Auf einer möglichst spielerischen Ebene ins Spiel der Kinder eingreifen

Kg3:

- Das Spiel beobachten, begleiten und unterstützen
- Spielimpulse und Denkanstöße geben
- Dem Kind helfen, es selbst zu tun
- Bei Konflikten helfen, eine gemeinsame Lösung zu finden
- Bei Bastelprojekten einzelner Kinder das geeignete Material zur Verfügung stellen
- Mitspielen oder auf einzelne Kinder eingehen und mit ihnen arbeiten.

Sind die gefilmten Freispielsituationen mit anderen Freispielsituationen vergleichbar?

Kg1:

- Ja

Kg2:

- Ja, die gefilmten Situationen entsprechen dem Freispiel des 1. Quartals des Kindergartenjahres

Kg3:

- Ja

Wie schätzt du die allgemeine Spielkompetenz der Klasse auf einer Skala von 1-10 ein?

Kg1: zwischen 8 und 9

Kg2: bei 9

Kg3: zwischen 8 und 9

Was beeinflusst die Spielfähigkeit der Kinder?

Kg1:

- Raum und Platz, Spielzeug und Zeug zum Spielen
- Die anderen Kinder, die Atmosphäre
- TV-Konsum, was sie zu Hause spielen, zum Spielen haben und spielen dürfen
- Regeln und Grenzen, die dem Spiel "aufgezwungen" werden

Kg2:

- Spielmaterial
- Die Zeit, die fürs Freie Spiel verwendet wird
- Regeln
- Gruppengrösse und Zusammensetzung
- Das soziale Umfeld
- Die Erlebniswelt der Kinder

Kg3:

- Die Raumgestaltung
- Das Spielmaterial
- Die Regeln und die Führung der Kindergärtnerin
- Der Zeitrahmen
- Was die Kinder von zuhause mitbringen: ob sie z.B. viel fernsehen, ob sie viele Kurse besuchen müssen/dürfen, ob sie Geschwister haben, ob sie zuhause und in der Nachbarschaft spielen können, die Reichhaltigkeit der Erlebniswelt (Spaziergang, Zeit auf dem Spielplatz, Zugreise etc.)

Die Kindergärtnerinnen nennen als Einflussfaktoren auf die Spielfähigkeit innerhalb des Kindergartens den Raum, das Spielmaterial und die Zeit, die die Kinder zur Verfügung haben, sowie die Gruppengrösse und Zusammensetzung und die Regeln und Grenzen die dem Spiel gesetzt werden. Als äussere Einflussfaktoren werden die Erlebniswelt und soziale Umwelt der Kinder, der TV-Konsum und die Spielmöglichkeiten, die die Kinder ausserhalb des Kindergartens haben, genannt.

Auf einer Skala von 1-10, wie wichtig ist das Freispiel im Kindergarten?

Kg1: 10

Kg2: 10

Kg3: 10

2.2. Kopien der ausgefüllten Fragebogen zur Freispielsituation

Fragebogen zur Freispielsituation im Kindergarten

1. Welche Regeln gibt es im Freispiel?

- andere Kinder nicht stören
- nichts herumwerfen (außer bei sinnvollem Grund)
- am Schluss helfen alle bis alles verstaut ist
- mit sagen, wenn etwas kaputt geht

2. Dürfen die Kinder frei wählen, wo und mit wem sie spielen wollen?

ja

3. Was tust du während dem Freispiel?

- beobachten
- bei Konflikten helfen Lösung zu finden
- versuchen neue Ideen einzubringen, wenn Spiel "stocket"
- Kindern, die alleine spielen evtl. helfen Anschluss an eine Gruppe zu finden
- Kindern, die etwas tun / etwas machen Basteln unterstützen wenn nötig

4. Sind die gefilmten Freispielsituationen mit anderen Freispielsituationen vergleichbar?

ja

7

5. Wie schätzt du die allgemeine Spielkompetenz der Klasse auf einer Skala von 1 bis 10 ein?

8-9

6. Was beeinflusst die Spielfähigkeit der Kinder?

- Platz
- Raum; Spielzeug - Zugang zum Spielen
- die anderen Kinder, "Atmosphäre"
- TV-Konsum; was die zu Hause spielen / zum Spielen haben / spielen dürfen
- Regeln / Grenzen die dem Spiel 'auferzwungen' werden
-

7. Auf einer Skala von 1- 10, wie wichtig ist das Freispiel im Kindergarten?

10

Fragebogen zur Freispielsituation im Kindergarten

1. Welche Regeln gibt es im Freispiel?

Es gibt keine fixen Regeln im Freispiel.
Die Kinder stellen selber Spielregeln auf, wenn es diese braucht.

2. Dürfen die Kinder frei wählen, wo und mit wem sie spielen wollen?

Die Kinder dürfen wählen, wo, was und mit wem sie spielen möchten.
Wenn ein Kind allzu häufig den Spielort wechselt, helfe ich ihm etwas länger bei einer Sache zu verweilen.

3. Was tust du während dem Freispiel?

Ich arbeite selber etwas (Handarbeit), betreue spezielles Freispielangebot oder leite einzelne Kinder/Kindergruppen in ihrem Spiel an.
Ich versuche möglichst auf einer spielerischen Ebene ins Spiel der Kinder einzugreifen.

4. Sind die gefilmten Freispielsituationen mit anderen Freispielsituationen vergleichbar?

Ja, die gefilmten Situationen entsprechen dem Freispiel im 1. Quartal des Kindergartenjahres.

7

5. Wie schätzt du die allgemeine Spielkompetenz der Klasse auf einer Skala von 1 bis 10 ein?

9

6. Was beeinflusst die Spielfähigkeit der Kinder?

- Spielmaterial
- Zeit die fürs Freispiel verwendet wird
- Regeln
- Gruppengröße / Zusammensetzung
- Soziales Umfeld
- Erlebniswelt der Kinder.

7. Auf einer Skala von 1- 10, wie wichtig ist das Freispiel im Kindergarten?

10

Fragebogen zur Freispielsituation im Kindergarten

1. Welche Regeln gibt es im Freispiel?

Regeln, die ein gutes, friedvolles Spiel ermöglichen.

- wir pflegen einen sorgenden & respektvollen Umgang miteinander.
- ein Grüpplein darf nicht ein einzelnes Kind ausschliessen.
- es wird nicht geschlagen & geschöpft
- Ohne zu Fragen darf man nicht, Spielgegenstände oder gebaute Werke zerstören & wegnehmen.
- wir rufen einander nicht durch den KiGa-Raum zu.

2. Dürfen die Kinder frei wählen, wo und mit wem sie spielen wollen?

Ja.

Wenn einzelne Kinder über eine lange Zeitspanne immer das Gleiche spielen & ihr Spiel sich nicht weiter entwickelt, gebe ich ihnen Inputs oder den Auftrag, sie sollen etwas spielen, das sie schon lange nicht mehr gespielt haben.

3. Was tust du während dem Freispiel?

Das Spiel beobachten, begleiten & unterstützen.

- Spielimpulse / Denkanstöße geben
- dem Kind helfen es selbst zu tun.
- bei Konflikten helfen eine gemeinsame Lösung zu finden.
- zum Beispiel bei Bastelprojekten einzelner Kinder das geeignete Material zur Verfügung stellen.
- ~~mit~~ mitspielen od. nur auf einzelne Kinder einzugehen & unterstützen.

4. Sind die gefilmten Freispielsituationen mit anderen Freispielsituationen vergleichbar?

Ja.

5. Wie schätzt du die allgemeine Spielkompetenz der Klasse auf einer Skala von 1 bis 10 ein?

8-9

6. Was beeinflusst die Spielfähigkeit der Kinder?

- die Raumgestaltung
- das Spielmaterial
- die Regeln & Führung der Kita
- der Zeitrahmen
- Was die Kinder von zu Hause mitbringen.

Spiele ↳ - schauen sie viel Fernsehen
- werden sie von einem zum anderen
kurs schafftet
- haben sie Geschwister
- können sie zu Hause & im Umfeld/Nach-
spielen baren
- haben sie viele Naturliche Erlebnisse
↳ Spaziergang; Zugreise, Zeit auf dem Spielplatz.
usw.

7. Auf einer Skala von 1- 10, wie wichtig ist das Freispiel im Kindergarten?

10

3. Auszüge aus dem Gespräch zur Validierung der Zuordnung der Spielbeispiele

Eine Kollegin, die Kindergärtnerin und Primarlehrerin ist und in einer Grundstufe arbeitet, hat sich dazu bereit erklärt, die aufgezeichneten und transkribierten Beispiele für die entwicklungsrelevanten Handlungen und Fähigkeiten mit mir durchzusehen ohne meine Interpretationen vorher zu lesen, sie meinem Kategoriensystem zuzuordnen und mit mir über die Zuordnung zu diskutieren. Ich habe einen Teil der diskutierten Beispiele hier niedergeschrieben, damit nachvollziehbar ist, wie das Gespräch stattgefunden hat. Das Gespräch wurde in Schweizerdeutsch geführt. Zur besseren Lesbarkeit habe ich es beim Transkribieren in der Schriftsprache wiedergegeben, dadurch musste ich Sätze umstellen und zum Teil andere Wörter verwenden. Der Sinn der Aussagen wurde dabei nicht verändert. Das besprochene Beispiel ist jeweils mit der Nummer des Kindergartens, der Situation und des Abschnitts angegeben, damit man es im Transkript leicht finden und nachlesen kann. Darunter wird aufgeführt, welchen Kategorien die Kollegin das Beispiel zugeordnet hat. Dann folgt das teilweise transkribierte Gespräch. Auslassungen sind mit drei Punkten in einer Klammer gekennzeichnet (...). Unvollständige Sätze und Gesprächspausen mit drei Punkten ohne Klammern. Ergänzungen zur besseren Verständlichkeit sind in Klammern gesetzt. Meine Kollegin wird mit dem Kürzel M bezeichnet, ich selbst mit dem Kürzel G.

Beispiel Kg2, 1. Situation, Abschnitte 5 und 7

- Verbal und nonverbal Kontakt aufnehmen
- Absprache über Rollenverteilung, Metakommunikation
- Rollenannahme
- Motorik

M: Ich würde das hier: verbal und nonverbal Kontakt aufnehmen und halten, aber nein zwar, nachher geht's ja weiter...

G: Gut, doch, er sagt natürlich schon: „Wollt ihr mitspielen?“ Aber ich habe...

M: Oder auch hier, das mit dem Absprechen, Metakommunikation...

G: Mhm, über Rollenverteilung.

M: Ja genau.

G: Ich habe es da bei Absprache über Rollenverteilung und Spielverlauf.

M: Ja genau, das hätte ich jetzt auch gemacht. Aber man könnte natürlich auch Rollenannahme, er fragt ja sofort: „Was simmer überhaupt?“ (...) Ja ich würde es auch, also hauptsächlich bei der Metakommunikation, Rollenverteilung einteilen. Aber es hat natürlich gleichzeitig auch mit der Motorik zu tun...

Beispiel Kg2, 2. Situation, Abschnitt 14

- Absprache über Rollenverteilung
- Mathematik, Reihenfolge

M: Das ist sicher auch Absprache, aber da kommt jetzt natürlich auch Reihenfolge und Mathe...Man könnte auch Zahlenvorwissen, Zählen, Ordination... Es ist zwar schon Absprache...

G: Ist gut, das Beispiel kommt später nochmal...ich habe eben die einen Sachen zum Teil zweimal verwendet...

M: Das ist ja auch richtig, du kannst es ja auch nicht isoliert anschauen, es ist ja immer ganzheitlich. Hast du denn zuerst mal auf die Sprache geschaut und nachher auf die Mathe oder...

G: Ja. Die Beispiele sind in einer Reihenfolge, ich habe zuerst nach Sprache und Interaktion gesucht.

M: Dann ist es auch wieder Absprache über Rollenverteilung und auch Rollenannahme, aber schon zuerst das, bevor es geklärt ist, bevor sie zu spielen beginnen, würde ich auch. In diesem Fall Sprache und Interaktion oder eben Mathe, aber das kommt ja später nochmal.

Beispiel Kg1, 18. Situation, Abschnitte 502-507

- Objektumwandlungen
- Metakommunikation: Abmachungen, Rollenannahme

M: Also entweder sind das Objektumwandlungen, das ist auch drin, aber das sind auch wieder Abmachungen, oder? Abmachungen treffen oder Rollenannahme.

G: Ja. Schau, ich habe hier sprachlich explizit Bedeutungen klären, denn sie sagt ja: „Ich *hetti* immer gchochet.“ Also ist es Metakommunikation über das Spiel.

M: Genau. Und die andere steigt ja darauf ein und macht das auch und erklärt sogar noch weiter für sich: Sie hätte das jetzt immer gmacht.

G: Genau, sogar wenn sie es nicht gewollt hätte.

M: Ja, genau...so herzlich. Würde ich in diesem Fall auch dort...

Beispiel Kg2, 2. Situation, Abschnitt 10-11

- Objektumwandlung
- Bedeutungen klären, Rollenverteilung

G: Jetzt war ich etwas bei den Bedeutungen.

M: Hast du da Objektumwandlung? Oder auch immer noch da oben?

G: Ich habe noch immer sprachlich explizit Bedeutungen klären, denn er sagt ja: „Chömed, das wär mis Bett, isch guet, das wär mis Bett.“

M: Und der A2, der sagt dann, was wo sein muss, und klärt, wie das Spiel weitergeht, oder?

- G: Genau und er ist dann beinahe nicht mehr im Spiel. Er sagt dann auch: „Nein, du musst auch da irgendwo schlafen...“
- M: Ja, er klärt die Bedeutungen und spricht ab und macht die Rollenverteilung, also er sagt, wo was sein muss, oder (...)

Beispiel Kg2, 5. Situation, Abschnitt 47-48

- Absprache über Rollenverteilung und Spielverlauf
- Problemlösen

G erklärt den Kontext des Beispiels: Ein Kind kommt später zu einer Gruppe, die sich eine Hütte mit Schlafplätzen gebaut hat und fragt, wo er schlafen könne, worauf ein anderes Kind sagt: „Nirgendwo.“

- M: Also eigentlich möchte B2 den E2 nicht dabei haben, aber dieser erweitert das Spiel so, dass er trotzdem noch Platz hat. Ja und das ist ja dann auch wieder das also sprachlich Bedeutungen, also nein, wie so Absprache über Rollenverteilung und Spielverlauf.
- G: Genau, und er findet einen Weg um nicht mehr auf die Schlafplätze einzugehen, es ist dann gar nicht mehr wichtig, dass er ein Bett hat, sondern es geht jetzt darum, wo gegessen wird.
- M: Genau. Das ist eigentlich eine Spielerweiterung.
- G: Genau und es ist ja Metakommunikation, weil er sagt: „Mir hettet amigs dusse gässe.“ Und es ist dann wirklich so, dass ein anderes Kind auf seine Idee einsteigt und dann bauen die einen Tisch und niemand spricht mehr von den Schlafplätzen.
- M: Ja, sehr gut. Geschicktes Kind! Das könnte man natürlich jetzt auch zur Kommunikation, hast du das irgendwo? Oder das ist da, ja das ist bei Absprachen treffen.
- G: Ja oder man könnte es auch als Problemlösestrategie bezeichnen, es ist ja noch schlau, aber ich habe...
- M: Jaja. Aha, ja genau, da unten. Könnte man auch. Aber das finde ich schon auch gut da.

Beispiel Kg2, 12. Situation, Abschnitte 174-175, 214-217

- Metakommunikation

- M: Da hat sie aber nichts, oder, sie tut einfach so. Objekt...oder ist das immer noch Metakommunikation?
- G: Schon auch Objektumwandlung, deshalb braucht man ja die Metakommunikation, um zu erklären, was jetzt das für Objekte sind.
- M: Ja, das stimmt. Genau. (...)
- G: Ich habe da beide Beispiele bei expliziter Metakommunikation.
- M: Genau. Um abzumachen, was jetzt das genau ist. So cool, es ist so cool! Ich finde es sehr spannend. (...)
- M: Und es geht sehr viel um Absprachen hier. Das ist positiv. Ja, das würde ich auch hier zuordnen.

Beispiel Kg1, 17. Situation, Abschnitt 350, 358, 362, 382

- Bedeutungen klären, Absprache über den Spielverlauf

M: Das ist auch wieder Absprache, oder? Finde ich.

G: Genau.

M: Also da rücken sie ja miteinander das Auto zurecht und besprechen, wer wo sitzen soll.

G: Also ja. Bedeutungen klären und Absprache über den Spielverlauf.

M: Genau, ja.

G: Findest du, es seien zu viele Beispiele? Ich habe es eben sehr spannend gefunden.

M: Nein, ich finde es gut, dass es so viele Beispiele sind. Es ist sehr viel Arbeit für dich, aber man sieht dann, dass das nicht nur eine einzige Situation ist, sondern dass das immer passiert. Eigentlich könntest du sagen, dass bei 15 Kindern an einem Morgen in 20 Minuten das alles vor- kommt, oder. Das ist etwas so Alltägliches, das passiert sehr häufig und es ist ja auch sehr wichtig, dass es häufig passiert, finde ich. Darum ist das doch gut.

G: Das mit dem Peugeot, da habe ich gedacht, dass sie sich etwas unter einem Peugeot vorstellen kann, deshalb ist das Auto ein Peugeot und nicht irgendein Auto.

M: Ja genau. Das ist so der Handlungshintergrund, das Wissen, oder?

G: Ja.

M: Die haben wahrscheinlich zuhause einen Peugeot oder so. Sie kennt das. (...)

Beispiel Kg2, 13. Situation, Abschnitt 299-301

- Verbal und nonverbal Kontakt aufnehmen und halten

M: Also hat er die ausgeräumt, oder was? Dass er sagt: „Tadaa, jetzt haben wir Platz.“ Quasi. Oder?

G: (...) Und dann schaut er sie so an und lächelt und macht eine Bewegung und sagt: „Tadaa!“ Und sie geht dann auch zu ihm in die Kiste und das ist dann so wie...dass sie verstanden hat...

M: Einladend! Ja. Sie hat verstanden, dass er damit gesagt hat: „Komm, da haben wir Platz und gehen da hinein.“

G: Genau. Also verbal und nonverbal Kontakt, also nonverbal wäre das jetzt.

M: Genau. Ja. (...)

Beispiel Kg1, 18. Situation, Abschnitt 389-397

- Verbal und nonverbal Kontakt aufnehmen und halten

M: Also, das ist sicher auch Kontakt aufnehmen und sprechen...

G: Ja und halten...

M: Und halten vor allem. Ja, weil die andere verneint ja immer und geht ja nicht unbedingt sehr darauf ein...E1 ist sehr hartnäckig. Ja, das ist vor allem halten, finde ich auch.

Beispiel Kg2, 12. Situation, Abschnitte 195 und 246

- Rollenannahme und Perspektivenübernahme

M: Ja und bei diesem jetzt auch, oder. So mit der Hündchen-Sprache: „Hüündli chuum, es git Fueti-i.“ Das machen doch die Leute, die einen Hund haben.

Beispiel Kg2, 4. Situation, Abschnitt 22

- Objektumwandlung

M: Ja, das ist Objektumwandlung, oder? Würde ich so sagen. Und ja auch noch lustig, so wie selbstreflektierend, also es geht, aber der eine reflektiert dann und sagt, dass das ja eigentlich etwas kleine Sofas seien. So, dass es ja vielleicht noch andere Dinge gebe, die man als Sofas verwenden könnte. Aber beide können darauf eingehen und das miteinander bestimmen. Die finden das lustig. Die machen sich ein Fest daraus, Gegenstände in etwas anderes umzuwandeln. Die sind ja anscheinend immer am Lachen.

Beispiel Kg2, 7. Situation, Abschnitt 55-60

- Objektumwandlung
- Perspektivenübernahme

M: Das ist jetzt die Stammtischrunde, was?

G: Genau.

M: Ja.

G: Das *wäre* jetzt Bier, oder.

M: Es ist ja auch ein Spiel daraus entstanden, dass sie vorher die Gegenstände benannt haben und dann war es für alle so.

G: Genau. Und weil die anderen ja schon so tun (als ob die Holzspulen Bierdosen seien), fragt er noch, ob jetzt das wirklich Bier sei und dann sieht er, ah ja stimmt, die trinken ja, also gilt das.

M: Ja genau: „Nammi, namal eis!“ Eben da könnte man natürlich auch wieder sagen, dass sie das wahrscheinlich schon einmal gehört. Da könnte man es auch, also nein...

G: Doch man könnte schon sagen, das sei eine Perspektivenübernahme. Die Kinder haben ja wohl kaum schon einmal selbst Bier aus einer Büchse getrunken.

M: Ja genau. Und so das: „Namal eis!“ ist so typisch Stammtisch-Geschwätz. Achtung, seid euch bewusst, die Kinder nehmen alles auf...

Beispiel Kg1, 17. Situation, Abschnitt 378

- Objektumwandlung
- Absprache

M: Klar, das kann das sein oder Absprache natürlich auch. Du kannst auch bei der O..., eben sie sieht den Stuhl und den Raum als Auto.

G: Genau. Ich habe das bei der Objektumwandlung.

M: Mhm, genau.

G: Aber man könnte es auch bei der Absprache, das stimmt.

M: Aber also, du kannst ja meistens, es geht ja immer um Absprache bei so Sachen auch bei der Objektumwandlung muss man miteinander abmachen.

G: Genau. Ich habe es einfach auseinander genommen, weil ich wie wollte...

M: ... Das auch noch zeigen, explizit, oder.

G: Ja also, weil es um das Objekt geht. Es geht jetzt um den Stuhl, und dieser Stuhl wäre das Auto.

M: Genau.

Beispiel KG1, 18. Situation, Abschnitt 489-494

- Objektumwandlung

M: Hier stellen sie mit den Klötzen verschiedene Sachen dar, oder? Der Sitz oder...es ist wieder dasselbe, es ist auch Objekte umbenennen und es ist das Missverständnis oder Absprachen, die man deshalb treffen muss, weil es sonst für die eine einen Sitz darstellt und dann die andere kommt und sagt, dass es ein Kochherd sei. Und dann die andere findet, ah, ok, dann muss ich mir jetzt selbst einen Sitz bauen.

G: Genau. Sie hat gesagt, dass sie den Kochherd mache, aber E1 hat das nicht mitbekommen und meint dann, der Hund könne darauf sitzen. Aber das geht ja nicht, sonst verbrennt der sich.

M: Ja genau. Und dann ist es ja auch klar: Also, ah ja stimmt, dann mach ich da drüben noch einen Sitz. Ist ja auch sehr flexibel. Das ist das Coole daran, dass die Kinder ihre Phantasie so flexibel auf etwas anwenden können.

Beispiel Kg1, 18. Situation, Abschnitt 408-414

- Frühe Literalität: Dekontextualisierung

M: Hast du das als Beispiel für einen Handlungshintergrund genommen, wo man dann etwas plant äh und erzählt?

G: Ich habe gesagt, das sei das Erzählen eines fiktiven Geschehens...

M: Mhm. Genau!

G: Obwohl eigentlich alles fiktiv ist, das umgedeutet wurde...sie erzählt aber etwas, das sie nicht konkret macht, sondern das in einem anderen Kontext ist.

- M: Ja, es wäre vorher passiert und sie klärt auf, warum es jetzt nicht geht, ja das stimmt und es ist ein Ablauf, den sie erzählt, der zu dem führt was sie jetzt tut und weshalb sie keine Zeit hat. Eine Erklärung, quasi, weshalb sie keine Zeit hat oder nicht kann, sie muss ja putzen.
- G: Ich habe dem Dekontextualisierung gesagt, weil diese Handlungen ja nur ausgedacht und nicht konkret sind.
- M: Genau. Es ist also eine Geschichte, die zu ihrem Spiel passt und eine Erklärung aber es muss nicht zwingend so sein, dass das alles vorher passiert ist.

Beispiel Kg2, 8. Situation, Abschnitt 64, 70-73

- Frühe Literalität: Wissen über die Verwendung von Symbolen und Schrift, Phonologische Bewusstheit

- M: Ja, das sind Buchstaben. Und hören und lautieren. Wissen über Symbole und Schrift.
- G: Ja, genau. Und ich habe das vorherige Beispiel auch bei den literalen Fähigkeiten.
- M: Ja. Es gilt ja auch für beides.
- G: Ja und dafür auch, weil er mit den Streichhölzern seinen Namen in den Sand legt und ich dachte: Phonologische Bewusstheit gehört ja auch zu den literalen Fähigkeiten.
- M: Ja. Genau. Aber findest du nicht, dass es mehr Kritzel- oder, gut es ist halt nicht eine Schrift, er tut ja...was spielen sie denn?
- G: Sie sind einfach am Werken mit diesem Sand. Und er hat Streichhölzer und sagt, er habe eine Idee, und dann beginnt er, seinen Namen mit den Streichhölzern in den Sand zu legen. Ich finde, dass er weiss, dass der Laut mit einem Symbol gezeigt werden kann.
- M: Genau, ja,ja. Und er hört ja auch schon mehr, oder. Er merkt ja: „Also Manu und Danu, das ist nicht das Gleiche.“ Da hat er schon das Ganze also die ersten Laute...
- G: Genau, dass man den Anlaut wegnehmen kann, oder? Und dann gibt es ein anderes Wort.
- M: Genau, dann gibt es ein anderes Wort, ja da ist ja eigentlich schon mega...schon ein Wissen da.

Beispiel Kg1, 18. Situation, Abschnitt 509-532

- Mathematische Grundfertigkeiten: Ordination
- Absprache über Rollenverteilung
- (Zeitbegriff)

- M: Da ist jetzt auch noch so ein Zeitbegriff dabei. Das finde ich auch noch sehr spannend. So wie noch das Verhältnis von Alter und Zeit, oder nicht?
- G: Wann man in welcher Klasse ist? Dass man älter ist, wenn man...
- M: Man hat eine Vorstellung, man möchte der Erste, Zweite oder Dritte sein, und wenn dann jemand anders etwas sagt, dann passt man seines diesem an. Also wenn der sagt, er sei in der vierten Klasse, und ich jünger sein möchte, dann bin ich in der dritten Klasse, denn das kommt ja vorher.

Und nachher das: „Und sie hätte schon Stögelische.“ Also die Stöckelschuhe werden in Verbindung mit dem Alter gebracht, die ist schon älter, schon eine Jugendliche. (...)

M: Das ist ja auch eine sehr gute Vorstellung von Zeitbegriff, die sie da erarbeiten oder sich überlegen. Und üben. Und natürlich ist es auch wieder Absprache. Es ist eine spannende Absprache, weil es dabei extrem um Zahlen und um Kategorien und Reihenfolge geht.

G: Ich habe hier Ordination, also Ordnung...

M: Ja, genau (...) Ich finde das auch gut hier. Es ist über die Reihenfolge. Es geht wie darum, dass man eine Klassifikation im Kopf schon hat und sich zuteilt. Oder, es geht ums Zuteilen.

G: Also das Bezeichnen einer Position in einer Reihe.

M: Genau. Ja. Und sich zurechtfinden auch. (...)

Beispiel Kg2, 10. Situation, Abschnitt 132

- Mathematische Grundfertigkeiten: Zählen, Addition

M: Zwei-und-zwei-und-dänn-no-eis! Super, er überlegt sich das schon, genau. Und kann das dann zusammenzählen, oder. Er kann auch zerteilen, eigentlich. Es ist wie, zuerst die Menge wieder aufteilen. Ja cool. Hat er das da auseinandergenommen, nicht oder?

G: Nein, er hat es nicht auseinandergenommen, er hat es einfach angeschaut.

M: So guet. Super.

M: Ah, ich muss sie wieder mehr spielen lassen, die Kinder!

Beispiel Kg2, Abschnitte 20 und 22

- Technisches Wissen: Physik, Mechanik
- Sprache

M: Er hat es wie gemerkt, das ist auch wieder so etwas, oder? Er hat gemerkt, dass es so besser geht als umgekehrt.

G: Genau, mit den flachen Seiten aufeinander rutscht das Zeug besser oder und das ist eigentlich auch äh, also Reibung oder?

M: Auch, ja. Also Mechanik. Ja. Ah und das ist das von vorher. Gut dass du das nochmals nimmst, es stimmt ja wirklich.

G: Was meinst du?

M: Das ist doch das mit den Sofas, das haben wir doch bei der Objektumwandlung gehabt. „Die muss man rutschen.“ Das ist doch wieder so eine Abmachung.

G: Ah, es geht im Gleichen. Genau, es waren ja die Sofas...

M: Und die Sofas, die muss man sowieso rutschen, das weiss man ja von zu Hause, die sind ja meistens schwer. Oder nicht?

- G: Oder vielleicht auch, weil sie die Dinge vorher rollen konnten. Sie haben vorher dicke Rollen darüber gerollt, und dann kam er plötzlich mit etwas, das nicht rund ist.
- M: Ah, ja. Genau.
- G: Also muss man das, was nicht rund ist, rutschen und nicht rollen. Also eigentlich wäre das sogar noch Sp...
- M: Sprachbildung, ja!
- G: Weil es verschiedene Begriffe für verschiedene Bewegungen gibt. Daran habe ich nicht gedacht...
- M: Begriffsbildung, ja. Differenzieren von Bewegungen durch Handeln. (...) Also sprachlich wäre das auch.
- G: Ich habe das aber bei der Mechanik.
- M: Mechanik ist auch gut.

Beispiel Kg2, 1. Situation, Abschnitt 1-4

- Emotionale Entwicklung: Freude, Zufriedenheit, Selbstwirksamkeit

- M: Das ist auch wieder Schaukeln, oder?
- G: Ja, er macht etwas Motorisches, aber ich habe da darauf geschaut: Er lacht ja mega, und er singt und er strahlt und kichert...er hat eindeutig Spass.
- M: Ja, genau. Indikatoren für Spass. Und für Freude.
- G: Zufriedenheit und Freude und das ist ja anscheinend gut für die emotionale Entwicklung.
- M: Ich finde, im Gesamten sieht man das jetzt überall nur schon bei diesen wenigen Beispielen. Die haben immer wieder ein Fest und lachen und „hihihi und hähä“. Und dort, kommt das auch nochmal, wo sie das Zeug umher... (...)
- M: Ich finde das im Fall u mega gut! Mega spannend und mega gut! Das musst du auch vielleicht nachher veröffentlichen, damit die Leute das sehen.
- G: Findsch...